

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ

ACTUAL PROBLEMS OF TRANSPORT MEDICINE

ISSN 1818-9385 (print)

ISSN 1818-9393 (online)

• навколишнє середовище
environment

• професійне здоров'я
occupational health

• патологія
pathology

2024

№ 3 (77)

Медичний науковий журнал

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (77), 2024 г.
Заснований у серпні 2005 р.

Журнал є офіційним виданням Українського наукового товариства патофізіологів

Головний редактор д.м.н. А.І.Гоженко
Науковий редактор д.б.н. О.Г.Пихтєєва
Відповідальний секретар к.б.н. Д.В.Большой

The editor-in-chief A.I.Gozhenko
The scientific editor E.G.Pykhtieieva
The responsible secretary D.V.Bolshoy

Редакційна колегія

PhD П.Бартік (Словачія), PhD Н.С.Бадюк (Україна), д.м.н. Є.П.Бєлобров (Україна), PhD Е.А.Бормусова (Ізраїль), д.м.н. Р.С.Вастьянов (Україна), д.м.н. Л.І.Власик (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Р.Гжеготський (Україна), акад. НАМНУ, д.б.н. М.Я. Головенко (Україна), д.м.н. В.С.Гойдик (Україна), д.м.н. О.В.Горша (Україна), д.м.н. В.Жуков (Польща), д.м.н. С.В.Зяблицев (Україна), д.м.н. Л.А.Ковалєвська (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.О.Колісник (Україна), д.м.н. М.О. Клименко (Україна), д.б.н. І.А.Кравченко (Україна), д.м.н. Б.А.Насібуллін (Україна), д.м.н. Б.В.Панов (Україна), д.б.н. О.Г.Пихтєєва (Україна), д.м.н., чл.-кор. НАМНУ М.Г.Проданчук (Україна), д.б.н. Е.М.Псядло (Україна), д.м.н., М.С.Регеда (Україна), д.м.н. Р.Мускієта (Польща), д.м.н. А.Рзаєва (Азербайджан), д.м.н. І.В.Савицький (Україна), д.м.н. І.В.Сергета (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ А.М. Сердюк (Україна), д.м.н. Д.Г.Ставрев (Болгарія), д.м.н. О.М.Стоянов (Україна), д.м.н. К.О.Талалаєв, д.б.н. Третьякова О.В., д.м.н. К.Ш.Шайсултанов (Казахстан), д.м.н. К.О.Шаріпов (Казахстан), PhD К.Л.Шафран (Великобританія), д.м.н. О.М.Шевченко (Україна), д.м.н. В.В.Шухтін (Україна), д.м.н., акад. НАМНУ О.П.Яворовський (Україна)

Editorial board

P.Bartik (Slovakia), N.S.Baduk (Ukraine), Ye.P.Belobrc (Ukraine), E.A. Bormusova (Israel), R.S.Vastyanov (Ukraine), L.I.Vlasik (Ukraine), M.R.Gzhegotsky (Ukraine), N.Ya.Golovenko (Ukraine), V.S.Gojdyk (Ukraine), O.V.Gorsha (Ukraine), V.Zhukov (Poland), S.V.Ziablits (Ukraine), L.A.Kovalevskaya (Ukraine), M.O.Kolosnyk (Ukraine), M.A.Klymenko (Ukraine), I.A.Kravchenko (Ukraine), B.A.Nasibullin (Ukraine), B.V.Panov (Ukraine), E.G.Pykhtieieva (Ukraine), N.G.Prodanchuk (Ukraine), E.M.Psiadlo (Ukraine), M.S. Regeda (Ukraine), R.Muszkietta (Poland), A.Rzayeva (Azerbaijan), I.V.Savytskyi (Ukraine), V.Sergeta (Ukraine), A.M.Serdyuk (Ukraine), D.G.Stavrev (Bulgaria), O.M.Stoyanov (Ukraine), K.O. Talalaev (Ukraine), E.V.Tretyakova (Ukraine), K.Sh.Shaisultanov (Kazakhstan), K.O.Sharif (Kazakhstan), K.L.Shafran (Great Britain), Shevchenko O.M. (Ukraine), V.V.Shukhtin (Ukraine), O.P.Yavorovsk (Ukraine)

Адреса редакції:

вул. Канатна, 92, 65039, м. Одеса, Україна
Тел.: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

The address of editorial office:

Kanatnaya str., 92, 65039, Odessa, Ukraine
Phone: +380-50-988-98-94, +380-48-753-18-04
E-mail: med_trans@ukr.net

Журнал зареєстрований Держкомітетом по телебаченню та радіомовленню України
31 травня 2005 р. Свідоцтво: серія KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

The Journal is registered by the State Committee on TV and broadcasting of Ukraine
May 31, 2005. The certificate: series KB № 9901
ISSN 1818-9385 (print.), ISSN 1818-9393 (online)

Рукописи не повертаються авторам. Відповідальність за достовірність та інтерпретацію даних несуть автори статей. Редакція залишає за собою право скорочувати матеріали по узгодженню з автором.

Manuscripts are not returned to the authors. Authors bear all responsibilities for correctness and reliability of the presented data. Edition retains the right to reduce the size of the materials in agreement with the author.

Журнал внесений до переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Категорія «Б»), наказ міністра науки і освіти України № 886 від 02.07.2020

Журнал зареєстрований в міжнародній наукометричній базі Scopus (Польща)

Роботи, що представлені в цьому номері, рекомендовані до друку Редакційною колегією журналу після сліпого рецензування

Періодичність — 4 рази на рік
Передплатний індекс 95316
Адреси електронної версії:

<http://aptm.com.ua/>; <http://www.medtrans.com.ua/>; http://www.nbu.gov.ua/portal/Chem_Biol/Aptm/texts.html

© Науковий журнал „Актуальні проблеми транспортної медицини”, 2005 р.

Підписано до друку 29.09.2024 р. Гарнітура Pragmatica. Формат 64x90 / 8. Друк офсетний. Ум. печ. лист. 15,2.
Надруковано з готового макету в друкарні "ART-V". м Одеса, вул. Комітетська, 24А.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ МЕДИЦИНИ:

навколишнє середовище; професійне здоров'я; патологія

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров'я України та Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського Національної Академії наук України

№ 3 (77), 2024 г.
Заснований у серпні 2005 р.

Зміст:		Content:
Конференції	7	Conferences
IX Національний Конгрес патофізіологів України з міжнародною участю "Патологічна фізіологія - охороні здоров'я України"		IX National Congress of Pathophysiology of Ukraine with international participation "Pathological physiology for health care of Ukraine"
Оглядові статті	11	Review Articles
ІМУНОПАТОГЕНЕЗ МЕМБРАНОЗНОЇ НЕФРОПАТІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРАПІЇ: ПІДВОДНІ КАМЕНІ ТА ПЕРЛИ (ОГЛЯД) — <i>Гладких Ф.В.</i>	11	IMMUNOPATHOGENESIS OF MEMBRANEOUS NEPHROPATHY AND PROSPECTS OF BIOLOGICAL THERAPY: UNDERWATER STONES AND PEARLS (REVIEW) — <i>Hladkykh F. V.</i>
Гігієна, епідеміологія, екологія	25	Hygiene, Epidemiology, Ecology
РТУТЬВІМІСТНІ ВІДХОДИ. ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ» — <i>Пухтєєва О.Г., Большой Д.В., Пухтєєва О.Д.</i>	25	MERCURY-CONTAINING WASTE. APPROACH TO CLASSIFICATION ACCORDING TO THE LAW OF UKRAINE "ON WASTE MANAGEMENT" — <i>Pykhtieva O.G., Bolshoy D.V., Pykhtieva O.D.</i>
АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИ В СТРЕСОГЕНИХ УМОВАХ ПРАЦІ — <i>Дегтяренко-Мельник Т.В., Бринза І.В.</i>	32	PERSONAL ADAPTATIVE CAPABILITIES IN STRESSFUL WORKING CONDITIONS -- <i>Degtyarenko-Melnyk T.V., Brynza I.V.</i>
ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ — <i>Валькевич Д.В., Бабієнко В.В.</i>	37	HYGIENIC ASSESSMENT OF THE MINERAL COMPOSITION OF DRINKING WATER FROM THE SOURCES OF CENTRALIZED AND DECENTRALIZED WATER SUPPLY IN SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION — <i>Valkevich D.V., Babienko V.V.</i>
Питання психофізіології	45	The Psychophysiology Questions
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ - ПАЦІЄНТОК З ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ — <i>Макарчук О.М., Римарчук М.І., Островська О.М., Кишакевич І.Т., Генік Н.І., Перхулін О.М.</i>	45	PSYCHOLOGICAL PORTRAIT AND PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL PROTECTION IN TEMPORARILY DISPLACED PERSONS – PATIENTS WITH GYNECOLOGICAL PATHOLOGY — <i>Makarchuk O.M., Rymarchuk M.I., Ostrovska O.M., Kyshakevych I.T., Henyk N.I., Perkhulyn O.M.</i>
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ ГОСТРОГО СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ З МІННО-ВИБУХОВИМИ ТРАВМАМИ — <i>Номеровський А.І., Ю.О.Бабаян</i>	54	EXPERIENCING ACUTE STRESS IN PATIENTS WITH MINE-EXPLOSIVE INJURIES — <i>Nomerovskyi A.I., Babayan Yu.O.</i>

Зміст:		Content:
Fas-FasL ЯК КЛЮЧОВА СИСТЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ КІЛЕРІВ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ — <i>Зубченко С.О., Гаєрилюк А.М., Кріль І.Й., Надіжко О.М.</i>	58	Fas-FasL AS A KEY SYSTEM OF NATURAL KILLER FUNCTIONING IN POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER — <i>Zubchenko S.O., Havrylyuk A.M., Kril I.I., Nadizhko O.M.</i>
Клінічні аспекти медицини транспорту	64	Clinical Aspects of Transport Medicine
ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ У ПАЦІЄНТІВ З ІМПЛАНТАЦІЄЮ ЗУБІВ ТА АРТРОЗОМ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА (СНЩС) НА ТЛІ УСКЛАДНЕНЬ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ — <i>Балюков В., Шахновський І., Бурдейний В., Чередниченко А., Лисенко В., Назаров О., Рожко П.</i>	64	IMMUNOLOGICAL REACTIVITY IN PATIENTS WITH DENTAL IMPLANTS AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROSIS (TMJ) AGAINST THE BACKGROUND OF COMPLICATIONS IN THE LONG-TERM PERIOD — <i>Balykov V., Shakhnovskiy I., Burdeyniy V., Cherednichenko A., Lisenko V., Nazarov O., Rozhko P.</i>
УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРІВ РОЗТИН У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ОЖИРІННЯМ — <i>Железняков О.Ю., Лазуренко В.В., Тертишник Д.Ю.</i>	72	IMPROVING CAESAREAN SECTIONS IN WOMEN WITH DIABETES AND OBESITY — <i>Zheleznyakov O.Yu., Lazurenko V.V., Tertyshnyk D.Yu.</i>
КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЙНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ПІСЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ДОВГИХ КІСТОК — <i>Колов Г.Б.</i>	79	CLINICAL AND X-RAY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH INFECTIOUS COMPLICATIONS AFTER OSTEOSYNTHESIS OF LONG BONES — <i>Kolov G.B.</i>
АНАЛІЗ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ, ЯКІ ПЕРЕХВОРИЛИ COVID-19 — <i>Головчак І.С., Бойчук О.Г., Мацькевич В.М., Купчак І.М.</i>	87	MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS ANALYSIS IN WOMEN WITH INFERTILITY AND COVID-19 HISTORY — <i>Golovchak I.S., Boychuk O.H., Matskevych V.M, Kupchak I.M.</i>
ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ БАЗИСУ І ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ — <i>Зверхановський О. А.Гризодуб В. І., Чулак Л. Д.</i>	92	PREVENTION OF PROSTHETIC STOMATITIS BY MODIFYING THE BASE AND USING AMARANTH OIL — <i>Zverkhanovsky O. A., Gryzodub V. I., Chulak L. D.</i>
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА СКВАМОЗНОЇ МЕТАПЛАЗІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА — <i>Бойко А.І., Щирін О.Л.</i>	98	CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS OF SQUAMOUS METAPLASIA OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE URINARY BLADDER — <i>Boyko A.I., Shchyrin O.L.</i>
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПОЗАДУЛОННОЇ АДЕНОМЕКТОМІЇ — <i>Сагалевич І.А., Форостина С.П.</i>	104	SURGICAL TREATMENT OF LARGE VOLUME BENIGN HYPERPLASIA OF THE PROSTATIC GLAND WITH THE HELP OF LAPAROSCOPIC POSTADULON ADENOMECTOMY <i>Sahalevych A.I., Forostyna S.P.</i>
СТАН ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПАЦІЄНТОК З ІМПЛАНТАЦІЙНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ — <i>Носенко О.М., Демидчик Р.Я.</i>	113	STATE OF VAGINAL MICROBIOTA IN PATIENTS WITH IMPLANTATION INSUFFICIENCY — <i>Nosenko O. M., Demidchik R. Ya.</i>
Організація охорони здоров'я	125	Health care organization
ДЕЯКІ ЕТАПИ КЛІНІЧНОГО АУДИТУ — <i>Анчев А.С.</i>	125	SOME STAGES OF CLINICAL AUDIT — <i>Anchev A.S.</i>

Зміст:		Content:
Экспериментальные исследования	133	The Experimental Researches
ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОПРОМІНЕНИХ РІЗНИМИ ДОЗАМИ ТВАРИН ТА ЇХНІХ НАЩАДКІВ, ЯКІ ПІДДАНІ ОПРОМІНЕННЮ ДОЗОЮ 1,0 ГР — Степанов Г.Ф., Дубна Є.С., Терещенко Л.О., Бурячківський Е.С.	133	PHYSICAL PERFORMANCE OF ANIMALS IRRADIATED WITH DIFFERENT DOSES AND THEIR DESCENDANTS IRRADIATED WITH A DOSE OF 1.0 GR — Stepanov H.F., Dubna Ye.S., Tereshchenko L.O., Buriachkivskiy E.S.
БАЛАНС ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТВАРИН ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ПАКЛІТАКСЕЛ-ІНДУКОВАНОЇ НЕЙРОПАТІЇ ТА КОРЕКЦІЇ — Тихонович К.В., Котвицька А.А., Береговий С.М., Непорада К.С.	138	BALANCE OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE BLOOD SERUM OF ANIMALS UNDER THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT AND CORRECTION OF PACLITAXEL-INDUCED NEUROPATHY — Tykhonovych K.V., Kotvytska A.A., Beregovyi S.M., Neporada K.S.
УДОСКОНАЛЕННЯ КАЛЬЦІЙДЕФІЦИТНОЇ МОДЕЛІ ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ВПЛИВУ СТРЕСОГЕННИХ ФАКТОРІВ — Гутник О.Ю., Білоклицька Г.Ф., Новицька І.К., Третякова О.В.	149	ENHANCEMENT OF THE CALCIUM-DEFICIENT PERIODONTITIS MODEL UNDER THE INFLUENCE OF STRESS FACTORS — Gutnyk O. Y., Biloklytska H. , Novytska I.K., Tretiakova O. V.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В ДИНАМІЦІ ОПІКОВОГО ПРОЦЕСУ — Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.	157	JUSTIFICATION OF THE USE OF AMARANTH OIL TO IMPROVE THE ACTIVITY OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY IN THE DYNAMICS OF THE BURN PROCESS — Chulak Yu.L., Chulak O.L.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА ПАРОДОНТУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИІМПЛАНТИТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КАЛЬЦІЙДЕФІЦИТНОГО СТАНУ — Петросян Е.О., Білоклицька Г.Ф., Новицька І.К., Третякова О.В.	162	STUDY OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD AND PERIODONT IN THE MODELLING OF PERI-IMPLANTITIS IN THE CONDITIONS OF CALCIUM DEFICIENCY— Petrosian E. O., Biloklytska H. F., Novytska I.K., Tretiakova O. V.
ВПЛИВ ПІТОЛІЗАНТА ТА ТРАНСКРАНІАЛЬНОГО ПОДРАЗНЕННЯ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ НА ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ З ХРОНІЧНИМ ЕПІЛЕПТИЧНИМ СИНДРОМОМ В ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ» — Єгоренко О.С., Пєрвак М.П.	168	THE EFFECT OF PITOLIZANT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON THE BEHAVIOR OF RATS WITH CHRONIC EPILEPTIC SYNDROME IN THE “PEN FIELD” TEST — Yehorenko O.S., Pervak M.P.
МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕКЗОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА ПРИ ДІЇ ВИСОКОКАЛОРИЙНОГО ХАРЧУВАННЯ — Ковальцова М.В., Мірошніченко М.С., Морозов О.В., Кузнецова М.О., Краснікова Л.В., Кузнецова І.К., Слюсаренко Д.С.	173	MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE EXOCRINE PART OF THE PANCREAS IN RATS AND THEIR OFFSPRINGS UNDER THE EFFECT OF HIGH-CALORE NUTRITION — Kovaltsova M.V., Myroshnychenko M.S., Morozov O.V., Kuznetsova M.O., Krasnikova L.V., Kuznetsova I.K., Sliusarenko D.S.
Правила для авторів	179	Rules for authors

ІХ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ - ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ”

19-22 вересня в м. Івано-Франківськ, вул. Галицька 2, центральний корпус Івано-Франківського національного медичного університету. проходив ІХ Національний Конгрес патолофізіологів України з міжнародною участю “Патологічна фізіологія - охороні здоров’я України”, присвячений сторіччю Української патологічної фізіології.

On-line: трансляція на платформі MS Teams. <https://www.youtube.com/live/hKm45j9hhxA>

З вітальним словом до учасників Конгресу звернулись Голова організаційного комітету, Заслужений діяч науки і техніки України, д.мед.н., професор Любомир Заяць, ректор Івано-Франківського національного медичного університету д.мед.н., професор Роман Яцишин, Президент Українського наукового товариства патолофізіологів, д.мед.н., професор Анатолій Гоженко.

Був проведений КРУГЛИЙ СТИЛ: **ПАТОФІЗІОЛОГІЯ – КРИЗЬ ПРИЗМУ ЧАСУ** (Співголови: проф. А.І. Гоженко, проф. Р.С. Вастьянов, проф. Л.М. Заяць), на якому слухали і обговорювали:

1. Українське наукове товариство та його роль у розвитку патологічної фізіології в нашій країні. *проф., д.мед.н. Гоженко А.І.*
2. Славетний шлях української школи патолофізіологів: погляд крізь 100 років кропіткої праці. *проф., д.мед.н. Вастьянов Р.С.*
3. Особливості викладання патолофізіології студентам-медикам в умовах воєнного часу. *проф. д.мед.н. Заяць Л.М., доц., к.мед.н. Кремінська І.Б.*

На секційному засіданні: **”ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДХОДИ У ДОСЛІДЖЕННІ РОЗЛАДІВ МЕТАБОЛІЗМУ”** (Співголови: проф. М.С. Регада, проф. А.Г. Портніченко, проф. О.В. Денефіль) обговорювали:

1. Корекція міо-інозитолом порушень, викликаних споживанням надмірної кількості фруктози і глюкози, у нирках щурів різної статі. *проф., д.мед.н. Денефіль О.В.*
2. Деякі нейроімуноендокринні еквіваленти гострого порушення мозкового кровотоку в басейні сонних артерій у щурів з експериментальним цукровим діабетом. *доц., д.мед.н. Ткачук О.В.*
3. Молекулярні та мітохондріальні механізми патогенезу метаболічних розладів при коморбідному перебігу з запальним процесом у легенях. *зав. відділу гіпоксії Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, д.мед.н. Портніченко А.Г.*
4. Композиційні та функціональні зміни мікробіоти товстого кишечника у щурів зі стрептозотоцин-індукованим цукровим діабетом. *проф., д.мед.н. Ткачук С.С.*
5. Фазові зміни енергетичного метаболізму та їх вплив на систему дихання при опіках у щурів та їх корекція мелатоніном. *д.мед.н. Портніченко В.І.*
6. Коморбідна патологія: Медико-соціальна проблема. Патогенетичні аспекти її розвитку та фармакологічна корекція. *проф. д.мед.н. Регада М.С.*

На секційному засіданні: **”ДОСЯГНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ** (Співголови: проф. С.В. Зябліцев, проф. В.О. Костенко, проф.

Ю.Є. Роговий) обговорювали:

1. Сучасний стан патофізіології нирок. проф., д.мед.н. Гоженко А.І.
2. Концепція дизрегуляції активності систем та органів в патофізіології нервової системи. проф., д.мед.н. Вастьянов Р.С.
3. Механізми розвитку діабетичної ретинопатії та вплив блокади внутрішньоклітинних протеїназ. проф. д.мед.н. Зябліцев С.В., Усенко К.О., Жупан Д.Б., Водяник В.В.
4. Редокс-чутливі фактори транскрипції як перспективні мішені експериментальної терапії патології, асоційованої з системною запальною відповіддю. проф. д.мед.н. Костенко В.О.

На секційному засіданні: **СТРЕС КРИЗЬ ПРИЗМУ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ** (Співголови: проф. А.Г. Портниченко, проф. О.В. Денефіль, проф. К.С. Непорада) слухали:

1. Роль NO-синтаз в патогенезі пародонтального синдрому у щурів при ожирінні та стресі. проф., д.мед.н. Непорада К.С.
2. Особливості субклітинних реакцій людини на довготривалий вплив екстремальних умов в Антарктиці. провідн.н.с., д.мед.н. Моїсеєнко Є.В.
3. Особливості генерації активних форм кисню в еритроцитах щурів з синдромом полікістозних яєчників за умов переривчастого холодового впливу. проф. д.мед.н. Мирошниченко М.С.
4. 8-ізопростани: універсальний маркер оксидативного стресу та запалення за умов експериментального канцерогенезу. зав. КДЛ КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни». Римар А.А.
5. Баланс про- та антиоксидантної системи у сироватці крові тварин за умов відтворення паклітаксел-індукованої нейропатії та корекції. викл. Тихонович К.В., Котвицька А.А., Береговий С.М.

На секційному засіданні: **ЗАПАЛЕННЯ ТА ІНШІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПАТОЛОГІЇ** (Співголови: проф. В.О. Костенко, проф. С.В. Зябліцев, проф. Л.М. Заяць) обговорювали

1. Morphological changes of mitochondria, endoplasmic reticulum and their structural interaction in LPS-induced inflammation on the background of insulin resistance and type 2 diabetes. провідн.н.с., д.біол.н. Розова К.В.
2. Редокс-чутливі фактори транскрипції як перспективні мішені експериментальної терапії патології, асоційованої з системною запальною відповіддю. проф. д.мед.н. Костенко В.О.
3. Особливості перебудови мязевих волокон жувального м'яза в процесі онтогенезу. доц., к.мед.н. Саган Н.Т., доц., к.мед.н. Антимис О.В.
4. Реакція глії при розвитку діабетичної ретинопатії та вплив агоністу бензодіазепінових рецепторів карбацетаму проф., д.мед.н. Зябліцев С.В.
5. Патогенетичне значення порушення поведінки протягом плавання при формуванні депресивних форм поведінки при хронічному судомному синдромі. доц., PhD Остапенко І.О., проф., д.мед.н. Вастьянов Р.С.
6. Патогенетичні зміни альвеолярних клітин при експериментальному цукровому діабеті. ас., PhD Федорченко Ю.В., ас. Пасічник О.В., доц., к.мед.н. Кліщ І.П.

Учасники конгресу мали можливість оцінити **СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ:**

1. Pathophysiology of direct and reverse negative connections of endocrine function regulation and application of polarization biomedical optics in the diagnosis of nodular

-
- thyroid goiter. проф. д.мед.н. Роговий Ю.Є.
2. Механізми кардіопротекторної дії піридоксаль-5-фосфату як кофактора H_2S - синтезуючих ферментів у старих щурів: роль АТФ-чутливих калієвих каналів. в.о. зав. відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, к.біол.н. Струтинська Н.А.
 3. Особливості застосування студентоорієнтованого підходу до викладання патофізіології під час війни. доц. к.мед.н. Кузнецова М.О.
 4. Morphological alterations in alveolar macrophages in an experimental model of systemic sclerosis. Doskaliuk B., Zaiats L., Yatsyshyn R.
 5. Pathogenetic changes in alveolar cells in experimental diabetes mellitus. Fedorchenko Yu.V., Zaiats N.L., Dmytrenko I.A
 6. On different mechanisms of axitinib and diazepam antiseizure action in pentylenetetrazolinduced kindling model. Godlevsky L.S., Syleyman Kaplan, Pervak M.P.
 7. Effect of hypoxic hypobaric preconditioning on brain sirt1 and sirt3 expression during chronic cerebral hypoperfusion in $b7nachrs(-/-)$ mice. Harmatina O.Yu., Lapikova-Bryhinska T.Yu., Vasylenko M.I., Portnychenko A.G.
 8. Cognitive dysfunctions pathogenetically oriented pharmacological correction in chronic brain ischemia. Kirchev V.V., Vastianov M.R.
 9. Cosignal molecules expression level on monocytes of patients with multiple sclerosis depending on the presence of the disease-associated HLA-DR polymorphism. Коляда О.М., Коляда Т.І., Мінухіна Д.В., Тининіка Л.М., Нікольченко А.Ю.
 10. Phase changes in energy metabolism and their impact on the respiratory system in rats with burns and their correction with melatonin. Portnichenko V.I., Yanko R.V., Tsapenko P.K., Zavorodnii M.O., Levashov M.I
 11. Pathophysiology of direct and reverse negative connections of endocrine function regulation and application of polarization biomedical optics in the diagnosis of nodular thyroid goiter. Rohovyi Yurii, Bilookyi Olexander, Ushenko Olexander, Bilookyi Vyacheslav
 12. Pathogenetic background of diabetic neural system injury treatment. Sadovyi O.S., Stoyanov O.M., Vastyanov R.S.
 13. Pathogenetic and pathomorphological mechanisms of thyroid gland disorders in the initial stage of experimental thermal injury. Tiron O.I., Vastyanova L.R., Levina Ye.O., Nits P.M.
 14. Ultrastructural organization of the components of the arohematic barrier of the lungs in experimental acute pancreatitis. Zaiats L., Pasichnyk O.
 15. Вплив стресу, який пов'язаний з бойовими діями на Україні, на якість лікування пацієнтів з хронічним неатрофічним гастритом. Авраменко А.О., Магденко Г.К., Димо В.М., Макарова Г.В.
 16. Теоретичні аспекти патогенезу остеопорозу при коморбідній патології та методи їх корекції. Бірса Р.В., Сарахан В.М., Савицький І.В.
 17. Фрактальний підхід до вивчення просторово-часового континууму здоров'я людини. Бірюков В.С., Гоженко А.І.
 18. Зміни про-/антиоксидантної рівноваги і структурної організації пародонта за умов дефіциту цинку в експерименті. Боднар Р.В., Воронич-Семченко Н.М.
 19. Дисбаланс процесів пероксидації білків та ліпідів у жировій тканині щурів при дієтоіндукованих порушеннях ендокринної функції щитоподібної та підшлункової залоз. Васишлишин І.В., Воронич-Семченко Н.М.

20. Дослідження впливу антагоністів 5-НТ1А – рецепторів на процеси пам'яті. Годлевський Л.С., Онуфрієнко О.В., Кашенко О.А., Ляшенко С.Л.
21. Роль гемостазіологічного дисбалансу в патогенезі поширеного гострого перитоніту. Знамеровський С.Г., Гуцулюк В.Г., Защук Р.Г., Савицький І.В.
22. Особливості впливу гіпоксії перенавантаження на рівень вазодилатційного фактору (NO) в крові. Кременська І.Б., Заяць Л.М., Саган Н.Т., Ковалевський В.В.
23. Патогенетично обґрунтована фармакологічна корекція неврологічного дефіциту в щурів при хронічній ішемії мозку. *Мионов О.О.*
24. Особливості генерації активних форм кисню в еритроцитах щурів з синдромом полікістозних яєчників за умов переривчастого холодого впливу. *Мирошниченко М.С., Жулікова М.В., Наконечна О.А., Капустник Н.В., Пасієшвілі Н.М., Бібіченко В.О.*
25. Фізіологічні механізми підтримання фізичної працездатності опромінених різними дозами тварин та їхніх опромінених нащадків. *Степанов Г.Ф.*
26. Концентрація фактора некрозу пухлини альфа в периферичній крові за карагінанового запалення на тлі введення інгібітора тромбіну. *Павлова О.О., Шевченко В.О.*
27. Особливості лейкоцитарної реакції периферичної крові за вторинно хронічного карагінанового запалення на тлі блокади субстанції Р. *Шевченко О.М., Сич В.О., Шевченко О.О., Бібіченко В.О.*

*В рамках Конгресу був проведений **КОНКУРС МОЛОДИХ ВЧЕНИХ:***

Переможцем конкурсу молодих вчених одноставно було визнано аспіранта НДІ фізіології імені О.О. Богомольця Євгена Дубровського, який виступив з доповіддю «Позаклітинна ДНК у плазмі пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням як прогностичний маркер важкості перебігу COVID-19».

При визначенні переможцем саме доктора Дубровського Євгена журі виходило ще й із його патріотичних досягнень, які не можна було не прийняти до уваги. Євген добровільно пішов до лав ЗСУ і за короткий час перетворився до мужнього воїна-лікаря, на рахунку якого багато врятованих життів наших воїнів! Вшановуючи чоловічий, громадянський і науковий подвиг патріота і науковця Євгена Дубровського, було прийнято рішення вручити йому Подяку Товариства за вагомий внесок у розвиток наукової думки, відданість науці та Батьківщині, що є прикладом для нас усіх!

*В рамках Конгресу проведена **МЕТОДИЧНА НАРАДА ЗАВІДУВАЧІВ КАФЕДР З ВИКЛАДАННЯ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ***

На ГЕНЕРАЛЬНІЙ АСАМБЛЕЇ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ (НТПУ) був заслуханий Звіт Правління НТПУ та проведені вибори нового складу Правління, ревізійної комісії, Президента НТПУ і керівних органів товариства. Одноставним рішенням при відкритому голосуванні всіх присутніх в залі, а також присутніх в режимі он-лайн членів Президії Товариства Президентом Українського наукового товариства патофізіологів було обрано професора Руслана Вастьянова, який завідує профільною кафедрою в Одеському національному медичному університеті. Новообраний Президент Товариства запропонував обрати професора Анатолія Гоженка почесним Президентом Українського наукового товариства патофізіологів. Рішення було прийнято одногосно.

Найбільш цікаві та важливі матеріали Конгресу будуть оприлюднені в цьому та наступних номерах нашого журналу.

Головний редактор д.мед.н., проф. Анатолій ГОЖЕНКО

УДК: 616.61-002+632.938+616-092

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820820>

ІМУНОПАТОГЕНЕЗ МЕМБРАНОЗНОЇ НЕФРОПАТІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІОЛОГІЧНОЇ ТЕРАПІЇ: ПІДВОДНІ КАМЕНІ ТА ПЕРЛИ (ОГЛЯД)

Гладких Ф.В.

*Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С.П. Григор'єва Національної академії медичних наук України», м. Харків,
Україна*

*Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і
науки України, м. Харків, Україна*

IMMUNOPATHOGENESIS OF MEMBRANEOUS NEPHROPATHY AND PROSPECTS OF BIOLOGICAL THERAPY: UNDERWATER STONES AND PEARLS (REVIEW)

Hladkykh F. V.

*State Organization «Grigoriev Institute for Medical Radiology and Oncology of the
National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of
Ukraine, Kharkiv, Ukraine
fedir.hladkykh@gmail.com*

Summary/Резюме

Background. Membranous nephropathy (MN) is a type of glomerulopathy that primarily targets the podocyte. It is characterized by the deposition of immune complexes in the subepithelial space of the capillary loops in the glomerulus, leading to subsequent activation of the complement system. While MN can sometimes regress spontaneously without treatment, about one-third of patients experience progressive loss of renal function, which may advance to end-stage renal disease within an average of 5 years after diagnosis.

Objective: to summarize current information on the immunopathogenesis of MN using data from open sources.

Methods. Publications were selected from the following databases: PubMed, ClinicalKey Elsevier, Cochrane Library, eBook Business Collection, and Google Scholar. These sources were reviewed for information on the immunopathogenesis of membranous nephropathy. Literature searches utilized keywords such as “membranous nephropathy,” “podocyte,” “Heiman’s nephritis,” “phospholipase A2 receptor (PLA2R),” “thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A),” and “membrane attack complex C5b-9.”

Results. Podocytes are highly specialized glomerular cells that regulate the permeability of the glomerular filtration barrier. Their unique structure, including the cleft diaphragm, allows them to interact with endothelial and mesangial cells, coordinating signals that modulate cell adhesion and interaction with the extracellular matrix, thereby maintaining and controlling glomerular permeability. In 2009, Beck et al. established that the M-type phospholipase A2 receptor (PLA2R) is the primary antigen in MN. The formation of the membrane attack complex C5b-9 triggers the activation of transcription factors that encode mediators of

fibrosis and lead to cytoskeletal rearrangement of podocytes. One key signaling pathway activated by C5b-9 involves the release of arachidonic acid by phospholipase A2, which is then metabolized to prostanoids. This pathway may contribute to increased glomerular capillary pressure, leading to proteinuria on a hemodynamic basis.

Conclusions. MN is characterized by podocyte damage mediated by antibodies targeting podocyte antigens that are deposited beneath the glomerular visceral epithelial cells, accompanied by complement activation. Pathological features of MN include diffuse thickening of the glomerular basement membrane, extensive deposition of electron-dense material beneath the epithelial cells, and granular deposition of IgG and complement component C3 along the capillary walls. Phospholipase A2 receptor (PLA2R) and thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A) have been identified as key podocyte antigens in MN.

Key words: autoimmune diseases, glomerulonephritis, membranous nephropathy, podocyte, Heymann's nephritis

Актуальність. Гломерулопатія, основною мішенню якої є подоцит, та яка характеризується відкладенням імунних комплексів у субепітеліальному просторі капілярної петлі клубочка з подальшою активацією системи комплементу має назву мембранозна нефропатія (МН). Незважаючи на те, що МН може спонтанно регресувати без лікування, у третини пацієнтів спостерігається прогресуюча втрата функції нирок, що може прогресувати до термінальної стадії ниркової недостатності у середньому через 5 років після встановлення діагнозу.

Ціль: узагальнити сучасні відомості про імунопатогенез МН за даними відкритих джерел інформації.

Методи. Підбір публікацій виконано за базами даних PubMed, Clinical Key Elsevier, Cochrane Library, eBook Business Collection та Google Scholar, у яких висвітлювались відомості про імунопатогенез мембранозної нефропатії. Пошук літературних джерел проводили за ключовими словами: мембранозна нефропатія, подоцит, нефрит Хеймана, phospholipase A2 receptor (PLA2R), thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A), комплекс мембранної атаки C5b-9.

Результати. Подоцити є високоспеціалізованими клітинами клубочка, що контролюють проникність бар'єру клубочкової фільтрації. Завдяки структурному складу щільної діафрагми подоцити взаємодіють з ендотеліальними та мезангіальними клітинами для координації сигналів, що модулюють клітинну адгезію та взаємодію з матриксом для підтримки та контролю клубочкової проникності. Beck L.H. та співав. у 2009 році встановили, що основним антигеном при МН виступає рецептор фосфоліпази-A2 М-типу (PLA2R). Утворення комплексу мембранної атаки C5b-C9 призводить до активації факторів транскрипції, що кодують медіатори фіброзу та цитоскелетної перебудови подоцитів. Ключовий сигнальний шлях, активований C5b-9, включає вивільнення арахідонової кислоти фосфоліпазою A2 та подальший метаболізм до простаноїдів, які можуть сприяти підвищенню клубочкового капілярного тиску, таким чином, що протеїнурія збільшується на основі гемодинаміки.

Висновки. МН характеризується пошкодженням подоцитів, опосередкованим антитілами проти антигенів подоцитів, що депонуються під гломерулярними вісцеральними епітеліальними клітинами та активацією комплементу. Патологічними проявами МН є дифузне потовщення базальної мембрани клубочка та масивне відкладення електронно-щільного матеріалу під епітеліальними клітинами та гранулярне відкладення IgG та компоненту-3 системи комплементу уздовж стінки капіляра. PLA2R та THSD7A визначено ключовими антигенами подоцитів при МН.

Ключові слова: аутоімунні захворювання, гломерулонефрит, мембранозна нефропатія, подоцит, нефрит Хеймана

Перелік скорочень:

- АІЗ — аутоімунні захворювання
ГН — гломерулонефрит
МН — мембранозна нефропатія
НЕП — нейтральної ендопептидази
НПЗЗ — нестероїдні протизапальні засоби
CDK — cyclin-dependent kinase / циклін-залежна кінза
CNTN1 — contactin 1 / контактин 1
ECM — extracellular matrix / позаклітинний матрикс
ER — endoplasmic reticulum / ендоплазматичний ретикулум
ERK — extracellular signal-regulated kinase / кінза, регульована позаклітинним сигналом
EXT1, EXT2 — exostosin 1 and 2 / екстозин 1 та 2
FAT1 — protocadherin FAT1 / протокадгерин FAT1
HB-EGF — heparin-binding epidermal growth factor / гепарин-зв'язуючий епідермальний фактор росту
Hsp — heat shock protein / білок теплового шоку
HTRA1 — serine protease HTRA1 / серинова протеаза HTRA1
Ig — immunoglobulin / імуноглобулін
JNK — c-Jun N-terminal kinase / c-Jun N-кінцева кінза
MMP — matrix metalloproteinase / металопротеїназа
NCAM1 — neural cell-adhesion molecule 1 / молекула адгезії нейронів 1
NDNF — neuron-derived neurotrophic factor / нейрональний нейротрофічний фактор
NELL1 — neural epidermal growth factor-like 1 / нейрональний епідермальний фактор росту-подібний 1
NF-κB — nuclear factor-kappa B / ядерний фактор-κB
NTNG1 — netrin G1 / нетрин G1
PCDH7 — protocadherin 7 / протокадгерин 7
PCSK6 — proprotein convertase subtilisin/kexin type 6 / проконвертаза субтилизин/кексин типу 6
PDGF — platelet-derived growth factor / тромбоцитарний фактор росту
PKC — protein kinase C / протеїнкіназа C
PLA2R — M-type phospholipase A2 receptor / M-типу фосфоліпаза A2 рецептор
PLC — phospholipase C / фосфоліпаза C
RTK — receptor tyrosine kinase / рецепторні тирозинкінази
SEMA3B — semaphorin 3B / семафорин 3B
Th — T-helper / Т-хелпер
TGF — transforming growth factor / трансформуючий фактор росту
TGFBR3 — transforming growth factor beta receptor 3 / рецептор трансформуючого фактора росту бета 3
THSD7A — thrombospondin type-I domain-containing 7A / тромбоспондин типу-I домен, що містить 7A
C5b-9 — membrane attack complex / комплекс мембранної атаки
COX — cyclooxygenase / циклооксигеназа
IL — interleukin / інтерлейкін
TNF-α — tumor necrosis factor-alpha / фактор некрозу пухлин альфа
CD — cluster of differentiation / кластер диференціації

Вступ

На сьогоднішній день термін «гломерулонефрит» (ГН) використовується для опису групи гетерогенних імуноопосередкованих розладів, що характеризуються запаленням фільтраційних одиниць нирки (клубочків). ГН класифікуються переважно на основі гістопатологічних моделей уражень, але ці моделі погано узгоджуються з їх різноманітними патологічними механізмами і, отже, не забезпечують оптимального підбору терапії [1]. У 2023 р. Anders H.J. та співав. [1] запропонували класифікувати ГН на п'ять категорій відповідно до їх імунопатогенезу: (1) інфекційний, (2) аутоімунний, (3) алоімунний, (4) автозапальний та (5) моноклональний ГН.

Дослідження глобального тягаря захворювань 2019 р. надало оновлені дані щодо епідеміології гострого ГН для 195 країн з 1990 по 2019 рік. Стандартизовані за віком показники поширеності ГН (код Міжнародної класифікації хвороб: N00-N01.9) у 2019 році на 100 000 населення становили 0,63 (95 % довірчий інтервал (ДІ): 0,52–0,76), захворюваність становила 9,45 (95 % ДІ: 7,72–11,55), рівень смертності становив 0,13 (95 % ДІ: 0,10–0,16) [2].

Акумуляовані дані свідчать про те, що запальні та імунологічні процеси відіграють значну роль у розвитку та прогресуванні захворювань клубочків нирок. Розташовані на зовнішній поверхні базальної мембрани клубочка клітини-подоцити мають характерні відростки та утворюють фільтраційний бар'єр між кров'ю та сечею. Після пошкодження подоцити не можуть регенерувати, що призводить до прогресуючих протейнуричних клубочкових захворювань. Однак нові дані свідчать про те, що подоцити не тільки підтримують бар'єр клубочкової фільтрації та є важливими мішенями імунної відповіді, але також демонструють багато ознак імуноподібних клітин, оскільки вони беруть участь у модуляції активності вродженого та адаптивного імунітету. Ця подвійна роль подоцитів може призвести до

відкриття та розробки нових терапевтичних мішеней для лікування клубочкових захворювань [3].

Гломерулопатія, основною мішенню якої є подоцит, та характеризується відкладенням імунних комплексів у субепітеліальному просторі капілярної петлі клубочка з подальшою активацією системи комплементу отримала назву мембранозна нефропатія (МН) [4].

Термін «МН» відноситься не до окремого захворювання, а до гістологічної картини, спільною для кількох окремих етіологій [5]. Особливості біопсії, характерні для МН, включають тріаду: (1) потовщення стінки капіляра, що візуалізується за допомогою світлової мікроскопії, (2) електронно-щільні субепітеліальні імунні відкладення, які ідентифікуються за допомогою електронної мікроскопії та (3) активна реакція гранульованих периферичних капілярних петель на IgG методом імунофлюоресценції [6].

МН є рідкісним захворюванням — його захворюваність у західному світі оцінюється в 1,2 випадки на 100 000 осіб/рік [7]. МН є основною причиною нефротичного синдрому у дорослих білої раси без діабету (приблизно 30 %). За даними Bobart S.A та співав. (2021 р.) [8] первинна МН, пов'язаний з антитілами до PLA2R, зазвичай вражає чоловіків (75 % випадків) із середнім віком 52 роки. Навпаки, МН, пов'язана із системним аутоімунним захворюванням (АІЗ), частіше зустрічається у жінок (81 % випадків) у молодому віці. МН, асоційована зі злякисними новоутвореннями, вражає пацієнтів старшого віку, середній вік яких становить 65 років [4, 8]. Незважаючи на те, що МН може спонтанно регресувати без лікування, у третини пацієнтів спостерігається прогресуюча втрата функції нирок, що може прогресувати до термінальної стадії ниркової недостатності у середньому через 5 років після встановлення діагнозу [5].

Патофізіологія МН була в центрі досліджень протягом більше 50 років, і багато робіт стосуються шляхів активації комплементу в експериментальних захворю-

ваннях та захворюваннях людини [5]. Сучасні концепції щодо патогенезу МН в основному походять від ранніх досліджень, проведених на моделі нефриту Хеймана [9]. Неуманн W. та співав. (1965 р.) [10], вводили неочищені екстракти нирок у поєднанні з ад'ювантом Фрейнда щурам для розвитку МН. Ця модель називається моделлю активного нефриту Хеймана [9]. Згодом була розроблена модель пасивного нефриту Хеймана при якому субфракцію проксимальних канальців щурів, названу фракцією 1А (Fx1A), виділяли та вводили вівцям для отримання антитіл, які потім вводили щурам [9].

Мета роботи

Узагальнити сучасні відомості про імунопатогенез мембранозної нефропатії за даними відкритих джерел інформації.

Матеріали та методи дослідження

Підбір публікацій виконано за базами даних PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), Clinical Key Elsevier (<https://www.clinicalkey.com>), Cochrane Library (<https://www.cochranelibrary.com/>), eBook Business Collection (<https://www.ebsco.com/>) та Google Scholar (<https://scholar.google.com/>), у яких висвітлювались відомості про імунопатогенез мембранозної нефропатії. На першому етапі проводили пошук літературних джерел за ключовими словами: мембранозна нефропатія, подоцит, нефрит Хеймана, phospholipase A2 receptor (PLA2R), thrombospondin type 1 domain containing 7A (THSD7A), комплекс мембранної атаки C5b-9. На другому етапі вивчались резюме статей та виключались публікації, які не відповідали критеріям дослідження. На третьому етапі вивчали повні тексти відібраних статей на відповідність критеріям включення до списку літератури та релевантність досліджень. Критеріями

включення публікацій до вибірки, яка підлягала контент-аналізу, були наступні: 1) висвітлення сучасних відомостей щодо імунопатогенезу МН; 2) відповідність досліджень ключовим засадам доказової медицини; 3) відкритий доступ до повнотекстової статті.

Результати дослідження та їх обговорення

1. Характеристика подоцитів, як клітини- «мішеней» при МН

Подоцити — високоспеціалізовані клітини клубочка, що контролюють проникність бар'єру клубочкової фільтрації. Завдяки структурному складу щільної діафрагми подоцити взаємодіють з ендотеліальними та мезангіальними клітинами для координації сигналів, що модулюють клітинну адгезію та взаємодію з матриксом для підтримки та контролю клубочкової проникності. Точна регуляція та організація цитоскелетної архітектури подоцитів є важливими для підтримки фільтраційного бар'єру нирок [11]. Подоцити вистилають зовнішню поверхню базальної мембрани клубочка. Кожен подоцит пов'язаний з більш ніж однією артеріолою, і кожна артеріола покрита більш ніж одним подоцитом. Подоцити складаються з клітинного тіла, первинних відростків та «ніжок» (рис. 1).

Відростки подоцитів містять скоротливий апарат, що включає актин, міозин, актинін, талін, вінкулін та віментин, який протидіє гемодинамічним силам клубочкових капілярів [12].

Подоцити, будучи високоспеціалізо-

Рис. 1. Схема будови нефрона (поперечний зріз, рис. 2А) та просторова модель синтопії подоцита (рис. 2Б). Адаптовано за: <https://sites.manchester.ac.uk/alport-hub/about-alport-syndrome/>

ваними епітеліальними клітинами клубочка, мають важливе значення для селективної проникності бар'єру клубочкової фільтрації, допомагаючи гарантувати, що важливі молекули, такі як білки, залишаються

Рис. 2. Пошкодження подоцитів при мембранозній нефропатії (адаптовано за [13])

в крові [3]. Участь у клубочковій фільтрації є основним завданням подоцитів. Клубочковий фільтрат протікає через ендотеліальний просвіт, базальну мембрану та щілинні діафрагми в проміжках між відростками подоцитів. Щілинні діафрагми є найважливішими функціональними елементами тришарової фільтраційної мембрани. Відростки подоцитів складаються з багатьох білків, які утворюють взаємодіючий комплекс. Пошкодження одного з його елементів порушує функцію щілинних діафрагм [12].

Пошкодженням подоцитів при МН опосередковане антитілами проти антигенів подоцитів, що депонуються під гломерулярними вісцеральними епітеліальними клітинами (рис. 2) [4, 13, 14].

2. Еволюція уявлення про цільові антигени при МН

Однією з ключових передумов екстраренальної аутоімунної відповіді, яка залучає нирки, є те, що ці антигенні білки повинні експресуватися в нирках і, точніше, в подоцитах [15]. Останні 20 років принесли революційний прогрес у розумінні МН, зокрема завдяки відкриттю нових цільових антигенів та відповідних аутоантитіл. Ці відкриття поставили під сумнів традиційну класифікацію МН на первинну та вторинну форми. Було ідентифіковано щонайменше 14 антигенів-мішеней, на які припадає 80–90 % випадків МН [16, 17].

У 2002 р. Ronco P. та співав. ідентифікували антитіла до нейтральної ендопептидази (НЕП) у новонароджених з антенатальним мембранозним гломеруло-нефритом [18, 19]. Дослідники встановили, що генетичний дефект гена MME, що

кодує НЕП у матері, призводить до розвитку МН у її плода (материнські анти-НЕП-антитіла зв'язуються з НЕП на фетальних подоцитах). Ці висновки підвищують ймовірність того, що мутації або генетичні поліпорфізми в MME або інших генах, які експресуються подоцитами, залучені в алоімуноопосередкований розвиток МН після трансплантації нирки або кісткового мозку [18, 19].

У 2009 р. Beck L.H. та співав. [20, 29] встановили, що основним антигеном при МН виступає рецептор фосфоліпази-A2 M-типу (phospholipase A2 receptor — PLA2R), який належить до сімейства мано-зних рецепторів та є трансмембранним глікопротеїном типу I з масою 185 кДа, позаклітинна частина якого складається з N-кінцевого домену, багатого на цистеїн (CysR або рицин B), одного домену фібронектину типу II (FnII) та лектиноподібного домену C-типу (CTLD) [15, 21]. Вміст саме анти-PLA2R-антитіл слугує прогностичним параметром ефективності імуносупресивної терапії. Дослідники [20] показав, що у 70 % дорослих пацієнтів з первинною МН виявлено IgG4Abs проти PLA2R.

Слід зазначити, що окрім подоцитів нирок, PLA2R1 також експресується в легенях, плаценті, печінці та скелетних м'язах [22].

У 2014 р. Tomas N.M. та співав. [23] повідомили про інший антиген, що містить домен тромбоспондину типу 1 (thrombospondin type 1 domain containing 7A — THSD7A). Фізіологічна роль THSD7A в подоцитах неясна. Припускають, що THSD7A може сприяти адгезії подоцитів до базальної мембрани [24].

Приблизно 2,5–5,0 % пацієнтів з ідіопатичною МН мали аутоантитіла проти THSD7A, що відповідало 8–14 % пацієнтів, які були серо-негативними щодо антитіл до PLA2R. Відсоток пацієнтів з аутоантитілами до THSD7A був вищим у європейській когорті [23]. THSD7A більш сильно експресується в подоцитах, ніж у клубочкових ендотеліальних та мезангіальних клітинах [26].

THSD7A та PLA2R мають досить схожі структурні та біохімічні властивості. Обидва білки експресуються на мембранах подоцитів і мають високу молекулярну масу та велику позаклітинну ділянку, що складається з повторюваних дисульфідних зв'язків і N-глікозильованих доменів. Крім того, аутоантитіла як до THSD7A, так і до PLA2R1 належать пере-

Рис. 3. Активізація комплементу та фази МН (адаптовано за [27])

важно до підкласу IgG4. Особливий інтерес представляє той факт, що у пацієнтів, здається, виникає аутоімунна відповідь проти THSD7A або PLA2R1, але не проти обох [23, 25].

THSD7A та PLA2R, експресовані на відростках подоцитів, слугують антигеном-мішенню для циркулюючих антитіл та призводять до відкладення імунних відкладень in situ — так звана, антитілоо-

Таблиця 1

Характеристика 14 відомих антигенів-мішеней, на які припадає 80–90 % випадків МН [24]

Цільовий антиген	Експресія подоцитом	Виявлення аутоантитіл	Зв'язок з віком, хворобами та ін.	Гістопатологічні особливості
PLA2R — M-type phospholipase A2 receptor	+	+	Жодного	Зернисті субепітеліальні відкладення, переважає IgG4
THSD7A — thrombospondin type-1 domain-containing 7A	+	+	Злоякісні пухлини	Подібно до PLA2R
NELL1 — neural epidermal growth factor-like protein 1	–	+	Злоякісні пухлини, лікарські засоби, AI3	Переважає IgG1, відкладення можуть бути сегментарними або неповнопетлевими
SEMA3B — semaphorin 3B	+	+	Дитячі захворювання	Переважає IgG1, мезангіальні відкладення та відкладення на базальній мембрані каналців
PCDH7 — protocadherin 7	–	+	Похилий вік	C3 відсутній
HTRA1 — serine protease HTRA1	+	+	Жодного	Переважає IgG4, подібно до PLA2R
NTNG1 — netrin G1	+	+	Жодного	Переважає IgG4, подібно до PLA2R
EXT1/ EXT2 — exostosin	–	–	AI3: системний червоний вовчак (СЧВ)	Переважає IgG1, часто присутні IgA, IgM, мезангіальні відкладення, можуть співіснувати з вовчаком класу III/IV
NCAM1 — neural cell-adhesion molecule 1	–	+	СЧВ	Подібно до EXT1/EXT2
TGFBR3 — transforming growth factor beta receptor 3	+	–	СЧВ	Подібно до EXT1/EXT2
CNTN1 — contactin 1	–	+	Хронічна запальна демієлінізуюча полінейропатія	Переважає IgG4
FAT1 — protocadherin FAT1	+	+	Трансплантація гемопоетичних клітин	Можуть бути відкладення на базальній мембрані каналців
NDNF — neuron-derived neurotrophic factor	+	+	Молоді чоловіки, сифіліс	Відкладення з IgG1
PCSK6 — proprotein convertase subtilisin/kexin type 6	–	+	Тривалий прийом НПЗЗ	IgG1 і 4

Рис. 4. Розподіл антигенів-мішеней при МН за частотою виявлення [24]

посередкована подоцитопатія. Циркулюючі імунні комплекси, як правило, не створюють субепітеліальних відкладень і не викликають МН, але певні фізико-хімічні властивості комплексу можуть дозволити субендотеліальним відкладенням дисоціювати та фіксуватись під подоцитами [27, 28, 29].

Після того як плазматичні клітини ініціюють вироблення антитіл проти PLA2R та THSD7A, антитіла негайно зв'язуються з подоцитами, і починає розвиватися протеїнурія. Згодом починає наростати протеїнурія і в сироватці крові виявляються антитіла, що відповідає клінічно активній фазі. Під час ремісії МН виробництво антитіл припиняється і вони зникають з кровообігу (рис. 3) [9].

Узагальнені відомості про відомі на сьогоднішній день цільові антигени при МН (табл. 1) та частоту їх виявлення (рис. 4) вичерпно було узагальнено Міжнародним товариством нефрології та Фондом медичної освіти та досліджень Мейо у Консенсусному звіті клініки Мейо про МН (2023 р.) [24]. Зазначеним звітом запропоновано двоетапну класифікацію МН — виявлення антигену/антитіла при МН є першим кроком, а ідентифікація та кореляція з супутнім захворюванням або станом, якщо воно наявне, є другим кроком [24].

3. Система комплементу та роль комплексу мембранної атаки C5b-9

Відкладення імунних комплексів відіграє ключову роль у патогенезі МН [13]. Т-клітини беруть участь у розвитку МН, і цей механізм має тенденцію опосередковано впливати на В-клітини та гуморальний імунітет шляхом регуляції запалення

[31, 32, 33]. Крім того, Th17 також пов'язаний з тромбозом та рецидивами у пацієнтів з МН [34]. Порівняно з Th17, Th2 більш безпосередньо пов'язаний із порушеннями гуморального імунітету при МН, а дисбаланс поляризації Th1/Th2 відіграє важливу роль у патогенезі МН [35, 36, 37]. Оскільки IgG, екстрагований із сироватки пацієнтів, не лише індукуює апоптоз подоцитів, але також впливає на аутофагію подоцитів [38, 39], припускається, що дисбаланс поляризації Th1/Th2 може призвести до аномальної секреції IgG В-клітинами, що може призвести до пошкодження подоцитів [13].

Клінічні прояви МН неоднорідні. Найбільш виразним є нефротичний синдром і пов'язані з ним прояви, включаючи різні ступені набряку, гіпоальбумінемію та гіперліпідемію [40].

Більшість випадків (70–80 %) МН проявляються непомітно та з високою 24-годинною протеїнурією (> 3,5 г/24 год), пов'язаною з периферичним набряком або анасаркою та гіпоальбумінемією (< 2 г/дл). Інші ознаки можуть виявлятися рідше, наприклад мікроскопічна гематурія (25–50 %) та артеріальна гіпертензія (20–50 %) [4]. Клінічна динаміка МН також неоднорідна і може представляти спонтанну повну ремісію (20–30 % за 5 років, особливо якщо протеїнурія становить менше 8 г/добу), часткову ремісію (20–25

Рис. 5. Сигнальні шляхи, активовані C5b-9 у культивованих клубочкових епітеліальних клітинах (А) та активація сигнальних шляхів, що призводить до їх пошкодження та протеїнурії (Б) [14]

Примітка. $[Ca^{2+}]_i$ — внутрішньоклітинна концентрація Ca^{2+} ; RTK — рецепторні тирозинкінази; PKC — протеїнкіназа С; ERK — кіназа, регульована позаклітинним сигналом; JNK — с-Jun N-кінцева кіназа; PLC — фосфоліпаза С; PLA-2 — фосфоліпаза А2; ER — ендоплазматичний ретикулум; Hsp — білок теплового шоку; NF-κB — ядерний фактор-κB; ЦОГ — циклооксигеназа; MMP —металопротеїназа; PDGF — тромбоцитарний фактор росту; HB-EGF — гепаринз'язуючий епідермальний фактор росту; TGF — трансформуючий фактор росту; CDK — циклін-залежна кіназа; ECM — позаклітинний матрикс.

% за 5 років), поступова еволюція до термінальної стадії хронічної хвороби нирок (40–50 % за 10 років) або швидко прогресуючої гострої ниркової недостатності [4, 19]. Спонтанні ремісії відбуваються приблизно у 32 % в середньому за 14 місяців та до 62 % через 5 років і частіше трапляються у пацієнтів з низькими рівнями анти-PLA2R/THSD7A [40].

Система комплементу, як відомо, складається з класичного, альтернативного та манозозв'язуючого лектинових шляхів, які разом містять понад 30 білків, які беруть участь в активації та регуляції цієї системи [14]. З огляду на те, що утворення комплексу мембранної атаки C5b-9 може мати прямі клітинні ефекти, серія досліджень, проведених у 1980-х роках, показала роль активації C5b-9 при експериментальній МН [30]. Наслідки активації C5b-9 у плазматичній мембрані включають утворення трансмембранних

каналів або перебудову мембранних ліпідів із втратою цілісності мембрани. Реакція клітини, в тому числі клубочкових епітеліальних клітин, на C5b-9 відбувається не просто через руйнування плазматичної мембрани, а радше через активацію специфічних сигнальних шляхів. До таких сигналів відноситься активація фосфоліпаз, протеїнкіназ, факторів транскрипції, факторів росту, протеїназ та ін. Зрештою, ці сигнали можуть впливати на клітинні метаболічні шляхи та структуру або функцію ліпідів і ключових клітинних білків у цитоскелеті, щільній діафрагмі чи інших структурах.

Деякі сигнали негативно впливають на клубочкові епітеліальні клітини, тоді як інші обмежують ступінь пошкодження, викликаного компонентом, або сприяють відновленню. У деяких випадках активація одного шляху може призводити як до цитотоксичної так і до захисної відповідей. Крім того C5b-9 індукує часткове розчинення актинового цитоскелета, спостерігається зниження експресії нефрину, зниження рівня F-актину нефрину та втрата цілісності щільної діафрагми [14].

Ключовий сигнальний шлях, активований C5b-9, включає вивільнення арахідонової кислоти фосфоліпазою А2 та подальший метаболізм до простаноїдів, які можуть сприяти підвищенню клубочкового капілярного тиску, таким чином, що протеїнурія збільшується на основі гемодинаміки [14].

Крім того, утворення комплексу мембранної атаки C5b-С9 призводить до

активації факторів транскрипції, що коду-ють медіатори фіброзу та цитоскелетної перебудови подоцитів (рис. 5). Він також збільшує виробництво потенційно нефри-тогенних молекул, таких як активні фор-ми кисню, прозапальні цитокіни, протеа-зи та вазоактивні молекули [41].

Кілька досліджень показують, що C5b-9 може індукувати зміни в експресії компонентів базальної мембрани або ферментів, залучених до метаболізму по-заклітинного матриксу. Варто зазначити, що активація комплементу бере активну участь у метаболізмі імунних комплексів шляхом обмеження їх розміру та взае-модії з рецепторами, відповідальними за їх очищення [14].

4. Узагальнена модель сучасного уявлення патогенезу МН

Найвичерпнішу на сьогоднішній день модель патогенезу МН представлено гру-пою дослідників з Китаю Liu W. та співав. (2020 р.) [15].

Патогени (частинки, які вдихаються, бактерії та віруси тощо) або інші причи-ни, які впливають на позаниркові ткани-ни, викликають запальну реакцію. У міру того, як дія подразника продовжується, запалення поступово переходить у фазу, в якій домінують макрофаги М1, що сприяє запаленню, і спричиняє пошкод-ження тканин [15].

Аутоантигени, такі як PLA2R та THSD7A піддаються впливу позанирково-го запального мікрооточення. Патогени або запалення посилюють імуногенність аутоантигену та впливають на здатність антигенпрезентуючих клітин переробляти антиген, що призводить до аутоімунної відповіді. З дозріванням спорідненості В-клітин до антигену та індукцією цитокинів імуноглобуліни піддаються перемиканню класів у такій послідовності: IgM > IgG3 > IgG1 > IgG2 > IgG4 [15].

IgM, IgG3 або IgG1, які можуть акти-вувати систему комплементу та рецептори Fc, що призводить до запалення та пошкодження тканин. Згодом IgG2 конку-рує з IgG1, щоб уповільнити запальний

процес. Зазвичай після того, як нейтро-філи або макрофаги поглинають уламки/ патогени, вони здійснюють апоптоз і ви-даляються макрофагами М2 та зменшу-ють запалення і сприяють відновленню тканин, які виробляють високі рівні IL-10 і трансформуючого фактора росту (TGF)-в, що сприяє ремісії запалення. IL-10 і TGF-в, які продукуються макрофагами М2 або клітинами Treg, індукували імунну відповідь, доміновану IgG4 [15].

Циркуючі нтитіла, які виробляють-ся, зв'язуються з подоцитом, що призво-дить до розвитку МН. Анти-PLA2R1/ THSD7A IgM або IgG3 можуть відклада-тись в клубочках у дуже малих кількостях, спричиняючи раніше пошкодження клу-бочків. Однак через низьку спорідненість їм важко зв'язуватися з антигенами, при-родним чином експресованими в подоци-тах, протягом тривалого часу. Згодом значні відкладення IgG1 індукували ранню МН (стадія I). IgG4 може конкурентно при-гнічувати зв'язування IgG1 з антигенами з його вищою спорідненістю та досягати основної частки в імунному комплексі, що зрештою призводить до МН [15].

5. Досягнення та перспективи біологічної терапії МН

Zhou H.S. та співав. [42] у 2022 р. опублікували результати першого (за твердженням авторів) дослідження, у яко-му мезенхімальні стовбурові клітини (МСК) застосовували у щурів із нефритом Хеймана для лікування МН. Дослідники встановили, що протеїнурия була помітно знижена до рівня, порівнянного з негатив-ним контролем, як у групах лікування як низькими дозами МСК (3×10^6 клітин в 1 мл), так й високими дозами МСК (6×10^6 клітин в 1 мл). Встановлено, що відкла-дення IgG та C3, товщина базальної мем-брани клубочків і пошкодження «ніжок» подоцитів зменшилися. Крім того виявле-не індукція активності регуляторних Т-клітин та IL-10 та тлі інгібування IL-17 та TNF-б [42].

Sengupta U. та співав. [43] встано-вили, що інфузія аутологічних МСК при-зводить до тимчасового зниження протеї-

нурії у резистентних до лікування пацієнтів з ідіопатичною МН.

Потенційні імунологічні мішені для нових терапевтичних засобів при первинній МН було узагальнено у роботі Chung E.Y. та співав. [44]. При МН аутореактивні В-клітини виробляють аутоантитіла, націлені на антигени подоцитів (див. табл. 1). Ці аутореактивні В-клітини походять із кісткового мозку, дозрівають із незрілих В-клітин у зрілі В-клітини, активуються під час взаємодії з CD4⁺ Т-хелперними клітинами (через цитокіни та лігування CD40). Активовані В-клітини згодом мігрують до вторинних лімфоїдних органів, де вони взаємодіють із CD4⁺ Т-клітинами-хелперами фолікула, що призводить до проліферації В-клітин і соматичної гіпермутації, зрештою диференціюючись у плазмобласти та довгоживучі плазматичні клітини, які секретують високоафінні аутоантитіла. Незрілі, зрілі, активовані та В-клітини зародкового центру експресують CD19 і CD20, на які можуть націлюватися моноклональні антитіла до CD20 II го і III покоління (наприклад, офатумумаб і обінутузумаб), які можуть перевершувати ритуксимаб. Однак у випадках первинної МН, резистентної до моноклональних антитіл проти CD20 I покоління (наприклад, ритуксимабу), які відповідають на II або III покоління генерації моноклональних антитіл до CD20, це може бути наслідком змін в антигені CD20, які можуть бути обмежені аутореактивними В-клітинами. CD19 і CD20 також не експресуються в плазмобластах або довгоживучих плазматичних клітинах, які продовжують виділяти аутоантитіла, незважаючи на виснаження В-клітин. Моноклональні антитіла, націлені на фактора активації В-клітин (BAFF, наприклад, белімумаб), запобігаючи зв'язуванню з рецептором BAFF, націлені як на В-клітини, так і на плазмобласти, але не на довгоживучі плазматичні клітини [44].

Gauckler P. та співав. [45] зазначають, що хоча класична терапія МН, яка складається з алкілюючих агентів та кортикостероїдів, все ще рекомендована для

певної підгрупи пацієнтів із дуже високим ризиком прогресування захворювання нирок, ритуксимаб може бути лікуванням вибору для більшості пацієнтів із помірним і високим ризиком. Моніторинг активності МН шляхом серійного вимірювання рівнів антитіл PLA2R може дозволити адаптоване довгострокове лікування із застосуванням ритуксимабу, що титрується відповідно до кількості В-клітин та рівнів антитіл PLA2R [45].

Висновки

МН — це ГН, що характеризується пошкодженням подоцитів, опосередкованим антитілами проти антигенів подоцитів, що депонуються під гломерулярними вісцеральними епітеліальними клітинами та активацією комплементу. Патологічними проявами МН є дифузне потовщення базальної мембрани клубочка та масивне відкладення електронно-щільного матеріалу під епітеліальними клітинами та гранулярне відкладення IgG та компоненту-3 системи комплементу уздовж стінки капіляра. PLA2R та THSD7A визначено ключовими антигенами подоцитів при МН на сьогоднішній день.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Стаття є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України «Вивчення ролі імунних, аутоімунних та метаболічних розладів у патогенезі та наслідках інфекційного процесу, що викликаний бактеріями, вірусами, вірусно-бактеріальними асоціаціями при гострому, затяжному та хронічному перебігу хвороби та удосконалення тактики лікування» (номер державної реєстрації 0123U105022, термін виконання: 2023–2028 рр., керівник — завідувача кафедри інфекційних хвороб та клінічної імунології, к мед. н., доцент Волобуєва О.В.).

Перспективи подальших досліджень

Результати проведеного аналітичного огляду вказують на наявне достатнє

теоретичне підґрунтя для розробки нових підходів до лікування хворих на мембранозну нефропатію з використанням імуномодельюючих засобів.

Конфлікт інтересів

Автор рукопису свідомо засвідчує відсутність фактичного або потенційного конфлікту інтересів щодо результатів цієї роботи з фармацевтичними компаніями, виробниками біомедичних пристроїв, іншими організаціями, чиї продукти, послуги, фінансова підтримка можуть бути пов'язані з предметом наданих матеріалів або які спонсорували проведені дослідження.

Інформація про фінансування

Робота не отримувала фінансування видатками Державного бюджету України.

References

1. Anders HJ, Kitching AR, Leung N, Romagnani P. Glomerulonephritis: immunopathogenesis and immunotherapy. *Nat Rev Immunol.* 2023 Jul; 23 (7): 453-471. doi: 10.1038/s41577-022-00816-y. Epub 2023 Jan 12. PMID: 36635359; PMCID: PMC9838307.
2. Guo Q, Wu S, Xu C, Wang J, Chen J. Global Disease Burden From Acute Glomerulonephritis 1990-2019. *Kidney Int Rep.* 2021 May 5; 6 (8): 2212-2217. doi: 10.1016/j.ekir.2021.04.038. PMID: 34386671; PMCID: PMC8343788.
3. Issa W, Njeim R, Carrazco A, Burke GW, Mitrofanova A. Role of the Innate Immune Response in Glomerular Disease Pathogenesis: Focus on Podocytes. *Cells.* 2024 Jul 6; 13 (13): 1157. doi: 10.3390/cells13131157. PMID: 38995008; PMCID: PMC11240682.
4. Dantas M, Silva LBB, Pontes BTM, Dos Reis MA, de Lima PSN, Moys̃s Neto M. Membranous nephropathy. *J Bras Nefrol.* 2023 Apr-Jun; 45 (2): 229-243. doi: 10.1590/2175-8239-JBN-2023-0046en. PMID: 37527529; PMCID: PMC10627124.
5. Ma H, Sandor DG, Beck LH Jr. The role of complement in membranous nephropathy. *Semin Nephrol.* 2013 Nov; 33 (6): 531-42. doi: 10.1016/j.semnephrol.2013.08.004. PMID: 24161038; PMCID: PMC4274996.
6. Mellors RC, Ortega LG. Analytical pathology. III. New observations on the pathogenesis of glomerulonephritis, lipid nephrosis, periarteritis nodosa, and secondary amyloidosis in man. *Am J Pathol.* 1956 May-Jun; 32 (3): 455-99. PMID: 13313715; PMCID: PMC1942685.
7. McGrogan A, Franssen CF, de Vries CS. The incidence of primary glomerulonephritis worldwide: a systematic review of the literature. *Nephrol Dial Transplant.* 2011 Feb; 26 (2): 414-30. doi: 10.1093/ndt/gfq665. Epub 2010 Nov 10. PMID: 21068142.
8. Bobart SA, Tehranian S, Sethi S, Alexander MP, Nasr SH, Moura Marta C, Vrana JA, Said S, Giesen CD, Lieske JC, Fervenza FC, De Zeeuw AS. A Target Antigen-Based Approach to the Classification of Membranous Nephropathy. *Mayo Clin Proc.* 2021 Mar; 96 (3): 577-591. doi: 10.1016/j.mayocp.2020.11.028. PMID: 33673911.
9. Akiyama S, Imai E, Maruyama S. Immunology of membranous nephropathy. *F1000Res.* 2019 May 24; 8: F1000 Faculty Rev-734. doi: 10.12688/f1000research.17589.1. PMID: 31168358; PMCID: PMC6537914.
10. Heymann W, Kmetec EP, Wilson SG, Hunter JL, Hackel DB, Okuda R, Cuppage F. Experimental autoimmune renal disease in rats. *Ann NY Acad Sci.* 1965 Jun 30; 124 (1): 310-22. doi: 10.1111/j.1749-6632.1965.tb18966.x. PMID: 4158883.
11. Semenikhina M, Stefanenko M, Spires DR, Ilatovskaya DV, Palygin O. Nitric-Oxide-Mediated Signaling in Podocyte Pathophysiology. *Biomolecules.* 2022 May 25; 12 (6): 745. doi: <https://doi.org/10.3390/biom12060745>. PMID: 35740870; PMCID: PMC9221338.
12. Kwiatkowska E, Stefacska K, Zielicki M, Sakowska J, Jankowiak M, Trzonkowski P, Marek-Trzonkowska N, Kwiatkowski S. Podocytes-The Most Vulnerable Renal Cells in Preeclampsia. *Int J Mol Sci.* 2020 Jul 17; 21 (14): 5051. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms21145051>. PMID: 32708979; PMCID: PMC7403979.
13. Lv X, Wang J, Zhang L, Shao X, Lin Y, Liu H, Ma G, Li J, Zhou S, Yu P. Canagliflozin reverses Th1/Th2 imbalance and promotes podocyte autophagy in rats with membranous nephropathy. *Front Immunol.* 2022 Dec 1; 13: 993869. doi: <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.993869>. PMID: 36531996; PMCID: PMC9751039.
14. Cybulsky AV, Quigg RJ, Salant DJ. Experimental membranous nephropathy redux. *Am J Physiol Renal Physiol.* 2005 Oct; 289 (4): F660-71. doi: <https://doi.org/10.1152/ajprenal.00437.2004>. PMID: 16159900; PMCID: PMC1325222.
15. Liu W, Gao C, Liu Z, Dai H, Feng Z, Dong Z, Zheng Y, Gao Y, Tian X, Liu B. Idiopathic Membranous Nephropathy: Glomerular Pathological Pattern Caused by Extrarenal Immunity Activity. *Front Immunol.* 2020 Sep 16;

- 11: 1846. doi: 10.3389/fimmu.2020.01846. PMID: 33042109; PMCID: PMC7524879.
16. Sethi S. New 'Antigens' in Membranous Nephropathy. *J Am Soc Nephrol.* 2021 Feb; 32 (2): 268-278. doi: 10.1681/ASN.2020071082. Epub 2020 Dec 30. PMID: 33380523; PMCID: PMC8054892.
 17. Sethi S, Beck LH Jr, Glassock RJ, Haas M, De Vriese AS, Caza TN, Hoxha E, Lambeau G, Tomas NM, Madden B, Debiec H, D'Agati VD, Alexander MP, Amer H, Appel GB, Barbour SJ, Caravaca-Fontan F, Cattran DC, Casal Moura M, D'Avila DO, Eick RG, Garovic VD, Greene EL, Herrera Hernandez LP, Jennette JC, Lieske JC, Markowitz GS, Nath KA, Nasr SH, Nast CC, Pani A, Praga M, Remuzzi G, Rennke HG, Ruggerenti P, Rocatello D, Soler MJ, Specks U, Stahl RAK, Singh RD, Theis JD, Velosa JA, Wetzels JFM, Winearls CG, Yandian F, Zand L, Ronco P, Fervenza FC. Mayo Clinic consensus report on membranous nephropathy: proposal for a novel classification. *Kidney Int.* 2023 Dec; 104 (6): 1092-1102. doi: 10.1016/j.kint.2023.06.032. Epub 2023 Oct 5. PMID: 37795587.
 18. Debiec H, Guignonis V, Mougenot B, Decobert F, Haymann JP, Bensman A, Deschknes G, Ronco PM. Antenatal membranous glomerulonephritis due to anti-neutral endopeptidase antibodies. *N Engl J Med.* 2002 Jun 27; 346 (26): 2053-60. doi: 10.1056/NEJMoa012895. PMID: 12087141.
 19. Ronco P, Debiec H, Guignonis V. Mechanisms of disease: Alloimmunization in renal diseases. *Nat Clin Pract Nephrol.* 2006 Jul; 2 (7): 388-97. doi: 10.1038/ncpneph0198. PMID: 16932467.
 20. Beck LH Jr. PLA2R and THSD7A: Disparate Paths to the Same Disease? *J Am Soc Nephrol.* 2017 Sep; 28 (9): 2579-2589. doi: 10.1681/ASN.2017020178. Epub 2017 Jul 3. PMID: 28674044; PMCID: PMC5576947.
 21. East L, Isacke CM. The mannose receptor family. *Biochim Biophys Acta.* 2002 Sep 19; 1572 (2-3): 364-86. doi: 10.1016/s0304-4165(02)00319-7. PMID: 12223280.
 22. Ancian P, Lambeau G, Mattiï MG, Lazdunski M. The human 180-kDa receptor for secretory phospholipases A2. Molecular cloning, identification of a secreted soluble form, expression, and chromosomal localization. *J Biol Chem.* 1995 Apr 14; 270 (15): 8963-70. doi: 10.1074/jbc.270.15.8963. PMID: 7721806.
 23. Tomas NM, Beck LH Jr, Meyer-Schwesinger C, Seitz-Polski B, Ma H, Zahner G, Dolla G, Hoxha E, Helmchen U, Dabert-Gay AS, Debayle D, Merchant M, Klein J, Salant DJ, Stahl RAK, Lambeau G. Thrombospondin type-1 domain-containing 7A in idiopathic membranous nephropathy. *N Engl J Med.* 2014 Dec 11; 371 (24): 2277-2287. doi: 10.1056/NEJMoa1409354. Epub 2014 Nov 13. PMID: 25394321; PMCID: PMC4278759.
 24. Salant DJ. Unmet challenges in membranous nephropathy. *Curr Opin Nephrol Hypertens.* 2019 Jan; 28 (1): 70-76. doi: 10.1097/MNH.0000000000000459. PMID: 30451735; PMCID: PMC6289589.
 25. Francis JM, Beck LH Jr, Salant DJ. Membranous Nephropathy: A Journey From Bench to Bedside. *Am J Kidney Dis.* 2016 Jul; 68 (1): 138-47. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.01.030. Epub 2016 Apr 13. PMID: 27085376; PMCID: PMC4921260.
 26. Ju W, Greene CS, Eichinger F, Nair V, Hodgins JB, Bitzer M, Lee YS, Zhu Q, Kehata M, Li M, Jiang S, Rastaldi MP, Cohen CD, Troyanskaya OG, Kretzler M. Defining cell-type specificity at the transcriptional level in human disease. *Genome Res.* 2013 Nov; 23 (11): 1862-73. doi: 10.1101/gr.155697.113. Epub 2013 Aug 15. PMID: 23950145; PMCID: PMC3814886.
 27. Kistler AD, Salant DJ. Complement activation and effector pathways in membranous nephropathy. *Kidney Int.* 2024 Mar; 105 (3): 473-483. doi: 10.1016/j.kint.2023.10.035. Epub 2023 Dec 21. PMID: 38142037.
 28. Fujigaki Y, Nagase M, Honda N. Intraglomerular basement membrane translocation of immune complex (IC) in the development of passive in situ IC nephritis of rats. *Am J Pathol.* 1993 Mar; 142 (3): 831-42. PMID: 8456943; PMCID: PMC1886793.
 29. Beck LH Jr, Salant DJ. Membranous nephropathy: from models to man. *J Clin Invest.* 2014 Jun; 124 (6): 2307-14. doi: 10.1172/JCI72270. Epub 2014 Jun 2. PMID: 24892704; PMCID: PMC4089468.
 30. Baker PJ, Ochi RF, Schulze M, Johnson RJ, Campbell C, Couser WG. Depletion of C6 prevents development of proteinuria in experimental membranous nephropathy in rats. *Am J Pathol.* 1989 Jul; 135 (1): 185-94. PMID: 2672823; PMCID: PMC1880216.
 31. Motavalli R, Etemadi J, Soltani-Zangbar MS, Ardalan MR, Kahroba H, Roshangar L, Nouri M, Aghebati-Maleki L, Khiavi FM, Abediazar S, Mehdizadeh A, Hojjat-Farsangi M, Mahmoodpoor A, Kafil HS, Zolfaghari M, Ahmadian Heris J, Yousefi M. Altered Th17/Treg ratio as a possible mechanism in pathogenesis of idiopathic membranous nephropathy. *Cytokine.* 2021 May; 141: 155452. doi: 10.1016/j.cyto.2021.155452. Epub 2021 Feb 8. PMID: 33571932.
 32. Zhao Q, Dai H, Liu X, Jiang H, Liu W, Feng Z, Zhang N, Gao Y, Dong Z, Zhou X, Du J, Zhang

- N, Rui H, Yuan L, Liu B. Helper T Cells in Idiopathic Membranous Nephropathy. *Front Immunol.* 2021 May 20; 12: 665629. doi: 10.3389/fimmu.2021.665629. PMID: 34093559; PMCID: PMC8173183.
33. Li H, Wu H, Guo Q, Yu H, Xu Y, Yu J, Wang Z, Yi H. Myeloid-Derived Suppressor Cells Promote the Progression of Primary Membranous Nephropathy by Enhancing Th17 Response. *Front Immunol.* 2020 Aug 20; 11: 1777. doi: 10.3389/fimmu.2020.01777. PMID: 32973748; PMCID: PMC7468481.
34. Cremoni M, Brglez V, Perez S, Decoupigny F, Zorzi K, Andreani M, Gйrard A, Boyer-Suavet S, Ruetsch C, Benzaken S, Esnault V, Seitz-Polski B. Th17-Immune Response in Patients With Membranous Nephropathy Is Associated With Thrombosis and Relapses. *Front Immunol.* 2020 Nov 26; 11: 574997. doi: 10.3389/fimmu.2020.574997. PMID: 33324398; PMCID: PMC7725714.
35. Kuroki A, Iyoda M, Shibata T, Sugisaki T. Th2 cytokines increase and stimulate B cells to produce IgG4 in idiopathic membranous nephropathy. *Kidney Int.* 2005 Jul; 68 (1): 302-10. doi: 10.1111/j.1523-1755.2005.00415.x. PMID: 15954921.
36. Rosenzweig M, Languille E, Debiec H, Hygino J, Dahan K, Simon T, Klatzmann D, Ronco P. Субпопуляції В- і Т-клітин у пацієнтів із важкою ідіопатичною мембранозною нефропатією можуть передбачити ранню відповідь на ритуксимаб. *Kidney Int.* 2017 Липень; 92 (1): 227-237. doi: 10.1016/j.kint.2017.01.012. Epub 2017, 15 березня. PMID: 28318628.
37. Masutani K, Taniguchi M, Nakashima H, Yotsueda H, Kudoh Y, Tsuruya K, Tokumoto M, Fukuda K, Kanai H, Hirakata H, Iida M. Up-regulated interleukin-4 production by peripheral T-helper cells in idiopathic membranous nephropathy. *Nephrol Dial Transplant.* 2004 Mar; 19 (3): 580-6. doi: 10.1093/ndt/gfg572. PMID: 14767012.
38. Qi YY, Zhou XJ, Cheng FJ, Hou P, Ren YL, Wang SX, Zhao MH, Yang L, Martinez J, Zhang H. Increased autophagy is cytoprotective against podocyte injury induced by antibody and interferon- β in lupus nephritis. *Ann Rheum Dis.* 2018 Dec; 77 (12): 1799-1809. doi: 10.1136/annrheumdis-2018-213028. Epub 2018 Sep 12. PMID: 30209031; PMCID: PMC6800572.
39. Zhou XJ, Klionsky DJ, Zhang H. Podocytes and autophagy: a potential therapeutic target in lupus nephritis. *Autophagy.* 2019 May; 15 (5): 908-912. doi: 10.1080/15548627.2019.1580512. Epub 2019 Feb 17. PMID: 30755075; PMCID: PMC6526813.
40. Couser WG. Primary Membranous Nephropathy. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2017 Jun 7; 12 (6): 983-997. doi: 10.2215/CJN.11761116. Epub 2017 May 26. Erratum in: *Clin J Am Soc Nephrol.* 2017 Sep 7; 12 (9): 1528. doi: 10.2215/CJN.07190717. PMID: 28550082; PMCID: PMC5460716.
41. Sinico RA, Mezzina N, Trezzi B, Ghiggeri GM, Radice A. Immunology of membranous nephropathy: from animal models to humans. *Clin Exp Immunol.* 2016 Feb; 183 (2): 157-65. doi: 10.1111/cei.12729. Epub 2015 Nov 24. PMID: 26459770; PMCID: PMC4711165.
42. Zhou HS, Cui Z, Wang H, Gao TT, Wang L, Wu J, Xiong ZY, Hao J, Zhao MH. The therapeutic effects of human embryonic stem cells-derived immunity-and-matrix regulatory cells on membranous nephropathy. *Stem Cell Res Ther.* 2022 Jun 7; 13 (1): 240. doi: 10.1186/s13287-022-02917-w. PMID: 35672767; PMCID: PMC9172125.
43. Sengupta U, Kumar V, Yadav AK, Marwaha N, Kohli HS, Sakhuja V, Jha V. Infusion of autologous bone marrow mononuclear cells leads to transient reduction in proteinuria in treatment refractory patients with Idiopathic membranous nephropathy. *BMC Nephrol.* 2013 Dec 1; 14: 262. doi: 10.1186/1471-2369-14-262. PMID: 24289828; PMCID: PMC4219434.
44. Chung EYM, Wang YM, Keung K, Hu M, McCarthy H, Wong G, Kairaitis L, Bose B, Harris DCH, Alexander SI. Membranous nephropathy: Clearer pathology and mechanisms identify potential strategies for treatment. *Front Immunol.* 2022 Nov 2; 13: 1036249. doi: 10.3389/fimmu.2022.1036249. PMID: 36405681; PMCID: PMC9667740.
45. Gauckler P, Shin JI, Alberici F, Audard V, Bruchfeld A, Busch M, Cheung CK, Crnogorac M, Delbarba E, Eller K, Faguer S, Galesic K, Griffin S, van den Hoogen MWF, Hruľkovб Z, Jeyabalan A, Karras A, King C, Kohli HS, Mayer G, Maas R, Muto M, Moiseev S, Odler B, Pepper RJ, Quintana LF, Radhakrishnan J, Ramachandran R, Salama AD, Schцnermarck U, Segelmark M, Smith L, Tesaw V, Wetzels J, Willcocks L, Windpessl M, Zand L, Zonozi R, Kronbichler A; RITERM study group. Rituximab in Membranous Nephropathy. *Kidney Int Rep.* 2021 Jan 13; 6 (4): 881-893. doi: 10.1016/j.ekir.2020.12.035. PMID: 33912740; PMCID: PMC8071613.

*Вперше надійшла до редакції 19.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Гігієна, епідеміологія,
екологія

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 502.173

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820828>

РТУТЬВМІСТНІ ВІДХОДИ. ПІДХІД ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ»

Пихтєєва О.Г., Большой Д.В., Пихтєєва О.Д.
Український НДІ медицини транспорту МОЗ України
Одеський обласний клінічний центр

MERCURY-CONTAINING WASTE. APPROACH TO CLASSIFICATION ACCORDING TO THE LAW OF UKRAINE “ON WASTE MANAGEMENT”

Pykhtieieva O.G., Bolshoy D.V., Pykhtieieva O.D.
Ukrainian Research Institute of Transport Medicine, Ministry of Health of Ukraine
Odesa Regional Clinical Center

Summary/Резюме

The continuous circulation of mercury and its compounds in the environment is due to high volatility, stability, ability to dissolve in atmospheric precipitation, as well as high sorption by soil and solid particles of natural waters. Mercury is always found in environmental objects, food products of animal and plant origin, and as a consequence, in waste. The current approach, in which mercury-containing waste is automatically considered dangerous, without taking into account the concentration of mercury, seems unjustified and leads to significant financial costs for waste owners. In our opinion, it is necessary to specify what mercury content (%) makes the waste mercury-containing (that is, a priori dangerous). Now, from the analysis of the text of the document “Procedure for the classification of waste”, it can be indirectly concluded that it is a concentration of 0.1%, but this is not specifically indicated in the text. According to the above calculations, this concentration can be considered to be 0.25%, after which the waste becomes dangerous according to the “acute toxicity” indicator.

Keywords: *mercury, waste classification*

Постійний кругообіг ртуті та її сполук у довкіллі обумовлений високою леткістю, стійкістю, здатністю розчинятися у атмосферних опадах, а також високою сорбцією ґрунтом та твердими частками природних вод. Ртуть завжди знаходиться в об'єктах довкілля, харчових продуктах тваринного і рослинного походження, і як слідство, у відходах. Сучасний підхід, при якому ртутьвмістні відходи автоматично вважаються небезпечними, без врахування концентрації ртуті, здається невиправданим і призводить до суттєвих матеріальних витрат власників відходів. На наш погляд, треба конкретизувати, який вміст ртуті (%) робить відходи ртутьвмістними (тобто априорі небезпечними). Зараз, з аналізу тексту документа «Порядок класифікації відходів» опосередковано можна зробити висновок, що це концентрація 0,1%, але це конкретно не вказано в тексті. Згідно з наведеними розрахунками такою концентрацією можна вважати 0,25 %, після якого відход становиться небезпечним за показником «гостра токсичність».

Ключові слова: *ртуть, класифікація відходів*

Актуальність

Використання ртуті людством налічує багато століть. Завдяки комплексу унікальних фізичних та хімічних властивостей ртуть є обов'язковим компонентом багатьох виробничих процесів, використовується у великій кількості приладів та пристроїв. В ряді випадків її застосування значно полегшує або робить більш дешевим досягнення відповідних технічних та технологічних результатів [1]. Новітні технології виробництва хлору та їдких луг, що не використовують ртуть, у чотири-шість разів дорожчі за ртутно-катодні [2]. Ртутьвміщуючі елементи електроживлення є не тільки більш дешевими, але й мають кращі вольтамперометричні характеристики, більшу ємність, довговічність, ніж їх безртутні аналоги [3]. Тому не випадково, що незважаючи на заходи з обмеження використання ртуті, перелік небезпечних за цим показником виробництв залишається досить великим та багатогалузевим, а вимоги щодо повного виключення ртуті із сфери життєдіяльності людини технологами та експлуатаційниками вважаються передчасними [4, 5]. Запобігання негативного впливу ртуті на здоров'я людини і біосферу потребує проведення перманентного еколого-гігієнічного моніторингу [6, 7, 8].

Наша лабораторія протягом останніх 25 років займається токсикологією важких металів, в тому числі ртуті [9]. Нашими експериментальними і теоретичними роботами показано, що проблема забруднення довкілля ртуттю і вплив навіть низьких концентрацій ртуті на здоров'я населення не треба недооцінювати. Но і переоцінювати також не треба. Як добре відомо [10], глобальне розповсюдження ртуті обумовлено природними та техногенними джерелами. В останні 2,5 роки в Україні до шляхів забруднення довкілля важкими металами долучились бойові дії, які захопили всю територію країни, адже ракетні й дроніві обстріли вражають об'єкти в глибокому тилу. Раніше ми писали, що в порохівих

газах застарілих боєприпасів (а саме вони найчастіше використовуються зараз), знаходиться значна кількість ртуті [11, 12]. Постійний кругообіг ртуті та її сполук у довкіллі обумовлений високою леткістю, стійкістю, здатністю розчинятися у атмосферних опадах, а також високою сорбцією ґрунтом та твердими частками природних вод [13, 14, 15]. Ртуть завжди знаходиться в об'єктах довкілля, харчових продуктах тваринного і рослинного походження, і як слідство, у відходах. ГДК ртуті в ґрунті встановлено на рівні 2 мг/кг. Вміст ртуті в крові ВООЗ вважає безпечним, якщо її концентрація не перевищує 25 мкг/л. Зазвичай, в Україні вміст ртуті в крові населення не перевищує 5 мкг/л. За роки війни за нашими спостереженнями збільшилась кількість людей, у яких вміст ртуті в крові наближається до токсикологічно-небезпечного рівня або перевищує його.

В останні роки, не дивлячись на активні бойові дії, уряд продовжує роботи зі зближення законодавчої бази України та ЄС. 20 жовтня 2023 р. Кабінетом Міністрів України в доповіді до Закону України «Про управління відходами» Постановою № 1102 був затверджений ПОРЯДОК класифікації відходів, який визначає процедуру проведення класифікації відходів за видами та властивостями з метою належного управління відходами, запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей і навколишнє природне середовище або зменшенню такого впливу [16]. Цей документ є фактично перекладом Commission notice on technical guidance on the classification of waste (2018/C 124/01) [17]

Результати та їх обговорення

Згідно з Законом України «Про управління відходами» класифікація проводиться на основі, в тому числі:

- 1) відомих фактів про вміст і складові відходів, інформації про продукцію, паспорта безпеки;
- 2) наявності небезпечних речовин або компонентів із вмістом небезпечних

речовин;

- 3) визначення небезпеки за кожною властивістю згідно з додатком 1.

Закон вводить поняття «дзеркальних кодів» для тих відходів, які можуть бути класифіковані як за кодами небезпечних відходів, так і за кодами відходів, що не є небезпечними, залежно від наявності чи відсутності небезпечних речовин.

Для оцінки гострої токсичності (яка найбільш критична для сполук ртуті) застосовуються граничні значення для окремих речовин відповідно до додатка 1. У разі коли вміст небезпечної хімічної речовини у відходах нижче граничного значення, вона не включається до будь-якого розрахунку граничного значення.

Тобто, для оцінки безпечності-небезпечності відходу за токсикологічними показниками необхідно застосувати наступний механізм: визначити які небезпечні речовини є у відходах і яку небезпеку вони представляють, провести кількісний хімічний аналіз, провести розрахунки і встановити, чи є відходи небезпечними.

Такі правила діють для майже всіх хімічних речовин, крім ртуті.

Подивимось на практичному прикладі, які протиріччя виникають при оцінці небезпеки ртутьвміщуючих відходів, яким зараз найчастіше є відходи ртутних (люмінесцентних) ламп.

Відходи утворюються в результаті заміни люмінесцентних ламп, що застосовуються для потреб внутрішнього освітлення адміністративних і побутових приміщень, а також зовнішнього освітлення території підприємства. Відходи є зіпсо-

ваними (перегорілими) люмінесцентними ртутними лампами низького тиску та ртутними лампами високого тиску.

Власник відходів на підставі лабораторних досліджень і літературних даних надає наступний склад відходів: скло спеціальне для освітлювальних приладів - 80,0%, елементи електричні контактні з алюмінієвого сплаву - 4,2%; люмінофор - 3,0%, пластик - 12,6 %; вольфрам і його сполуки - 0,08%; пари ртуті - 0,12%. Вміст 0,12 % означає вміст ртуті 1,2 г/кг. Безумовно, в сучасних умовах лампи ніколи не будуть містити таку кількість ртуті. Вага середньої лампи 18 Вт (лампа для освітлення приміщень коротка, 590 мм довжиною) близько 50 г. Вміст ртуті в ній 3-5 мг, тобто легко розрахувати, що реальний вміст ртуті в неушкодженій лампі 0,01%. Тобто, заявлений вміст ртуті 0,12% взятий з великим перевищенням.

На першому етапі на підставі токсикологічних даних (Паспорти безпеки, MSDS) необхідно виявити H-фрази (GHS Hazard Statements), які характеризують небезпечність кожного з компонентів відходів. В нашому випадку – це ртуть в елементному вигляді.

Контрольні значення щодо наявності небезпечних властивостей у відході встановлені у Додатку 1 до Порядку

Таблиця 1

Небезпечні компоненти ртутьвміщуючих відходів та вид токсичної дії

Порядковий номер	Найменування показників		Вміст токсичного компоненту, %	Визначені фізичні, біологічні та мікробіологічні значення досліджень								Одиниці, в яких надаються результати		
	Код	Показник*		Підразновальна здатність	Вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВОМ)/токсичність при аспірації	Гостра токсичність	Канцерогенність	Корозивність	Токсичність для репродуктивної системи	Мутагенність	Сенсибілізуюча здатність		Екотоксичність	Інше
1	C16	Ртуть; сполуки ртуті (пари)	0,12	—	H372	H300; H330; H310	—	—	H360	—	—	H400; H410	—	%

Примітка: *Результати за даними документальної експертизи

Рис. 1. Алгоритм визначення небезпечності відходів

28

класифікації відходів, затвердженого постановою КМУ від 20.10.2023р. №1102.

Далі за алгоритмом (рис. 1), який наведений в документі «Commission notice on technical guidance on the

Таблиця 2

Розрахований за результатами випробувань сумарний вміст речовин з відповідними H-фразами (GHS Hazard Statements) та визначення безпечності/небезпечності за відповідним фактором

GHS Hazard Statements	Вид токсичної дії	Сума по кодах, %	Порог, %	Ліміт	Висновок
H300	Гостра токсичність	0,12	0,1	0,25	Норма
H301	Гостра токсичність	0	0,1	5	Норма
H302	Гостра токсичність	0	1	25	Норма
H303	Гостра токсичність	0	1	100	Норма
H310	Гостра токсичність	0,12	0,1	0,25	Норма
H315	Подразнювальна здатність	0	1	20	Норма
H317	Сенсибілізуюча здатність	0	10	10	Норма
H318	Подразнювальна здатність	0	1	10	Норма
H319	Подразнювальна здатність	0	1	20	Норма
H330	Гостра токсичність	0,12	0,1	0,5	Норма
H332	Гостра токсичність	0	1	22,5	Норма
H341	Мутагенність	0	0,1	1	Норма
H350	Канцерогенність	0	0,1	0,1	Норма
H351	Канцерогенність	0	1	1	Норма
H360	Токсичність для репродуктивної системи	0,12	0,3	0,3	Норма
H361	Токсичність для репродуктивної системи	0	0,3	3	Норма
H372	Вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (BTOM)/токсичність при аспірації	0,12	1	1	Норма
H400	Екотоксичність	0,12	0,1	25	Норма
H410	Екотоксичність	0,12	0,1	25	Норма
H411	Екотоксичність	0	0,1	25	Норма

classification of waste (2018/C 124/01)» проводиться аналіз таблиці 1 і відповідні розрахунки. Зазвичай, в складних відходах присутні декілька речовин з однаковим механізмом дії.

Результати розрахунку відповідно до контрольних значень наведені в таблиці 2

З даних табл. 2 можна побачити, що навіть при завищеній заявленій концентрації ртуті в відході, він є безпечним за всіма показниками,

які потребують кількісного визначення. Проводимо повну оцінку відходу (табл. 3)

Як можна побачити з табл. 2, мінімальна концентрація ртуті у відході, яка зробить його небезпечним, 0,25% (показник - НВ 6 Гостра токсичність), тобто 2,5 г ртуті на 1 кг відходу. В 99 % випадків така концентрація ртуті в відході не може бути досягнена. Небезпечний по ртуті відхід може містити старовинні апарати для виміру тиску, ртуть (як лабораторний реактив), ртутні термометри (медичні і лабораторні).

Але згідно з затвердженим порядком класифікації відходів наявність ртуті автоматично робить відходи небезпечними і дзеркальних кодів для них не передбачається.

Всі відходи, які містять ртуть - небезпечні:

05 07 01* Відходи, що містять ртуть (Відходи очищення та транспортування природного газу)

06 04 04* Відходи, що містять ртуть (Металовмісні відходи інші, ніж зазначені у підгрупі 06 03)

06 07 03* Шлами сульфату барію, що містять ртуть (Відходи виробництва, приготування, постачання та використання галогенів і галогенових хімічних процесів)

10 14 01* Відходи від очищення відхідних газів, що містять ртуть

Таблиця 3

Оцінка небезпечності відходу згідно з Додатком 3 до Закону України від 20 червня 2022 року № 2320-IX

Властивості, що роблять відходи небезпечними	Наявність
НВ 1 Вибухонебезпечність: відходи, здатні до хімічної реакції з виділенням газу за такої температури, тиску та з такою швидкістю, що можуть завдати шкоди навколишньому природному середовищу	Відсутня
НВ 2 Окисна здатність: відходи, які, виділяючи кисень, викликають або сприяють горінню інших матеріалів	Відсутня
НР 3 Легкозаймистість	Відсутня
НВ 4 Подразнювальна здатність — подразнення шкіри чи пошкодження очей	Відсутня
НР 5 Вибіркова токсичність для окремих органів-мішеней (ВТОМ) /Токсичність при аспірації: відходи, які можуть виявляти вибірково токсичність для окремих органів за одноразового або повторюваного впливу, або які можуть спричинити гострі токсичні ефекти внаслідок аспірації	Відсутня
НВ 6 Гостра токсичність: відходи, які можуть спричинити гострі токсичні ефекти після перорального надходження, потрапляння на шкіру або під час вдихання	Відсутня
НВ 7 Канцерогенність: відходи, які провокують онкологічні хвороби або збільшують вірогідність захворювання на такі хвороби	Відсутня
НВ 8 Корозивність: відходи, які при контакті можуть викликати роз'їдання шкіри	Відсутня
НВ 9 Інфекційність: відходи, які містять життєздатні мікроорганізми або їх токсини, які є або вважаються такими, що викликають захворювання у людей чи інших живих організмів	Відсутня
НВ 10 Токсичність для репродуктивної системи: відходи, які негативно впливають на статеву функцію та репродуктивність дорослих чоловіків і жінок, а також справляють токсичну дію на розвиток потомства	Відсутня
НР 11 Мутагенність: відходи, які можуть викликати мутацію, тобто постійні зміни в кількості або структурі генетичного матеріалу в клітині	Відсутня
НВ 12 Здатність виділяти гостротоксичний газ: відходи, які при контакті з водою або кислотою виділяють гостротоксичні гази	Відсутня
НВ 13 Сенсibiliзуюча здатність: відходи, які містять одну або більше хімічних речовин, про які відомо, що вони спричиняють сенсibiliзацію (алергічну реакцію) на шкірі або в дихальних шляхах	Відсутня
НР 14 Екотоксичність: відходи, які становлять або можуть становити безпосередній або віддалений ризик для навколишнього природного середовища	Відсутня

(Відходи кремації)

16 01 08* Компоненти, що містять ртуть (Транспортні засоби різних видів (включаючи машини позадорожнього призначення), зняті з експлуатації, відходи від демонтажу транспортних засобів, знятих з експлуатації, і від обслуговування транспортних засобів (крім зазначених у групах 13, 14 та у підгрупах 16 06, 16 08)

16 06 03* Ртутьвмісні батареї (Батареї та акумулятори)

16 12 33* Компоненти відходів руйнувань, що містять ртуть (Відходи, що утворилися через пошкодження (руйнування) будівель та споруд внаслідок бой-

ових дій, терористичних актів, диверсій або проведення робіт з ліквідації їх наслідків)

16 12 37* Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи

17 09 01* Відходи будівництва і знесення будівель, що містять ртуть

20 01 21* Люмінесцентні лампи та інші ртутьвмісні відходи (Окремо зібрані фракції побутових відходів (крім зазначених за кодом 15 01)

Такий підхід, при якому ртутьвмісні відходи автоматично вважаються небезпечними, без врахування концентрації ртуті, здається невиправданим і призводить до суттєвих матеріальних витрат власників відходів. Крім того не ясно, яка принципова відмінність між ртуттю і іншими небезпечними компонентами відходів.

На наш погляд, треба конкретизувати, який вміст ртуті (%) робить відходи ртутьвмісними (тобто априорі небезпечними).

Стосовно відходу, який ми взяли для прикладу, концентрація ртуті в ньому не робить відходи небезпечними, якщо проводити розрахунок за наведеним алгоритмом.

З іншого боку, чи закликаємо ми не проводити збір і утилізацію ртутних ламп? Звичайно ні. Переробка ртутних ламп дозволяє отримати цінну сировину – склобій та алюміній, а в сучасних апаратах з переробки ртутних ламп можливо відновлювати і збирати ртуть.

Головна мета Закону України «Про управління відходами» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2023, № 17, ст.75) за рахунок правових, організаційних, економічних засад сприяти діяльності щодо запобігання утворенню, зменшенню обсягів відходів, зниження негативних наслідків від діяльності з управління відходами, сприяння підготовці відходів до повторного використання, рециклінгу і відновленню з метою запобігання їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. В

важких економічних умовах війни погляд на небезпечність ртутьвмісних відходів необхідно привести до оптимуму економічних, природоохоронних і захищаючих здоров'я людей рамок на основі науково-обґрунтованих концентрацій ртуті в відходах, при перевищенні яких відходи повинні вважатися небезпечними.

Література

1. Daniel Hryhorczuk, Victoria Persky, Julie Piorkowski et oth. Residential Mercury Spills from Gas Regulators. // Environ. Health Perspect., 2006. – Vol. 114. – Iss. 9. – P. 848–852.
2. Occupational Health for All. Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace /Ed. by M.I. Mikheev. Chapter 3.4. K.H. Schaller. Inorganic mercury. – Geneva: WHO, 1996. – Vol. 1. – P. 132-155.
3. Сусликов В.Л. Современные проблемы и перспективы медицинской микрорементологии // Микроременты в медицине, 2000. – Т. 1. - № 1. – С. 9-15.
4. Mercury rising // Chemistry World, 2006. – Vol. 3. – No. 12. – P. 6.
5. Pacyna, E. G., Pacyna, J. M., Steenhuisen, F. & Wilson, S. Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000. Atmospheric environment 40, 4048–4063 (2006).
6. Biological monitoring of child lead exposure in the Czech Republic / Cikrt M., Smerhovsky Z., Blaha K. et all. // Environ. Health Perspect., 1997. – Vol. 105. – Iss. 4. – P. 406-411.
7. Robson M. Methodologies for assessing exposures to metals: human host factors // Ecotoxicology and Environmental Safety, 2003. – Vol. 56. – Iss. 2. – P. 104-43.
8. Трахтенберг И.М. Ртуть и ее соединения в окружающей среде. / И.М.Трахтенберг, М.Н. Коршун, Киев, 1990.
9. Большой Д. В. Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, токсикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті : дис.... канд. биол. наук : спец. 14.02.01 / Д. В. Большой - К., 2007 – 167 с.
10. Большой Д. В., Пихтеева О. Г., Трахтенберг І. М., Шафран Л. М. Ртуть у XXI столітті: від постановки проблеми до її вирішення : монографія / Під ред.: ак.НАМНУ І. М. Трахтенберга, проф. Л. М.Шафрана. – Одеса : Фенікс, 2020. – 240
11. Пихтеева О.Г., Большой Д.В. До питання щодо актуальності нефро- і гепатопротекції військовослужбовців у фронтових умовах для зменшення віддалених наслідків

- токсичної дії порохових газів.. 2022. № 2 (68). С. 7-14.
12. Gebka K., Beidowski J., Beidowska M. The impact of military activities on the concentration of mercury in soils of military training grounds and marine sediments // Environmental Science and Pollution Research. – 2016. – Т. 23. – №. 22. – С. 23103-23113.
 13. Malm O. Gold Mining as a Source of Mercury Exposure in the Brazilian Amazon // Environ. Research, Sec. A, 1998. – Vol. 77. – Iss. 1. – P. 73-78.
 14. Carpi A, Chen YF. 2001. Gaseous elemental mercury as an indoor air pollutant // Environ. Sci. Technol., 2001. – Vol. 35. – P. 4170–4173.
 15. Subir, M., Ariya, P. A & Dastoor, A. P. A review of the sources of uncertainties in atmospheric mercury modeling II. Mercury surface and heterogeneous chemistry – A missing link. Atmos Environ 46, 1–10, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.07.047> (2012).
 16. Порядок класифікації відходів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 р. № 1102
 17. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC_0409\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC_0409(01))

References

1. Daniel Hryhorczuk, Victoria Persky, Julie Piorkowski et oth. Residential Mercury Spills from Gas Regulators. // Environ. Health Perspect., 2006. - Vol. 114. - Iss. 9. – P. 848–852.
2. Occupational Health for All. Biological Monitoring of Chemical Exposure in the Workplace /Ed. by M.I. Mikheev. Chapter 3.4. K. H. Schaller. Inorganic mercury. - Geneva: WHO, 1996. - Vol. 1. - P. 132-155.
3. Suslykov V.L. Modern problems and perspectives of medical microelementology / / Microelements in medicine, 2000. - Vol. 1. - No. 1. - P. 9-15.
4. Mercury rising // Chemistry World, 2006. - Vol. 3. – No. 12. – P. 6.
5. Pacyna, E. G., Pacyna, J. M., Steenhuisen, F. & Wilson, S. Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000. Atmospheric environment 40, 4048–4063 (2006).
6. Biological monitoring of child lead exposure in the Czech Republic / Cikrt M., Smerhovsky Z., Blaha K. et all. // Environ. Health Perspective., 1997. - Vol. 105. - Iss. 4. - P. 406-411.
7. Robson M. Methodologies for assessing exposures to metals: human host factors // Ecotoxicology and Environmental Safety, 2003. – Vol. 56. - Iss. 2. - P. 104-43.
8. I.M. Trachtenberg Mercury and its compounds in the environment. / I.M. Trachtenberg, M.N. Korshun, Kyiv, 1990.
9. Bolshoyi D. V. Hygienic significance of the features of toxicokinetics, toxicodynamics and biotransformation of small doses of mercury: diss... candidate. biol. Sciences: specialist 02/14/01 / D.V. Bolshoi - K., 2007 – 167 p.
10. Bolshoi D. V., Pykhteeva O. G., Trachtenberg I. M., Shafran L. M. Mercury in the 21st century: from problem formulation to its solution: monograph / Edited by: ak.NAMNU I. M. Trachtenberg, Prof. L. M. Shafran. – Odesa: Phoenix, 2020. – 240
11. Pikhiteeva O.G., Bolshoi D.V. Regarding the relevance of nephro- and hepatoprotection of servicemen in front-line conditions to reduce the remote consequences of the toxic effect of powder gases.. 2022. No. 2 (68). P. 7-14.
12. Gebka K., Beidowski J., Beidowska M. The impact of military activities on the concentration of mercury in soils of military training grounds and marine sediments // Environmental Science and Pollution Research. - 2016. - Vol. 23. - No. 22. – P. 23103-23113.
13. Malm O. Gold Mining as a Source of Mercury Exposure in the Brazilian Amazon // Environ. Research, Sec. A, 1998. - Vol. 77. - Iss. 1. - P. 73-78.
14. Carpi A, Chen YF. 2001. Gaseous elemental mercury as an indoor air pollutant // Environ. Sci. Technol., 2001. - Vol. 35. – P. 4170–4173.
15. Subir, M., Ariya, P. A & Dastoor, A. P. A review of the sources of uncertainties in atmospheric mercury modeling II. Mercury surface and heterogeneous chemistry – A missing link. Atmos Environ 46, 1–10, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2011.07.047> (2012).
16. Waste classification procedure. Approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 20, 2023 No. 1102
17. [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC_0409\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC_0409(01))

*Вперше надійшла до редакції 05.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

АДАПТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ОСОБИ В СТРЕСОГЕНИХ УМОВАХ ПРАЦІ

Дегтяренко-Мельник Т.В., Бринза І.В.

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського»

e-mail: matanya@gmail.com

PERSONAL ADAPTATIVE CAPABILITIES IN STRESSFUL WORKING CONDITIONS

Degtyarenko-Melnyk T.V., Brynza I.V.

SU "K.D. Ushinsky South Ukrainian National Pedagogical University"

e-mail: matanya@gmail.com

Summary/Резюме

The purpose of the study was to highlight the personal adaptative capabilities in stressful working conditions. The authors note that the leading factors of a person's adaptation to stress factors are purely individualized psychophysiological items that determine personal suitability for various types of professional activities performing in extreme conditions. The development of the logistics of conducting a complex psychophysiological and psychological examination of individuals within the framework of expert selection for work in stressful working conditions remains relevant. Based on their own results, the authors indicate the psychomotor determinant leading importance in personal adaptation to complex forms of professional activity in extreme conditions. Theoretical and empirical own research proves the socially significant role of implementing adequate measures of professional selection according to the methodology of organization of psychophysiological examination. The possibility of negative consequences preventing of inadequate actions of active subject performing professional duties in conditions of physical and mental overload is emphasized.

Key words: *adaptative capabilities, stressful working conditions, psychophysiological examination*

Метою дослідження було висвітлення адаптивних можливостей особи в стресогенних умовах праці. Автори зазначають, що провідними чинниками адаптації особи до стресогенних чинників виступають суто індивідуалізовані психофізіологічні детермінанти, які визначають придатність особи до виконання різних видів професійної діяльності в екстремальних умовах. Актуальною залишається розробка логістики проведення комплексного психофізіологічного і психологічного обстеження осіб в рамках експертного відбору для роботи в стресогенних умовах праці. На підставі результатів власних досліджень автори вказують на провідне значення психомоторної детермінанти в адаптації особи до складних форм професійної діяльності в екстремальних умовах. Теоретико-емпіричні власні дослідження доводять соціально-значущу роль реалізації адекватних заходів професійного відбору за методологією організації психофізіологічної експертизи. Підкреслено можливість попередження негативних наслідків неадекватних дій суб'єкта діяльності, що виконує професійні обов'язки в умовах фізичного та розумового перевантаження.

Ключові слова: *адаптивні можливості, стресогенні умови праці, психофізіологічна експертиза*

Актуальність

Психофізіологічні особливості людини відіграють провідну роль у забезпеченні професійної придатності та надійності осіб, які виконують роботу в умовах підвищеної небезпеки, що знайшло відбиток у численних наукових працях знаних українських вчених С. Табачнікова, М. Макаренко, В. Лизогуба, О. Кокуна, А. Гоженко, В. Плохих, Л. Шафрана, Е. Псядло та інших. Наукові праці відомих професорів М. Макаренко і В. Лизогуба (2003–2023 рр.) стали науково-методологічним підґрунтям для подальших досліджень актуальної проблеми визначення професійної придатності осіб для роботи в стресогенних умовах праці з врахуванням їх індивідуально-типологічних особливостей [5]. Розробка вище вказаного наукового напрямку в дійсний час успішно продовжується вітчизняними науковими школами Києва, Черкас, Дніпра, Львова, Луцька, Одеси, Сум, Харкова та інших міст України.

Психофізіологічна експертиза для працівників соціально-значущих професій сьогодні не тільки є важливим науковим напрямом, а й складовою інтегрального комплексу первинної психогігієни, психопрофілактики та забезпечення професійної надійності, збереження здоров'я та трудового довголіття працюючих громадян. Недостатня вивченість проблеми взаємозв'язку стресостійкості особи із адаптивністю особистості свідчить про актуальність та доцільність подальшої розробки обраного наукового напрямку (Т. Дегтяренко-Мельник і І. Бринза, 2024) [4, 6].

Сучасна наука індивідуально-типологічні особливості адаптивності особи до роботи в умовах підвищеної небезпеки розглядає у зв'язку з дослідженнями проблеми адаптації людини до стресових навантажень.

Загрозливі стресогенні умови дійсного часу і стрімкий науково-технічний прогрес спричиняють укорінення негативних тенденцій погіршення стану

здоров'я та зниження адаптаційних можливостей особи в реаліях сьогодення, що потребує подальшої розробки теоретико-методологічних засад професійного відбору та супроводу осіб, які працюють в умовах підвищеної небезпеки.

Метою дослідження було висвітлення адаптивних можливостей особи в стресогенних умовах праці.

Основні завдання дослідження:

1. Підкреслити доцільність дослідження особистісних і психофізіологічних детермінант у забезпеченні адаптаційних можливостей особи в стресогенних умовах сучасного часу.

2. Визначити провідні детермінанти забезпечення адаптації особи до роботи в умовах підвищеної небезпеки.

3. Вказати логістичні етапи проведення комплексного психофізіологічного і психологічного обстеження в рамках психофізіологічної експертизи.

Результати дослідження та їх обговорення.

Концептуальною позицією сучасної психології та психофізіології є визнання індивідуально-особистісних особливостей, як провідних детермінант стресостійкості індивіда та забезпечення його адаптивних можливостей, зокрема при виконанні робіт в умовах підвищеної небезпеки. Для оцінки адаптації людини до стресових ситуацій обговорюються як психофізіологічні аспекти працездатності, так і особистісні детермінанти мотиваційно-вольової сфери індивіда.

Узагальнюючи чинники, які приймають участь у забезпеченні адаптаційних можливостей особи до виконання робіт в стресогенних умовах праці слід вказати на такі ключові детермінанти: а) особистісні особливості особи; б) генетична детермінація основних властивостей нервової системи; в) середовищні фактори; д) дизбаланс у стані нейро-імунно-ендокринної регуляції.

Доцільність проведення інтегральної оцінки психологічного та психофізіо-

логічного стану особи за вілідними психодіагностичними тестами і об'єктивними психофізіологічними критеріями в рамках реалізації психофізіологічної експертизи не викликає сумнівів. Сучасні апаратні комп'ютерні комплекси (АПК) дозволяють здійснювати не тільки оцінку функціонального стану сенсорних систем мозку (рухового, слухового, зорового аналізаторів), вивчати показники м'язової витривалості, працездатності і проводити дослідження стану когнітивних процесів (всіх видів сприйняття, пам'яті, уваги і мислення), що в цілому виявляє індивідуальні адаптаційні можливості особи. Об'єктивні психофізіологічні параметри комплексного обстеження вдало доповнюються оцінкою психологічного стану індивіда (суб'єктивна оцінка самопочуття, активності, настрою, рівня стривоженості, виразності депресії та емоційного вигорання).

Актуальним залишається визначення індивідуальної стрес-реактивності особи, як провідного механізму в ініціації можливих порушень в стані психо-нейроімунно-ендокринної регуляції, які передують розвитку патологічних процесів. Зазначена проблема є фундаментальною для сучасної психології особистості, диференціальної психофізіології та клінічної медицини, оскільки саме зниження адаптаційних можливостей індивіда ініціює розвиток клінічних проявів психоневрологічних розладів і виступають маркерами (предетермінантами) розвитку патології.

Орієнтоване своєчасне використання комплексних профілактичних заходів та проєктивної адаптивної терапії в групах ризику (шкідливі умови праці, робота в екстремальних ситуаціях психічного перенапруження) має медико-соціальне значення. Логістика проведення етапів комплексного психофізіологічного і психологічного обстеження працівників соціально-значущих галузей потребує уточнення та подальших розробок.

Маємо зауважити, що адаптація особи до стресу, тобто стресостійкість

індивіда тісним чином пов'язана з таким важливим особистісним чинником як адаптивність особистості та залежить від індивідуально-типологічних особливостей особи [1-3, 7].

Отже, основні стратегії в підвищенні адаптаційних можливостей особи до виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки полягають у використанні ресурсів індивідуального, особистісного і суб'єктивного рівнів індивідуальності, що необхідно враховувати при розробці практичних рекомендацій для поліпшення стресостійкості всіх верст населення України і зокрема для тих категорій працівників, які виконують професійну діяльність в екстремальних умовах психотравмуючих ситуацій.

Формування професіональної придатності особи до роботи в стресогенних умовах праці відбувається під впливом таких основних чинників: соціально-економічного, диференціально-психологічного та індивідуально-психофізіологічного.

Слід підкреслити, що диференціально-психологічний підхід набув успішної реалізації у визначенні особливостей професійної адаптації майбутніх лікарів, педагогів, психологів, інженерів, працівників МЧС, моряків, соціальних служб та сфери обслуговування. Найбільш важливим цей підхід в контексті прогнозування психологічної адаптації до виконання певного виду діяльності визначено для військових спеціальностей та працівників, що мають реалізовувати професійну придатність в роботі на різних видах наземного, повітряного та підземного транспорту (судноводії, автомобілісти, пілоти, машиністи потягів). Маємо зазначити доцільність впровадження широкого спектру психодіагностичних методик, який спрямовано на визначення адаптаційних можливостей обстежених осіб відносно їх рівня стресостійкості, відкритості до опанування новим досвідом, емоційного інтелекту, ступеню соціально-психологічної адаптації, стану перцептивно-когнітивних функцій, психомоторики,

активності мислення, а також адаптованості особи до певних видів фізичних і розумових навантажень. Слід вказати, що наявність у особи певних особистісних рис (темпераментальні характеристики, рівень вербального та невербального інтелекту, емоційно-вольовий тонус, комунікабельність, здатність до швидкого прийняття нестандартних рішень та інші властивості в структурі особистості) виступає у подальшому в якості своєрідних тригерів та мотиваційних детермінант успішної професійної діяльності в умовах підвищеної небезпеки праці.

На підставі власного теоретико-методологічного досвіду та практичної діяльності здійснена авторська розробка, яка стосується логістики проведення етапів професійного відбору та супроводу осіб, які працюють в умовах підвищеної небезпеки.

Логістика етапів професійного відбору та супроводу осіб, які виконують роботу в стресогенних умовах праці полягає у наступному:

- I. Первинний скринінг за експрес-методиками функціонального і психоемоційного стану індивіда (АТ, ЧСС, ЖЕЛ, ШГР; тести Люшера, Спілберга, САН).
- II. Оцінка психоемоційного стану особи за її індивідуально-типологічними особливостями, яка включає, як психофізіологічні методи так і методики психологічного тестування.
- III. Діагностичне тестування за комп'ютеризованими програми АПК, (НС-психотест та інші програми, що включають і комплексну діагностику психомоторних якостей особи).
- IV. Статистична обробка результатів, співставлення їх з нормативними показниками.
- V. Визначення інтегрального показника професійної придатності та віднесення осіб до певних категорій (повна придатність; достатня, часткова; не придатність).
- VI. Індивідуально-орієнтовані рекомен-

дації (тренінги, методи фізичної реабілітації, заходи психогієни, психотерапевтичні прийоми).

Представлена логістика має практичну спрямованість в рамках психофізіологічної експертизи, яка обов'язково запроваджується для працівників соціально-важливих галузей, які виконують роботу в умовах підвищеної небезпеки.

Фактичні дані згідно до переліку показників психофізіологічного та психологічного стану включали: 1) латентні періоди сенсомоторні реакції; 2) показники, що визначають якості уваги; 3) пам'ять (зорова та слухова); 4) емоційна стійкість та відчуття тривоги; 5) стійкість до впливу стресів; 6) ознаки втоми; 7) орієнтація у просторі; 8) реакція на об'єкт, який рухається; 9) здатність приймати рішення та дії в екстремальних умовах; 10) стійкість до моногонії.

На підставі результатів комплексного обстеження визначали інтегральний показник професійно важливих якостей особи (ПВЯ) та здійснювали віднесення осіб до певних категорій професійної придатності (повна придатність; достатня, часткова; не придатність).

Проведення психофізіологічна експертиза є зручним та надійним інструментом для здійснення правомірного професійного відбору, в теперішній час успішно продовжується опрацювання системи професійного відбору працівників, які мають виконувати роботу в стресогенних умовах праці. Слід погодитися з думкою вітчизняних вчених, що провідне значення для забезпечення оптимальної операторської діяльності мають психомоторні якості особи. Власні наукові праці доводять наявність високого рівня взаємозв'язків між психомоторними якостями особи і перцептивно-когнітивними функціями особи (Дегтяренко Т.В., 2016; Дегтяренко Т.В., Яготін Р.С., 2018-2023; Дегтяренко-Мельник Т.В., Бринза І.В., 2024).

Висновки:

Актуальність подальшої розробки

проблеми адаптивних можливостей особи, які виконують роботу в стресогенних умовах праці не викликає сумнівів. В останні роки ця проблема набула першорядного медико-соціального значення, психофізіологічну експертизу доцільно здійснювати ще до початку професійної діяльності в небезпечних умовах праці.

Провідними детермінантами адаптації особи до виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки виступають індивідуально-типологічні, психофізіологічні та психологічні особливості особи, які визначають її здатність до прийняття адекватних рішень в стресогенних умовах праці.

Професійних відбір дозволяє здійснювати прогнозування наслідки поведінки особи в екстремальних умовах праці та надає можливість попередити негативні неадекватних дій суб'єкта діяльності, що виконує роботу в умовах фізичного та розумового перевантаження.

References/Література

1. Degtyarenko TV. Ontology of determining the main properties of the human nervous system in the concept of developing the problem of individuality Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports. 2018; 3(5): 266-274. [In Ukrainian].
2. Degtyarenko TV, Brynza IV. Interdependence of the development of the psyche with psychomotor skills in the context of the formation of motor qualities of a person. Theoretical and practical

aspects of modern scientific research. Ed. by S. Tabachnikov. Sherman Oaks : GS publishing services. 2022: 228–245. [In Ukrainian].

3. Degtyarenko TV, Brynza IV. Methodology of the unity of psychological and psycho-physiological approaches in the assessment of individual-typological characteristics of a person. Habitus. 2023; 48: 185–193. [In Ukrainian]. doi <https://doi.org/10.32782/2663-5208>.

4. Degtyarenko-Melnyk TV, Brynza IV. Psychophysiology of motor activity: a study guide for students of higher education institutions. Odesa: Sphinx. 2024: 380. [In Ukrainian].

5. Makarenko MV, Lyzogub VS, Bezcopylny OP. Methodical guidelines for the workshop on differential psychophysiology and physiology of higher human nervous activity. Kyiv-Cherkasy. 2014: 102. [In Ukrainian].

6. Dehtiarenko-Melnik TV, Brynza IV, Yahotin RS. Psychomotorics & Individuality. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services. 2024: 412.

7. Theoretical and practical aspects of modern scientific research. Ed. by S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services. 2022: 256.

*Вперше надійшла до редакції 19.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 613.32: 616.36 – 002.1 – 036.22 (477.74)

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820838>

ГІГІЄНИЧНА ОЦІНКА МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ ПИТНОЇ ВОДИ ІЗ ДЖЕРЕЛ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ДЕЯКИХ РАЙОНІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Валькевич Д.В., Бабієнко В.В.

Одеський національний медичний університет

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE MINERAL COMPOSITION OF DRINKING WATER FROM THE SOURCES OF CENTRALIZED AND DECENTRALIZED WATER SUPPLY IN SOME DISTRICTS OF THE ODESSA REGION

Valkevich D.V., Babienko V.V.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

Topicality. According to the regional program “Drinking water of Odessa” for the years 2021-2024, the unsatisfactory state of water quality in the settlements of the region has been ascertained.

The purpose of the work. Hygienic assessment of the mineral composition of drinking water from sources of centralized and decentralized water supply in some districts of Odessa region.

Research methods. Bibliometric, compellative, analytical.

The material for the research was the results of sanitary-chemical studies of the quality of drinking water from the sources of centralized and decentralized water supply in some districts of the Odessa region, conducted by the relevant regional departments of the “Odessa Regional Center for Disease Control and Prevention of the Ministry of Health of Ukraine” for 2017-2022. From 7 districts of the Odessa region selected Bilhorod-Dnistrovskiy (Saratsk and Tatarbunarsk OTGs); Bolgradskiy (Bolhrad and Artsyz OTG), Podilskiy (Ananyiv OTG). The obtained materials were processed by the statistical method using the Microsoft Excel computer program.

Research results and their discussion. It was established that drinking water from the sources of centralized and decentralized water supply has significant deviations from the regulatory requirements: in terms of general mineralization, all districts except Ananiivskiy, in terms of general hardness, all districts except Artsyzskiy, in terms of sodium content, in all districts except Ananiivskiy. Separately, it should be noted the non-compliance of drinking water with the fluorine standard: there is either a shortage (Ananiivskiy, Bolhradskiy) or an excess (Artsyzkii, Saratskiy, Tatarbunarskiy). For drinking water from sources of decentralized water supply (mine wells), an additional drawback is the exceeding of the standard for nitrates in the water of all rural settlements of all districts. The obtained results confirm previous observations regarding the unsatisfactory state of drinking water quality in these areas.

Conclusion. The obtained results indicate the urgent need to take urgent measures to improve the quality of drinking water in these settlements.

Key words: *drinking water, water quality, centralized water supply, non-centralized water supply, rural population, Odessa region.*

Актуальність. Згідно регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки констатовано незадовільний стан якості води в населених пунктах області.

Мета. Гігієнічна оцінка мінерального складу питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області.

Методи досліджень. Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Матеріалом для досліджень слугували результати санітарно-хімічних досліджень якості питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області, проведених відповідними регіональними відділами ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за 2017-2022 рр. Із 7 районів Одеської області вибрано Білгород-Дністровський (Саратська та Татарбунарська ОТГ); Болградський (Болградська та Арцизька ОТГ), Подільський (Ананіївська ОТГ). Отримані матеріали оброблені статистичним методом за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що питна вода із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання має суттєві відхилення від нормативним вимог: за загальною мінералізацією всі райони окрім Ананіївського, за загальною жорсткістю всі райони окрім Арцизького, за вмістом натрію всі райони окрім Ананіївського. Окремо слід зазначити невідповідність питної води нормативу фтору: тут спостерігається або нестача (Ананіївський, Болградський), або перевищення (Арцизький, Саратський, Татарбунарський). Для питної води із джерел децентралізованого водопостачання (шахтні колодязі) додатковим недоліком є перевищення нормативу за нітратами у воді всіх сільських населених пунктів всіх районів. Проведені дослідження підтверджують попередні спостереження щодо незадовільного стану якості питної води у цих районах.

Висновок. Отримані результати свідчать про нагальну необхідність вжиття термінових заходів щодо поліпшення якості питної води в даних населених пунктах.

Ключові слова: питна вода, якість води, централізоване водопостачання, нецентралізоване водопостачання, сільське населення, Одеська область.

Вступ

Рішенням Одеської обласної ради від 16.04.2021 року № 134-VIII «Про обласний бюджет Одеської області на 2021 рік» виділено кошти на виконання заходів регіональної програми «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки у сумі 8 837,152 тис. грн. Заходи виконані не у повному обсязі у зв'язку із недофінансуванням [1, 2]. Це незважаючи на вкрай незадовільний стан якості води в населених пунктах області, що ілюструється наступним.

Забруднення питної води централізованих систем водопостачання зумовлене незадовільним санітарно-технічним

станом споруд та водопровідних мереж, порушенням режимів у зонах санітарної охорони джерел водопостачання, відсутністю необхідного комплексу очисних споруд. Найбільш забрудненими з джерел нецентралізованого водопостачання за санітарно-хімічними показниками були проби з індивідуальних шахтних колодязів (80,3 %), за мікробіологічними показниками — з громадських шахтних колодязів (38,7 %). Це пов'язано, з одного боку, зі специфікою рівнів мінералізації ґрунту та підземних вод в області, з іншого боку — порушенням санітарних вимог під час планування забудівлі приватних господарств (відстані від колодязів до дворових туалетів, тваринницьких будів-

вель, городів, особливо під час використання мінеральних добрив). Основними забруднювачами поверхневих вод вважаються підприємства житлово-комунального господарства, скид стічних вод від яких складає приблизно 388,0 млн м³ за 2019 рік [2].

Мета

Гігієнічна оцінка мінерального складу питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області.

Методи досліджень

Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Матеріалом для досліджень слугували результати санітарно-хімічних досліджень якості питної води із джерел централізованого та децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області, проведених відповідними регіональними відділами ДУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» за 2017-2022 рр. Із 7 районів Одеської області вибрано Білгород-Дністровський (Саратська та Татарбунарська ОТГ); Болградський (Болградська та Арцизька ОТГ), Подільський (Ананівська ОТГ).

Загальна кількість проаналізованих протоколів результатів досліджень представлена у табл. 1.

Отримані матеріали оброблені статистичним методом за допомогою комп'ютерної програми Microsoft Excel.

Результати досліджень та їх обговорення

Отримані результати представлені у табл. 2, 3. Як показано в даних таблицях, питна вода із обох джерел має суттєві відхилення від нормативним вимог [3]: за загальною мінералізацією всі райони окрім Ананіївського, за загальною жорсткістю всі райони окрім Арцизького, за вмістом натрію всі райони окрім Ананіївського. Окремо слід зазначити невідповідність питної води нормативу фтору: тут спостерігається або нестача (Ананіївський, Болградський), або перевищення (Арцизький, Саратський, Татарбунарський). Для питної води із

джерел децентралізованого водопостачання (шахтні колодязі) додатковим недоліком є перевищення нормативу за нітратами у воді всіх сільських населених пунктів всіх районів.

Отримані результати підтверджують наші попередні спостереження щодо стану якості питної води у цих районах [4, 5]. Встановлено високі відсотки невідповідності стану об'єктів централізованого водопостачання (сільські водопроводи, водопровідна мережа) та санітарно-хімічних показників якості питної води нормативним вимогам [4]. Стан якості води із джерел нецентралізованого водопостачання сільського населення даних районів Одеської області визнано вкрай незадовільним внаслідок суттєвого перевищення середніх рівнів невідповідності по країні [1, 5].

Переважна кількість сільських населених пунктів області використовує питну воду з підземних вододжерел. Експлуатуються переважно верхньосарматські та середньосарматські міжпластові водоносні горизонти, для яких притаманні води середньої твердості із мінералізацією 0,3-1,5

Загальна кількість проаналізованих протоколів результатів досліджень

Район, ОТГ	Зразки води із джерел	
	Централізованого водопостачання	Децентралізованого водопостачання
Білгород-Дністровський (Саратська ОТГ)	127	34
Білгород-Дністровський (Татарбунарська ОТГ)	345	112
Болградський (Болградська ОТГ)	436	187
Болградський (Арцизька ОТГ)	112	156
Подільський (Ананіївська ОТГ)	195	98

Таблиця 2

Мінеральний склад питних вод із систем централізованого водопостачання деяких районів Одеської області

Район	Показник							
	Загальна мінералізація мг/л	Загальна жорсткість, ммоль/л	Загальна лужність ммоль/л	Кальцій, мг/л	Магній, мг/л	Натрій, мг/л	Фтор, мг/л	Нітрати, мг/л
Ананіївський	623,4 ± 4,5	7,4 ± 0,6	7,1 ± 0,5	79,8 ± 3,5	64,5 ± 4,1	64,2 ± 4,1	0,53 ± 0,06	1,3 ± 0,2
Арцизький	1618,2 ± 18,3	2,8 ± 0,12	14,8 ± 0,9	18,6 ± 3,8	13,2 ± 1,2	608,3 ± 11,3	1,92 ± 0,33	3,3 ± 0,9
Болградський	1267,8 ± 13,4	19,3 ± 2,8	4,1 ± 0,9	111,4 ± 4,3	93,7 ± 7,1	344,6 ± 14,2	0,35 ± 0,09	8,9 ± 0,2
Саратський	1711,8 ± 14,7	17,6 ± 0,12	9,1 ± 0,9	14,2 ± 0,7	11,2 ± 0,4	492,4 ± 24,9	2,35 ± 0,15	9,3 ± 1,7
Татарбунарський	1734,0 ± 16,3	14,8 ± 0,4	14,4 ± 0,6	19,3 ± 2,3	18,1 ± 0,9	356,4 ± 23,1	1,53 ± 0,21	2,4 ± 0,9

Таблиця 3

Мінеральний склад питних вод із систем децентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області

Район	Показник							
	Загальна мінералізація мг/л	Загальна жорсткість, ммоль/л	Загальна лужність ммоль/л	Кальцій, мг/л	Магній, мг/л	Натрій, мг/л	Фтор, мг/л	Нітрати, мг/л
Ананіївський	812,7 ± 12,6	8,5 ± 0,9	8,9 ± 1,1	87,9 ± 4,1	57,9 ± 3,2	123,9 ± 11,2	0,57 ± 0,11	67,8 ± 0,9
Арцизький	1618,2 ± 18,3	4,1 ± 0,43	18,1 ± 1,2	21,67 ± 4,9	16,1 ± 2,1	608,3 ± 11,3	1,92 ± 0,33	78,3 ± 1,4
Болградський	1267,8 ± 13,4	21,1 ± 3,1	4,4 ± 0,8	122,5 ± 5,1	89,1 ± 6,6	367,8 ± 13,1	0,54 ± 0,11	68,6 ± 1,9
Саратський	1711,8 ± 14,7	18,1 ± 0,23	8,9 ± 0,8	17,8 ± 0,4	14,7 ± 0,8	503,5 ± 19,2	2,19 ± 0,23	89,2 ± 6,4
Татарбунарський	1734,0 ± 16,3	16,8 ± 0,9	15,7 ± 0,9	18,2 ± 2,9	19,7 ± 1,2	389,2 ± 24,3	1,64 ± 0,56	64,6 ± 2,2

мг/л. Велику роль у водопостачанні сільського населення відіграють також прісні і навіть солонуваті ґрунтові води четвертинних відкладень [6, 7].

Слід зазначити, що Причорноморський артезіанський басейн є бідним на підземні води питної якості. Тому, ще у 1994 році було висловлено думку, що для централізованого водопостачання є доцільним розширення використання вод річок Дністра, Дунаю та Південного Бугу [8].

У дисертаційній роботі [9, 10] стан водопостачання населених пунктів Одеської області, зокрема зазначених районів, представлено наступним чином.

Питома вага населених місць області, забезпечених централізованим водопостачанням складає 60 %, причому по сільських населених пунктах — лише 57 %. Стан водопостачання населених пунктів залишається незадовільним. В південних районах області та міжліманні на привозному водопостачанні залишаються 170 населених пунктів. В Одеській області експлуатуються шахтні та трубчасті колодязі, джерелом живлення яких є водоносний горизонт сучасних алювіальних та алювіально-делювіальних відкладень (пойми річок Дністер, Дунай), водоносні горизонти сучасних морських, лиманно-

морських та озерно-ліманних відкладень; водоносні горизонти у верхньопліоценових алювіальних відкладеннях.

В Ананіївському районі питна вода здебільшого відповідає гігієнічним вимогам. Питні води середньої жорсткості, маломінералізовані, основними джерелами водопостачання є підземні водоносні горизонти. В районі експлуатуються 12 відомчих, 71 сільський та 8 комунальних водогонів. Крім того в районі існує 50 колодязів, здебільшого трубчастих.

Арцизький район відрізняється високомінералізованими водами, основним вододжерелами є водоносні горизонти середньосарматського ярусу. В районі діють 11 відомчих, 50 сільських та 11 комунальних водогонів, є 47 колодязів. 12 населених пунктів отримує привізну воду. Питні води Арцизького району є м'якими, мають дуже високу загальну лужність, містять багато фтору ($1,81 \pm 0,22$ мг/л) та натрію ($608,3 \pm 11,3$ мг/л).

Несприятливими є умови водопостачання в Саратському районі. Питні води є дуже м'якими, містять велику кількість мінеральних речовин, в тому числі натрію, мають високу лужність. Населення п'яти селищ споживає привізну воду. В районі експлуатуються 8 відомчих, 97 сільських та 5 комунальних

водогони.

Досить складними є умови водопостачання в Татарбунарському районі. Питні води є дуже жорсткими, сильно мінералізованими. 31 населений пункт взагалі не має власних вододжерел, населення їх споживає привізну воду. В районі 18 відомчих, 32 сільських та 5 комунальних водогонів.

Складні умови водопостачання існують у Болградському районі. Питні води з наявних джерел, як поверхневих, так і підземних, відрізняються високим ступенем мінералізації. Крім того поверхневі вододжерела підлягають суттєвому антропогенному тиску, що призводить до їх забруднення. Так, місто Болград забезпечується водою з озера Ялпуг, оскільки поблизу або відсутні водоносні горизонти неглибокого залягання, або мінералізація їх настільки висока, що ці джерела не можна використовувати. В останні роки якість води в озері погіршилася, мінералізація зросла настільки, що північна частина озера вже не придатна для питного водопостачання. Лише близько 80 % домогосподарств Болграда підключені до водопроводу, інші використовують колодязі і артезіанські свердловини. Питні води Болградського району є дуже жорсткими, водночас містять низькі концентрації фтору. Вміст солей натрію також є вельми високим. Серед поверхневих джерел централізованого водопостачання області за сольовим складом виключенням є саме о. Ялпуг, в якому 62-95 % проб води (в різних точках відбору) мають підвищену мінералізацію. В районі експлуатується один відомчий, п'ять сільських та 11 комунальних водогонів, крім того є 241 колодязь та 11 каптажів. Населення 9 селищ отримує привізну воду [9, 10].

Водопостачання населення Болградського району та стан якості питної води у попередні роки вивчалися вельми докладно. Тому, враховуючи їх певну типовість, доцільно проаналізувати ці дослідження.

Технологічна схема підготовки води на Болградській ВОС включала фільтрацію поверхневої води на швидких піщаних фільтрах та знезараження хлором. Продуктивність ВОС становила 5-7 тис. м³/добу [11, 12]. Результати санітарно-хімічних досліджень проб води свідчили, що природна вода у точці діючого водозабору характеризувалася високими значеннями мінералізації, жорсткості, перманганатної окиснюваності (ПО), каламутності та кольоровості. Вода мала основну реакцію (рН = 8,7). Антропогенні забруднювачі не виявлено.

За діючою технологічною схемою природна вода фільтрувалася через швидкі піщані фільтри, а потім знезаражувалася хлором. Вода після фільтрів (фільтрат) мала значно більше мікробне забруднення (за загальним мікробним числом /ЗМЧ/) порівняно з природною водою до фільтрів, що було, ймовірно, результатом мікробного «обростання» останніх. Хлорування фільтрату не забезпечувало мікробіологічну якість водопровідної води (ЗМЧ > 100 КУО/мл).

Водопровідна вода не відповідала гігієнічним нормативам для питної води за такими органолептичними та санітарно-хімічними показниками якості, як кольоровість, каламутність, жорсткість, ПО, сухий залишок, концентрації натрію, хлоридів, сульфатів, заліза.

Концентрація суми тригалометанів (ТГМ) у водопровідній воді перевищувала тодішній гігієнічний норматив (100 мкг/л) майже 9 разів (877 мкг/л) [13]. Пояснення цьому полягає у високому вмісті природних органічних сполук, лужному середовищі природної води та високих концентраціях хлору, які застосовувалися для знезараження води.

У дисертації [14] приведено аналіз щорічних моніторингових досліджень якості питної води на етапах очищення мм. Одеса, Іллічівськ, Белгород-Дністровський, Болград, Ізмаїл за період 1994 — 2004 рр. Це дозволило, зокрема, віднести оз. Ялпуг до джерел 2-3

класу. Встановлено невідповідність якості питної води нормативним вимогам у м. Болград. Результати санітарно-мікробіологічного моніторингу якості питної води показали тенденцію погіршення якості за індексом БГКП у м. Болград. Показано, що за період 1994-2004 рр. найменш виражена негативна тенденція для гепатиту А у м. Болград (-26,519), яка була у 3,45 рази нижчою за такий показник у м. Іллічівськ (- 91,544), де питна вода додатково знезаражувалась діоксидом хлору.

Для досліджених популяцій населення констатована певна негативна тенденція всіх груп неінфекційної захворюваності. За винятком позитивної тенденції до новоутворень (1,533) та хвороб крові та кровотворних органів (0,682) у м. Болграді. Це, на думку автора [14], ймовірно, пояснювалося, у тому числі, впливом водного фактору: з одного боку, високої частоти невідповідності питної води нормативним вимогам за санітарно-хімічними показниками (38,9 % проб) у зв'язку з високою жорсткістю (10-15 моль/м³) та сухим залишком (1800 мг/дм³); з іншого боку — високим рівнем тригалометанів (800 — 900 мкг/дм³).

Результати оцінки якості питної води населених пунктів Українського Придунав'я [15] показали, що в Болградському районі, у тому числі, найбільш загрозлива ситуація склалася із якістю питної води із систем централізованого господарсько-питного водопостачання. Відсоток зразків питної води із комунальних водопроводів (із відкритих водойм), які не відповідали нормативним вимогам [3] за санітарно-хімічними показниками, склав 45,4 % (176 із 388). Набагато гірший стан води в цьому районі із колодязів — 63,5 % (113 із 178) та 30,6 % (74 із 242). За санітарно-хімічними показниками не відповідав нормативним вимогам [3] водозабір з озера Ялпуг міста Болграда.

Результати моніторингу води о. Ялпуг за санітарно-мікробіологічними, фізико-хімічними та санітарно-хімічними показниками показали несприятливі зміни

їх стану. Підтвердженням антропогеності джерел забруднення цього озера є високі цифри неорганічного азоту, що сприяє евтрофікації водойми та деградації існуючих екосистем. Це можна розглядати як персистенцію загрози ускладнення санітарно-епідеміологічної ситуації. Підтвердженням евтрофікації є масове розмноження ціанобактерій, зокрема *Aphanizomenon flos-aquae*, *Synechocystis salina*, *Spirulina laxissima*, *Merismopedia minima*, які викликають «цвітіння» води, що свідчить про можливість негативного впливу ціанотоксинів на здоров'я населення.

Висновки

1. Якість питної води централізованого та нецентралізованого водопостачання населених пунктів Саратської, Татарбунарської, Болградської, Арцизької та Ананіївської ОТГ значною мірою не відповідає нормативним вимогам.
2. Ретроспективний аналіз досліджень якості питної води зазначених районів свідчить про системний характер незадовільного стану централізованого та нецентралізованого водопостачання даних населених пунктів.
3. Отримані результати свідчать про нагальну необхідність вжиття термінових заходів щодо покращення якості води в даних населених пунктах.

Література

1. Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2021 році. 2022. 326 с. Режим доступу: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nacziionalna-dopovid-pro-yakist-pytnoyi-vody-ta-stan-pytного-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2021-roczni.pdf>
2. Регіональна програма «Питна вода Одещини» на 2021-2024 роки. Режим доступу: <https://oblrada.od.gov.ua/wp-content/uploads/141-VIII.pdf>
3. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» 2.2.4-171-10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010

- року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>
4. Валькевич Д. В., Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Гігієнічна оцінка якості питної води із джерел централізованого водопостачання деяких районів Одеської області. *Вісник морської медицини*. 2024. №2. С. 138-144.
 5. Валькевич Д. В., Бабієнко В. В., Мокієнко А. В. Гігієнічна оцінка якості питної води із джерел нецентралізованого водопостачання деяких районів Одеської області. *Актуальні проблеми транспортної медицини*. 2024. №2. С. 111-116.
 6. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів екологічних, геологічних, географічних спеціальностей. К., "Манускрипт". 1998. 322 с.
 7. Чепіжко О.В. Конспекти лекцій до вивчення курсу "Основи екологічної геології". Одеса, 2002. 225 с.
 8. Засипка Л.І. Оцінка санітарних умов проживання населення у зоні західного Причорномор'я і обґрунтування гігієнічних рекомендацій щодо їх оздоровлення. Автореф. дис. канд. мед. наук. Одеса. 1994. 21 с.
 9. Ворохта Ю.М. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01. Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва" АМН України. К., 2007. 22 с.
 10. Ворохта Ю.М. Гігієнічна оцінка впливу мінерального складу питних вод на здоров'я населення: дис... канд. мед. наук: 14.02.01. Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва" АМН України. К., 2007. 125 с.
 11. Петренко Н.Ф. Гігієнічне обґрунтування застосування діоксиду хлору у технологіях водопідготовки. Дис.... к. б. н. 14.02.01. ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України». Київ. 2002. 164 с.
 12. Петренко Н.Ф. Гігієнічна оцінка застосування діоксиду хлору для знезаражування води із поверхневих джерел. *Вісник морської медицини*. 2002. № 1 (17). С. 84-90.
 13. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання. ДСанПіН. Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 1996 р. № 383. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 1997 р. за № 136 / 1940. Київ: МОЗ України. 1996. 21 с.
 14. Мокієнко А. В. Еколого-гігієнічні основи безпечності води, що знезаражена діоксидом хлору. Дис.... д. мед. н.: 14.02.01 ДУ «Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України». К., 2009. 348 с.
 15. Мокієнко А. В., Ковальчук Л. Й. Українське Придунав'я: гігієнічні та медико-екологічні основи впливу води як фактору ризику на здоров'я населення. Одеса. Прес-кур'єр, 2017. 352 с.

References

1. National report on the quality of drinking water and the state of drinking water supply in Ukraine in 2021. 2022. 326 p. Access mode: <https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/nacjonalna-dopovid-pro-yakist-pytnoyi-vody-ta-stan-pytnogo-vodopostachannya-v-ukrayini-u-2021-roczni.pdf>
2. Regional program "Drinking water of Odessa" for 2021-2024. Access mode: <https://oblrada.od.gov.ua/wp-content/uploads/141-VIII.pdf>
3. On the approval of State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171-10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 No. 400. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on July 1, 2010 under No. 452/17747. Access mode: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0452-10#Text>
4. Valkevich D. V., Babienko V. V., Mokienko A. V. Hygienic assessment of the quality of drinking water from sources of centralized water supply in some districts of Odessa region. *Journal of marine medicine*. 2024. No. 2. P. 138-144.
5. Valkevich D. V., Babienko V. V., Mokienko A. V. Hygienic assessment of the quality of drinking water from sources of non-centralized water supply in some districts of Odessa region. *Actual problems of transport medicine*. 2024. No. 2. P. 111-116.
6. Adamenko O.M., Rudko G.I. Ecological geology. Textbook for students of higher educational institutions of environmental, geological, geographical specialties. K., "Manuscript". 1998. 322 p.
7. Chepizhko O.V. Lecture notes for studying the course "Fundamentals of Environmental Geology". Odessa, 2002. 225 p.
8. Backfill L.I. Assessment of sanitary living conditions of the population in the western Black Sea region and substantiation of hygienic recommendations for their improvement. Autoref. thesis Ph.D. honey. of science Odessa 1994. 21 p.
9. Vorokhta Yu.M. Hygienic assessment of the

- influence of the mineral composition of drinking water on the health of the population: Abstract. Dis... Cand. honey. Sciences: 14.02.01. State institution "O.M. Marzeev Institute of Hygiene and Medical Ecology" of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. K., 2007. 22 p.
10. Vorokhta Yu.M. Hygienic assessment of the influence of the mineral composition of drinking water on the health of the population: Dissertation. honey. Sciences: 14.02.01. State institution "O.M. Marzeev Institute of Hygiene and Medical Ecology" of the Academy of Medical Sciences of Ukraine. K., 2007. 125 p.
 11. Petrenko N.F. Hygienic rationale for the use of chlorine dioxide in water treatment technologies. Diss.... k. b. N. 14.02.01. State University "Institute of Hygiene and Medical Ecology named after OHM. Marzeev of the Academy of Medical Sciences of Ukraine". Kiev. 2002. 164 p.
 12. Petrenko N.F. Hygienic evaluation of the use of chlorine dioxide for water disinfection from surface sources. Journal of marine medicine. 2002. No. 1 (17). P. 84-90.
 13. Drinking water. Hygienic requirements for water quality of centralized domestic drinking water supply. DSanPiN Approved by the order of the Ministry of Health of Ukraine dated December 23, 1996 No. 383. Registered in the Ministry of Justice of Ukraine on April 15, 1997 under No. 136 / 1940. Kiev: Ministry of Health of Ukraine. 1996. 21 c.
 14. Mokienko A. V. Ecological and hygienic bases of the safety of water disinfected with chlorine dioxide. Diss.... d. med. n.: 14.02.01 State University "Institute of Hygiene and Medical Ecology named after OHM. Marzeev of the Academy of Medical Sciences of Ukraine". K., 2009. 348 p.
 15. Mokienko A.V., Kovalchuk L.Y. Ukrainian Danube region: hygienic and medical-ecological bases of the influence of water as a risk factor on the health of the population. Odessa Press Courier, 2017. 352 p.

*Вперше надійшла до редакції 19.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК: 61:159.9:612.821

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820846>

**ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ТА ОСОБЛИВОСТІ
ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ
ОСІБ - ПАЦІЄНТОК З ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ**

**Макарчук О.М., Римарчук М.І., Островська О.М., Кишакевич І.Т.,
Геник Н.І., Перхулин О.М.**

*Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України,
o_makarchuk@ukr.net*

**PSYCHOLOGICAL PORTRAIT AND PECULIARITIES OF
PSYCHOLOGICAL PROTECTION IN TEMPORARILY DISPLACED
PERSONS – PATIENTS WITH GYNECOLOGICAL PATHOLOGY**

**Makarchuk O.M., Rymarchuk M.I., Ostrovska O.M., Kyshakevych I.T.,
Henyk N.I., Perkhulyn O.M.**

Ivano-Frankivsk National Medical University of the Ministry of Health of Ukraine

Summary/Резюме

Catastrophic demographic situation and state of health of the female population are of concern to the medical community, so the study of the impact of stress overload on the reproductive system in young women is of particular relevance today. *The aim of the study* was to determine the frequency, structure, clinical features and mechanisms of psychological disorders in women of reproductive age with gynecological pathology among temporarily displaced persons. *Materials and methods of the study.* The psychological portrait was assessed using a set of questionnaires of the psychologically experimental group in patients with inflammatory diseases of the female genital organs (110), proliferative processes (uterine fibroids, endometriosis, etc.) (140) and menstrual disorders (120 women). Each of the groups was divided into two subgroups: subgroup A – 185 patients classified as temporarily displaced persons from the occupied territories and territories where military operations are underway; and subgroup B – residents of the Precarpathian region (185 patients). The control group included 100 patients without gynecological pathology. *Results of the study and their discussion.* The dominant psychosomatic manifestations were identified: transient subfebrile temperature (18.6%), urogenital disorders (11.9%), cephalgia (31.4%), vegetative-vascular dystonia (56.2%), arterial hypertension (40.8%), skin manifestations (atopic dermatitis, etc.) (13.8%), functional digestive disorders (26.8%), and heart rhythm disorders in 27.6%; 22.7% of women had allergic manifestations. It should be noted that almost every second patient had insomnia, and in one third of the cases, neurotic disorders and depressive states were observed. In the group of temporarily displaced persons, astheno-depressive (36.7%) and psychoasthenic types of accentuation prevailed (28.6%), and hysterical features were found in 16.8% of observations. Anxiety and neurasthenic types with a maladaptive attitude to the disease dominated in women from the cohort of temporarily displaced persons. *Conclusions.* A prerequisite for the development of maladaptive psychological conditions is a characteristic neurotic status and the effect of a complex of psychotraumatic factors. Among patients with gynecological diseases, women with introverted personality traits and

increased emotional lability and a tendency to neuroticism prevailed, and asthenodepressive and psychoasthenic types of accentuation dominated (in one third of the observations), along with an increase in the proportion of such manifestations as cephalgia, insomnia, passivity, nervousness, and symptoms of masked depression associated with palpitations, cardialgia, and autonomic disorders. The most favourable attitude toward the disease is the harmonious type, which is more common in patients from the Precarpathian region, while anxiety and neurasthenic types dominate in women from the cohort of temporarily displaced persons.

Key words: *psychotraumatic factors, gynecological diseases, menstrual disorders, psychological and psychosomatic manifestations, types of psychological protection.*

Катастрофічна демографічна ситуація та стан здоров'я жіночого населення викликають тривогу медичної спільноти, тому вивчення впливу стресових переважань на репродуктивну систему у молодих жінок на сьогодні набуває особливої актуальності. *Метою роботи* стало встановити частоту, структуру, клінічні особливості та механізми формування психологічних порушень у жінок репродуктивного віку з гінекологічною патологією у тимчасово переміщених осіб. *Матеріали та методи дослідження.* Проведено оцінку психологічного портрету із допомогою блоку опитувальників психологічно експериментальної групи у пацієток з запальними захворюваннями жіночих статевих органів (110), з проліферативними процесами (міома матки, ендометріоз тощо) (140) та з розладами менструального циклу (120 жінок). Кожна з груп була поділена на дві підгрупи: підгрупа А – особи (185 пацієток), віднесені до категорії тимчасово переміщених осіб з окупованих територій та територій, де ведуться військові дії; та підгрупа В - жительки регіону Прикарпаття (185 пацієток). У контрольну групу увійшли 100 пацієток без гінекологічної патології. *Результати дослідження та їх обговорення.* Встановлено домінуючі психосоматичні прояви: транзиторна субфебрильна температура (18,6 %), уrogenітальні порушення (11,9 %), цефалгія (31,4 %), вегетосудинна дистонія (56,2%), артеріальна гіпертензія (40,8 %), шкірні прояви (атопічний дерматит тощо) (13,8 %), функціональні розлади травлення (26,8 %), у 27,6 % - порушення серцевого ритму; у 22,7 % – алергічні прояви. Необхідно відмітити практично у кожній другій пацієнтки інсомнію, у третині спостережень - невротичні розлади та депресивні стани. У групі тимчасово переміщених осіб переважали астено-депресивний (36,7 %) та психоастенічний типи (28,6 %) акцентуації, істеричні риси встановлено у 16,8 % спостережень, домінують тривожний та неврастенічний типи з дисадаптивним відношенням до хвороби. *Висновки.* Передумовою розвитку дисадаптивних психологічних станів є характерний невротичний статус та дія комплексу психотравмуючих факторів. У жінок з когорти тимчасово переміщених осіб-переважали особи з інтравертними характерологічними особливостями особистості та підвищеною емоційною лабільністю і схильністю до нейротизму, і домінуючими були астено-депресивний та психоастенічний типи акцентуації (у третині спостережень), поряд зі зростанням частки таких проявів як цефалгія, інсомнія, пасивність, нервозність, а також симптоми замаскованої депресії, асоційованої із серцебиттям, кардіалгією і вегетативними розладами. Найбільш сприятливим щодо відношення до хвороби був гармонійний тип, у більшій частці представлений у пацієток регіону Прикарпаття, тоді як у жінок з когорти тимчасово переміщених осіб домінують тривожний та неврастенічний типи.

Ключові слова: психотравмуючі фактори, гінекологічні захворювання, порушення менструального циклу, психологічні та психосоматичні прояви, типи психологічного захисту,

Актуальність

Катастрофічна демографічна ситуація та стан здоров'я жіночого населення викликають тривогу та становлять велику загрозу національній безпеці нашої країни [1, 4, 8, 14]. За останні десять років народжуваність стала в 2-3 рази нижче тієї, яка необхідна для простого відтворення населення, катастрофічними є міграційні тенденції, пов'язані з військовою агресією. Кількість пацієнок, які звертаються до гінеколога з приводу гормональної дисфункції яєчників різного генезу, залишається досить високою [1, 4, 8, 13], а на тлі психотравмуючих факторів останніх років зросли у рази. Саме тому вивчення впливу стресових перевантажень на репродуктивну систему у молодих жінок на сьогодні набуває особливої актуальності [2, 3, 5, 7, 14, 18]. У останні роки дослідження різних авторів виявили зміни в нейромедіаторних системах головного мозку при найбільш поширених гіпоталамо-гіпофізарних дисфункціях, що супроводжуються дисфункцією яєчників, аналогічні зміни спостерігали при неврозах і при ряді психічних захворювань, проведено оцінку особливостей особистості та поведінки хворих з гіперпролактинемічним гіпогонадізмом, показано ефективність психотерапії в лікуванні цих хворих [1, 3, 5, 6, 13]. В результаті стрес-індукованих перебудов нервової, ендокринної та імунної систем відбувається генералізований вплив психопатологічних проявів на фізіологічний гомеостаз всього організму жінки і особливо її репродуктивної системи [2, 3, 5, 7, 15, 18]. Психологічні порушення у жінок репродуктивного віку з гінекологічною патологією важко піддаються вивченню через їх структурну різноманітність, а також схильність до поглиблення клінічної картини під впливом зовнішніх чинників і внутрішніх циклічних змін.

Особлива увага в останні роки приділяється медико-соціальному аналізу особистісних, сімейних і соціальних характеристик, і на часі стає актуальне зав-

дання інтеграції різних психокорекційних та психопрофілактичних методів у діяльність служб закладів охорони здоров'я при вирішенні практичних завдань [8, 10, 11]. Тривала ізоляційна політика, пов'язана із пандемією коронавірусної інфекції, а також російська військова агресія проти нашої країни створила і посилила передумови для збільшення психоемоційних навантажень, обумовила зростання частки населення що страждає від психічних розладів, викликаних гострим або хронічним стресом, що проявляється неспецифічним, по відношенню до характеру конфлікту, комплексом соматовегетативних розладів [14, 17]. Саме соціально-економічні фактори, дія яких посилюється під час кризових ситуацій у суспільстві, є дуже актуальними на тлі біологічно обумовленої закономірності зниженої стійкості до стресових чинників, підвищеної чутливості до мінімальних психотравмуючих впливів [9-12, 14, 17].

Серед соматичних захворювань, що супроводжуються психічними розладами, значну позицію займає гінекологічна патологія [9-12, 16]. Актуальність проблеми пограничних психічних розладів при гінекологічних захворюваннях обумовлена збільшенням числа жінок з даною патологією, посиленням перебігу і кількістю ускладнень захворювань репродуктивної системи. Поєднання гінекологічної патології з психологічними порушеннями та депресивними станами погіршує клініко-соціальний прогноз кожної з них [9-12]. На даний час пильну увагу практиків та науковців привертає проблема психоемоційного стресу та впливу психотравмуючих факторів на репродуктивну функцію жінки [1, 4, 8, 12]. Опосередковано актуальність даного дослідження слід пов'язати з високою поширеністю психосоматичних розладів у вказаній категорії пацієнок. Протиріччя у розумінні генезису і сутності психосоматичних розладів, які розвиваються та прогресують у пацієнок на тлі психотравмуючих ситуацій, пов'язаних з військовою агресією, диктують дослідникам необхідність їх все-

бічного концептуального вивчення. Дані динамічного спостереження за пацієнтками, які зазнали психоемоційного впливу війни, свідчать про необхідність розробки принципів реабілітації молодих жінок та інших референтних когорт, тому моніторингу таких осіб слід надавати особливого значення. А подальше вивчення психосоматичних і нейроендокринних взаємозв'язків в рамках єдиного патологічного процесу допоможе у виявленні груп ризику репродуктивної дисфункції і визначенні шляхів подолання цих змін.

Метою роботи стало встановити частоту, структуру, клінічні особливості та механізми формування психологічних порушень у жінок репродуктивного віку з гінекологічною патологією у тимчасово переміщених осіб.

Матеріали та методи дослідження

Для реалізації даного завдання нами проведено оцінку психологічного портрету у трьох основних групах пацієнток: перша група - 110 пацієнток з запальними захворюваннями жіночих статевих органів, друга група - 140 жінок з проліферативними процесами репродуктивних органів (міома матки, ендометріоз тощо); третя група - 120 пацієнток з розладами менструального циклу. Слід відмітити, що кожна з груп була поділена на дві підгрупи: підгрупа А – особи (185 пацієнток), віднесені до категорії тимчасово переміщених осіб з окупованих територій та територій, де ведуться військові дії; та підгрупа В - жительки регіону Прикарпаття (185 пацієнток). У контрольну групу увійшли 100 пацієнток без гінекологічної патології та фізіологічними критеріями характеристики менструального циклу. Дослідження проведено на базі КНП «Івано-Франківський обласний перинатальний центр ІФ ОР».

Результати дослідження аналітично опрацьовані при використанні елементів експериментально психологічного дослідження, сумісно із клінічним психологом. Для оцінки виразності депресивних роз-

ладів, симптомів тривоги та їх динаміки використовували шкали Гамільтона (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS та Hamilton Anxiety Rating Scale – HARS), для оцінки тяжкості симптомів тривоги – шкала самооцінки Шихана (Sheehan Patient-Rated Anxiety Scale (ShPRAS) (1983), шкали ситуативної (реактивної) та особистісної тривожності Спілбергера-Ханіна (State-Trait Anxiety Inventory по Spielberger C.D. et al., 1970 у модифікації Ю.Л. Ханіна, 1978), для дослідження вираженості астеничного синдрому – шкала астеничного стану (ШАС), а також опитувальник для оцінки загальної втоми, фізичної та розумової втомлюваності MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory), для оцінки вегетативного статусу застосовували «Опитувальник для виявлення ознак вегетативних змін» Вейна (Вейн А.М., 1998). До патопсихологічних методик були включені методики наочного представлення профілю особистості за допомогою Мінесотського багатоаспектного особистісного опитувальника, що використовуються для побудови психологічного профілю особистості та психологічних особливостей жінки.

Дані динамічного моніторингу за пацієнтками були введені у створену в пакеті Microsoft Office Excel базу, а їх статистична обробка, та графічне представлення отриманих даних здійснювалися із застосуванням пакетів програм для статистичного аналізу STATISTICA v. 10 і за допомогою прикладної програми Microsoft Office Excel.

Результати дослідження та їх обговорення

Необхідно відмітити певний комплекс психосоматичних проявів у обох підгрупах пацієнток, серед яких пацієнтки відмітили як домінуючі наступні: транзиторну субфебрильну температуру – у 69 осіб (18,6 %), урогенітальні порушення – у 44 (11,9 %), цефалгію невиясненого генезу – у 116 (31,4 %), синкопальні стани – у 18 (4,9 %), вегетосудинну дистонію - у 208 (56,2%), астматичні стани – у 11 (2,9 %), артеріальну гіпертензію –

у 151 особи (40,8 %), шкірні прояви (атопічний дерматит тощо) – у 51 (13,8 %), функціональні розлади травлення – у 99 (26,8 %), у 102 (27,6 %) – порушення серцевого ритму; у 84 (22,7 %) – алергічні прояви. Необхідно відмітити значимому частку інсомнії (практично у кожній другій пацієнтки), невротичних розладів та депресивних станів (у третині спостережень), як результату емоційної дезадаптації у даній категорії пацієнток.

Певні характерологічні особливості особистості за результатами методики Айзенка дозволили відмітити, як домінуючі, риси характеру інтраверта у більшій половині пацієнток з гінекологічною патологією - у 203 осіб (54,9 %), емоційну лабільність спостерігали у 219 жінок (59,2 %), що у 4,2 рази та 2,3 рази відповідно є вищим показником проти даних контролю ($p < 0,05$). При цьому статистичних відхилень за даними трьох основних груп не відмічали, хоча емоційна лабільність була більш характерна для груп з запальними процесами репродуктивних органів та розладами менструального циклу (таблиця 1). Серед жінок контрольної групи переважали екстраверти більше як у половині спостережень 68,0 %) як і емоційно стабільний стан центральної нервової системи (74 пацієнтки - 74,0 %).

Якщо характерологічні особливості особистості за своєю часткою не демонстрували статистичних відмінностей у групі тимчасово переміщених осіб та жительок Прикарпаття, то результати аналітичного опрацювання бази опитувальників дозволили відмітити, що клінічна картина психоемоційних проявів у тимчасово переміщених жінок з гінеко-

Таблиця 1

Характерологічні особливості особистості жінок, $n = 370$, абс.ч., %

Характерологічні особливості	Перша група, $n = 110$	Друга група, $n = 140$	Третя група, $n = 120$	Контрольна група, $n = 100$
Екстраверт	38 — 34,5 $p^1 = 0,001$	32 — 22,9 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,05$	26 — 21,7 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,04$	68 — 68,0
Інтраверт	56 — 50,9 $p^1 = 0,001$	71 — 50,7 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,92$	76 — 63,3 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,76$	13 — 13,0
Проміжний тип	16 — 14,5 $p^1 = 0,001$	37 — 26,4 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,03$	18 — 15,0 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,92$	19 — 19,0
Нейротизм (емоційна лабільність)	73 — 66,4 $p^1 = 0,001$	72 — 51,4 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,02$	74 — 61,7 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,54$	26 — 26,0
Емоційна стабільність	37 — 33,6 $p^1 = 0,001$	68 — 48,6 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,02$	46 — 38,3 $p^1 = 0,001$ $p^2 = 0,54$	74 — 74,0

Примітки: p^1 – різниця статистично значуща проти даних контролю, $p < 0,05$; p^2 – різниця статистично значуща проти даних I групи, $p < 0,05$.

логічною патологією визначалася як преморбідним станом, так і типом акцентуації особистості.

У літературних джерелах опубліковано наукові положення, де авторами доведено, що реакція на емоційний стрес, очевидно, залежить від вихідного психосоматичного стану індивіда і стійкості репродуктивної системи до впливу несприятливих факторів [12, 13]. У зарубіжній психологічній науці детально описана роль стресових подій у виникненні порушень психосоматичного здоров'я форми і методи психотерапевтичного впливу [9-12, 15].

Рисунок 1 демонструє типи акцентуації особистості у пацієнток досліджуваних груп.

У даній категорії пацієнток спостерігали патологічний розвиток особистості, де причиною появи психо-характерологічних рис було порушення звичного життєвого стереотипу у зв'язку зі зміною звичного оточення та місця проживання, погіршення соматичного стану, а також дії додаткових психотравмуючих факторів.

У підгрупі В описані варіанти представлено без статистичних відмінностей, при цьому найбільш вагому частку склали іпохондричний варіант (22,2 %),

ейфорично-анозогнозичний (23,2 %) та психоастенічний (22,2 %), істеричний та астенодепресивний представлені у менших частках.

Тоді як у підгрупі А домінували інші варіанти: найбільш часто виявляли астено-депресивний тип (36,7 %) та психоастенічний тип (28,6 %), поряд зі зростанням частки таких проявів як цефалгія, інсомнія, пасивність, нервозність, а також симптомами замаскованої депресії, асоційованої із серцебиттям, кардіалгією, вегетативними розладами. Не можна виключати і залучення у механізми формування вказаного стану порушення стероїдогенезу яєчників внаслідок запального процесу та дисрегуляції менструального циклу. Переважання істеричних рис встановлено у 16,8 % спостережень, що характеризувалося невдоволенням умовами перебування, увагою медичних працівників, при цьому частими були вказівки на такі соматичні прояви як атонія кишечника, сечового міхура, відчуття свербіжу, печії, алергічні симптоми та дизуричні прояви.

Слід вказати на доцільність комплексної оцінки не тільки преморбідного фону, але і додаткових факторів, у том числі психотравмуючої дії, які посилювали стан: це вік жінок, необхідність пошуку житла, професійної зайнятості, загибель або хвороба рідних, неспокій за близьких, які залишилися на окупованій території або є учасниками військових дій. При цьому у жінок, які зуміли адаптуватися у даній життєвій ситуації (придбали житло, працюють або задіяні у професійній діяльності дистанційно (інформаційні технології тощо), є високий освітній рівень (вища освіта - 40,5%), повноцінна сім'я, підтримка близьких,

а) підгрупа А — жінки-тимчасово переміщені особи, $n = 185$;

б) підгрупа В — жительки регіону Прикарпаття, $n = 185$

Рисунок 1. Типи акцентуації особистості у пацієнток з гінекологічною патологією, $n = 370$.

психологічна сторона гінекологічної патології не несла значимого ефекту психотравмуючої ситуації. Слід відмітити відмінності особистісних реакцій на захворювання у молодих жінок, які більш гостро сприймають порушення менструальної та репродуктивної функції та генерують дезадаптивне ставлення до захворювання, і де роль психотравмуючих факторів, як одного із основних механізмів імовірних психічних порушень, повинна визначати доцільність використання психотерапевтичних технік та сумісну лікувальну тактику акушер-гінеколога та психолога.

Що стосується особливостей відношення до гінекологічної проблеми, то слід відмітити, що для пацієнток тимчасово переміщеного контингенту осіб характерним був іпохондричний, меланхолічний, тривожний, неврастенічний та

апатичний типи реагування

Найбільш адаптованим є гармонійний тип відношення до хвороби, характерний для кожної п'ятої пацієнтки підгрупи В, які більш адекватно, виважено, без акцентуації на проблемі оцінювали власний стан, не бачили причин для песимізму та своїми діями сприяли успіху лікування. Більша половина спостережень представлена анозогнозичним типом реагування, де домінуючим було несприйняття думки про захворювання, відмовою від повноцінного обстеження та лікування, бажання якнайшвидше повернутися до професійних обов'язків.

Пацієнтки із когорти тимчасово переміщених осіб демонстрували певну соціальну дисадаптацію до гінекологічної проблеми у 114 спостереженнях (61,6 %) з домінуванням тривожного та неврастенічного типів, де характерним стали неспокій та загострена увага до захворювання, невпевненість у ефективності лікування, тривога, дратівливість, емоційність та плаксивості. Дещо у меншій мірі - апатичний та меланхолічний типи із проявами пасивності і байдужості до терапії, недовіри до медичних працівників та перебільшенням страждань. Егоцентричний тип, характерний для 11,9 % спостережень характеризувався загостренням уваги на демонстрації гінекологічної проблеми, бажанням отримання вибіркового відношення до себе.

Такий комплексний підхід до оцінки психологічного портрету тимчасово переміщених осіб поряд із застосуванням валідизованих методів психологічного тестування дозволяє формувати групи ризику та розробляти програми психотерапевтичної корекції.

Висновки

Головною передумовою розвитку дисадаптивних психологічних станів є характерний невротичний статус та дія комплексу психотравмуючих факторів. Серед жінок основних груп переважали особи з інтравертними характеріологіч-

ними особливостями особистості та підвищеною емоційною лабільністю і схильністю до нейротизму, які більш вагомо домінували у випадку запальних процесів та порушення менструального циклу.

Клінічна картина психоемоційних проявів у тимчасово переміщених жінок з гінекологічною патологією визначалася як преморбідним станом, так і типом акцентуації особистості, де домінували астено-депресивний (36,7 %) та психоастенічний типи (28,6 %), поряд зі зростанням частки таких проявів як цефалгія, інсомнія, пасивність, нервозність, а також симптоми замаскованої депресії, асоційованої із серцебиттям, кардіалгією і вегетативними розладами.

Проведене дослідження демонструє вагому роль психологічних факторів як у процесі адаптації жінки до зміни суспільного та життєвого оточення та до стабілізації попереднього ритму звичлого життя. Як психотравмуючий чинник при цьому виступає не тільки сам факт гінекологічної проблеми, але і обумовлена проблема порушення багатьох життєвих потреб, реалізації життєвих програм. Найбільш сприятливим є гармонійний тип відношення до хвороби, у більшій частці представлений у пацієнток регіону Прикарпаття, тоді як у жінок з когорти тимчасово переміщених осіб домінують тривожний та неврастенічний типи з дисадаптивним відношенням до хвороби.

Отримані результати демонструють доцільність додаткової індивідуальної психодіагностики, психологічної корекції та використання психотерапевтичних технік, де характеристика психотравмуючих факторів та характеріологічні типи відношення до проблеми повинні визначати сумісну лікувальну тактику акушер-гінеколога та психолога.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформа-

ція знаходиться у відкритому доступі.

Подяка /Acknowledgments. Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Література

1. Астахов ВМ, Бацилева ОВ, Пузь ІВ. Психологічний супровід у репродуктивній медицині : монографія. Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г.С. Костюка. Київ, 2023. 125 с.
2. Семененко ІВ. Клінічна характеристика обстежених пацієнток із безпліддям та перенесеним пренатальним стресом. Український журнал медицини, біології та спорту, 2022. 7(1 (35)):182-190. DOI: 10.26693/jmbs07.01.182
3. Синкіна АА. Порушення менструального циклу на тлі дисгормональних та метаболічних розладів у підлітків під час війни. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 2022. 2:102-108. DOI 10.11603/24116-4944.2022.2.13459
4. Сіраковська ОБ. Психологічні аспекти репродуктивного здоров'я жінок. Психологічний журнал, 2018. 14(4):185-205. DOI: 10.31108/2018 том 14iss4pp185-205
5. Льовкіна ОЛ, Масіброда НГ, Мунтян ОА, Кливак ВВ., Вознюк А. Вплив хронічного стресу сьогодення на менструальну функцію жінки. Вісник Вінницького національного медичного університету, 2023. 27(2):331-335. DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2023-27(2)-26
6. Нідельчук ОВ. Хронічний стрес в умовах війни та репродуктивне здоров'я: досвід нейрогормональної корекції в клінічній практиці акушера-гінеколога. Медичні аспекти здоров'я жінки, 2024. 2 (154): 5-60.
7. Психологія травмуючих ситуацій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Туриніна. К.: ДП "Вид. дім "Персонал", 2017. 160 с. Бібліогр.: с. 149–159.
8. Чабан ОС., Хаустова ОС. Медико-психологічні наслідки дистресу війни в Україні: що ми очікуємо та що потрібно враховувати при наданні медичної допомоги? Актуальні питання медичної практики. Український медичний часопис. Київ. 2022, 4 (150) (VII/VIII): 8"19.
9. Chaban OS, Frankova IA. Guilt, shame and social withdrawal in the context of post-traumatic stress disorder. Лікарська справа. Kyiv. 2019, 1:83"92. DOI: 10.31640/JVD.1-2.2019(12).
10. Daskalakis NP, Lehrner A, Yehuda R. Endocrine aspects of post-traumatic stress disorder and implications for diagnosis and treatment. *Endocrinol. Metab. Clin. North. Am.* 2013, 42 (3): 503–513. DOI: 10.1016/j.ecl.2013.05.004.
11. Padda J, Khalid K, Hitawala G. Depression and Its Effect on the Menstrual Cycle . *Cureus.* 2021, 13 (7): 165"232. DOI: 10.7759/cureus.16532.
12. Ralph CR, Lehman MN, Goodman RL, Tilbrook AJ. Impact of psychosocial stress on gonadotrophins and sexual behaviour in females: role for cortisol? *Reproduction.* 2016, 152(1): R1-R14. doi: 10.1530/REP-15-0604
13. Rafique N, Al-Sheikh MH. Prevalence of menstrual problems and their association with psychological stress in young female students studying health sciences. *Saudi medical journal*, 2018, 39(1):67-73. doi: 10.15537/smj.2018.1.21438
14. Savona-Ventura C, Mahmood T, Mukhopadhyay S, Martins N, Louwen F, Tarlatzis B. The consequences of armed conflict on the health of women and newborn and sexual reproductive health - A position statement by the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG). *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.*, 2022, 274:80-82. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.05.015
15. Schliep KC, Mumford SL, Vladutiu CJ, Ahrens KA, Perkins NJ, Sjaarda LA, Schisterman EF. Perceived stress, reproductive hormones, and ovulatory function: a prospective cohort study. *Epidemiology (Cambridge, Mass.)*, 2020, 26(2):177-184. doi: 10.1097/EDE.0000000000000238
16. Tatarchuk TF, Kosey NV, Regeda SI. The role of reproductive health disorders in the development of metabolic syndrome in women. *Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine.* 2019, 25 (1):77–87.
17. Vigil P, Melendez J, Soto H, Petkovic G, Bernal YA, Molina S. Chronic Stress and Ovulatory Dysfunction: Implications in Times of COVID-19. *Front Glob Womens Health*, 2022, 3: 866104. doi: 10.3389/fgwh.2022.866104
18. Volyanska Y. Medical and psychological support of women with repeated use of auxiliary reproductive technologies. *Psychosomatic Medicine and General Practice*, 2018, 3:2. <https://emedjournal.com/index.php/psp/article/view/113>.

References

1. Astakhov VM, Bacileva OV, Puz IV. Psychological support in reproductive medicine: monograph. National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Psychology named after H.S. Kostyuka Kyiv, 2023. 125 p.
2. IV Semenenko. Clinical characteristics of examined patients with infertility and experienced prenatal stress. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sports, 2022. 7(1 (35)):182-190. DOI: 10.26693/jmbs07.01.182
3. Sinkina AA Disruption of the menstrual cycle against the background of dyshormonal and metabolic disorders in adolescents during the war. Current issues of pediatrics, obstetrics and gynecology, 2022. 2:102-108. DOI 10.11603/24116-4944.2022.2.13459
4. Sirakovska OB. Psychological aspects of women's reproductive health. Psychological Journal, 2018. 14(4):185-205. DOI: 10.31108/2018 volume 14iss4pp185-205
5. Lyovkina OL, Masibroda NG, Muntyan OA, Klyvak VV., Vozniuk A The influence of chronic stress today on a woman's menstrual function. Vinnytsia National Medical University Bulletin, 2023. 27(2):331-335. DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2023-27(2)-26
6. Nidelchuk OV. Chronic stress in war conditions and reproductive health: experience of neurohormonal correction in the clinical practice of an obstetrician-gynecologist. Medical Aspects of Women's Health, 2024. 2 (154): 5-60.
7. Psychology of traumatic situations: teaching manual for students higher education closing / O. L. Turinin. K.: SE "Vyd. House "Personal", 2017. 160 p. Bibliography: p. 149-159.
8. Chaban OS., Haustova OS. Medical and psychological consequences of war distress in Ukraine: what do we expect and what should be taken into account when providing medical aid? Current issues of medical practice. Ukrainian medical journal. Kyiv. 2022, 4 (150) (VII/VIII): 8-19.
9. Chaban OS, Frankova IA Guilt, shame and social withdrawal in the context of post-traumatic stress disorder. Medical case. Kyiv. 2019, 1:83-92. DOI: 10.31640/JVD.1-2.2019(12).
10. Daskalakis NP, Lehrner A, Yehuda R. Endocrine aspects of post-traumatic stress disorder and implications for diagnosis and treatment. Endocrinol. Metab. Clin. North. Am. 2013, 42 (3): 503-513. DOI: 10.1016/j.ecl.2013.05.004.
11. Padda J, Khalid K, Hitawala G. Depression and Its Effect on the Menstrual Cycle. Cureus. 2021, 13 (7): 165-232. DOI: 10.7759/cureus.16532.
12. Ralph CR, Lehman MN, Goodman RL, Tilbrook AJ. Impact of psychosocial stress on gonadotrophins and sexual behavior in females: role for cortisol? Reproduction. 2016, 152(1): R1-R14. doi: 10.1530/REP-15-0604
13. Rafique N, Al-Sheikh MH. Prevalence of menstrual problems and their association with psychological stress in young female students studying health sciences. Saudi medical journal, 2018, 39(1):67-73. doi: 10.15537/smj.2018.1.21438
14. Savona-Ventura C, Mahmood T, Mukhopadhyay S, Martins N, Louwen F, Tarlatzis B. The consequences of armed conflict on the health of women and newborns and sexual reproductive health - A position statement by the European Board and College of Obstetrics and Gynecology (EBCOG). Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol., 2022, 274:80-82. doi: 10.1016/j.ejogrb.2022.05.015
15. Schliep KC, Mumford SL, Vladutiu CJ, Ahrens KA, Perkins NJ, Sjaarda LA, Schisterman EF. Perceived stress, reproductive hormones, and ovulatory function: a prospective cohort study. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 2020, 26(2):177-184. doi: 10.1097/EDE.0000000000000238
16. Tatarchuk TF, Kosey NV, Regeda SI. The role of reproductive health disorders in the development of metabolic syndrome in women. Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. 2019, 25 (1):77-87.
17. Vigil P, Melendez J, Soto H, Petkovic G, Bernal YA, Molina S. Chronic Stress and Ovulatory Dysfunction: Implications in Times of COVID-19. Front Glob Womens Health, 2022, 3: 866104. doi: 10.3389/fgwh.2022.866104
18. Volyanska Y. Medical and psychological support of women with repeated use of auxiliary reproductive technologies. Psychosomatic Medicine and General Practice, 2018, 3:2. <https://emedjournal.com/index.php/psp/article/view/113>.

*Вперше надійшла до редакції 12.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.311.2-002.153-085

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820850>

ABOUT THE NECESSITY TO ANALYZE THE PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EXPERIENCING ACUTE STRESS IN PATIENTS WITH MINE-EXPLOSIVE INJURIES

Nomerovskyi A.I., Babayan Yu.O.

PZVO "International Classical Pylyp Orlyk University", Mykolaiv, Ukraine

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕЖИВАННЯ ГОСТРОГО СТРЕСУ У ПАЦІЄНТІВ З МІННО-ВИБУХОВИМИ ТРАВМАМИ

Номеровський А.І., Ю.О.Бабаян

ПЗВО «Міжнародний класичний університет ім. Пилипа Орлика», Миколаїв, Україна

Summary/Резюме

Assessing the psychological features of experiencing acute stress in patients with injuries is a very relevant problem today. In modern conditions of active hostilities on the territory of our country, in connection with a large number of injured servicemen, it is necessary to pay attention to their psycho-emotional state. Analysis of modern literature shows that the impact of acute stress, which is formed in professional conditions, is the subject of research by many domestic and foreign scientists. However, most modern studies rely on the experience of the ATO, but do not look at the problem through the prism of new circumstances - a full-scale invasion. It should also be noted that each serviceman endures stress differently, according to personal psycho-emotional characteristics and the nature of the injury, the degree of severity of the injuries received. The development of a psychodiagnostic complex of methods aimed at researching the experience of acute stress in patients with mine-explosive injuries is an extremely necessary issue in the current situation. It is also appropriate to conduct an analysis directly of those factors that affect the experience of acute stress. Therefore, servicemen who have received this type of injury need an in-depth individual assessment, which, according to the Ukrainian Journal of Military Medicine, is 60.1% of all patients in military mobile hospitals. Then, based on the received data, a psychological rehabilitation program will be developed and tested, aimed at reducing the severity of stress and further removing the victims from this state, as well as determine its effectiveness.

Key words: *mine-explosive injury, acute stress, combat injury, full-scale invasion.*

Проведення оцінки психологічних особливостей переживання гострого стресу у пацієнтів з пораненнями є дуже актуальною проблемою на сьогоднішній день. В сучасних умовах активних бойових дій на території нашої країни, у зв'язку з великою кількістю постраждалих військовослужбовців необхідно безперечно звертати увагу на їх психоемоційний стан. Аналіз сучасної літератури показує, що вплив гострого стресу, котрий формується в професійних умовах, є предметом досліджень багатьох як вітчизняних, так і закордонних науковців. Проте, більшість сучасних досліджень спираються на досвід АТО, але не дивляться на проблему через призму нових обставин - повномасштабного вторгнення. Також треба зауважити, що кожен військовослужбовець переносить стрес по-різному, згідно особистих психоемоційних характеристик

і характеру поранення, ступеню тяжкості отриманих травм. Вкрай необхідним питанням у сучасному положенні є складання психодіагностичного комплексу методик, спрямованих на дослідження переживання гострого стресу пацієнтами з мінно-вибуховими травмами. Також доречно провести аналіз безпосередньо тих чинників, що впливають на переживання гострого стресу. Тому військовослужбовцям, отримавшим цей вид поранення потрібна поглиблена індивідуальна оцінка, а це, за даними Ukrainian Journal of Military Medicine 60, 1% пацієнтів від усіх осіб у військово-мобільних госпіталях. Тоді, на основі отриманих даних, буде розроблена та апробована програма психологічної реабілітації, спрямована на зниження гостроти переживання стресу та подальше виведення постраждалих із цього стану, а також визначити її ефективність.

Ключові слова: мінно-вибухова травма, гострий стрес, бойове травмування, повномасштабне вторгнення.

Actuality

It's no secret that over the past two years, the level of injuries in combat has increased significantly due to the escalation of the conflict and the full-scale invasion of Russia into the territory of Ukraine. Modern warfare has changed significantly due to the use of improved projectiles: ball bombs, projectiles with arrow-shaped elements, high-speed bullets of reduced caliber, high-explosion combat ammunition have appeared. [4,5,6]

Unfortunately, due to the use of this type of weapon, the lesions become more numerous, affect many anatomical formations, and significant destruction of tissues and organs occurs.

In addition, mine-explosive injuries are often accompanied by complications in the form of infection with dirty clothes, soil, etc. [4], and the level of acute stress, undeniably, obtained through them reaches a high mark [7].

If we take global trends, according to researchers from the USA [8, 9], the most common type of injury on the battlefield is multiple wounds caused by fragments of an explosive device that affect multiple anatomical sites. The largest share is extremity injuries - 64.1%, followed by head and neck injuries - 16%, chest - 8.9%, abdomen - 6.9%, and other injuries - 4.1%. [10, 14]

According to the classification of explosive substances, [10,13] there is a

classification of the mechanisms of explosive injury: primary, secondary, tertiary and quaternary. Each of them causes great damage not only to a local organ, but to entire organ systems. Moreover, injured servicemen from explosive devices can also have burns, which not only complicates the treatment of damaged soft tissues, but also complicates the study of psychological features of experiencing acute stress by patients, because it affects the period of full recovery or maximal possible recovery. [11,12]

It should also be noted that data from scientific literary sources indicate that every fifth military serviceman suffers from neuropsychiatric disorders.[15,16,18] In addition, after some time returning to civilian life, he has the following consequences: such as various psychosomatic diseases [15,16,17,18].

According to respected authors [18], injury or simply participation in an armed conflict is a powerful stress factor, it leads to various functional disorders of the body, and certainly psychological ones. According to data [15, 18], the vast majority of servicemen have pronounced signs of post-traumatic stress reaction - which indicates that this category of patients needs psychological rehabilitation. A set of psycho-traumatic factors has an immediate effect: an inadequate response can be expressed by maximum motor excitement, shouting, throwing, panic. Or in the form of hyporeaction - retardation, motor retardation, out of embryo. In the future, the

serviceman does not remember what happened to him, does not understand the reasons for the acute stress experienced. [24, 25]. In the future, this complicates the individual psychological assessment of experienced stress, the term of rehabilitation and full integration of a serviceman after the termination of participation in an armed conflict.

A huge problem in the assessment of acute stress is also the fact that due to multiple organ damage, it sometimes becomes impossible to conduct a psychological interview (clinical interview), because a large part of potential interviewees is in a serious somatic condition, had damage to the upper part of the body - head 11.9 %, as well as closed craniocerebral injury 4.7%. [18,19]

It should also be noted that a number of researchers [23, 24] conducted a survey of participants in combat events who were affected by stress factors of increased intensity. According to research, [23] the social state of an individual after demobilization is characterized by the so-called "identity crisis" - a person loses a holistic view of the future and is in doubt about the feasibility of accepting his social role. Most of the half of the respondents claimed that they do not see understanding either from their relatives or from society. Every fourth person has difficulties with communication in society, and 50% of respondents changed their place of work at least twice.

Currently, on a national scale, diagnosis of the type and degree of psychological consequences is carried out in accordance with the approved order of the Ministry of Defense of Ukraine [20], this allows to assess the degree of acute stress and the fact of post-traumatic stress disorder by using the "Short scale of anxiety, depression and PTSD" [19, 20]. Its basis is in the verbal socio-psychological interaction of a psychologist and an injured serviceman. By asking targeted questions, psychological problems are diagnosed, such as aggressiveness, impaired

concentration, exaggerated response, poor sleep quality. [18, 19].

It is the basis of these data [18, 21] that can give us the opportunity to determine the psychological features and tendencies of acute stress experienced by patients with mine-explosive injuries. This was the purpose of our research.

To solve this issue, we consider it a very urgent task to analyze modern theoretical and methodological approaches to the problem of higher prevalence of mine-explosive injuries among military personnel in connection with a full-scale invasion of the territory of our state.

It should also be stated that our psychologist colleagues in other countries do not sit idly by and conduct scientific research to determine the psychological characteristics and post-traumatic behavior of servicemen with various types of injuries and in various fields of medicine. [22]

Conclusion

In the conditions of a full-scale invasion, large-scale mobilization and, as a result, a greater prevalence of mine-explosive injuries among servicemen, an assessment of the psychological features of the course of acute stress in connection with the injury is extremely necessary. In order to improve the provision of psychological assistance in Ukraine, scientific research is urgently needed in the conditions of the circumstances associated with the impact of a complex of interrelated stressogenic factors acting on fighters under the conditions of a full-scale invasion and, in general, a prolonged combat conflict.

References

1. O. V. Maltsev. Affinity of impressions regarding the influence of factors of the combat environment on servicemen who participated in an anti-terrorist operation / O. V. Maltsev / Ukrainian Journal of Labor Medicine Problems. - 2017. - No. 4. - P. 42-53.
2. Chorna, V. V., Zavodiak, A. Y., Matviichuk, M. V., Ivashkevych, Y. M., Syvak, V. M., Slobodian, V. V., & Lun'ko, O. D. (2023). Severity of injuries in case of mine-blast trauma depending on the location of the person at the time of the

- explosion. *Ukrainian Journal of Military Medicine*, 4(3), 70-77. [https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.3\(4\)-070](https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.3(4)-070)
3. Shelestova O. V. Medical and psychological factors of disorders of military-professional adaptation of servicemen / O. V. Shelestova / *Medical psychology*. - 2017. - Vol. 12, No. 3. - P. 32-36.
 4. V. I. Trichlib. Peculiarities of gunshot and mine-explosive wounds (literature review) / V. I. Trichlib, O. K. Duda, V. P. Maidanyuk, S. I. Tkachuk, O. I. Zavrotskyi // *Public health*. - 2015. - Vol. 4, No. 1-2. - P. 48-58.
 5. Khomenko, I.P. Clinical and organizational features of providing traumatological care to the wounded with soft tissue defects in gunshot and mine-explosive limb injuries / I.P. Khomenko, S.O. Korol, B.V. Matviychuk // *Trauma*. - 2018. - Vol. 19, No. 5. - P. 125-129.
 6. Guryev, S. O. Standardized assessment of the severity of gunshot and mine-explosive injuries caused by modern hostilities / S. O. Guryev, D. I. Kravtsov, A. V. Ordatiy // *Problems of military defense health*. - 2016. - Issue 46. - pp. 62-67.
 7. Matviets L. G. Organization and monitoring of timely provision of medical and psychological care at the primary level in acute and post-traumatic stress disorders / L. G. Matviets // *Family medicine*. - 2017. - No. 5. - P. 6-11.
 8. Emergency military surgery. Borden Institute, Office of the Chief of the US Army Medical Service. K.: Ukrainian Edition, 2015; 221-33.
 9. Guriev S.O., Kravtsov D.I., Ordatii A.V., Kazachkov V.E. Clinical-nosological and clinical-anatomical characteristics of victims with a mine-explosive injury at the early hospital stage of providing medical care in the conditions of modern hostilities on the example of an anti-terrorist operation in the east of Ukraine. *Surgery of Ukraine*. 2016;1:7-11.
 10. Skoroplit, S. M., Mykhnevich, K. G., Zamyatin, P. M., Khoroshun, E. M., Borodai, V. O., Tertyshny, S. V., Zamyatin, D. P., & Cheverda, V. M. (2022). FEATURES OF COMBAT TRAUMA AND ORGANIZATION OF MEDICAL CARE. *Kharkiv Surgical School*, (6), 51-63. <https://doi.org/10.37699/2308-7005.6.2022.10>
 11. V.S. Tarasyuk, M.V. Matviychuk, I.V. Palamar, and others. First emergency and tactical aid at the pre-hospital stage. Education manual K.: VSV: Medicine, 2019, 504 p.
 12. Loskutov O.E., Domanskyi A.M., Oliynyk O.E., Zherdev I.I. Errors in the provision of medical aid for gunshot wounds to the limbs. *Herald of marine medicine*. 2016: 2(71):228-32.
 13. Boyko V.V., Zamyatin P.M., Polishchuk V.T., Kurinnyi V.V. Reanimation and surgical assistance in the combat zone and at the stages of medical evacuation (methodical recommendations). Kh.: NAMNU, 2014, 40 p.
 14. Michael R, Richard A Lopez; Krywko DM. Blast Injuries. *Jorolemon*. July 18, 2022. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430914>.
 15. Radysh Y.F. Medical rehabilitation of servicemen as a scientific problem: theoretical and methodological principles (based on materials from literary sources) / Y.F. Radysh, O.M. Sokolova // *Economy and state*. - 2012. - No. 3. - P. 103-106.
 16. Al. Yena. Relevance and organizational principles of medical and psychological rehabilitation of participants in an anti-terrorist operation / A. I. Yena, V. V. Maslyuk, A. V. Sergienko // *Scientific journal of the Ministry of Health of Ukraine*. - 2014. - No. 1 (5). - P. 5-16.
 17. McNally R. J. Association of intelligence with severity of posttraumatic stress disorder symptoms in Vietnam Combat veterans / R. J. McNally, L. M. Shin // *Am. J. Psychiatry*. - 1995. - No. 152. - P.936-938.
 18. Radetskaya, L. V., Laba, I. O., Smachylo, A. I., Nechaeva, O. O., Lopatenko, K. O., & Baumer, M. M. (2021). FEATURES OF THE MANIFESTATIONS OF COMBAT STRESS DISORDERS IN WOUNDED MILITARY SERVANTS OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE - PARTICIPANTS IN COMBAT ACTIONS. *Nursing*, (4), 23-26. <https://doi.org/10.11603/2411-1597.2020.4.11868>
 19. Collection of methods for diagnosing negative mental states of servicemen: methodological manual / N. A. Agaev, O. M. Kokun, I. O. Pishko [and others]. - K.: NDC of the State Department of the ZSU, 2016. - 234 p.
 20. On the approval of the Regulation on the psychological rehabilitation of servicemen of the Armed Forces of Ukraine who participated in the anti-terrorist operation during the restoration of combat capability of military units (subunits): order of the Ministry of Defense of Ukraine dated 09.12.2015 No. 702 [Electronic resource] // Official website Verkhovna Rada of Ukraine.
 21. O. O. Buryak. Military syndrome "ATO": relevance and solutions at the state level / O. O. Buryak, M. I. Ginevskyi, G. L. Katerusha // *Collection of scientific works of the Kharkiv National University of the Air Force*. - 2015. - No. 2 (43). - pp. 176-181
 22. Meyers L. L. Service utilization following participation in cognitive processing therapy

- or prolonged exposure therapy for post-traumatic stress disorder / L. L. Meyers, T. Q. Strom, J. Leskela [et al.] // *Military Medicine*. " 2013. " Vol. 178 (1). " P. 95–99.
23. Aleschenko V. I. Post-traumatic stress of servicemen - participants in hostilities: psychological analysis / V. I. Aleschenko // *Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Military special sciences*. - 2015. - Issue 1. - P. 5-10.
24. Agaev H.A Psychological factors of adaptation of military personnel of the peacekeeping contingent to activities in special conditions: Diss. psychological sciences: 19.00.09. - K., 2006. - 195 p.
25. Aleshchenko V.I. Psychological rehabilitation of servicemen with post-stress mental disorders / Aleshchenko V.I., Khmilyar O.F. // *Tutorial*. -X.: HUPS, 2005. - 84 p.

*Вперше надійшла до редакції 16.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.891.6: 616.155.32: 612.017.11.

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820860>

FAS-FASL ЯК КЛЮЧОВА СИСТЕМА ФУНКЦІОНУВАННЯ НАТУРАЛЬНИХ КІЛЕРІВ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ

Зубченко С.О., Гаврилюк А.М., Криль І.Й., Надіжко О.М.

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
svitlana_zu@meta.ua*

FAS-FASL AS A KEY SYSTEM OF NATURAL KILLER FUNCTIONING IN POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER

Zubchenko S.O., Havrylyuk A.M., Kril I.I., Nadizhko O.M.

*Danylo Halytsky Lviv National Medical University
svitlana_zu@meta.ua*

Summary/Резюме

Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a debilitating mental condition that occurs after trauma as a result of a combination of factors. Disturbances in the functioning of the immune system, in particular, a change in the cytotoxic functions of natural killers (NK), are of great importance.

The *aim* of our study was to study the expression of receptor-ligand Fas-FasL on NK cells in patients with PTSD and human herpesvirus type 6 (HHV6) reactivation.

Materials and methods. 40 patients of both sexes with PTSD, aged 39.4 ± 6.7 years, participated in the study. Two comparison groups into 20 members were distinguished depending on the presence of DNA HHV6 in biological media identified by the PCR method. The control group consisted of 20 healthy members without DNA HHV6. The interaction in the Fas/FasL system was studied by determining the CD95 receptor (Fas/APO-1) and its ligand CD178 on NK cells.

Results. We found a statistically significant difference in the expression of receptors and ligands Fas-FasL on NK cells between the groups of PTSD patients with and without HHV6 reactivation, as well as the control group.

Conclusions. In patients with PTSD and reactivation of HHV6: 1) an imbalance develops between the normal antiviral functions of NK cells and their actual implementation; 2) there is a risk of damage to the structure and functioning of the central nervous system due to the formation of immunopathological disorders.

Key words: *post-traumatic stress disorder, immune system, natural killers, Fas-FasL, nervous system.*

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це виснажливий психічний стан, який виникає після травми у результаті комплексу факторів. Велике значення при цьому мають порушення функціонування імунної системи, зокрема зміна цитотоксичних функцій натуральних кілерів (NK).

Метою нашого дослідження було вивчення експресії рецептор-ліганду Fas-FasL на NK-клітинах у пацієнтів з ПТСР і реактивацією герпесвірусу людини 6 типу (HHV6).

Матеріали і методи. У дослідженні брали участь 40 пацієнтів з ПТСР обох статей, віком $39,4 \pm 6,7$ років. Виокремлено 2 групи порівняння по 20 осіб залежно від наявності ДНК HHV6 у біологічних середовищах, ідентифікованих методом ПЛР. Контрольну групу склали 20 здорових осіб з ДНК HHV6 «-». Досліджували взаємодію у системі Fas/FasL шляхом визначення на NK-клітинах рецептора CD95 (Fas/APO-1) та його ліганда CD178.

Результати дослідження. Виявили статистично вірогідну різницю в експресії рецепторів і лігандів Fas-FasL на NK-клітинах між групами пацієнтів з ПТСР з і без реактивації HHV6, а також контрольною групою.

Висновки. У пацієнтів із ПТСР і реактивацією HHV6: 1) розвивається дисбаланс між нормальними противірусними функціями NK клітин і їх реальною реалізацією; 2) формується ризик пошкодження структури та функціонування ЦНС з формування імунопатологічних порушень.

Ключові слова: *посттравматичний стресовий розлад, імунна система, натуральні кілери, Fas-FasL, нервова система.*

Вступ

Посттравматичний стресовий розлад — це виснажливий психічний розлад, який виникає після травми. На сьогодні виділяють чотири групи симптомів, які характеризують ПТСР: повторне переживання травматичної події, уникнення ситуацій, що нагадують травматичну подію, порушення когнітивних функцій і настрою, підвищене збудження та реактивність. Причому не завжди присутні усі ці симптоми разом. Достатньо лише кілька з них і при їх тривалій наявності більше місяця у пацієнта формуються порушення у функціональному стані багатьох органів і систем. Вплив травматичної події є обов'язковим фактором розвитку ПТСР, але цього недостатньо, оскільки не у всіх після травми розвивається ПТСР [5, 7].

Комплексний фенотип ПТСР виникає внаслідок взаємодії між генетичними,

екологічними, інфекційними та іншими біологічними факторами ризику. Велике значення при цьому має стан імунної системи. Відомо, що дисрегуляція імунної системи може бути спричинена реактивацією так званих «млявих» опортуністичних герпесвірусних інфекцій. Неврологічні прояви часто пов'язують з впливом саме вірусу герпесу людини 6 типу (HHV6), який відноситься до родини в-герпесвірусів. Однією з можливих причин імунних порушень є зміна цитотоксичних функцій NK-клітин під впливом HHV6. Як відомо, в-герпесвіруси індукують експресію рецепторів загибелі (Fas) на інфікованих ними клітинах господаря, які взаємодіють з FasL на NK-клітинах, що призводить до апоптозу заражених клітин [8]. Взаємозв'язок між імунною системою, реактивацією герпесвірусних інфекцій і формуванням ПТСР продовжує вивчатись. Розширення досліджень у цьому напрямку дасть можливість виявити осіб, які мають підвищений ризик розвитку ПТСР внаслідок реактивації HHV6.

Метою нашої роботи було вивчення експресії рецептор-ліганду Fas-FasL на NK-клітинах у пацієнтів з ПТСР і реактивацією HHV6.

Матеріали і методи

Дослідження проводилося відповідно до принципів сьомого перегляду Гельсінської декларації прав людини (2013), Конвенції Ради Європи про права людини і біомедицину та відповідні закони України. Дослідження ухвалені Комітетом з етики у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (протокол № 6 від 22.08.2022 р.). Усі пацієнти групи дослідження і контрольної групи підписали інформовані згоди.

Формування групи дослідження

Дослідження проходило на базі кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного університету імені Данила Галицького в період жовтень-грудень 2022 року. Критеріями включення були дорослі особи обох статей віком від 18 років до 65 років з даними анамнезу про перенесений стрес і наявністю післястресових симптомів, тривалістю більше 1 місяця. Для діагностики ПТСР використовували опитувальник NIMH, American National Center for PTSD (2013). Критерії виключення: особи, які до 1 міс. перенесли стресові події, діти, вагітні, пацієнти з аутоімунними, онкологічними та іншими хронічними процесами, гострими інфекційними хворобами тощо. Контрольну групу склали 20 здорових осіб відповідного віку та статі (ПТСР не діагностований і ДНК HHV6 не виявлено в жодному біологічному середовищі).

Виявлення ДНК HHV6 у трьох біологічних середовищах (кров, слина та слизова ротоглотки) проводили за допомогою Applied biosystems 7300 real-time PCR systema, використовуючи TaqMan Universal PCR Master Mix. Він базувався на використанні специфічних праймерів для ампліфікації вірусу і кількісного визначення геномних ділянок патогену [21].

Для ідентифікації взаємодії у системі Fas/FasL на NK-клітинах визначали рецептор CD95 (Fas/APO-1) та його ліганд CD178.

Статистичний аналіз проводили за t-критерієм Стьюдента з порівнянням двох незалежних груп, у випадку коли тест відповідав нормальному розподілу (розподіл Гаусса). Незалежний t-тест вибірки проводили для порівняння між досліджуваною групою пацієнтів та контрольною групою. У разі ненормального розподілу статистичні розрахунки проводили за допомогою непараметричного U-критерію Манна-Уїтні для порівнюваних груп. Достовірна різниця між групами вважається 95 %.

Результати дослідження

На першому етапі нашої роботи нами було виявлено і описано, що у 36 осіб, яким за даними опитувальника верифіковано ПТСР (63,9 % жінок і 36,1 % чоловіків, середній вік $39,4 \pm 6,7$ років), найчастіше (78,1 %) серед інших досліджених герпесвірусів (EBV, CMV, HHV1/2) була ідентифікована реактивація HHV6.

Тому для досягнення мети даного етапу пілотного дослідження ми вирішили детально розглянути зміни в роботі імунної системи на тлі реактивації саме HHV6. Усі пацієнти були поділені на групи порівняння:

1 група — 20 осіб з діагностованим ПТСР і реактивацією вірусу (ДНК HHV6 «+» мінімально в двох середовищах)

2 група — 20 осіб з діагностованим ПТСР без реактивації вірусу (ДНК HHV6 «-» у всіх досліджуваних середовищах)

3 група (контрольна) — 20 осіб без ПТСР і без реактивації вірусу (ДНК HHV6 «-» у всіх досліджуваних середовищах)

У групах дослідження визначали експресію рецепторів Fas (CD56+/95+), FasL (CD56+/178+) на NK клітинах. Дані подано в таблиці 1.

Як продемонстрували результати порівняльного аналізу — експресія рецептора CD56⁺/95⁺ (Fas) була найнижчою

Таблиця 1 клітин [2]. HHV6

Експресія рецепторів Fas (CD56+/95+), FasL (CD56+/178+) на НК клітинах у пацієнтів з ПТСР з/без реактивації HHV6

Показники	ПТСР		Контрольна група	Вірогідність між групами, $p < 0,05$		
	«+» HHV6	«-» HHV6		1-2	1-3	2-3
	1-а (n = 20)	2-а (n = 20)	3-я (n = 20)			
CD95+	3,22 ± 1,45	4,86 ± 2,62	5,10 ± 2,14	0,019	0,002	0,752
CD178+	4,22 ± 2,34	3,11 ± 1,58	2,23 ± 1,44	0,086	0,003	0,073
CD56 total	9,13 ± 3,51	10,84 ± 4,34	12,73 ± 5,02	0,178	0,012	0,211

Рис. 1 Порівняльний аналіз експресії Fas-FasL на НК клітинах у пацієнтів з ПТСР з/без реактивації вірусу герпесу людини 6 типу

у 1-й групі пацієнтів з ПТСР і реактивацією HHV6, що було вірогідно менше порівняно з 2-ю ($p < 0,05$) і 3-ю контрольною ($p < 0,05$) групами.

За результатами визначення експресії ліганду CD56+/178+ (FasL) встановлено, що між групами пацієнтів з ПТСР з/без реактивації HHV6 не було статистично значущої різниці. Однак експресія FasL була майже в 2 рази меншою у здорових осіб контрольної групи порівняно з пацієнтами з ПТСР і реактивацією HHV6 ($p < 0,05$).

Щодо загальної кількості НК (CD56 total), то як і слідувало очікувати, їх рівень був найвищим у здорових осіб контрольної групи, в т.ч. в 1,4 разів вищим ($p < 0,05$) порівняно з пацієнтами з ПТСР і реактивацією HHV6, рис. 1.

Дискусія

Вірус герпесу людини 6 типу є ДНК-вірусом і, як усі інші в-герпесвіруси, може ремоделювати функції НК-

інфікує не тільки імунні клітини (зокрема, НК-клітини), але й клітини нервової системи (астроцити, олігодендроцити, мікрогліальні клітини тощо). При цьому вірус HHV6 стимулює секрецію прозапальних цитокінів [8, 12]. HHV6 змінює активність НК-клітин, коригуючи їх здатність контролювати вірусну інфекцію, і викликає ремоделювання цих імунокомпетентних клітин [15]. Сигнальна система Fas-FasL має важливе значення при реактивації HHV6 з латентного стану [1]. НК-клітини з високим

статусом активації беруть участь у кліренсі HHV6 у мозку. У той же час, HHV6 може модулювати імунітет господаря, вбиваючи лімфоцити та контролюючи синтез цитокінів [8]. Не виключено, що ця складна взаємодія між HHV6 та імунною відповіддю може сприяти розвитку ПТСР.

Незважаючи на те, що сукупність вищезгаданих досліджень є дещо суперечливою, однак більшість з них вказують на імунні зміни при ПТСР, а саме — порушення імунологічного балансу у бік прозапального стану. Це підтверджується підвищеними рівнями прозапальних цитокінів IFN- γ , IL-6, TNF- β та IL-17 у плазмі крові пацієнтів з ПТСР, а також підвищеними рівнями імуностимулюючих Th1 і запальних Th17 клітин у крові [4, 11, 16-18, 20]. Підвищення рівня прозапальних медіаторів IL-12 та IFN- γ у плазмі пацієнтів з ПТСР пов'язане з численними генетичними та епігенетичними модифікаціями мононуклеарних клітин

периферичної крові та ремоделюванням NK клітин [3]. Власне NK здійснюють функцію імунного нагляду, лізуючи клітини-мішені самостійно без попередньої сенсibiliзації. Знищення клітин-мішеней відбувається за участі перфоринів і гранзимів (серинових протеаз), які містяться у цитолітичних зернах цих клітин. Однак, використовуються й інші механізми. Зокрема, завдяки експресії молекул FasL і TRAIL на NK клітинах індукується апоптоз вірусинфікованих чи пухлинних клітин у людському організмі [10].

Схоже, що вірус HHV6 отримує користь від шляху Fas-FasL, що сприяє його персистенції та розповсюдженню по всій центральній нервовій системі (ЦНС) [14]. FasL (мембранний інтегральний білок) індукує апоптоз через Fas — рецептор загибелі, який знаходиться на мембрані клітини [6]. Основними функціями FasL є 1) індукція апоптозу вірусинфікованих клітин; 2) негативна регуляція імунної відповіді (доведення до апоптозу активованих Т-лімфоцитів) [19]. Fas і FasL активують клітини, які реалізують запальний процес, зокрема нейтрофіли. Виділяються прозапальні цитокіни, внаслідок цього нейтрофіли та макрофаги мігрують у запальні тканини та інфільтрують їх. Неконтрольоване запалення, опосередковане Fas-FasL, спричиняє дисрегуляцію імунної відповіді, руйнування тканин і порушення їх функціонування (особливо нервової системи). Внаслідок гіперактивації системи Fas-FasL пошкоджується ЦНС, так як гинуть нейрони та втрачається провідність через нервові синапси [9]. Крім цього, наявність інфекції у ЦНС «відмінняє» її імунологічну привілейованість, що створює ризик запуску автоагресії [13].

За нашими результатами, як і слідувало очікувати, у пацієнтів з ПТСР загальна кількість NK, які володіють функцією розпізнавання і знищення вірусинфікованих клітин, була нижчою за контрольну групу, особливо — у пацієнтів з ПТСР і реактивацією HHV6. Це у першу чергу вказує на виснаження і пригнічення

клітинної ланки імунної відповіді. Нами також було визначено, що експресія CD56⁺/95⁺ (Fas) у пацієнтів 2-ї групи з ПТСР без HHV6 була вищою, ніж у пацієнтів 1-ї групи з реактивацією HHV6 і нижчою порівняно з контрольною групою. Експресія CD56⁺/178⁺ (FasL) у пацієнтів без HHV6 була нижчою, ніж у пацієнтів з реактивацією HHV6. Проте обидва показники були нижчими, ніж у контрольній групі здорових осіб (рис. 1). Відтак у всіх пацієнтів з ПТСР спостерігалось зниження експресії Fas і достовірне підвищення експресії FasL. Виявлено набагато сильнішу цитотоксичну активність при реактивації HHV6. Тому ми припустили зв'язок між реактивацією HHV-6 і клінічними симптомами неврологічних порушень у пацієнтів з ПТСР. Ймовірно це може спричинити більш значне руйнування інфікованих вірусом імунокомпетентних клітин і клітин нервової системи.

Отже, у ЦНС Fas-FasL є частиною її комплексної регуляції при локальних запальних реакціях, зокрема, при герпесвірусній інфекції. Дисфункція системи Fas-FasL призводить як до розладів противірусної імунної відповіді, так і до посилення нейрозапалення [14].

Висновки

Таким чином у результаті нашого дослідження ми отримали дані про те, що у пацієнтів із ПТСР і реактивацією HHV6: 1) розвивається дисбаланс між нормальними противірусними функціями NK клітин і їх реальною реалізацією; 2) формується ризик пошкодження структури та функціонування ЦНС і формування імунопатології, з великою ймовірністю автоімунної. Щоб підтвердити цю гіпотезу, ми продовжуємо пілотне дослідження. При отриманні подальших достовірних результатів виглядає доцільним рекомендувати імуномодулюючу терапію з додаванням противірусних таргетних препаратів для пацієнтів з ПТСР і реактивацією HHV6.

Стаття не містить **конфлікту інтересів**.

Література/References

1. Almine JF, O'hare CA Dunphy G, et al. IFI16 and cGAS cooperate in the activation of STING during DNA sensing in human keratinocytes. *Nat. Commun.* 2017; 8: 14392. doi: 10.1038/ncomms14392.
2. Azzi T, Lunemann A Murer A et al. Role for early-differentiated natural killer cells in infectious mononucleosis. *Blood.* 2014; 124: 2533–2543. doi: 10.1182/blood-2014-01-553024.
3. Bam M, Yang X, Zhou J, Ginsberg JP, Leyden Q, Nagarkatti PS et al. Evidence for epigenetic regulation of pro-inflammatory cytokines, interleukin-12 and interferon- γ , in peripheral blood mononuclear cells from PTSD patients. *J Neuroimmune Pharmacol.* 2016; 11: 168–81. doi: 10.1007/s11481-015-9643-8 9.
4. Cohen M, Meir T, Klein E, Volpin G, Assaf M, Pollack S. Cytokine levels as potential biomarkers for predicting the development of posttraumatic stress symptoms in casualties of accidents. *Int J Psychiatry Med.* 2011; 42: 117–31. doi: 10.2190/PM.42.2.b.
5. Creamer M, Burgess P, McFarlane AC. Post-traumatic stress disorder: findings from the Australian National Survey of Mental Health and Well-being. *Psychol Med.* 2001; 31: 1237–47. doi: 10.1017/S0033291701004287.
6. De la Roche M, Asano Y, Griffiths GM. Origins of the cytolytic synapse. *Nature Rev. Immunol.* 2016; 16: 421–432. doi: 10.1038/nri.2016.54.
7. Dursa EK, Reinhard MJ, Barth SK, Schneiderman AI. Prevalence of a positive screen for PTSD among OEF/OIF and OEF/OIF-era veterans in a large population-based cohort. *J Trauma Stress.* 2014; 27: 542–9. doi: 10.1002/jts.21956.
8. Eliassen E, Di Luca D, Rizzo R et al. The Interplay between Natural Killer Cells and Human Herpesvirus-6. *Viruses.* 2017; 9 (12) 367–375. doi: 10.3390/v9120367.
9. Forrester JV, McMenamin PG, Dando SJ. CNS infection and immune privilege. *Nature Reviews Neuroscience* volume. 2018; 19: 655–671. doi: 10.1038/s41583-018-0070-8.
10. Goodridge JP, Clinefelter B, Malmberg KJ (2015) Newtonian cell interactions shape natural killer cell education. *Immunol Rev.* 267 (1): 197–213. doi: 10.1111/imr.12325.
11. Guo M, Liu T, Guo JC, Jiang XL, Chen F, Gao YS. Study on serum cytokine levels in posttraumatic stress disorder patients. *Asian Pac J Trop Med.* 2012; 5: 323–5. doi: 10.1016/s1995-7645(12)60048-0.
12. Izzo R, Soffritti I, D'Accolti M, et al. HHV-6A/6B infection of NK cells modulates the expression of miRNAs and transcription factors potentially associated with impaired NK activity. *Front. Microbiol.* 2017; 8: 2143. doi: 10.3389/fmicb.2017.02143.
13. John V. Forrester, Paul G. McMenamin, Samantha J. Dando CNS infection and immune privilege. *Nature Reviews Neuroscience.* 2018; 19: 655–671.
14. Krzyzowska M, Kowalczyk A, Skulska K. Fas/FasL Contributes to HSV1 Brain Infection and Neuroinflammation. *Front. Immunol.* 2021; 12: 1-5 <https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.714821>.
15. Munz C. Human γ -Herpesvirus Infection, Tumorigenesis, and Immune Control in Mice with Reconstituted Human Immune System Components. *Front. Immunol.* 2018; 9: 1-5 <https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00238>.
16. Sommershof A, Aichinger H, Engler H, Adenauer H, Catani C, Boneberg EM, et al. Substantial reduction of naive and regulatory T cells following traumatic stress. *Brain Behav Immun.* 2009; 23: 1117–24. doi: 10.1016/j.bbi.2009.07.003.
17. von Kanel R, Hepp U, Kraemer B, Traber R, Keel M, Mica L, et al. Evidence for low-grade systemic proinflammatory activity in patients with posttraumatic stress disorder. *J Psychiatr Res.* 2007; 41: 744–52. doi: 10.1016/j.jpsychires.2006.06.009.
18. Wang Z, Mandel H, Levingston CA, Young MRI. An exploratory approach demonstrating immune skewing and a loss of coordination among cytokines in plasma and saliva of veterans with combat-related PTSD. *Hum Immunol.* 2016; 77: 652–7. doi: 10.1016/j.humimm.2016.05.018.
19. Yamada A, Arakaki R, Saito M, et al. Dual Role of Fas/FasL-Mediated Signal in Peripheral Immune Tolerance. *Front. Immunol.* 2017; 8: 1-6. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2017.00403>.
20. Zhou J, Nagarkatti P, Zhong Y, Ginsberg JP, Singh NP, Zhang J, et al. Dysregulation in microRNA expression is associated with alterations in immune functions in combat veterans with post-traumatic stress disorder. *PLoS One.* 2014; 9: e94075. doi: 10.1371/journal.pone.0094075.
21. Zubchenko S.O., Krill I.Y., Nadizhko O.M., Chopyak V.V. Prevalence of herpesvirus infections among patients with post-traumatic stress disorder: data from a pilot project. *Immunology and allergology: science and practice.* 2022; 3-4: 5-13.
Зубченко С.О, Кріль І.Й, Надіжко О.М, Чоп'як В.В. Поширеність герпесвірусних інфекцій серед пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами: дані пілотного проекту. *Імунологія та алергологія: наука і практика.* 2022; 3-4: 5-13.

*Вперше надійшла до редакції 16.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 611.716.616.716.4.616.724-007

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820868>

**ІМУНОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ У ПАЦІЄНТІВ З
ІМПЛАНТАЦІЄЮ ЗУБІВ ТА АРТРОЗОМ СКРОНЕВО-
НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА (СНЩС) НА ТЛІ УСКЛАДНЕНЬ
У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ**

**Баликов В., Шахновський І., Бурдейний В., Чередниченко А., Лисенко
В., Назаров О., Рожко П.**

*Одеський національний медичний університет
dent-house@hotmail.com*

**IMMUNOLOGICAL REACTIVITY IN PATIENTS WITH DENTAL
IMPLANTS AND TEMPOROMANDIBULAR JOINT ARTHROSIS
(TMJ) AGAINST THE BACKGROUND OF COMPLICATIONS IN THE
LONG-TERM PERIOD**

**Balykov V., Shakhnovskiy I., Burdeinyi V., Vladyslav L., Nazarov O.,
Rozhko P.**

*Odesa National Medical University
dent-house@hotmail.com*

64

Summary/Резюме

The occurrence of complications in patients who have undergone dental implantation against the background of temporo-mandibular joint (TMJ) arthrosis is an essential task of prosthetic dentistry. Therefore, the present study aimed to investigate the indicators of humoral and cellular immunity in patients with recurrent pain during chewing in the post-implantation period. Starting in 2020, 22 patients who received orthopedic care against the background of unilateral TMJ arthrosis and 25 patients with bilateral arthrosis who had a recurrence of TMJ complaints six months after implantation were observed. The humoral and cellular components of immunological reactivity were studied in these groups and the comparison group (25 patients with TMJ arthrosis without recurrence of pain). The results showed that patients with TMJ arthrosis who received orthopedic treatment and subsequently developed complications had significant impairment of immunological reactivity. In particular, there was an increase in the level of circulating immune complexes (CIC) by 15,9% and an increase in cytokines - TNF- β and IL-1- β by 20,3% and 19,0%, respectively. There was also an increase in CD₄ count by 36,2%, CD₈ by 35,5%, and CD₁₆ by 24,4%. The lymphocyte blast-transformative reaction (LBTR) index influenced the functional activation of lymphocytes, which increased by 20,4%. Moreover, these disorders occurred against the background of a decrease in the content of immunoglobulins IgA, IgM, and IgG and a reduction in phagocytic activity of leukocytes in terms of phagocyte index (FI) and phagocyte number (FN) - by 47,0% and 21,8%, respectively. These disorders were more pronounced in patients with bilateral TMJ arthrosis compared to those in patients with unilateral TMJ arthrosis. The results showed that the recurrence of pain syndrome is associated with significant changes in the cellular link of immunological reactivity. It indicates the development of delayed hypersensitivity of type 3-4 with signs of depletion

of the humoral immunity link.

Keywords: *temporo-mandibular joint (TMJ), arthrosis, teeth implantation, immune reactivity.*

Виникнення ускладнень у пацієнтів, яким проведено імплантацію зубів на тлі артрозу СНЩС є важливим завданням ортопедичної стоматології. Тому метою дійсного дослідження було вивчення показників гуморального та клітинного імунітету у пацієнтів з рецидивом больового синдрому під час жування в післяімплантаційному періоді. Всього в роботі, починаючи з 2020 року спостерігали 22 пацієнти, яким ортопедична допомога була надана на тлі одностороннього артрозу СНЩС та 25 пацієнтам з двостороннім артрозом, у яких в період після 6 місяців після імплантації спостерігали відновлення скарг на стан СНЩС. Було проведено дослідження гуморальної та клітинної ланок імунологічної реактивності в зазначених групах а також в групі порівняння (25 пацієнтів з артрозом СНЩС без рецидиву больового синдрому). Отримані результати засвідчили, що у пацієнтів з артрозом СНЩС, яким було надано ортопедичне лікування і у яких згодом виникли ускладнення, спостерігались значні порушення імунологічної реактивності. Так, зокрема спостерігалось підвищення рівня ЦІК на 15,9%, зростання цитокинів – ФНО-б та ІЛ-1-в на 20,3% та на 19,0% відповідно. Також реєструвалось підвищення вмісту CD4 – 36,2%, CD8 – на 35,5% та CD16 – на 24,4%. Відбувалась функціональна активація лімфоцитів за показником РБТЛ, який зростав на 20,4%. Причому, вказанні порушення відбувались на тлі зниження вмісту імуноглобулінів IgA, IgM, IgG та зниження фагоцитарної активності лейкоцитів за показниками ФІ та ФЧ – на 47,0% та на 21,8% відповідно. Зазначені порушення біло більш виразними у пацієнтів із двостороннім артрозом СНЩС порівняно до таких у пацієнтів із одностороннім артрозом СНЩС. Отримані результати засвідчили, що рецидив больового синдрому пов'язаний зі значними зрушеннями в клітинній ланці імунологічної реактивності, який свідчить щодо розвитку уповільненої гіперчутливості 3-4-го типу з ознаками виснаження гуморальної ланки імунітету.

Ключові слова: *скронево-ниньощелепний суглоб (СНЩН), артроз, імплантація зубів, імунологічна реактивність.*

Вступ

Одними із пріоритетних в роботі стоматологів-ортопедів, є захворювання СНЩС. На сьогодні надання ортопедичної стоматологічної допомоги у хворих на артроз скронево-ниньощелепного суглоба (СНЩС) залишається значною науково-практичною проблемою [1]. Поширеність дисфункції СНЩС коливається від 5% до 12% населення. За рівнем нестерпного болю та непрацездатності ураження СНЩС посідають друге місце після хронічного поперекового корінцевого болю [2]. Захворювань СНЩС може охоплювати 15% населення, а ті чи інші тимчасові прояви ураження суглобів спостерігаються у половини дорослого на-

селення [2]. Популяційні епідеміологічні дослідження повідомляють, що 10-15% дорослих, які страждають на скронево-ниньощелепні розлади (СНЩС), відчувають біль. У 40-75% спостерігається хоча б один із симптомів дисфункції жувальної системи [3].

При цьому завданням ортопеда-стоматолога є "вирівнювання суглобової вісі" за допомогою імплантатів, яке дозволяє виправити прикус та відновити адекватне навантаження на суглоб [4]. Так, втрата зубів, що спричиняє порушення прикусу, вважається однією з найвагоміших причин артрозу СНЩС, а формування аномалій прикусу, в свою чергу, посилює патологічні зміни та ураження суглоба [1, 3].

Аартроз / остеоартроз - дегенера-

тивне захворювання, яке визначається як вогнищеве незапальне захворювання, що характеризується безперервним процесом руйнування та репарації [5, 6]. Етіологічна гіпотеза артрозу в основному базується на концепції перевантаження суглоба, наприклад, через парадфункції, втрату кутніх зубів, гіперактивність м'язів. Аномальні та повторювані механічні навантаження перевищують функціональну здатність суглобових тканин. При артрозі СНЩС спостерігається прогресуюче руйнування хряща, що призводить до перфорації диска та оголення субхондральної кістки. Основною клінічною ознакою цієї стадії є крепітація. З'являються характерні рентгенологічні ознаки артрозу СНЩС, такі як остеофітні губи, утворення кіст, сплюснення мишечка та виростків, зменшення висоти нижньощелепного відростка. Пошкодження суглобових поверхонь може супроводжуватися болем та обмеженою рухливістю суглоба. Після руйнування хряща відбувається процес репарації з проліферацією хондроцитів і посиленням синтезом матричного колагену та протеогліканів. Одним із принципово важливих лікувальних прийомів у хворих на артроз є розвантаження суглоба, відновлення прикусу за рахунок застосування ортопедичних засобів.

У ряді досліджень зазначено, що персистуючий та рецидивуючий біль є потенційним етіологічним фактором психологічного дискомфорту та фізичної непрацездатності, що може призвести до обмеження якості життя [1, 6]. Патологічні зміни СНЩС включають запалення, дегенерацію та деформацію [7]. Перелік захворювань СНЩС, характеризується адаптацією тканин з наступним відновленням больового синдрому після епізодів болю та дисфункції, а виразність проявів залежать від тяжкості ураження СНЩС.

Патофізіологія СНЩС все ще перебуває в центрі уваги багатьох дослідників [1, 8]. Хронічний та прогресуючий характер цих розладів спонукає до пошуку

більш специфічних методів ранньої діагностики та моніторингу прогресування захворювання з використанням специфічних та чутливих діагностичних інструментів. Одним із підходів є з'ясування ролі імунологічної реактивності у формуванні ускладнень та відновлення больового синдрому у віддаленому періоді [7, 8].

Метою дослідження було вивчення показників гуморального та клітинного імунітету у пацієнтів з рецидивом больового синдрому у віддаленому післяімплантаційному періоді у пацієнтів з одно- та двостороннім артрозом СНЩС, яким було виконано імплантацію зубів.

Методи дослідження

Усі дослідження були проведені відповідно до вимог Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 417 від 15 липня 2011 року та схвалені Комітетом з питань біоетики Одеського національного медичного університету (протокол № 5 від 15 січня 2020 року). Всі обстеження проводили за наявності повної інформованої згоди пацієнтів.

Діагноз артрозу СНЩС встановлювали згідно з чинним протоколом на підставі аналізу клініко-лабораторних даних та МРТ-зображень [6, 9]. Тривалість захворювання становила $2,9 \pm 0,8$ років. Пацієнти скаржилися на біль різного ступеня виразності, який був як постійним, так і виникав під час жування. Біль у всіх випадках був помірним і припинявся прийомом нестероїдних анальгетиків. Усі пацієнти в період обстеження приймали хондропротектори. Середній вік пацієнтів основної групи становив $44,7 \pm 2,5$ років. Усім пацієнтам було проведено МРТ та рентгенологічне обстеження уражених суглобів для оцінки можливостей.

Критерії включення в спостереження:

- наявність у пацієнтів порушень прикусу, які можна виправити за допомогою дентальних імплантатів;
- відсутність у пацієнтів протипоказань

- до імплантації зубів;
- наявність покращення прикусу після імплантації, що визначається суб'єктивно самими пацієнтами та під час об'єктивного обстеження пацієнтів з використанням технологій вимірювання краніо-щелепних індексів [9];
 - виникнення скарг на больовий синдром при жуванні в період від шести до десяти місяців з моменту імплантації зубів.

Критерії виключення (до імплантації):

- прояви артрозу СНЩС з вираженою дегенеративною деструкцією хряща, значними кістковими розростаннями, деформаціями суглобів зі значним обмеженням рухів у суглобах, постійним та сильним болем;

Всього за період з 15.01.20 по березень 2024 р. спостерігали 47 пацієнтів з ускладненнями у вигляді загострення запально-дистрофічних процесів з боку СНЩС, з яких у 22 пацієнтів діагностовано односторонній і у решти (25 пацієнтів) двосторонній артроз. Крім того, спостерігали 25 пацієнтів з імплантацією зубів без виникнення ускладнень. Слід зазначити, що число імплантів при корекції прикусу у пацієнтів з одностороннім артрозом СНЩС було вищим, ніж у пацієнтів з двостороннім артрозом ($2,3 \pm 0,3$ проти $5,6 \pm 0,4$, $P < 0,05$). Причому, у 7 пацієнтів з одностороннім та у 13 – з двостороннім артрозом больовий синдром з боку СНЩС поєднувався з больовим синдромом в зоні імплантації зубів.

Порівнювали також число пацієнтів, у яких порівняно до прийнятої норми показників (15 практично здорових пацієнтів) досліджуваний показник виявлявся відмінним в межах вище \pm двох величин середньоквадратичного відхилення.

Одно- або двосторонній артроз у пацієнтів з частковою втратою зубів класифікували за формами ураження на

асиметричні (В1М - односторонні моляри та В3ПММ - односторонні премоляри та двосторонні моляри) та симетричні (В2ПМ - двосторонні премоляри та В2ПММ - двосторонні моляри). Імплантацію проводили відповідно до протоколів [6, 9] з використанням імплантів Nobel Biocare, Bicon, Ankylos (США), B&B Dental (Італія) та Straumann (Швейцарія).

Кількість ЦІК визначали загальноприйнятним методом преципітації макроглобулярних імунних комплексів, які містяться в сироватці крові, високомолекулярним поліетиленгліколем із наступним оцінюванням результатів шляхом прямої спектрофотометрії при довжині хвилі 450 нм [10]. Вміст імуноглобулінів крові IgA, IgM, IgG проводили методом радіальної імунодифузії і нефелометрії [11]. Функціональну активність нейтрофілів визначали за числом клітин, які здатні відновлювати нітросиній тетразолій, підраховували фагоцитарне число (ФЧ) та фагоцитарний індекс (ФІ) [12]. Функціональний стан лімфоцитів визначали за проліферативною відповіддю *in vitro* на фітогемаглютинин (ФГА) в реакції бласттрансформації (РБТЛ) [13]. Фенотипування лімфоцитів здійснювали за допомогою приладу "FACScalibr" (Becton Dickinson, США) з використанням моноклональних антитіл фірми "Biorprobe BW" (Голандія) у відповідності до інструкції виробника. Рівень фактора некроза пухлин-альфа (ФНП- α) і інтерлейкіна-1-бета (ИЛ-1- β) визначали за допомогою твердофазного імуноферментного метода з використанням специфічних антитіл ("Biotrak" система, "Amersham Pharmacia Biotech", США). Точність вимірювання складала 4,0 пг/мл.

Всі результати досліджень обробляли статистично з використанням метода ANOVA та критерія Newmann-Keuls. Крім того, застосовували критерій «z» порівняння двох пропорцій. При проведенні статистичного аналізу використовували програму SPSS 21.0 (США).

Результати та їх обговорення

Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у пацієнтів із одностороннім артрозом СНЩС перевищував відповідну умовну норму у практично здорових у 12 із 22 пацієнтів і перевищував відповідний рівень у пацієнтів без ускладнень (54,5%, $P < 0,05$) (Табл. 1). У пацієнтів із двостороннім артрозом СНЩС цей показник був вищим у 16 із 25 пацієнтів і перевищував на 64,0 % такий у пацієнтів із відсутністю ускладнень ($P < 0,05$). Крім того, в цій групі достовірно зменшувалось число пацієнтів, у яких рівень ЦІК не змінювався порівняно до групи пацієнтів без ускладнень ($P < 0,05$).

Вміст Т-клітин в групах із ускладненнями перевищував відповідний показник у пацієнтів з їх відсутністю ($P < 0,001$). Причому перевищення вмісту Т-клітин при односторонньому артрозі СНЩС спостерігалось у 68,2% пацієнтів, а при двосторонньому – у 72,0% пацієнтів. При цьому у пацієнтів без ускладнень перевищення умовної норми реєструвалось лиш у 12,0% пацієнтів. Відповідно, число пацієнтів в групах із ускладненнями зменшувалось порівняно до показника в групі без ускладнень і складало при односторонньому артрозі 27,3% ($P < 0,02$) та при двосторонньому артрозі – 20,0% ($P < 0,01$).

Рівень В-клітин

не мав достовірних відмінностей при порівнянні показників досліджуваних груп за винятком зниження числа пацієнтів з відсутністю відмінності порівняно до умовної норми ($P < 0,05$).

Вміст ФНП-б перевищував такий відносно умовної норми у 10 із 25 пацієнтів з двостороннім артрозом та був вищим від показника в групі пацієнтів без ускладнень ($P < 0,01$). Також достовірно знижувалось число пацієнтів з відсутністю відмінностей вмісту ФНП-б віднос-

Таблиця 1

Показники імунологічної реактивності пацієнтів із артрозом скронево-нижньощелепного суглобу (СНЩС) та ускладненнями після ортопедичного лікування (%, $M \pm \delta$)

№ №	Вміст порівняно до умовної норми	Групи спостереження			
		Пацієнти без ускладнень (n = 25)	Односторонній артроз ± ускладнення (n = 22)	Двосторонній артроз ± ускладнення (n = 25)	
1	2	3	4	5	7
1	ЦІК	підвищений	5 (20,0 ± 8,2)	12 (54,5 ± 10,9) ($P < 0,05$)	16 (64,0 ± 9,8) ($P < 0,01$)
2		знижений	7 (28,0 ± 9,2)	2 (9,1 ± 6,3)	4 (16,7 ± 7,6)
3		не змінений	13 (52,0 ± 10,2)	8 (36,4 ± 10,5)	5 (20,0 ± 8,2) ($P < 0,05$)
4	Т-клітини	підвищений	3 (12,0 ± 6,5)	15 (68,2 ± 10,2) ($P < 0,001$)	18 (72,0 ± 9,2) ($P < 0,001$)
5		знижений	5 (20,0 ± 8,2)	1 (4,5 ± 4,5)	2 (8,0 ± 5,5)
6		не змінений	17 (68,0 ± 9,5)	6 (27,3 ± 9,7) ($P < 0,02$)	5 (20,0 ± 8,2) ($P < 0,01$)
7	В-клітини	підвищений	2 (8,0 ± 5,5)	4 (18,2 ± 8,4)	7 (28,0 ± 9,2)
8		знижений	4 (16,0 ± 7,5)	8 (36,4 ± 10,5)	8 (32,0 ± 9,5)
9		не змінений	19 (76,0 ± 8,7)	10 (45,4 ± 10,4)	10 (40,0 ± 10,0) ($P < 0,05$)
10	ФНП-а	підвищений	1 (4,0 ± 4,0)	5 (22,7 ± 9,1)	10 (40,0 ± 10,0) ($P < 0,01$)
11		знижений	3 (12,0 ± 6,6)	6 (27,3 ± 9,7)	5 (20,0 ± 8,2)
12		не змінений	21 (84,0 ± 8,3)	11 (50,0 ± 10,9) ($P < 0,05$)	10 (40,0 ± 10,0) ($P < 0,05$)
13	ФЧ	підвищений	7 (28,0 ± 9,2)	10 (45,4 ± 10,9)	0 ($P < 0,02$)
14		знижений	3 (12,0 ± 6,5)	0	15 (60,0 ± 10,0) ($P < 0,001$)
15		не змінений	15 (60,0 ± 10,0)	12 (54,5 ± 10,9)	10 (40,0 ± 10,0)

Примітка: При проведенні статистичної процедури порівняння використано критерій "z" порівняння двох пропорцій.

но умовної норми як при одно-, так і при двосторонньому артрозі та виникнення ускладнень ($P < 0,05$).

Число пацієнтів з вищим від рівня умовної норми ФЧ було достовірно меншим в групі хворих з двостороннім артрозом СНЩС порівняно до пацієнтів без ускладнень ($P < 0,02$). В той же час за показником числа пацієнтів із зниженим ФЧ реєструвалось достовірне перевищення ФЧ ($P < 0,001$) (Табл. 1).

Дослідження вмісту факторів гуморальної імунологічної реактивності засвідчило, що за умови виникнення ускладнень зменшується вміст IgA – на 22,2% та на 46,7% при ускладненнях у хворих з одно- та двостороннім артрозом СНЩС відповідно ($P < 0,05$) (Табл. 2). Причому у пацієнтів з двостороннім артрозом вміст IgA був достовірно нижчим у порівнянні до такого у пацієнтів з одностороннім артрозом на 31,4% ($P < 0,05$). Вміст IgM пацієнтів з двостороннім артрозом був нижчим, ніж у пацієнтів без ускладнень на 18,8% ($P < 0,05$). Рівень IgG також знижувався в обох групах – на 12,6% та на 20,4% при ускладненнях у хворих з одно- та двостороннім артрозом відповідно ($P < 0,05$). В той же час, вміст ЦІК у пацієнтів із двостороннім артрозом був вищим ніж у пацієнтів без ускладнень та з ускладненнями при односторонньому артрозі – відповідно на 15,9% та на 11,8% ($P < 0,05$).

Рівень ФНП-б, а також ІЛ-1-в зростає за на тлі виникнення ускладнень у пацієнтів із двостороннім артрозом – на 20,3% та на 19,0% відповідно ($P < 0,05$).

В обох групах з ускладненнями

Рівень факторів гуморального та клітинного імунітету в групах пацієнтів із ускладненнями ортопедичного лікування хворих на артроз СНЩС ($M \pm m$)

Таблиця 2

№ п/п	Показник	Групи спостереження		
		Пацієнти без ускладнень (n = 25)	Односторонній артроз ± ускладнення (n = 22)	Двосторонній артроз ± ускладнення (n = 25)
1	IgA (Г/л)	2,25 ± 0,06	1,75 ± 0,10 *	1,20 ± 0,06*#
2	IgM (Г/л)	3,88 ± 0,11	3,64 ± 0,12	3,15 ± 0,07*
3	IgG (Г/л)	12,65 ± 0,22	11,05 ± 0,29*	10,07 ± 0,27*
4	ЦІК, од.опт.щільності	49,8 ± 2,2	52,2 ± 2,5	59,2 ± 2,4*#
5	ФНП-альфа, пг/мл	28,2 ± 2,6	33,5 ± 3,0	35,4 ± 3,1*
6	ІЛ-1-бета, пг/мл	25,3 ± 1,8	29,5 ± 2,2	31,2 ± 2,8*
7	CD ₁₉ , %	8,6 ± 1,2	9,2 ± 1,1	11,3 ± 1,8
8	CD ₃ , %	58,1 ± 2,3	61,0 ± 2,7	68,4 ± 3,3
9	CD ₄ , %	33,5 ± 1,1	47,2 ± 2,5*	52,5 ± 3,7*
10	CD ₈ , %	27,2 ± 2,3	34,5 ± 3,2*	42,2 ± 3,5*#
11	CD ₁₆ , %	11,8 ± 0,5	13,1 ± 0,7	15,6 ± 0,8*#
12	РБТЛ на ФГА, %	50,2 ± 3,3	55,8 ± 4,0	63,1 ± 3,8*
13	ФІ	38,2 ± 2,3	32,1 ± 2,8*	25,1 ± 1,5*#
14	ФЧ	2,3 ± 0,06	1,46 ± 0,05*	1,22 ± 0,04*#

Примітка: *- $P < 0,05$; #- $P < 0,05$ порівняно до групи пацієнтів без ускладнень та до пацієнтів із ускладненнями та одностороннім артрозом (метод ANOVA ± Newman-Keuls тест).

зростало число хелперних клітин CD₄ – на 29,0% та на 36,2% відповідно при одно- та двосторонньому артрозі ($P < 0,05$). Також в обох групах спостерігалось зростання рівня CD₈ – на 21,2% та на 35,5% відповідно ($P < 0,05$). Крім того, в групі з двостороннім артрозом цей показник перевищував такий в групі з одностороннім артрозом на 18,2% ($P < 0,05$). Рівень натуральних кілерних клітин CD₁₆ також був достовірно вищим, ніж у пацієнтів без ускладнень та пацієнтів з ускладненнями на тлі одностороннього артрозу – відповідно на 24,4% та на 16,0% ($P < 0,05$).

Реакція бласттрансформації у пацієнтів з двостороннім артрозом та ускладненнями була вищою, ніж у пацієнтів за відсутності ускладнень – на 20,4% ($P < 0,05$). ФІ знижувалось порівняно до пацієнтів без ускладнень в обох групах з ускладненнями – на 16,0% та на 34,3% відповідно при одно- та двосторонньому артрозі ($P < 0,05$).

ФЧ також зменшувалось – відповідно на 36,5% та на 47,0% відповідно ($P < 0,05$). При цьому у пацієнтів із двостороннім артрозом ФІ та ФЧ були дос-

товірно зниженими порівняно до таких показників у пацієнтів із одностороннім артрозом – відповідно на 21,8% та на 17,8% ($P < 0,05$) (Табл. 2).

Таким чином, отримані результати засвідчили розвиток значних порушень імунологічної реактивності у пацієнтів з діагностованим артрозом СНЩС, яким було надано ортопедичну допомогу і у яких в термін півроку після імплантації зубів виникали ускладнення. Причому, у пацієнтів із двостороннім артрозом рівень вмісту ЦІК перевищував такий у пацієнтів із одностороннім артрозом на 11,8% ($P < 0,05$), CD_8 – на 18,2%, CD_{16} – на 16,0%, ФІ та ФЧ – на 21,8% та на 17,8% ($P < 0,05$). Також важливо зазначити, що у пацієнтів із двостороннім артрозом та ускладненнями рівень IgA був нижчим від такого у пацієнтів із одностороннім артрозом на 31,4% ($P < 0,05$). Таким чином, отримані результати свідчать щодо значення виразності ураження СНЩС дистрофічним процесом щодо ризику виникнення як ускладнень, так і порушень з боку імунної системи. Крім того, можливе значення має і об'єм виконаної імплантації зубів, яка у випадку двосторонніх порушень була більшою порівняно до пацієнтів, у яких реєстрували односторонні зміни з боку СНЩС.

Подібні порушення є притаманними виникненню гіперчутливості уповільненого типу з превалюванням функції Т-лімфоцитів, а саме – хелперних клітин (CD_4) та натуральних кілерів (CD_{16}), що відповідає механізмам формування четвертого типу алергії [8]. Однак, зважаючи на високий вміст ЦІК також можливо вважати, що у розвитку ускладнень також є ознаки третього типу гіперчутливості [8]. Варто зазначити, що з боку В-лімфоцитів не було зафіксовано значних змін. Важливо зазначити, що ризик виникнення алергічних реакцій при артрозі СНЩС перевищує такий у практично здорових більше, ніж в чотири рази при 95% довірчому інтервалі в межах 1.446–11.769 ($P = 0,008$) [5].

Слід підкреслити, що у всіх

пацієнтів, яких спостерігали в дійсному дослідженні підтверджено прояви артрозу СНЩС. У діагностиці артрозу необхідно є рентгенологічна оцінка субхондральної кісткової резорбції. Ерозія хряща при артрозі опосередковано вимірюється на рентгенограмах шляхом оцінки ширини суглобової щілини [6]. Артроз починається в хрящі, тому на рентгенограмах важко виявити ранні стадії та оцінити прогресування внутрішньосуглобового патологічного стану. Зазвичай потрібно 2-3 роки, щоб виявити деструкцію суглобового хряща за допомогою рентгенологічних методів.

Однак виникнення, болю як основного симптому ускладнення, свідчить щодо можливого приєднання запальних процесів – артриту на період погіршення стану пацієнтів [6]. Важливими учасниками розвитку артрозу вважаються прозапальні цитокіни, такі як інтерлейкін-1 (IL-1), фактор некрозу пухлин-б (ФНП-б) [14]. Цитокіни виробляються хондроцитами, синовіальними макрофагами або синовіальними фібробластами [7, 8]. Запальний процес активує ферменти, що руйнують синовію та суглобовий хрящ [7]. Припускають, що інтенсивність болю корелює з експресією пептиду, пов'язаного з геном кальцитоніну (CGRP) та субстанції Р (SP) [3]. Концентрація нейропептидів, цитокінів, лейкотрієнів, простагландинів і продуктів катаболізму, виявлених у рідині СНЩС, корелює з болем у суглобі та наявністю поверхневих уражень, що спостерігаються в суглобі.

Слід також зазначити, що цитокіни неспецифічно впливають на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь, залучення якої до перебігу ускладнень супроводжується загальним патогенним впливом на функціональний стан організму пацієнтів. Так, індукція активності гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової вісі супроводжується вивільненням кортикотропін-релізінг фактора, стимуляцією продукції простагландина E_2 в структурах переднього гіпоталамуса [15], вивільненням в-ендорфіна і кортикостероїдів

[16]. Також продукція оксиду азоту, яку індукують ФНП-б та ІЛ-1-в супроводжується системними функціональними наслідками [17].

Таким чином, отримані результати засвідчили, що у пацієнтів з артрозом СНЩС, яким було надано ортопедичне лікування і у яких згодом виникли ускладнення, спостерігались значні порушення імунологічної реактивності з превалюванням клітинної форми імунологічної реактивності [7, 8]. За визначеними особливостями імунологічної реактивності можливо дійти висновку, що ускладнення після імплантації зубів пояснюються виникненням гіперчутливості за четвертим типом алергічних реакцій уповільненого типу. Однак, визначені порушення з боку ЦІК свідчать щодо можливого значення місцевих алергічних реакцій третього уповільненої гіперчутливості [8]. Причому, можливим є виникнення запалення не тільки в зоні СНЩС але й в тканинах, які безпосередньо зазнають травми під час імплантації, підпадають під зміну механічного навантаження в процесі адаптації до імплантатів.

Висновки

1. У пацієнтів із імплантацією зубів та наявністю артрозу СНЩС на тлі виникнення больового синдрому в період після шести місяців з моменту надання ортопедичної стоматологічної допомоги спостерігаються виразні порушення імунологічної реактивності порівняно до пацієнтів без ускладнень: підвищення рівня ЦІК на 15,9%, зростання цитокинів – ФНО-б та ІЛ-1-в на 20,3% та на 19,0% відповідно, зростання вмісту CD₄ – 36,2%, CD₈ – на 35,5% та CD₁₆ – на 24,4%, зростання показника РБТЛ на 20,4%. Зазначені порушення відбувались на тлі зниження вмісту імуноглобулінів ІgА, ІgМ, ІgG та зниження фагоцитарної активності лейкоцитів за показниками ФІ та ФЧ – на 47,0% та 21,8% відповідно.
2. Подібний характер порушень імуно-

логічної реактивності відповідає проявам уповільненої гіперчутливості третього та четвертого типів, що потребує відповідної патогенетичної терапії в комплексі ортопедичних заходів ускладнень імплантації зубів хворих з проявами артрозу СНЩС.

References/Література

1. Xuereb A, Al-Ezzi M., Seoudi N. 2023, «Oral health related quality of life in patients received fixed prosthesis on implants or natural teeth: comparative analysis». *Ahram Canadian Dental Journal*. Vol. 2(2). <https://doi.org/10.21608/ACDJ.2023.202978.1002>
2. Lekaviciute R., Kriauciunas A. (2024), «Relationship between occlusal factors and temporomandibular disorders: a systematic literature review». *Cureus*. Vol.13. e54130. <https://doi.org/10.7759/cureus.54130>
3. Kostrzewa-Janicka J., Jurkowski P., Nkdzi-Gyra M. (2012), «Inflammatory markers in temporomandibular joint disorders». *Centr Eur J Immunol*. Vol. 37 (3). pp. 290-293. <https://doi.org/10.5114/cej.2012.30809>
4. Al-Ani Z. (2020), «Occlusion and temporomandibular disorders: a long-standing controversy in dentistry». *Prim Dent J*. Vol. 9. pp.43–48.
5. Nishioka M., Ioi H., Matsumoto R. et al. (2008), «TMJ Osteoarthritis/Osteoarthrosis and Immune System Factors in a Japanese Sample». *Angle Orthod*. Vol. 78 (5). pp. 793–798. <https://doi.org/10.2319/091407-438>
6. Feine J., Abou-Ayash S., Al Mardini M. et al. (2018). «Group 3 ITI Consensus Report: Patient-reported outcome measures associated with implant dentistry». *Clin Oral Implants Res*. Vol.29. Suppl 16. hp. 270-275. <https://org.doi/10.1111/clr.13299>
7. Yi Y., Zhou X., Xiong X. et al. (2021), «Neuroimmune interactions in painful TMD: Mechanisms and treatment implications». *J Leukoc Biol*. Vol.110. pp.553–563. <https://doi.org/10.1002/JLB.3MR0621-731RR>
8. Almeida L.E., Doetzer A, Beck M.L. (2023), «Immunohistochemical Markers of Temporomandibular Disorders: A Review of the Literature». *J Clin Med*. Vol.18;12(3).789. <https://doi.org/10.3390/jcm12030789>
9. Ho C.C.K. (2021), «Surgical Protocols for Implant Placement». In: *Practical Procedure in Implant Dentistry*, C.C.K. Ho (Ed.). John Wiley & Sons Ltd. Chapter 18, pp. 173-180. <https://doi.org/10.1002/9781119399186.ch18>
10. Lototska S.V., Andreychyn S.M., Meretskyi V.M. (2015), «Dynamics of indicators of

immunological status in patients with chronic obstructive pulmonary disease when using enterosorption." Medical and clinical chemistry. T. 17. No. 3. P.109-113.

Лотоцька С.В., Андрейчин С.М., Мерецький В.М. (2015), «Динаміка показників імунологічного статусу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень при застосуванні ентросорбції». Медична та клінічна хімія. Т. 17. № 3. С.109-113.

11. Ivanska N.V. (2003), "Practical guide to enzyme immunoassay" / N. V. Ivanska, O. M. Kyslyh, O. V. Maksymenok. K., 48 p.

Іванська Н.В. (2003), «Практичний посібник з імуноферментного аналізу» / Н. В. Іванська, О. М. Кислих, О. В. Максименко. К., 48 с.

12. Park B., Fikring S., Smithwick B. (1988) Infection and nitro blue tetrazolium reduction by neutrophils. Lancet. Vol. 2. pp. 532- 534.

13. Lisyanyi M.I., Hniedkova I.O., Potapova A.G., Belska L.M. (2007), "Study of the influence of humoral factors in the blood of brain glioma patients on the subpopulation composition of lymphocytes in the lymphocyte blast transformation reaction test". Clinical oncology. #2 (26). P. 75-77.

Лісяний М.І., Гнедкова І.О., Потапова А.Г., Бельська Л.М. (2007), «Вивчення впливу гуморальних факторів крові хворих на гліоми головного мозку на субпопуляційний склад лімфоцитів у тесті реакції бласттрансформації лімфоцитів». Клінічна онкологія. №2 (26). С. 75-77.

14. Ohta K, Naruse T, Kato H, et al. (2017), «Differential regulation by IFN γ on TNF β induced chemokine expression in synovial fibroblasts from temporomandibular joint». Mol Med Rep. Vol.16(5). pp.6850-6857. <https://doi.org/10.3892/mmr.2017.7432>

15. Rothwell N.J. (2000), «Interleukin- 1 in the brain: pathology, pathology and therapeutic target». Trends in Neurosci. Vol. 23(12). pp. 618-625.

16. Resch G.E. (2001), «Inhibition of interleukin-1 and prostaglandin E₂ thermogenesis by glycyl-glutamine, a pro-opiomelanocortin-derived peptide». Brain Res. Vol. 894. pp. 316-320.

17. Szeljnyi J. (2001), «Cytokines and the central nervous system». Brain Res. Bulletin. Vol. 54. pp. 329-338.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.3-06: 616.379-008.64

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820870>

УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАЦІЇ КЕСАРІВ РОЗТИН У ЖІНОК З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТА ОЖИРІННЯМ

Железняков О.Ю.^{1,2}, Лазуренко В.В.^{1,2}, Тертишник Д.Ю.²

¹КНП ХОР «Обласна клінічна лікарня»

²Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

IMPROVING CAESAREAN SECTIONS IN WOMEN WITH DIABETES AND OBESITY

Zheleznyakov O. Yu.^{1,2}, Lazurenko V. V.^{1,2}, Tertyshnyk D. Yu.²

¹KNP CHOR "Regional Clinical Hospital"

²Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Summary/Резюме

According to the order of the Ministry of Health No. 977 dated 27.12.2011 "Clinical protocol for obstetric care "Caesarean section" has been approved in Ukraine. The clinical protocols cesarean section (CS) is recommended to be performed to all women who give birth by CS in Ukrainian hospitals. This allows to standardize and unify diagnostics, installate indications and contraindications for performing CS, provide anesthesiological care, techniques of surgical intervention, management of the postoperative period and prevention of complications, apply methods of management with proven effectiveness that reduce patient morbidity and mortality. This gives an opportunity to pregnant women, women in

labor and women who have given birth, receive justified diagnostics, indications, operative intervention, postoperative supervision, and doctors will use modern methods based on scientific and evidence-based principles. But performing CS in women with extragenital pathology, such as obesity, diabetes mellitus (DM) and other diseases, is technically difficult and may have a number of complications during surgery and in the postoperative period. Therefore, the search for new approaches to the prevention of CS complications in women with diabetes and obesity is an urgent task of modern obstetrics. For its implementation, it is necessary to follow the principles of asepsis and antiseptics, the protocol of CS operation. The proposed features of improving its technique will contribute to the reduction of perioperative problems in pregnant women with diabetes and obesity.

Key words: pregnancy, obesity, diabetes, caesarean section, complications.

Згідно наказу МОЗ №977 от 27.12.2011 «клінічний протокол з акушерської допомоги “кесарів розтин”. в Україні затверджений протокол операції кесарева розтину (КР), використання якого в діяльності лікаря дозволяє стандартизувати та уніфікувати діагностику, встановлення показань та протипоказань до виконання КР, надання анестезіологічної допомоги, техніки проведення оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду та профілактики ускладнень, застосувати методики ведення з доведеною ефективністю, що знижують захворюваність і смертність пацієнта. Це дає можливість вагітним, роділлям та породіллям, яким проводиметься КР, отримувати обґрунтовані діагностику, показання, оперативне втручання, післяопераційний нагляд, а лікарям застосовувати сучасні методики, засновані на науково-довірливих засадах. Але виконання КР у жінок з екстрагенітальною патологією, такою як ожиріння, цукровий діабет (ЦД) та інші захворювання, технічно утруднене та може мати ряд ускладнень під час операції та в післяопераційному періоді. Тому пошук нових підходів до профілактики ускладнень КР у жінок з ЦД та ожирінням є актуальним завданням сучасного акушерства. Для його виконання необхідно дотримуватися принципів асептики та антисептики, протоколу ходу операції кесаревого розтину, а запропоновані особливості удосконалення його техніки сприятимуть зниженню періопераційних проблем у вагітних із цукровим діабетом та ожирінням.

Ключові слова: вагітність, ожиріння, цукровий діабет, кесарів розтин, ускладнення.

Вступ

Частота кесаревого розтину (КР) в світі постійно зростає, що збільшує ризик материнської та перинатальної захворюваності та смертності [1, 2]. В Україні динаміка показника кесаревого розтину вважається негативною — лише за період 2015-2020 рр. відбулося зростання його виконання в 1,4 рази — з 18,5 % до 25,1 % [3]. КР збільшує ризик ускладнень при наступній вагітності та пологах, що стає показанням для повторного КР у більшості випадків [4]. Крім того, частота інтраопераційних ускладнень під час повторного КР у 5 разів перевищує аналогічну при першому КР [5].

Для проведення оперативного розродження існують чіткі показання з боку матері та плода. Згідно Наказу МОЗ та клінічним протоколам в Україні затверджений протокол операції кесарева розтину, який рекомендовано виконувати всім жінками, які розроджуються шляхом КР в українських лікарнях [6]. Але виконання КР у жінок з екстрагенітальною патологією, такою як ожиріння, цукровий діабет (ЦД) та інші захворювання, технічно утруднене та може мати ряд ускладнень під час операції та в післяопераційному періоді [7]. Тому пошук нових підходів до профілактики ускладнень КР у жінок з ЦД та ожирінням є актуальним

завданням сучасного акушерства.

Мета роботи — удосконалення операції кесарів розтин у жінок з цукровим діабетом та ожирінням.

Матеріали та методи

Для досягнення мети було проведено 42 кесаревих розтинів у жінок із цукровим діабетом та ожирінням, які були розподілені на 2 групи: основну групу склали 22 жінки, яким КР виконано з запропонованими нами методами удосконалення, групу порівняння — 20 вагітних, яким КР виконано виключно в рамках клінічного протоколу згідно Наказу МОЗ України [6]. 20 жінок без екстрагенітальної патології (ожиріння, діабет), яким КР виконано за акушерськими показаннями (вузький таз, великий плід, аномалії пологової діяльності) склали контрольну групу. Перед операцією вагітним проведено повне загальноклінічне лабораторне обстеження, ультразвукове дослідження фетоплацентарного комплексу виконане на апараті сканеру «Philips HD 11 XE» (Японія), кардіотокографія виконувалася на апараті «Avalon FM 30». Статистична обробка отриманих результатів проведена за допомогою програми «Statistica 10.0» на персональному комп'ютері.

Результати дослідження та їх обговорення

Вік вагітних варіював від 22 до 43 років, дорівнюючи в середньому в основній групі $34,3 \pm 7,2$ роки, в групі порівняння — $30,7 \pm 5,4$ роки, в контрольній — $29,4 \pm 3,7$ років. Паритет у контрольній групі: 15 (75 %) жінок було першородячими, 5 (25 %) — мали другі пологи; в основній групі: 9 (40,9 %) першородячих, другі пологи — у 10 (45,5 %), треті — у 3 (13,6 %) жінок; у групі порівняння: першородячих було 9 (45 %), другі пологи — у 11 (55 %) вагітних. Індекс маси тіла в контрольній групі був у межах від 21,2 до 29,9 кг/м², дорівнюючи в середньому $23,3 \pm 3,1$ кг/м²; в основній групі — від 31,8 до 52,9 кг/м² (у середньому $39,2 \pm 7,1$ кг/м²); у групі порівняння — від 30,6 до 50,5 кг/м² (у середньому $38,5 \pm 6,2$ кг/

м²). І ступінь ожиріння в основній групі був у 5 (22,7 %) вагітних, II ст. — у 11 (50 %), III ст. — у 6 (27,3 %) жінок; у групі порівняння: I ст. — у 6 (30 %), II ст. — у 8 (40 %), III ст. — у 6 (30 %) жінок. Ознаки гестаційного цукрового діабету (ГЦД) було діагностовано у всіх жінок основної групи і групи порівняння в процесі спостереження за вагітністю згідно Наказу МОЗ України №8 від 05.01. 2022 р. та клінічним протоколом. Показаннями до КР у контрольній групі були вузький таз у 4 (20 %) вагітних, великий плід — у 6 (30 %), аномалії пологової діяльності — у 5 (35 %), тазове передлежання плода — у 3 (15 %), дистрес плода — у 2 (10 %) жінок. В основній групі показаннями для КР у 10 (45,5 %) вагітних були ГЦД, інсулінотерапія та діабетична фетопатія, прееклампсія — у 5 (22,7 %), неспроможність рубця на матці — у 3 (13,6 %), слабкість пологової діяльності — у 2 (9,1 %), тазове передлежання — у 2 (9,1 %). У групі порівняння показаннями для оперативного розродження у 8 (40 %) вагітних були діабетична фетопатія, прееклампсія — у 4 (20 %), неспроможність рубця на матці — у 2 (10 %), тазове передлежання — у 1 (5 %), слабкість пологової діяльності — у 5 (25 %) жінок.

Існують різні варіанти виконання операції КР — за Старком, за Пфанненштилем, Гусаковим, Джоел-Кохеном [8, 9, 10, 11, 12]. Спираючись на техніку кесаревого розтину з клінічного протоколу МОЗ України вважаємо на необхідність його доповнення деякими моментами у жінок з ЦД на тлі ожиріння.

При підготовці до операції необхідно обробити операційне поле антисептиком на спиртовій основі (хлоргексидин), а піхву — йодовмісним антисептиком на водній основі (бетадин) для профілактики післяопераційних септичних ускладнень, враховуючи високу частоту кольпітів у вагітних з ЦД на тлі ожиріння. На операційному столі вагітна повинна лежати на боці з нахилом на ліву сторону до 15° для профілактики гіпотонії. Бажано на шкірі живота намалювати

лінію розрізу з відмітками його середини та країв, натягнувши складку черевної стінки, що дозволить виконати прямий розріз і полегшить ушивання шкіри наприкінці оперативного втручання. Розріз виконувати в місці, де висота підшкірно-жирової клітковини менше, але не в складці, розріз шкіри краще зробити довжиною не менше 20 см, він має бути майже безкровним і не повинен заходити у підшкірну клітковину. Після тупого розведення пальцями підшкірної клітковини і відведення її за допомогою крючків Фарабефа необхідно зробити два невеликих поперечних розрізи апоневрозу скальпелем і також розвести їх тупим шляхом у поперечному напрямку, верхній край апоневрозу зафіксувати за допомогою затискача та бинта до операційної дуги. Далі необхідно м'яко відділити апоневроз від м'язів, вказівними пальцями розвести прямі м'язи живота по середній лінії так, щоб верхню частину розрізу розвести більше, ніж нижню, що дозволить не пошкодити нерви та судини і здійснити доступ до очеревини. Далі, у верхньому куті рани в поперечному напрямку розтягнути вказівними пальцями парієтальну очеревину до утворення невеличкого отвору. Необхідно пам'ятати, що очеревина у жінок з ожирінням може мати велику кількість жирової тканини, тому потрібно не сплутати її з передміхуровою клітковиною або сальником. Потім розширити отвір вказівними пальцями в каудальному та краніальному напрямках, щоб запобігти травмуванню сечового міхура, а використання пальців при входженні в черевну порожнину запобігає травмуванню кишечника. В нижньому сегменті матки над сечовим міхуром ножицями виконується поперечний поверхневий розріз вісцеральної очеревини довжиною 1 см, який розводиться двома пальцями для відсепарування очеревини від матки. Необхідно враховувати фізіологічний поворот матки праворуч та близьке розташування лівого ребра матки до краю розрізу. Скальпелем виконується поперечний

розріз матки 2-3см. Для формування отвору в матці краще використовувати вказівний палець, далі просуватися пальцями вправо та вліво на 10-12 см, щоб через цей отвір можна було б народити дитину. Великий палець правої руки необхідно використовувати переважно для фіксації у дальньому куті рани, а вказівний палець лівої руки — для розведення в ближньому куті рани. Великий палець товще вказівного, що знижує ризик травмування судин на віддаленому боці матки. Продовжувати отвір бажано більше праворуч ніж ліворуч, тому що наприкінці вагітності матка здебільше повернута праворуч. Далі підвести два пальця під голівку плода та вивести її з рани. Асистент має натискати на дно матки, щоб допомогти вилучити дитину. При ожирінні III ступеня асистент не завжди може вператися, тому потрібна допомога інших учасників операції. Пальці займають менше місця ніж повна долоня, завдяки чому зменшується вірогідність травми матки при вилученні плода. Після народження дитини та перетискання пуповини роділлі внутрішньовенно вводиться карбетоцин або окситоцин [13]. Послід видаляється шляхом контрольованої тракції за пуповину. Для цього пуповину тримають у стані легкого натягування до початку спонтанного відокремлення плаценти. Обережно підтягуючи за пуповину послід видаляють з порожнини матки. Не слід тягнути за пуповину за відсутності скорочення матки та ознак відокремлення плаценти, оскільки це може призвести до вивороту матки. Марлевою серветкою видаляють залишки плодових оболонок та тканин з матки. Рутинну екстеріоризацію матки в жінок з ожирінням не виконують, тому розміщують руку в абдомінальній рані позаду матки і проводять масаж матки для стимуляції її скорочень [14, 15]. У разі сильної кровотечі з плацентарної площадки, для екстреного гемостазу стискають матку між долонями. Цілісність матки відновлюють накладанням дворядного безперервного шва через усю товщу стінки матки з захватом

вісцеральної очеревини із застосуванням синтетичного шовному матеріалу, що розсмоктується (№ 1 — 90 см) та велику колючу голку, що співпадає з рекомендаціями інших дослідників [16, 17]. Відступають на 1 см від краю розрізу зверху та знизу для забезпечення достатнього гемостазу та профілактики утворення заглиблення [18, 19, 20]. Необхідно бути обережним у нижньому відділі розрізу, щоб запобігти травмуванню сечового міхура. Контроль гемостазу. Згортки крові та рідку кров необхідно видалити з черевної порожнини тупфером або відсмоктувачем — це важливо для неускладненого перебігу післяопераційного періоду [21]. Для раннього відновлення функції кишківника необхідно мінімізувати маніпуляції з ним. Для подальшого знеболювання, зниження запального процесу та загоєння рани бажано ввести в черевну порожнину анальгетики та кортикостероїди. Ушивання парієтальної очеревини виконувати разом із м'язами передньої черевної стінки для профілактики попадання підапоневротичної гематоми, якщо вона утвориться, до черевної порожнини, розходження прямих м'язів живота та виникнення в подальшому діастазу. Відновлюють цілість апоневрозу однорядним безперервним швом Ревердена для більш щільного його утримання. За необхідності підкріплюють шви на апоневрозі нерозсмоктуваними лігатурами. Необхідно надавати перевагу синтетичному шовному матеріалу з довготривалим терміном розсмоктування. Варто накладати перший шов таким чином, щоб вузол знаходився під апоневрозом, а кожний укол спрямовувати злегка по діагоналі через розріз. Потрібно бути обережним у краях розрізу, щоб не пошкодити судини та кишківник, який близько підходить до передньої черевної стінки в латеральних краях рани. Для полегшення ушивання апоневрозу потрібно застосовувати鉤чки Фарабефа.

Рутинне ушивання підшкірної клітковини у жінок із ЦД та ожирінням є

обов'язковим, краще окремими вузловатими швами або неперервним 2-рядним. Для профілактики сером та запалення післяопераційного шва необхідно поставити декілька рукавичкових дренажів-випускників. Ушивати шкіру косметичним внутрішньо-шкірним швом або краще декількома окремими швами за Донаті. Необхідно затиснути краї розрізу затискачами в проміжках між швами для забезпечення правильного співставлення країв рани, або краще перед початком операції накреслити на шкірі лінію розрізу і позначити де проходить біла лінія живота. На рану бажано одразу покласти пов'язку. За відсутності інтраопераційних ускладнень варто пропонувати породіллі раннє вживання рідини та мобілізацію пацієнтки відразу по закінченню дії анестетиків. Немає необхідності в голодуванні після операції. Рання мобілізація знижує ризик тромбоемболічних ускладнень і зменшує інтенсивність й тривалість післяопераційного болю. Зменшення відчуття болю полегшує грудне вигодовування, а це, в свою чергу, сприяє скороченню та інволюції матки. Окремі шви можна зняти на 7-у добу після операції, це знижує ризик розвитку інфекції та келоїдних рубців. Косметичний внутрішньошкірний шов розсмоктується самостійно протягом 3 місяців.

Таким чином, удосконалення операції кесарів розтин у жінок із цукровим діабетом та ожирінням полягає в наступному:

- обробка операційного поля хлоргексидіном, а піхви — бетадіном;
- подовження розрізу шкіри;
- фіксація верхнього краю розрізу;
- контроль розрізу очеревини;
- використання вказівного пальця для формування отвору в матці;
- рутинну екстеріоризацію не проводити;
- ушивання очеревини разом з м'язами;
- шов Ревердена на апоневроз;

- використання крючків Фарабефа при ушиванні передньої черевної стінки,
- вузлові або дворядний неперервний шов на клітковину;
- пов'язка з димексидом.

Серед інтраопераційних ускладнень, які траплялися виключно в групі порівняння, були утруднення вилучення плода — у 2 (10 %) породіль, утруднення вилучення матки для її ушивання — у 3 (15 %), край розрізу на матці продовжився до лівого ребра матки (судинного пучка) — у 1 (5 %). Післяопераційні ускладнення також спостерігалися тільки в групі порівняння: підапоневротична гематома — у 1 (5 %), гіперемія, інфільтрація, розходження країв операційної рани — у 3 (15 %), ніша післяопераційного рубця на матці — у 1 (5 %) породіллі.

Таким чином, удосконалення техніки оперативного розродження у вагітних із ожирінням та цукровим діабетом дозволяє знизити ряд ускладнень, які можуть виникнути під час виконання кесаревого розтину або в ранньому та пізньому післяопераційному періоді.

Висновок

Операція кесаревого розтину у жінок із цукровим діабетом на тлі ожиріння є складним оперативним втручанням, який підвищує відсоток інтра- та післяопераційних ускладнень. Для його виконання необхідно дотримуватися принципів асептики та антисептики, протоколу ходу операції кесаревого розтину, а запропоновані особливості удосконалення його техніки сприятимуть зниженню периопераційних проблем у вагітних із цукровим діабетом та ожирінням.

References/Література

1. Say L, Chou D, Gemmill A, Tunzalp C, Moller A-B, Daniels J, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *Lancet Glob Health*. 2014; 2 (6): e323-33. doi: 10.1016/S2214-109X (14)70227-X
2. Sandall J, Tribe RM, Avery L, Mola G, Visser GH, Homer CS, et al. Shortterm and long-term effects of caesarean section on the health of women and children. *Lancet*. 2018; 392 (10155): 1349-57. doi: 10.1016/S0140-6736

(18)31930-5

3. Tarasenko KV, Gromova AM, Shafarchuk VM, Nesterenko LA. Increasing frequency of caesarean sections as a problem of modern obstetrics. *Ukraine journal honey. biological and sports* 2019; 5 (21): 197-201. doi: 10.26693/jmbs04.05.197.
Тарасенко КВ, Громова АМ, Шафарчук ВМ, Нестеренко ЛА. Зростання частоти кесаревого розтину як проблема сучасного акушерства. *Укр. журн. мед. біол. та спорт.* 2019; 5 (21): 197-201. doi: 10.26693/jmbs04.05.197.
4. Lagana AS, Cromi A, Tozzi R, Franchi M, Lukanovix D, Ghezzi F. Uterine Scar Healing After Cesarean Section: Managing an Old Surgery in an Evidence-Based Environment. *J Invest Surg*. 2019 Dec; 32 (8): 770-2. doi: 10.1080/08941939.2018.1465145
5. Rottenstreich M, Sela HY, Shen O, Michaelson-Cohen R, Samueloff A, Reichman O. Prolonged operative time of repeat cesarean is a risk marker for postoperative maternal complications. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2018; 18 (1): 477. doi: 10.1186/s12884-018-2111-8
6. Unified clinical protocol of primary, secondary (specialized) and tertiary (highly specialized) medical care "Caesarean section". Order of the Ministry of Health of Ukraine dated 05.01. 2022 No. 8 [Internet]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2022 [cited 2024 Jun 25]. Available: <https://www.dec.gov.ua/mtd/kesariv-roztyn/>.
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Кесарів розтин». Наказ МОЗ України від 05.01. 2022р. №8 [Інтернет]. Київ: МОЗ України; 2022 [цитовано 2024 Чер 25]. Доступно: <https://www.dec.gov.ua/mtd/kesariv-roztyn/>.
7. Lazurenko VV, Tertysnyk DU, Borzenko IB, Ostapenko VR, Tishchenko OM. The course of pregnancy and childbirth in women with diabetes and placental dysfunction. *International Medical Journal*. 2022; 1 (109): 29-34.
Лазуренко ВВ, Тertiшник ДЮ, Борзенко ІБ, Остапенко ВР, Тищенко ОМ. Перебіг вагітності та пологів у жінок із цукровим діабетом та плацентарною дисфункцією. *Міжнародний медичний журнал*. 2022; 1 (109): 29-34.
8. Stark M, Chavkin Y, Kupfersztain C, Guedj P, Finkel AR. Evaluation of combinations of procedures in cesarean section. *Int J Gynaecol Obstet*. 1995 Mar; 48 (3): 273-6. doi: 10.1016/0020-7292 (94)02306-j.

9. CORONIS Collaborative Group; Abalos E, Addo V, Brocklehurst P, El Sheikh M, Farrell B, Gray S, et al. Caesarean section surgical techniques (CORONIS): a fractional, factorial, unmasked, randomised controlled trial. *Lancet*. 2013 Jul 20; 382 (9888): 234-48. doi: 10.1016/S0140-6736 (13)60441-9.
10. Olyaeemanesh A, Bavandpour E, Mobinizadeh M, Ashrafinia M, Bavandpour M, Nouhi M. Comparison of the Joel-Cohen-based technique and the transverse Pfannenstiel for caesarean section for safety and effectiveness: A systematic review and meta-analysis. *Med J Islam Repub Iran*. 2017; 31 (1): 313-8. doi: 10.14196/mjiri.31.54.
11. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Caesarean birth. Techniques to close the uterus at caesarean birth. Evidence review D. NICE Guideline, NG 192. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2021 Mar. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK569606/>.
12. Hryshchenko OV, Korovai SM, Mamedova SS. Caesarean section in the conditions of the III-level perinatal center — indications and risk factors. *Scientific Journal "ScienceRise: Medical Science"*. 2020; 4 (37): 4-8. doi: 10.15587/2519-4798.2020.208987.
- Грищенко ОВ, Коровай СМ, Мамедова СШ. Кесарів розтин в умовах перинатального центру III рівня — показання та фактори ризику. *Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science»*. 2020; 4 (37): 4-8. doi: 10.15587/2519-4798.2020.208987.
13. Rosseland LA, Hauge TH, Grindheim G, Stubhaug A, Langesæter E. Changes in blood pressure and cardiac output during cesarean delivery: the effects of oxytocin and carbetocin compared with placebo. *Anesthesiology*. 2013 Sep; 119 (3): 541-51. doi: 10.1097/ALN.0b013e31829416dd.
14. Abdellah MS, Abbas AM, Ali MK, Mahmoud A, Abdullah SA. Uterine exteriorization versus intraperitoneal repair: effect on intraoperative nausea and vomiting during repeat cesarean delivery — A randomized clinical trial. *Facts Views Vis Obgyn*. 2018 Sep; 10 (3): 131-7.
15. Chauhan S, Syamala Devi PK. A randomized comparative study of exteriorization of uterus versus in situ intra-peritoneal repair at cesarean delivery. *Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol*. 2018 Jan; 7 (1): 281-6. doi: 10.18203/2320-1770.ijrcog20175862.
16. Vachon-Marceau C, Demers S, Bujold E, Roberge S, Gauthier RJ, Pasquier JC, et al. Single versus double-layer uterine closure at cesarean: impact on lower uterine segment thickness at next pregnancy. *Am J Obstet Gynecol*. 2017; 217 (1): 65.e1-5. doi: 10.1016/j.ajog.2017.02.042.
17. Stegwee SI, Jordans IPM, van der Voet LF, Bongers MY, de Groot CJM, Lambalk CB, et al. Single- versus double-layer closure of the caesarean (uterine) scar in the prevention of gynaecological symptoms in relation to niche development — the 2Close study: a multicentre randomised controlled trial. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2019 Mar 4; 19 (1): 85. doi: 10.1186/s12884-019-2221-y.
18. Vervoort AJ, Uittenbogaard LB, Hehenkamp WJ, Brulmann HA, Mol BW, Huirne JA. Why do niches develop in Caesarean uterine scars? Hypotheses on the aetiology of niche development. *Hum Reprod*. 2015 Dec; 30 (12): 2695-702. doi: 10.1093/humrep/dev240.
19. Hanacek J, Vojtech J, Urbankova I, Krcmar M, Kšepelka P, Feyereisl J, et al. Ultrasound cesarean scar assessment one year postpartum in relation to one- or two-layer uterine suture closure. *Acta Obstet Gynecol Scand*. 2020 Jan; 99 (1): 69-78. doi: 10.1111/aogs.13714.
20. van der Voet LF, Jordans IPM, Brulmann HAM, Veersema S, Huirne JAF. Changes in the Uterine Scar during the First Year after a Caesarean Section: A Prospective Longitudinal Study. *Gynecol Obstet Invest*. 2018; 83 (2): 164-70. doi: 10.1159/000478046.
21. Peker N, Yavuz M, Aydın E, Ege S, Bademkiran MH, Karacor T. Risk factors for relaparotomy after cesarean section due to hemorrhage: a tertiary center experience. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2020 Feb; 33 (3): 464-70. doi: 10.1080/14767058.2019.1677599.

*Вперше надійшла до редакції 16.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.71:616.98

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820874>

КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ З ІНФЕКЦІЙНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ПІСЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗУ ДОВГИХ КІСТОК

Колов Г.Б.

*ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна
gennadiikolob@gmail.com*

CLINICAL AND X-RAY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH INFECTIOUS COMPLICATIONS AFTER OSTEOSYNTHESIS OF LONG BONES

Kolov G.B.

*State University "Institute of Traumatology and Orthopedics of the National
Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kiev, Ukraine
gennadiikolob@gmail.com*

Summary/Резюме

Abstract: Internal fracture fixation has revolutionized modern orthopedic trauma care over the past 50 years. Fracture-related infection is a serious complication after bone trauma and can present a diagnostic challenge. There is a spectrum of clinical manifestations of implant-associated infection, and differentiating them from non-infectious causes can be difficult. The aim of our study was to determine the clinical and radiological characteristics of infectious complications after osteosynthesis of long bones. In a retrospective array, we analyzed the treatment of 207 patients with infectious complications after osteosynthesis of long bones. The research array was divided into two groups. The first group included 148 patients who developed infectious complications after osteosynthesis of long bones with a plate. The second group included 59 patients who developed infectious complications after osteosynthesis of long bones with a blocking intramedullary rod (BIOS). In the general array, the most common radiographic finding among patients with infectious complications of long bones was periostitis. Among patients of the general array, it occurred in 22.0 % of cases and occupied the first place in the distribution. The structure of the distribution of this X-ray sign in the observation groups was slightly different. In the first group, this X-ray sign occurred in 24.7 % of cases and took the first place. In the second group, this X-ray sign was much less common and ranked only fourth. Osteosclerosis occurred in 17.1 % of patients in the general population and took the second place. Among the patients of the first group, osteosclerosis was found in 14.5 % and ranked third. In contrast to the first group, among the patients of the second group, osteosclerosis was detected 1.6 times more often and took the lead among other X-ray signs. Among patients with infectious complications after osteosynthesis, the most common radiographic signs were periostitis (22.0 %), osteosclerosis (17.0 %), and instability around screws and fixator in 13.7 %, respectively. In patients with infectious complications after plate osteosynthesis, the most frequent radiographic findings were periostitis (24.7 %), instability around screws (17.4 %), and osteosclerosis (14.5 %). In patients with infectious complications after BIOS, the most common radiographic findings were osteosclerosis (22.9 %), osteonecrosis (19.4 %), and instability around the fixator (17.4 %).

Key words: *Infectious complications, implant-associated infection, osteosynthesis, X-*

ray signs, diagnosis

Внутрішня фіксація переломів зробила революцію в сучасній ортопедичній травматологічній допомозі а за останні 50 років. Інфекція, пов'язана з переломом, є важким ускладненням після травми кістки та може становити діагностичну проблему. Існує спектр клінічних проявів імплантасоційованої інфекції, і диференціювати їх від неінфікованих причин може бути важко. Метою нашого дослідження було визначити клініко-рентгенологічну характеристику інфекційних ускладнень після остеосинтезу довгих кісток. У ретроспективному масиві нами був проведений аналіз лікування 207 пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи були віднесені 148 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулися після остеосинтезу довгих кісток пластиною. До другої групи були віднесені 59 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулися після остеосинтезу довгих кісток блокуючим інтрамедулярним стрижнем (БІОС). У загальному масиві найчастішою рентгенознакою серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями довгих кісток був периостит. Серед пацієнтів загального масиву він зустрічався у 22,0 % випадків і займав перше рангове місце у розподілі. Структура розподілу даної рентгенознаки у групах спостереження дещо відрізнялась. У першій групі ця рентгенознака зустрічалась у 24,7 % випадків і займала перше рангове місце. У другій групі ця рентгенознака зустрічалась значно рідше і займала лише четверте рангове місце. Остеосклероз зустрічався 17,1 % пацієнтів загального масиву і займав друге рангове місце. Серед пацієнтів першої групи остеосклероз виявлявся у 14,5 % і займав третє рангове місце. На відміну від першої групи, серед пацієнтів другої групи остеосклероз виявлявся у 1,6 рази частіше і лідирував серед інших рентгенознак. Серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу найчастішими рентгенознаками були периостит (22,0 %), остеосклероз (17,0 %) і нестабільність навколо гвинтів і фіксатора по 13,7 % відповідно. У пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу пластиною найчастішими рентгенознаками були периостит (24,7 %), нестабільність навколо гвинтів (17,4 %) та остеосклероз (14,5 %). У пацієнтів з інфекційними ускладненнями після БІОС найчастішими рентгенознаками були остеосклероз (22,9 %), остеонекроз (19,4 %) та нестабільність навколо фіксатора (17,4 %).

Ключові слова: Інфекційні ускладнення, імплант-асоційована інфекція, остеосинтез, рентгенознаки, діагностика

Вступ

Внутрішня фіксація переломів зробила революцію в сучасній ортопедо-травматологічній допомозі за останні 50 років. За показаннями внутрішня фіксація переломів дозволяє не тільки зберегти функцію суміжних суглобів, але й забезпечити належну стабільність для полегшення зростання кісток та функціональної реабілітації пацієнтів при тривалій іммобілізації. Однак розвиток післяопераційної інфекції ускладнюють лікування переломів і зустрічаються в 1–11 % випадків. Діагностика та лікування цих випадків часто мають складний характер [1]. Вони вимагають мультидисциплінар-

ний підхід (наприклад — ортопеди, інфекціоністи, клінічних фармацевти), що часто призводить до додаткових операцій і тривалої терапії антибіотиками. [2]. Витрати системи охорони здоров'я величезні і за даними Rupp M, et al. (2020) є у 6,5-8 разів вищими ніж у пацієнтів з остеосинтезом без інфекції [3].

Інфекція, пов'язана з переломом (FRI), є важким ускладненням після травми кістки та може становити діагностичну проблему. Існує спектр клінічних проявів FRI, і диференціювати їх від неінфікованих ознак може бути важко. У ранньому післяопераційному періоді класичні клінічні симптоми інфекції, такі як біль,

почервоніння, тепло або набряк, збігаються з особливостями нормального загоєння перелому. Пізніше більш тонкі клінічні прояви, такі як незрошення перелому або постійний біль, можуть бути пов'язані як з інфекційними, так і з неінфекційними захворюваннями. Складність і різноманітність клінічної діагностики інфекції при остеосинтезі довгих кісток можуть перешкодити встановленню єдиних діагностичних критеріїв. Крім того, відсутність чітких рекомендацій призвела до невизначеності у веденні та лікуванні цих пацієнтів [4].

На сьогоднішній день ми не знайшли дослідження що повідомляло про прогностичну цінність системних або місцевих клінічних ознак інфекції для FRI. Однак деякі автори визнають, що на наявність FRI можуть вказувати клінічні ознаки, що включають місцеве почервоніння, набряк, підвищення місцевої температури, лихоманку ($e^{38,3^{\circ}\text{C}}$) або постійне, посилене чи виділення з рани у перші кілька днів після операції. Таким чином, ці ознаки були розцінені як сугестивні клінічні ознаки для FRI. Важливо розуміти, що ці критерії не є патогномонічними і тому повинні спонукати хірурга чи лікаря до подальшого дослідження можливості FRI [163]. Для більш точної діагностики клініцист має на вибір кілька радіологічних і ядерних методів візуалізації. Залежно від місцевих переваг і доступності, ці методи найчастіше включають звичайну рентгенографію, комп'ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію (МРТ), 3-фазне сканування кісток (BS), фтордезоксиглюкозно-позитронно-емісійну томографію (FDG-PET) і лейкоцитарну (WBC) сцинтиграфію. Діагностична ефективність цих методів візуалізації за останні роки зростає майже експоненціально, що ускладнює порівняння історичних даних із поточною практикою. Хоча якісних досліджень щодо діагностичної цінності звичайної рентгенографії при імплант асоційованій інфекції не існує, цей метод майже завжди вимагається в першу чергу при

підозрі на інфекційне ускладнення, пов'язане з переломом. Він легкодоступний, дешевий, швидко виконується та має низьке радіаційне опромінення. Рентгенограма надає базову інформацію щодо положення перелому, а також цілісності та стабільності будь-якого ортопедичного імпланту [5].

Метою нашого дослідження було визначити клініко-рентгенологічну характеристику інфекційних ускладнень після остеосинтезу довгих кісток.

Матеріали і методи

У ретроспективному масиві нами був проведений аналіз лікування 207 пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи були віднесені 148 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулись після остеосинтезу довгих кісток пластиною. Відносне значення абсолютного показника становило 71,5 %. До другої групи були віднесені 59 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулись після остеосинтезу довгих кісток блокуючим інтрамедулярним стрижнем (БІОС). Відносне значення абсолютного показника становило 28,5 %. У першій групі вік пацієнтів коливався від 18 до 78 років і в середньому становив $43,0 \pm 15,7$ років. Для більш точної характеристики клініко-нозологічної структури масиву дослідження а також для визначення типу перелому довгих кісток кінцівок у нашому дослідженні використовувалась міжнародна міждисциплінарна класифікація AO/ASIF, що широко використовується у сучасній травматології та ортопедії. У ретроспективному масиві нами був проведений аналіз лікування 207 пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Масив дослідження був поділений на дві групи. До першої групи були віднесені 148 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулись після остеосинтезу довгих кісток пластиною. Відносне значення абсолютного показника становило 71,5 %. До другої групи були віднесені

59 пацієнти, у яких інфекційні ускладнення розвинулась після остеосинтезу довгих кісток блокуючим інтрамедулярним стрижнем (БІОС). Відносне значення абсолютного показника становило 28,5 %. У першій групі вік пацієнтів коливався від 18 до 78 років і в середньому становив $43,0 \pm 15,7$ років. Для більш точної характеристики клініко-нозологічної структури масиву дослідження а також для визначення типу перелому довгих кісток кінцівок у нашому дослідженні використовувалась міжнародна міждисциплінарна класифікація AO/ASIF, що широко використовується у сучасній травматології та ортопедії. Статистична обробка проводилась за допомогою непараметричної методики. Враховуючи чисельність ознак, що аналізуються та необхідність забезпечення одноманітності результативних показників, для здійснення коректного порівняння, нами була обрана методика обрахунку коефіцієнту поліхоричного показника зв'язку, що запропонована К. Пірсоном.

Результати

У діагностиці інфекційних ускладнень в травматології та ортопедії одним з основних методів діагностичного пошуку є рентгенографія. Цінність даного методу заключається у високій доступності та специфічності. Можливості рентгенографії у діагностиці інфекційних ускладнень у пацієнтів після остеосинтезу довгих кісток є беззаперечними, тому всім 100,0 % пацієнтів, що приймали участь у нашому дослідженні був проведений цей метод діагностики. У 74,9 % пацієнтів масиву спостереження була виконана фістулографія з контрастною речовиною. Цей метод є золотим стандартом у діагно-

стиці інфекційних ускладнень через свою простоту і високу інформативність. Зважаючи на вищенаведене ми вважали за доцільне та необхідне провести аналіз клініко-рентгенологічної характеристики пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток. Серед основних рентгенологічних ознак у пацієнтів масиву дослідження виділялись остеосклероз, остеонекроз, периостит, нестабільність гвинтів або резорбцію кісткової тканини навколо (НГ) та нестабільність фіксатора (НФ), або резорбцію кісткової тканини навколо імпланту та наявність секвестру.

Інтегральний аналіз розподілу клініко-рентгенологічної характеристики пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток вказав на такі особливості розподілу. Серед пацієнтів загального масиву були виявлені 468 рентгенологічні ознаки, що становило у середньому $2,2 \pm 0,06$ ознаки у одного пацієнта. У першій групі було виявлено 324 рентгенознаки, що становило $2,1 \pm 0,08$, а у другій групі виявлено 144 ознаки, що становило $2,4 \pm 0,04$. Даний розподіл вказав, що серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями БІОС рівень рентгенознак є дещо вищим.

Результати аналізу масиву дослідження та у групах спостереження наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Інтегральний аналіз розподілу клініко-рентгенологічної характеристики пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу довгих кісток

Рентгенознаки	1 група			2 група			Загал. масив		
	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri	абс.	%	Ri
Остеосклероз	47	14,5	3	33	22,9	1	80	17,1	2
Периостит	80	24,7	1	23	16,0	4	103	22,0	1
Остеонекроз	35	10,8	5	28	19,4	2	63	13,5	4
Секвестр	29	8,9	6	18	12,5	5	47	10,0	5
НГ	57	17,6	2	7	4,9	7	64	13,7	3
Нф	39	12,0	4	25	17,4	3	64	13,7	3
Відсутні ознаки	11	3,4	8	8	5,6	6	19	4,1	7
ОС+ПО+ОН	26	8,0	7	2	1,4	8	28	6,0	6
Загалом	324	100,0	-	144	100,0	-	468	100,0	-

У загальному масиві найчастішою рентгенознакою серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями довгих кісток був периостит. Серед пацієнтів загального масиву він зустрічався у 22,0 % випадків і займав перше рангове місце у розподілі. Структура розподілу даної рентгенознаки у групах спостереження дещо відрізнялась. У першій групі ця рентгенознака зустрічалась у 24,7 % випадків і займала перше рангове місце. У другій групі ця рентгенознака зустрічалась значно рідше і займала лише четверте рангове місце. Остеосклероз зустрічався 17,1 % пацієнтів загального масиву і займав друге рангове місце. Серед пацієнтів першої групи остеосклероз виявлявся у 14,5 % і займав третє рангове місце. На відміну від першої групи, серед пацієнтів другої групи остеосклероз виявлявся у 1,6 рази частіше і переважав серед інших рентгенознак.

У 13,7 % пацієнтів основного масиву було виявлено рентгенологічну нестабільність гвинтів. Саме ці пацієнти займали третє рангове місце у загальному масиві. Розподіл цієї рентгенознаки у групах спостереження відрізнявся. Так, у першій групі резорбція кісткової тканини навколо гвинтів зустрічалась у 17,6 % пацієнтів і займала друге рангове місце. Серед пацієнтів другої групи ця рентгенознака виявлялась у 4,9 % пацієнтів, що є більш ніж 3,5 рази рідше. Ранговий розподіл розмістив їх на сьоме рангове місце. Також третє рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з нестабільністю фіксатора. Як і нестабільність гвинтів ця рентгенознака зустрічалась у 13,7 % випадків, однак у групах спостереження розподіл її значно відрізнявся. Так, серед пацієнтів першої групи ця рентгенознака зустрічалась у 12,0 % і займала четверте рангове місце, а у другій групі — у 17,4 % і третє рангове місце.

Рентгенознака «остеонекроз» у ранговому розподілі основного масиву займала четверте місце. Числове значення відносного показника становило 13,5 %.

У структурі цієї рентгенознаки превалювали пацієнти другої групи, де вона зустрічалась у 19,4 % випадків і займала друге рангове місце. У першій групі остеосклероз визначався лише у 10,8 % випадків, що у 1,8 рази рідше ніж у другій групі. Серед пацієнтів загального масиву у 10,0 % випадків спостерігалось наявність секвестру і саме вони займали п'яте рангове місце у розподілі. Ця рентгенознака також частіше виявлялась серед пацієнтів другої групи. Шосте рангове місце у загальному масиві займали пацієнти з комбінованими рентгенознаками, серед яких остеосклероз, периостит та остеонекроз. Така комбінація була виявлена у 6,0 % пацієнтів загального масиву. Впадає в око різниця у виявленні цих рентгенознак у групах спостереження, якщо у першій групі ця комбінація виявлялась у 8,0 % і займала сьоме рангове місце, то у другій групі лише у 1,4 %, що у 5,7 разів частіше. Найрідше серед пацієнтів основного масиву було виявлена відсутність рентгенознак при наявній клініці інфекційного процесу. Лише 4,1 % пацієнтів загального масиву не мали рентгенознак інфекційного процесу. У першій групі таких пацієнтів було 3,4 %, а у другій — 5,7 %, що у 1,6 рази перевищувало рівень першої групи.

Для визначення вірогідності виявлених показників нами було проведено поліхоричний аналіз за методикою Пірсона. Показник взаємного сполучення χ^2 0,3478, поліхоричний показник зв'язку C 0,5079, критерій вірогідності Пірсона χ^2 162,7704. Наведені показники свідчать, що між рентгенознакою і виникненням інфекційного процесу у пацієнтів після остеосинтезу довгих кісток існує прямий, позитивний виражений зв'язок, а представлені положення знаходиться у межах поля вірогідності ($\chi^2_{157,3614} > \chi^2_{st} 14,0674$) ($p < 0,001$).

Обговорення

Ще зовсім недавно у світі точилась наукова дискусія щодо термінології післяопераційних інфекційних ускладнень

після остеосинтезу. Такі терміни, як інфекція після фіксації перелому, інфекція місця операції та септичне незрошення (або псевдоартроз) часто використовувалися як синоніми, але без чітких критеріїв визначення сутності. Плутанина з термінологією у багато в чому заважала розвитку дослідницьких зусиль по розв'язанню даної проблеми [216]. Тому у 2018 році було визначено термін «інфекція, пов'язана з переломом» (FRI). Цей термін був розроблений консенсусною групою, до якої входили AO Foundation, Orthopedic Trauma Association, PRO IMPLANT Foundation, and European Bone and Joint Infection Society [220]. У 2018 році організації, зокрема Європейське товариство інфекцій кісток і суглобів та Асоціація з вивчення внутрішньої фіксації, працювали разом, щоб досягти консенсусу щодо FRI, щоб стандартизувати клінічні звіти та покращити якість опублікованої літератури [6].

Консенсусна група розробила діагностичні критерії, що характеризують інфекцію області перелому. До них були віднесені:

Підтверджуючі критерії для діагностики інфекції пов'язаної з переломом (FRI):

1. Фістула, пазуха або розрив рани (з комунікацією з кісткою або імплантатом);
2. Гнійні виділення з рани або наявність гною під час операції.
3. Фенотипово нерозрізнені збудники, ідентифіковані шляхом посіву принаймні двох окремих зразків глибоких тканин/імплантатів (включаючи ультразвукову рідину), взятих під час оперативного втручання.
4. Наявність мікроорганізмів у глибоких тканинах, взятих під час оперативного втручання, підтверджена гістопатологічним дослідженням із застосуванням специфічних методів фарбування на бактерії або гриби.

Орієнтовні критерії для діагностики інфекції пов'язаної з переломом (FRI):

1. Клінічні ознаки — будь-яка з: біль (без навантаження, посилюється з часом, виникає знову), місцеве почервоніння, місцевий набряк, підвищення місцевої температури, лихоманка (одноразове вимірювання температури ротової порожнини $>38,3^{\circ}\text{C}$);
2. Радіологічні ознаки — будь-який із: лізис кістки (у місці перелому, навколо імплантату), розхитування імплантату, секвестрація (виникає з часом), порушення прогресування загоєння кістки (тобто незрошення), наявність періостальних кісткових утворень (наприклад, у місцях, відмінних від місця перелому або у випадку консолидованого перелому)
3. Патогенний мікроорганізм — ідентифікований шляхом посіву з однієї глибокої тканини/імплантату (включаючи ультразвукову рідину), взятого під час оперативного втручання.
4. Підвищені сироваткові маркери запалення: при травмі опорно-рухового апарату, їх слід інтерпретувати з обережністю. Вони включаються як сугестивні ознаки у разі вторинного підвищення (після початкового зниження) або постійного підвищення протягом певного періоду часу, а також після виключення інших інфекційних вогнищ або запальних процесів: швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ), кількість лейкоцитів (WBC), С-реактивний білок (СРБ).
5. Постійне, посилююче або новоутворене дренивання рани після перших кількох днів після операції без вагомego альтернативного пояснення.
6. Випіт у суглобах у пацієнтів з переломами. Хірурги повинні знати, що FRI може проявлятися як суміжний септичний артрит у таких випадках: імплантат, який проникає в капсулу суглоба (наприклад, стегновий цвях), внутрішньосуглобові переломи [7].

Велике значення має інструментальна візуалізація інфекції пов'язаної з

переломом. Hellebrekers P. et al. (2019) вказують, що існує 3 покази для запиту на діагностичну візуалізацію у пацієнтів з підозрою на FRI:

1. Отримання більшої впевненості щодо наявності FRI;
2. Для візуалізації анатомічних деталей захворювання, таких як його поширення, наявність секвестрів, затьоків, шляхів розповсюдження, наявність піднадкісних абсцесів, для планування хірургічного втручання;
3. Для встановлення ступеня загоєння перелому та стабільності імплантату [8].

Для цих цілей клініцист має на вибір кілька радіологічних і ядерних методів візуалізації. Залежно від місцевих переваг і доступності, ці методи найчастіше включають звичайну рентгенографію, комп'ютерну томографію (КТ), магнітно-резонансну томографію (МРТ), 3-фазне сканування кісток (BS), фтордезоксиглюкозно-позитронно-емісійну томографію (FDG-PET) і лейкоцитарну (WBC) сцинтиграфію. Діагностична ефективність цих методів візуалізації за останні роки значно зросла [5]. Хоча якісних досліджень щодо діагностичної цінності звичайної рентгенографії при імплант асоційованій інфекції не існує, відомо що в деяких випадках рентген змін не виявляється. Але все одно контрольна рентгенографія в динаміці надає важливу інформацію яка необхідна, навіть при наявності більш точних методів детекції[9].

Комп'ютерна томографія може бути виконана, якщо потрібна додаткова інформація, і вона краще виявляє наявність секвестрів і кісткових порожнин. Однак її недоліком є радіаційне навантаження та низька дискримінаційна здатність для FRI (чутливість 47 % і специфічність 60 %). Загальноприйнятими ознаками інфекції на звичайній рентгенографії та комп'ютерній томографії є резорбція кісткової тканини навколо імпланту, лізис, неспроможність загоєння кістки (незрощення), секвестрація та

утворення періостальної реакції кістки [8.9].

МРТ є дуже корисним методом для візуалізації патології м'яких тканин. Він також дуже чутливий для виявлення морфологічних змін кісток, що робить його особливо корисним для картографування конкретних хірургічних деталей, таких як ступінь ураження кісток і м'яких тканин і наявність секвестрів, затьоків, синусових шляхів і/або підкіркових абсцесів. Однак, у деяких випадках може бути важко відрізнити зміни внаслідок інфекції, запалення та нормального загоєння тканин, а розсіювання від металевих імплантатів може затьмарювати певні деталі зображення, незважаючи на методи зменшення металевих артефактів. Повідомляється, що чутливість і специфічність МРТ для виявлення FRI становить від 82 % до 100 % і від 43 % до 60 % відповідно [10].

На сьогоднішній день радіоізотопна візуалізація FRI в основному включає сцинтиграфію кісток (BS), сканування лейкоцитів (LS), позитронно-емісійну томографію (PET) і термоядерну томографію (SPECT/CT, PET/CT та PET/MRI). Останнім часом важливим доповненням є можливість гібридної візуалізації (КТ [SPECT]/КТ, PET/КТ, PET/МРТ), що дозволяє отримати кращі анатомічні деталі. Чутливість BS висока (89 %–100 %), але його специфічність настільки низька (0 %–10 %), що BS не рекомендується при дослідженні FRI. Чутливість і специфічність сцинтиграфії лейкоцитів для діагностики FRI становить 79–100 %. Основною перевагою сцинтиграфії лейкоцитів є те, що на її точність не впливають нещодавні операції. Однак ця техніка є трудомісткою та займає багато часу, і менш точна для осьового скелета. FDG-PET дещо менш точний порівняно зі сцинтиграфією лейкоцитів, але все ж придатна для діагностики FRI. Ця методика заснована на споживанні глюкози як джерела енергії активованими лейкоцитами, моноцитами, лімфоцитами, макрофагами і гігантськими клітинами при

інфекційних захворюваннях. Перевага FDG-PET полягає в тому, що він вимагає лише одного сканування на відміну від 2 часових точок візуалізації для сцинтиграфії WBC (відповідно, 3–4 та 20–24 години після повторного введення мічених WBC). FDG-PET, однак, не слід використовувати для виявлення FRI протягом 1 місяця після операції. Чутливість і специфічність FDG-PET/CT для виявлення FRI становить від 65 % до 94 % і від 76 % до 100 % відповідно [11].

Grunert M. et al. (2022) вважає що кожен варіант медичної візуалізації при FRI має як переваги, так і недоліки, і наразі бракує доказів того, що один метод є кращим за інший. Тому в даний час рентгенологічні ознаки можна розглядати лише як сугестивний критерій для FRI. Хоча ядерна візуалізація має вищу діагностичну точність, вона все ще не є остаточним рутинним тестом для встановлення діагнозу FRI, отже, ці діагностичні методи також можна включити лише до консенсусного визначення FRI у якості сугестивного критерію [12].

Висновки

1. Серед пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу найчастішим рентгенознаками були периостит (22,0 %), остеосклероз (17,0 %) і резорбція кісткової тканини навколо гвинтів і фіксатора по 13,7 % відповідно;
2. У пацієнтів з інфекційними ускладненнями після остеосинтезу пластиною найчастішими рентгенознаками були периостит (24,7 %), нестабільність гвинтів (17,4 %) та остеосклероз (14,5 %);
3. У пацієнтів з інфекційними ускладненнями після БІОС найчастішими рентгенознаками були остеосклероз (22,9 %), остеонекроз (19,4 %) та нестабільність навколо фіксатора (17,4 %).
4. Імплант-асоційована інфекція визначена нами у випадках при відсутності рентгенологічних ознак запалення та нормальному перебігу процесу кон-

солідації перелому.

References

1. Centers for Disease Control and Prevention, National Healthcare Safety Network. Surveillance for surgical site infection events. Available at: <https://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/9pscscscurrent.pdf>. Accessed February 6, 2020.
2. Camilleri-Brennan J, James S, McDaid C, Adamson J, Jones K et al. A scoping review of the outcome reporting following surgery for chronic osteomyelitis of the lower limb. *Bone Jt Open*. 2023 Mar 7; 4 (3): 146-157. doi: 10.1302/2633-1462.43.BJO-2022-0109.R1.
3. Rupp M, Popp D, Alt V. Prevention of infection in open fractures: Where are the pendulums now? *Injury*. 2020 May; 51 Suppl 2: S57-S63. doi: 10.1016/j.injury.2019.10.074.
4. McNally M, Govaert G, Dudareva M, Morgenstern M, Metsemakers W J. Definition and diagnosis of fracture-related infection. *EFORT Open Rev* 2020; 5 (10): 614-19. doi: 10.1302/2058-5241.5.190072
5. Glaudemans AWJM, Bosch P, Slart RHJA, IJpma FFA, Govaert GAM. Diagnosing fracture-related infections: can we optimize our nuclear imaging techniques? *Eur J Nucl Med Mol Imaging*. 2019 Jul; 46 (8): 1583-1587. doi: 10.1007/s00259-019-04378-5. Epub 2019 Jun 12. PMID: 31190175.
6. Morgenstern M., Moriarty T.F., Kuehl R., Richards R.G., McNally M.A., Verhofstad M.H.J. et al. International survey among orthopaedic trauma surgeons: lack of a definition of fracture-related infection. *Injury*. 2018; 49: 491-496 <https://doi.org/10.1016/j.injury.2018.02.001>
7. Govaert GAM, Kuehl R, Atkins BL, Trampuz A, Morgenstern M, Obremskey WT, et al. (2019) On behalf of the Fracture-Related Infection (FRI) Consensus Group Diagnosing fracture-related infection: current concepts and recommendations. *J Orthop Trauma*. doi: 10.1097/BOT.0000000000001614
8. Hellebrekers P, Rentenaar RJ, McNally MA, Hietbrink F, Houwert RM, Leenen LPH, et al. Getting it right first time: the importance of a structured tissue sampling protocol for diagnosing fracture-related infections. *Injury*. 2019 doi: 10.1016/j.injury.2019.05.014.
9. Jiang N, Wang BW, Chai YM, Wu XB, Tang PF, Zhang YZ, Yu B. (2019) Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of infection after fracture fixation. *Injury*. Nov; 50 (11): 1952-1958. doi: 10.1016/j.injury.2019.08.002.
10. Zhang Z, Liu P, Wang W, Wang S, Li B, Li J, Yang B, Li M, Li Q, Yang H, Huang Z, Liu L.

- Epidemiology and Drug Resistance of Fracture-Related Infection of the Long Bones of the Extremities: A Retrospective Study at the Largest Trauma Center in Southwest China. *Front Microbiol.* 2022 Jul 12; 13: 923735. doi: 10.3389/fmicb.2022.923735. PMID: 35903480; PMCID: PMC9315197.
11. Sigmund IK, Dudareva M, Watts D, Morgenstern M, Athanasou NA, McNally MA Limited diagnostic value of serum inflammatory biomarkers in the diagnosis of fracture-related infections. *Bone Joint J.* 2020 Jul; 102-B (7): 904-911. doi: 10.1302/0301-620X.102B7.BJJ-2019-1739.R1. PMID: 32600147.
12. Grunert M, Hackenbroch C, von Lьbken F. Update on non-unions 2022: Imaging diagnostics, classification and treatment algorithms. *Unfallchirurgie (Heidelb).* 2022 Aug; 125 (8): 589-601. doi: 10.1007/s00113-022-01201-z.
- Вперше надійшла до редакції 19.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.6+612.1/.8+616-002+618+616.9+616-06
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820877>

АНАЛІЗ ПОРУШЕННЯ МЕНСТРУАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ У ЖІНОК З НЕПЛІДДЯМ, ЯКІ ПЕРЕХВОРИЛИ COVID-19

Головчак І.С., Бойчук О.Г., Мацькевич В.М., Купчак І.М.
*Івано-Франківський національний медичний університет,
generrep@gmail.com*

MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS ANALYSIS IN WOMEN WITH INFERTILITY AND COVID-19 HISTORY

Golovchak I.S., Boychuk O.H., Matskevych V.M, Kupchak I.M.
*Ivano-Frankivsk National Medical University
generrep@gmail.com*

Summary/Резюме

Studies that include a complex of diagnostic measures of hormonal background, menstrual cycle disorder, psychoemotional condition, ultrasound findings of the pelvic organs and morphological signs of endometrial tissue in women who have suffered from COVID-19 and have reproductive health disorders are relevant today.

Aim. Assessment of coronavirus disease-2019 long-term impact on the menstrual cycle of women with diagnosed infertility.

The study was conducted during 2021-2023 on the basis of the State Institution "Carpathian Human Reproduction Centre" of the Ministry of Health of Ukraine. Eighty women who had experienced COVID-19 (confirmed in the patient's medical records), whose symptoms lasted more than 12 weeks, as well as 40 women who did not have a history of COVID-19 were examined as a comparison group. A questionnaire developed on the basis of Phelan et al. was used for women of all groups, in which there were questions that had to be answered "yes/no", to choose the answer according to the gradation from "completely disagree" to "completely agree", in which there were 5 grade stages according to the Likert scale model, to enter the numerical value in questions that required information about the number of days (menstrual cycle duration / bleeding / days of menstruation delay).

Forty-one women (51.3%) in the study group and 19 women (47.5%) in the control group kept a record of their menstrual cycle using a phone app or other handy recording tool. Among the examined women who fell ill with prolonged COVID-19 (the so-called

“long-COVID”, post-COVID syndrome), the main different disorders of the menstrual cycle (revealed by survey and screening results) from the comparison group were: prolongation of the duration of menstruation ($p = 0.032$), increased bleeding ($p = 0.044$), menstrual cycle irregularity ($p = 0.026$), luteal phase insufficiency ($p = 0.032$).

Conclusions. There were significantly more often observed prolongation of the duration of menstruation, increased bleeding, irregularity of the menstrual cycle, and luteal phase insufficiency in women with infertility and a prolonged course of the coronavirus disease-2019.

Key words: *infertility, assisted reproductive technologies, post-covid-2019 syndrome, SARS-CoV-2, menstrual cycle*

Актуальними на сьогодні є дослідження, які включають в себе комплекс діагностичних заходів з вивчення гормонального фону, змін менструального циклу, психоемоційного стану, ультразвукових знахідок органів малого тазу та морфологічних ознак тканин ендометрію у жінок, що перенесли COVID-19 та мають порушення репродуктивного здоров'я.

Мета. Оцінка впливу перенесеної коронавірусної хвороби-2019 на менструальний цикл жінок з діагностованим непліддям.

Дослідження було проведено впродовж 2021-2023 років на базі Державного закладу «Прикарпатський Центр репродукції людини» МОЗ України. Обстежено 80 жінок, які перенесли COVID-19 (підтверджено у медичній документації пацієнток), симптоми якого тривали більше 12 тижнів, а також 40 жінок, які не мали обтяженого анамнезу COVID-19 – в якості групи порівняння.

Для жінок усіх груп використовували опитник, розроблений на основі Phelan *et al.*, в якому були запитання, на які треба було відповісти «так/ні», обрати відповідь за градацією від «повністю незгідна» до «повністю згідна», у яких було 5 етапів зростання за зразком шкали Лайкарта, вписати числове значення у запитанні, яке передбачало інформацію про кількість днів (тривалість менструального циклу / кровотечі / кількість днів затримки).

З опитуваних двох когорт 41 жінка (51,3%) дослідної групи та 19 жінок (47,5%) контрольної групи вели запис свого менструального циклу за допомогою додатку в телефоні або іншого підручного засобу реєстрації. Серед обстежених жінок, які перенесли тяжким COVID-19 (так званий «лонг-COVID», постковідний синдром) основними відмінними порушеннями менструального циклу (виявленими шляхом опитування та результатами скринінгу) від групи порівняння були: подовження тривалості менструації ($p = 0,032$), посилена крововтрата ($p = 0,044$), нерегулярність менструального циклу ($p = 0,026$), недостатність лютеїнової фази ($p = 0,032$).

Висновки. У жінок з діагностованим непліддям з перенесеним тяжким перебігом коронавірусної хвороби-2019 достовірно частіше відзначались подовження тривалості менструації, посилена крововтрата, нерегулярність менструального циклу, недостатність лютеїнової фази.

Ключові слова: *непліддя, допоміжні репродуктивні технології, постковідний синдром, SARS-CoV-2, менструальний цикл.*

Попередження ускладнень, які спричинила пандемія коронавірусної хвороби-2019 (COVID-19) першочергово були спрямовані на лікування бронхолегеневої

та серцево-судинної системи, особливо, у пацієнтів старшого віку. Як відомо саме ця категорія людей була найбільш уразливою до виникнення летальних наслідків

[2]. Тому внаслідок зміщення акценту на критичні стани, викликані інфекцією SARS-CoV-2, меншу увагу було привернуто в існуючих дослідженнях до віддалених нефатальних наслідків, але які, тим не менш, мають значний негативний вплив на здоров'я суспільства. Так, станом на сьогодні стало відомо що після COVID-19 у жінок, інфікованих цим вірусом, відбуваються значні зміни в статевих гормонах, які можуть проявлятися порушеннями менструального циклу, такими як зменшення тривалості менструального циклу або подовжена менструальна кровотеча, або навпаки – олігоменорагія, а також призводити до безпліддя через виснаження яєчників внаслідок пригнічення їх функції [5]. Активно проводяться дослідження, які включають в себе комплекс діагностичних заходів з вивчення гормонального фону, змін менструального циклу, психо-емоційного стану, ультразвукових знахідок органів малого тазу та морфологічних ознак тканин ендометрію у жінок, що перенесли COVID-19 та мають порушення репродуктивного здоров'я [1, 3, 7, 9].

Метою дослідження була оцінка впливу перенесеної коронавірусної хвороби-2019 на менструальний цикл жінок з діагностованим непліддям.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження було проведено впродовж 2021-2023 років на базі Державного закладу «Прикарпатський Центр репродукції людини» МОЗ України. Обстежено 80 жінок, які перенесли COVID-19 (підтверджено у медичній документації пацієнток), симптоми якого тривали більше 12 тижнів, а також 40 жінок, які не мали обтяженого анамнезу COVID-19 – в якості групи порівняння.

Ознаками, за якими обидві когорти пацієнток були спорідненими визначено: 1) встановлення діагнозу непліддя (з попереднім виключенням чоловічого чиннику непліддя); 2) вік від 25 до 42 років; 3) письмова інформована згода на участь в дослідженні з можливістю у будь-який

момент відмовитись від участі в ньому.

Критеріями виключення були: виявлення вірусу гепатиту, вірусу імунодефіциту людини, інфекцій, що передаються статевим шляхом, зловласних новоутворень, наявність гострих запальних захворювань будь-якої локалізації, декомпенсовані соматичні захворювання, наявність розладів психічної сфери, які унеможливають об'єктивну інтерпретацію анамнестичної інформації. Додатковим критерієм виключення особи з групи порівняння було виявлення вірусу SARS-CoV-2 під час проведення поточного дослідження.

Для жінок обох вибірок використовували опитувальник, розроблений на основі Phelan *et al.* [8], в якому були запитання, на які треба було відповісти «так/ні», обрати відповідь за градацією від «повністю незгідна» до «повністю згідна», у яких було 5 етапів зростання за зразком шкали Лайкарта, вписати числове значення у запитанні, яке передбачало інформацію про кількість днів (тривалість менструального циклу / кровотечі / кількість днів затримки).

Виконане наукове дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового «Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обґрунтування ефективних методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 0121U109269). Методи, використані у науковій роботі відповідають положенням Гельсінської Декларації Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості об'єкта дослідження», що підтверджено Етичною Комісією Івано-Франківського національного медичного університету (Протокол № 131/22 від 24.11.2022 року). Підготовка рукопису та подані результати відповідають «Етичним принципам під час проведення досліджень і публікації результатів»,

розроблених Elsevier.

Статистичну обробку інформації проводили за допомогою табличного процесору Excel ліцензійного забезпечення Microsoft 365 та програмного забезпечення для аналізу та візуалізації даних наукових досліджень GraphPad Prism. Абсолютні дані виражені додатково відсотковими показниками. Різниця між групами вважалась достовірною при p значенні ймовірності V 0,05 методом точного тесту Фішера.

Результати дослідження та їх обговорення

З опитуваних двох когорт 41 жінка (51,3%) дослідної групи та 19 жінок (47,5%) контрольної групи вели запис свого менструального циклу за допомогою додатку в телефоні або іншого підручного засобу реєстрації. Детально, параметри, які були оцінені при опитуванні представлені на рис. 1. Серед обстежених жінок, які перехворіли затяжним COVID-19 (так званий «лонг-COVID», постковідний синдром) основними відмінними порушеннями менструального циклу (виявленими шляхом опитування та результатами скринінгу) від групи порівняння були: подовження тривалості менструації ($p = 0,032$), посилена крововтрата ($p = 0,044$), нерегулярність менструального циклу ($p = 0,026$), недостатність лютеїнової фази ($p = 0,032$).

Як можна побачити з рис.1, що під час пандемії COVID-19 зміни менструального циклу (які включали в себе будь-які порушення відмінні від звичних характеристик циклу) спостерігались у 7 (17,5%) та 17 (21,3%) осіб контрольної та дослідної групи відповідно. Не виключено, що додатковим негативним

фактором в обох групах був стресовий чинник від локдауну та страху захворіти особливо небезпечною інфекцією, який був характерним для усіх жінок, особливо до впровадження вакцинації.

Таке припущення має підтвердження у дослідженні Ozimek *et al.*, які стверджують, що гострий і перманентний психосоціальний стрес, спричинений пандемією COVID-19, може включати порушення менструального циклу [11].

Тотожні до цих результати отримали Polese *et al.*, які виявили статистично значущий зв'язок між пандемією та менструальними змінами, симптомами депресії та розладами сну [10].

Окремим питанням було винесено зміни менструального циклу у жінок, під час захворювання COVID-19. Таких випадків було 2 – у жінок з важким перебігом інфекції SARS-CoV-2, яким було встановлено діагноз вірусно-бактеріальної пневмонії обох легень, ускладненої дихальною недостатністю, яка потребувала кисневої підтримки (6 і 8 днів у кожному випадку) та призначення антибіотикотерапії, антикоагулянтів, кортикостероїдів системного застосування.

Поясненням цьому може бути сумація таких чинників, як важкий перебіг COVID-19, застосування лікарських середників, вже існуючий діагноз непліддя

Рис. 1. Гістограма відсоткового розподілу змін менструального циклу в пацієнток обох когорт

та супутні захворювання. Li *et al.* у ретроспективному перехресному дослідженні, присвяченому цій проблемі, доводить, що у близько 20 % жінок з супутніми патологіями та важким перебігом COVID-19 відслідковується надалі зниження об'єму крововтрати та подовження менструального циклу, як реакція на тимчасове пригнічення функції яєчників, але без дисбалансу концентрації статевих гормонів та без зниження оваріального резерву [4].

Слід зазначити, що вище згадане дослідження проводилось за участі жінок без встановленого діагнозу непліддя, а тому не може співвідносно корелювати з отриманими результатами поточної представленої наукової роботи. В обсерваційному дослідженні Madendag *et al.* припускають, що вірус SARS-CoV-2 не впливає на резерв яєчників, однак зміни менструального циклу можуть бути пов'язані з надзвичайною імунною реакцією та запаленням або психологічним стресом і тривогою, спричиненими хворобою COVID-19 [6].

Таким чином, актуальність подальших досліджень віддаленого впливу інфекції SARS-CoV-2 на репродуктивне здоров'я людини залишається важливим аспектом наукових досліджень та має високий потенціал у перспективі подальшого впровадження отриманих результатів в лікувальні заклади.

Висновки

У жінок з діагностованим непліддям з перенесеним затяжним перебігом коронавірусної хвороби-2019 достовірно частіше відзначались подовження тривалості менструації, посилена крововтрата, нерегулярність менструального циклу, недостатність лютеїнової фази.

References/Література

1. Golovchak IS, Boychuk OH, Matskevych VM, Kupchak IM, Polishchuk IP. Methodology of endometrial tissue sampling in women with infertility and a history of post-COVID syndrome. *Art of Medicine*. 2024; 30(2): 25-30. [In Ukrainian].
2. Kindrativ EO, Vasylyk VM, Matskevich VM, Kostyuk VM, Semchenko VA, Voronych VO.

Retrospective analysis of fatal cases of coronavirus disease. *Physiological journal*. 2021; 67 (4): 76–85. [In Ukrainian].

3. Ayar Madenli A, Gurkan N, Alanya Tosun E. The effect of COVID-19 infection on anti mullerian hormone. *Anatolian Curr Med J* 2022; 4(4): 412-416
4. Li K, Chen G, Hou H, Liao Q, Chen J, Bai H. et al. Analysis of sex hormones and menstruation in COVID-19 women of child-bearing age. *Reprod Biomed Online*. 2021; 42(1): 260-267.
5. Madaan S, Talwar D, Jaiswal A, Kumar S, Acharya N, Acharya S, Dewani D. Post-COVID-19 menstrual abnormalities and infertility: Repercussions of the pandemic. *J Educ Health Promot*. 2022; 11: 170. doi: 10.4103/jehp.jehp_1200_21
6. Madendag IC, Madendag Y, Ozdemir AT. COVID-19 disease does not cause ovarian injury in women of reproductive age: an observational before-and-after COVID-19 study. *Reprod Biomed Online*. 2022; 45(1): 153-158.
7. Mytsyk Y. 2019-nCoV pandemic: impact on reproductive health. *Proceedings of the shevchenko scientific society. Proc Shevchenko Sci Soc Med Sci*. 2020; 59(1): 81-84. <https://doi.org/10.25040/ntsh2020.01.13>
8. Phelan N, Behan LA, Owens L. The impact of the COVID-19 pandemic on women's reproductive health. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021; 12: 642755. doi: 10.3389/fendo.2021.642755.
9. Poitras M., Shear zad F, Qureshi AF, Blackburn C, Plamondon H. Bloody stressed! A systematic review of the associations between adulthood psychological stress and menstrual cycle irregularity. *Neurosci Biobehav Rev*. 2024; 163: 105784. doi: 10.1016/j.neubiorev.2024.105784.
10. Polese D, Costanzi F, Bianchi P, Frega A, Bellati F, De Marco MP. et al. The impact of COVID-19 on menstrual cycle's alterations, in relation to depression and sleep disturbances: a prospective observational study in a population of medical students. *BMC Womens Health*. 2024; 24(1): 130. doi: 10.1186/s12905-024-02971-x.
11. Ozimek N, Velez K, Anvari H, Butler L, Goldman KN, Woitowich NC. Impact of stress on menstrual cyclicity during the coronavirus disease 2019 pandemic: a survey study. *J Womens Health (Larchmt)*. 2022; 31(1): 84-90.

Вперше надійшла до редакції 29.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.31-002-02: 616.314-007-77] -08
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820883>

ПРОФІЛАКТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ ШЛЯХОМ МОДИФІКАЦІЇ БАЗИСУ І ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ

Зверхановський О. А., Гризодуб В. І., Чулак Л. Д.
Міжнародний гуманітарний університет

PREVENTION OF PROSTHETIC STOMATITIS BY MODIFYING THE BASE AND USING AMARANTH OIL

Zverkhanovsky O. A., Gryzodub V. I., Chulak L. D.
International Humanities University

Removable prosthetics is one of the social and, at the same time, complex types of prosthetics. The main factors that cause complications with removable prosthetics are inflammatory diseases of the mucous membrane of the oral cavity.

Prosthetic stomatitis has a different etiology, but an undoubted role in the development of complications of removable prosthetics in a certain part of patients is played by the intensive development of certain types of microorganisms on the surface, in particular, coccal flora and especially fungi. This may be partly due to their high adhesiveness or the poorly processed surface of the base of the prostheses and, most importantly, the lack of necessary hygiene skills in patients. One of the important reasons leading to prosthetic stomatitis is the presence in the oral fluid of the ingredients of the plastic of the prosthesis base, which cause allergic and toxic disorders in the tissues of the prosthetic bed. Important in the pathogenesis of the development of prosthetic stomatitis are inflammatory changes in the tissues of the prosthetic bed, caused by mechanical, thermal and other effects of the base of the removable prosthesis.

As numerous studies show, various gels, applications and physiotherapeutic procedures have been used in recent decades to eliminate these disorders. Despite the large number of proposals, it was not possible to achieve a sustainable effect.

At the same time, it is known that a large number of plants are a rich source of biologically active substances (vitamins, alkaloids, glycosides, phenolic compounds, trace elements, etc.), which have long found their place in medical practice. The amaranth plant drew attention to itself, especially the product of its processing - amaranth oil, which is effective in the treatment of stomach ulcers, ulcerative colitis, promotes faster healing of ulcers compared to sea buckthorn oil.

The purpose of the work is to investigate ways to improve the design of a complete removable prosthesis and to develop methods for the prevention of prosthetic stomatitis.

As a result of the conducted research, a new technique for the prevention of prosthetic stomatitis was developed, which allows to significantly increase the effectiveness of prosthetics for patients with complete absence of teeth.

The described physical and mathematical justification of the development of the technology for manufacturing the base of a complete removable prosthesis led to the receipt of a removable prosthesis that combines the function of a prosthesis that restores a tooth row defect and a reservoir of medicine (oil).

Key words: *prosthetic stomatitis, complete removable dentures, amaranth oil, lamellar dentures, orthopedic treatment.*

Знімне протезування - один із соціальних і, разом з тим, складних видів протезування. Основними факторами, які викликають ускладнення при знімному протезуванні, є запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота.

Протезні стоматити мають різну етіологію, однак безсумнівну роль у розвитку ускладнень знімного протезування у певної частини пацієнтів відіграє інтенсивний розвиток на поверхні певних видів мікроорганізмів, зокрема, кокової флори і особливо грибів. Це частково може бути пов'язано з їх високою адгезивністю або погано обробленою поверхнею базису протезів і, що найважливіше, з відсутністю у пацієнтів необхідних гігієнічних навичок. Однією з важливих причин, що призводять до протезних стоматитів, є наявність у ротовій рідині інгредієнтів пластмаси базису протеза, що викликають алергічні та токсичні порушення в тканинах протезного ложа. Важливим в патогенезі розвитку протезного стоматиту є запальні зміни в тканинах протезного ложа, викликані механічним, термічним та іншим впливом базису знімного протезу.

Як показують численні дослідження, з метою усунення зазначених порушень в останні десятиліття застосовували різні гелі, аплікації та фізіотерапевтичні процедури. Незважаючи на велику кількість пропозицій, досягти стійкого ефекту не вдалось. Разом з тим відомо, що велика кількість рослин є багатим джерелом біологічно активних речовин (вітамінів, алкалоїдів, глікозидів, фенольних сполук, мікроелементів і т.д.), які давно знайшли своє місце в медичній практиці. Увагу на себе звернула рослина амарант, особливо продукт її переробки - олія амаранту, яка є ефективним в лікуванні виразки шлунка, виразкового коліту, сприяє швидшому загоєнню виразки в порівнянні з олією обліпихи.

Мета роботи – дослідити шляхи удосконалення конструкції повного знімного протезу і розробки методики профілактики протезних стоматитів.

В результаті проведених досліджень була розроблена нова методика профілактики протезних стоматитів, яка дозволяє значно підвищити ефективність протезування хворих із повною відсутністю зубів.

Викладене фізико-математичне обґрунтування розробки технології виготовлення базису повного знімного протезу призвело до отримання знімного протезу, який поєднує функцію протеза, що відновлює дефект зубного ряду, і резервуара лікарського засобу (олії).

Ключові слова: протезні стоматити, повні знімні протези, амарантова олія, пластинкові протези, ортопедичне лікування.

Актуальність

Знімне протезування - один із соціальних і, разом з тим, складних видів протезування. Основними факторами, які викликають ускладнення при знімному протезуванні, є запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота [1].

Значна кількість осіб, які користуються акриловими знімними протезами, страждають стоматитом, який вчені називають протезним. Причиною цього захворювання є той факт, що знімний протез - механічний та хімічний подразник., який має комбінований вплив на

середовище порожнини рота, слизову оболонку та організм в цілому. Причиною цього захворювання є той факт, що знімний протез - механічний і хімічний подразник, який надає комбінований вплив на середовище порожнини рота, слизову оболонку і організм в цілому. Механічний вплив на слизову оболонку порожнини рота (СОПР) здійснюється краями базису, завдяки відсутності гладкої полірованої поверхні протезу. Хімічний вплив на СОПР спричинюється речовинами, що виділяються з матеріалу протезів, у навколишнє середовище.

Хімічний вплив на СОПР викликається речовинами, які виділяються з матеріалу протезів в навколишнє середовище. Термічний вплив - через недостатню теплопровідність матеріалу базису протезу, що призводить до порушення процесів теплообміну, утворення так званого «парникового ефекту». Біологічний вплив - у результаті створення умов для розвитку мікроорганізмів та проникнення продуктів їх життєдіяльності до підлеглих тканин.

Користування знімними протезами веде до атрофії альвеолярних відростків, що може посилюватися при нераціональному розподілі жувального тиску. Користування знімними протезами призводить до атрофії альвеолярних відростків і може посилюватися при нераціональному розподілі жувального тиску. Саме це і лягло в основу наших розробок.

Протезні стоматити мають різну етіологію, однак безсумнівну роль у розвитку ускладнень знімного протезування у певної частини пацієнтів відіграє інтенсивний розвиток на поверхні певних видів мікроорганізмів, зокрема, кокової флори і особливо грибів. Це частково може бути пов'язано з їх високою адгезивністю або погано обробленою поверхнею базису протезів і, що найважливіше, з відсутністю у пацієнтів необхідних гігієнічних навичок. Однією з важливих причин, що призводять до протезних стоматитів, є наявність у ротовій рідині інгредієнтів пластмаси базису протеза, що викликають алергічні та токсичні порушення в тканинах протезного ложа. Важливим в патогенезі розвитку протезного стоматиту є запальні зміни в тканинах протезного ложа, викликані механічним, термічним та іншим впливом базису знімного протезу [2, 3].

Як показують численні дослідження, з метою усунення зазначених порушень в останні десятиліття застосовували різні гелі, аплікації та фізіотерапевтичні процедури. Незважаючи на велику кількість пропозицій, досягти стійкого ефекту не вдалось [4, 5].

Разом з тим відомо, що велика кількість рослин є багатим джерелом біологічно активних речовин (вітамінів, алкалоїдів, глікозидів, фенольних сполук, мікроелементів і т.д.), які давно знайшли своє місце в медичній практиці. Увагу на себе звернула рослина амарант, особливо продукт її переробки - олія амаранту, яка є ефективним в лікуванні виразки шлунка, виразкового коліту, сприяє швидшому загоєнню виразки в порівнянні з олією обліпихи [6, 7].

Метою нашого дослідження було дослідити шляхи удосконалення конструкції повного знімного протезу і розробки методики профілактики протезних стоматитів.

В клінічних дослідженнях брали участь пацієнти з повною відсутністю зубів, які протезувалися повторно та мали в анамнезі протезний стоматит. Для цих пацієнтів виключали токсико-алергічний стоматит, проводили провокаційну пробу на акрилову пластмасу. Перед відбором пацієнтам проводили визначення загальної обсемененості (мазок з протеза) та визначали наявність грибів роду *Candida* в порожнині рота (посів зі слизової оболонки щоки). Таким чином виключали токсико-алергічний, інфекційний та мітотичний стоматити.

Серед методів механіки в інженерній практиці та наукових дослідженнях використовували в основному графоаналітичні і спрощені аналітичні методи розрахунку. Розрахункова схема досліджуваної конструкції при цьому гранично спрощувалася як щодо конструкції елементів просторової системи, характеру їх сполучення між собою, так і з точки зору уявлення зовнішніх навантажень.

Слизова оболонка рота має властивість легко переносити несуттєвий механічний вплив, який чиниться на неї в процесі прийому їжі, проте надмірне роздратування може спровокувати негативні зміни, що перешкоджають здоровому функціонуванню верхніх відділів травної системи. Загоєння механічних пошкод-

жень порожнини рота може істотно сповільнюватися в зв'язку з тим, що уражена ділянка безперервно піддається впливу різноманітних мікроорганізмів, і регулярно дратується під час прийому їжі. Причиною травматичного стоматиту може стати як безпосередній фізичний вплив, наданий на будь-які ділянці внутрішньої сторони щік, твердого піднебіння, піднебінних складок, губ і ясен, так і під впливом агресивних низьких або високих температур, а також хімічних речовин.

Епітелізація травмованої ділянки, на думку багатьох авторів істотно прискорюється, якщо застосовувати апікації препаратів на основі натуральних інгредієнтів - олії шипшини, обліпихи, а також м'яких емульсій на рослинній основі.

Проведені протягом 5 років дослідження на кафедрі ортопедичної стоматології Одеського національного медичного університету дослідження по лікуванню травматичних стоматитів показали, що застосування амарантової олії і гелів на її основі набагато ефективніше інших рослинних олій і емульсій на їх основі для лікування стоматитів різної етіології.

Для пролонгації дії амарантової олії бажано нанесення її на внутрішню поверхню знімного протезу. Для цього на його внутрішній поверхні створюються спеціальна система замкнутих мікроканалів у вигляді сітки певних розмірів. Розміри осередків каналів, геометрична форма, а також їх глибина повинні бути такими, щоб не погіршити механічну міцність протеза. Нами розглядалося два варіанти системи мікроканалів: у формі квадрата і ромба. У процесі дослід-

жень кращими геометричними розмірами виявилися відстані між сторонами ромба і квадрата, що дорівнює 2 мм, а глибина каналів % 1мм. Для прогнозування механічної міцності таких протезів були проведені теоретичні розрахунки на пластинах з поліметилметакрилату.

На підставі фізико-механічних і математичних досліджень розроблена методика профілактики протезних стоматитів, яка дозволила підвищити ефективність протезування хворих з повною відсутністю зубів.

Суть методики полягає в модифікації конструкції повного знімного протезу. Перед остаточним моделюванням на внутрішній поверхні протезу створювали замкнуту контурну систему мікроканалів у вигляді лінійних паралельних рівнів глибиною 0,5-1,0 мм, що перетинаються по периметру всієї товщі базису, відступивши від його країв на 3-4 мм, для внесення в них профілактичних і лікувальних засобів.

На рисунку 1 зображено знімний пластинковий протез з базисом, на внутрішній поверхні якого виконані канавки.

Паралельні канави (2) окантовані по краю внутрішньої поверхні базису

Рис.1. Схема конструкції модифікованого повного знімного протезу

- 1 - акриловий базис протезу;
- 2 - паралельні ромбовидні канави;
- 3 - контурна замкнута система рівнів.

знімного пластиночного протеза (1) контуром з кругового рову (3), який замикає систему.

Знімний пластинковий протез реалізується в такий спосіб. Пацієнт одразу після першого накладення протезу має змогу нанести на внутрішню поверхню протезу олію амаранту. Зазвичай рекомендується піпеткою нанести по центру протеза 0,5-1 мл олії, повернути протез у різні сторони до заповнення всіх рівчаків, надлишок лікарської речовини стерти серветкою.

За допомогою такої системи мікроканалів на внутрішній поверхні повного знімного протезу вирішуються три важливі клінічні завдання, що виникають при виготовленні повних знімних протезів при ускладненні протезування протезним стоматитом:

- знімний пластинковий протез, наповнений лікарською речовиною, дозволяє повністю усунути травматичний етіологічний фактор розвитку протезного стоматиту;
- система каналів відтворює анатомічну структуру неба або протезного ложа на нижній щелепі, не впливає на фіксацію і стабілізацію протезу, завдяки збереженню клапанної зони;
- завдяки можливості індивідуального тривалого нанесення профілактичного і лікувального засобу створюються умови повного одужання пацієнта при будь-яких ураженнях слизової оболонки протезного ложа.

З практики відомо, що для фіксації повних знімних протезів використовують різні адгезивні препарати, такі як: «Corega», «Lacalut», «Стомафикс». Представляє інтерес дослідження адгезії пропонуємого нами амарантового геля до слизової оболонки протезного ложа. Для випробувань використовували: чистий амарантовий гель, пасту «Corega», 20% пасту «Corega» + 80% амарантового геля, 50% пасту «Corega» + 50% амарантового геля. Процес проведення випробувань на адгезію продемонстрований на

рис. 2

Порівняльна характеристика проведених стендових випробувань показали, найбільше виражені адгезивні властивості композита «Corega» + амарантовий гель (50%+50%), найбільш близькі до властивостей пасту «Corega» без вираженого зниження лікувального ефекту і зниження адгезивних властивостей досліджуваного композита.

В результаті проведених лабораторних досліджень, можна зробити висновки, що пропонуємоий амарантовий гель володіє лікувально - профілактичними властивостями суттєво не знижуючи адгезію досліджуваного зубного протеза.

Нами доведено, що застосування амарантової олії істотно знижує запальні прояви протезного стоматиту, перешкоджає виникненню хронічного протезного стоматиту, а застосування дозованого перманентного впливу олії на слизову оболонку порожнини рота % збільшує протизапальну ефективність амарантової олії.

Проведені дослідження і розрахунки дозволили зробити висновок, що при дослідженні міцність базису з гладкою

Рис. 2. Процес випробування зразків на адгезію

поверхнею руйнування протеза відбувається при тиску преса = $0,534 \pm 0,05$ МПа; на руйнування базису протеза з квадратними насічками становить - $0,420 \pm 0,023$ МПа; а при вивченні міцності базису з ромбічними насічками нами отримані середні результати - $0,62 \pm 0,28$ МПа.

Запропонований нами базис знімного протезу з ромбічною сіткою перевершує за міцністю протез з гладкою поверхнею.

Таким чином, запропонований нами повний знімний протез, крім високої міцності, має можливість зберігати в системі замкнених мікроканалів амарантову олію, яка має лікувально-профілактичний ефект.

У результаті численних розрахунків і аналізу напруженого і деформованого стану різних розрахункових схем пластинчастих конструкцій, можна зробити висновок, що запропонований варіант пластинок з ромбічною сіткою має найкращі якості як за параметрами характеристик міцності, так і за параметрами характеристик пластичності в рамках проведених досліджень і поставленого завдання досліджень .

Висновки

Застосування розробленої нами технології виготовлення повних знімних протезів з одночасним призначенням профілактичного курсу амарантової олії, депонованого в протезі, дозволило відновити стійкість капілярів, щоб запобігти або різко зменшити активність протезного стоматиту в осіб, запротезованих повними знімними пластинковими протезами.

Застосування амарантової олії істотно знижує запальні прояви протезного стоматиту, перешкоджає виникненню хронічного протезного стоматиту, а застосування дозованого перманентного впливу олії на слизову оболонку порожнини рота % збільшує протизапальну ефективність амарантової олії.

Література

1. Вивчення деяких функціональних показників у осіб, які користуються знімними зубними протезами / О. М. Дорошенко, Т. М. Волосовець, М. В. Дорошенко, А. С. Андрусенко // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 4 – С. 84
2. Бадалов Р. М. Розробка диференційованого підходу до профілактики та лікування протезного стоматиту у хворих на цукровий діабет / Р. М. Бадалов // Одеський медичний журнал. - 2011. - №1. - С. 36-40.
3. Чулак Л. Д. Особливості перебігу протезних стоматитів при застосуванні різних базисних пластмас у хворих з метаболічним синдромом / Л. Д. Чулак, Д. О. Якименко / // Одеський медичний журнал. - 2008. - №1. - С. 45-48.
4. Чиркова М. В. Аналіз факторів, що впливають на період адаптації у пацієнтів зі знімними пластинковими протезами / Н. В. Чиркова, Ю. Н. Комарова // Сучасна ортопедична стоматологія. - 2011. - №15. - С. 50.
5. Вербовська Р.І., Рожко М.М., Дівніч Т.Я. Аналіз результатів використання лікувально-профілактичного комплексу для пацієнтів із повними знімними пластинковими протезами, які користуються адгезивними засобами // Вісник проблем біології і медицини – 2014 – вип..3 – том 3(112 – С. 293-296
6. Чулак Ю.Л., Чулак О.Л. Применение амарантового масла в медицине и стоматологии / Методическое пособие Украина - 2015.
7. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*) / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 1-5.

References

1. Study of some functional indicators in people who use removable dentures / O. M. Doroshenko, T. M. Volosovets, M. V. Doroshenko, A. S. Andrusenko // Bulletin of Scientific Research. - 2015. - № 4 – P. 84
2. Badalov R.M. Development of a differentiated approach to the prevention and treatment of prosthetic stomatitis in patients with diabetes / R.M. Badalov // Odesa Medical Journal. - 2011. - №1. - P. 36-40.
3. Chulak, L.D. Peculiarities of the course of prosthetic stomatitis when various base plastics are used in patients with metabolic syndrome / L.D. Chulak, D.O. Yakymenko // Odesa Medical Journal. - 2008. - №1. - P. 45-48.

4. Chirkova M.V. Analysis of factors affecting the period of adaptation in patients with removable lamellar prostheses / N.V. Chirkova, Yu.N. Komarova // Modern Orthopedic Stomatology. - 2011. - №15. - P. 50.
5. Verbovska R.I., Rozhko M.M., Divnich T.Ya. Analysis of the results of the use of the treatment-prophylactic complex for patients with complete removable lamellar prostheses who use adhesive means // Bulletin of problems of biology and medicine - 2014 - issue..3 - volume 3(112 – P. 293-296
6. Chulak Y.L., Chulak O.L. Application of amaranth oil in medicine and stomatology / Methodical manual Ukraine -2015.
7. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*) / PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – 1-5.

*Вперше надійшла до редакції 03.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.62-003.972-074/-078

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820894>

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА СКВАМОЗНОЇ МЕТАПЛАЗІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА

Бойко А.І., Щирін О.Л.

*Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика, м. Київ,
Україна*

CLINICAL AND LABORATORY DIAGNOSIS OF SQUAMOUS METAPLASIA OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE URINARY BLADDER

Boyko A.I., Shchyrin O.L.

P.L. Shupyk National University of Health Care of Ukraine, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

Squamous metaplasia is a common lesion and is present in 36 per cent of female cystoscopies. Squamous metaplasia is more common in women than in men by a ratio of 88 to 12. In women it is usually associated with concurrent urethritis, cystitis and cystocele. In men it is always associated with concurrent lesions, usually prostatic. The urine does not usually contain pus or bacteria at the time of diagnostic cystoscopy. Squamous metaplasia is an adaptive reactive transformation of vesical mucosa. Squamous metaplasia is not a precursor of squamous carcinoma in women. 87 women were examined. The minimum period of observation was 12 months, the maximum was 36 months. The average age of the observed patients was 32.6 ± 3.3 years. The duration of the disease was 2.7 ± 0.9 years on average. We identified three stages of CM of the urinary bladder: squamous modulation; squamous metaplasia; squamous metaplasia with keratinization. A feature of the clinical course of chronic CM of the mucous membrane of the urinary bladder is the presence of preserved manifestations of urination disorders and a persistent painful symptom localized in the small pelvis, despite the normalization of urine tests and the absence of bacteriuria. The formation of CM of the mucous membrane of the urinary bladder is caused by recurrent infection of the urinary tract against the background of sexually transmitted diseases, as well as nonspecific bacterial flora.

Key words: *squamous metaplasia, recurrent urinary tract infection, urination disorders, persistent pain syndrome*

Плоскоклітинна метаплазія є поширеним ураженням і присутня в 36 відсотках цистоскопій у жінок. Плоскоклітинна метаплазія частіше зустрічається у жінок, ніж у чо-

ловіків, у співвідношенні 88 до 12. У жінок вона зазвичай пов'язана з супутним уретритом, циститом і цистоцеле. У чоловіків це завжди пов'язано з супутними ураженнями, як правило, простати. Під час діагностичної цистоскопії сеча зазвичай не містить гною або бактерій. Плоскоклітинна метаплазія — це адаптивне реактивне перетворення слизової оболонки міхура. Плоскоклітинна метаплазія не є передвісником плоскоклітинної карциноми у жінок. Обстежено 87 жінок. Мінімальний термін спостереження становив 12 місяців, максимальний 36 місяців. Середній вік спостережуваних хворих становив $32,6 \pm 3,3$ роки. Тривалість захворювання становила у середньому $2,7 \pm 0,9$ років. Ми виділили три стадії СМ сечового міхура: сквамозна модуляція; сквамозна метаплазія; сквамозна метаплазія з кератинізацією. Особливістю клінічного перебігу хронічного СМ слизової сечового міхура є наявність збережених проявів розладів сечовипускання та стійкого больового симптому, локалізованого в малому тазу, незважаючи на нормалізацію аналізів сечі та відсутність бактеріурії. Формування СМ слизової оболонки сечового міхура зумовлене рецидивуючою інфекцією сечових шляхів на тлі захворювань, що передаються статевим шляхом, а також неспецифічної бактеріальної флори.

Ключові слова: Сквамозна метаплазія, рецидивуюча інфекція сечових шляхів, розлади сечовипускання, стійкий больовий синдром

Вступ

Сквамозна метаплазія (СМ) слизової оболонки сечового міхура — захворювання, при якому перехідно-клітинний епітелій заміщується багатошаровим плоским зроговілим епітелієм на тлі дисгормональних порушень, хронічного запалення сечового міхура і статевих органів [1].

Хронічні запальні захворювання нижніх сечових шляхів у жінок широко поширені [2]. Часто через неефективність консервативного лікування у пацієнтки виникає підозра на інтерстиціальний цистит. До факторів ризику відносять ранній початок статевого життя, безладне статеве життя, інвазивні втручання в анамнезі, в тому числі катетеризацію сечового міхура, наявність супутніх хронічних гінекологічних захворювань або дисбактеріозу піхви [3, 4]. Тому визначення факторів ризику сквамозної метаплазії сечового міхура, частоти виникнення за віковими групами, встановлення тривалості та подальше визначення специфічних патоморфологічних змін кожної форми є однією з найважливіших проблем сучасної медицини [5].

Пацієнти з СМ зазвичай мають різні сечові симптоми. Деякі дослідження показали, що сечові симптоми, особливо СНСШ, погіршували якість життя пацієнток та збільшували тенденцію до тривоги та

депресії. Тому для полегшення симптомів слід призначити відповідне та ефективне лікування [6, 7]. Оскільки етіологія СМ нез'ясована, наразі не існує ефективної медикаментозної терапії. Антибіотики, найпоширеніший метод лікування, що використовується в клінічній практиці, можуть сприяти симптоматичній ремісії, але їхня ефективність не є довготривалою.

Проблема лікування хворих на СМ сечового міхура перебуває на стику різних спеціальностей: урології, неврології, гінекології [8].

Доведено, що погано купірована цисталгія і часті епізоди дизурії істотно погіршують якість життя і соціально-побутову адаптацію жінок. Водночас дані літератури свідчать про те, що в науковому співтоваристві не склалося єдиної думки щодо єдиної тактики діагностики та лікування залежно від стадії СМ сечового міхура, немає даних про оптимальні методи хірургічного лікування.

Мета роботи — визначити клініко-лабораторні особливості у хворих на сквамозну метаплазію слизової сечового міхура.

Матеріал та методи

У період з 2018 по 2023 рр. у відділеннях урології ЦМКБ №2 м. Крама-

торська і МКЛ № 4 м. Київа перебували під наглядом 87 жінок, які страждали на сквамозну метаплазію слизової сечового міхура. Усі хворі були багаторазово обстежені. Мінімальний термін спостереження за хворими становив 12 місяців, максимальний 36 місяців. Вік хворих коливався від 18 до 84 років. Середній вік спостережуваних нами хворих становив $32,6 \pm 3,3$ роки.

Тривалість захворювання становила від 6 місяців до 6 років (у середньому $2,7 \pm 0,9$ років). У 76 (85,8 %) зі 87 жінок захворювання було виявлено в термін менше 3 років від початку лікування.

Зазначені хворі були розділені на дві групи залежно від методів лікування. У лікуванні хворих першої групи, що становила 67 осіб, окрім традиційної терапії, проводили трансуретральну біполярну коагуляцію, або резекцію зон СМ сечового міхура. Хворі другої групи — 20 жінок, що відмовилися від хірургічного лікування та дали згоду тільки на консервативну терапію склали групу порівняння.

Для аналізу клінічного, інструментального та лабораторного обстеження, анкетування хворих, а також зміни цих параметрів під час лікування та опрацювання даних використовували статистичні методи Excel 2013. Як описові статистики для кількісних показників було використано середнє і середньоквадратичне відхилення (у вигляді $M \pm t$), для порядкових і номінальних змінних наведено частоти і процентні співвідношення. Для порівняння груп між собою за кількісними і порядковими ознаками застосовували критерій Манна — Вітні, для порівняння різних вимірювань для однієї групи використовували критерій Вілкоксона. Для номінальних змінних було побудовано таблиці спряженості та застосовано точний критерій Фішера.

Результати дослідження

Клінічна картина СМ сечового міхура у спостережуваних нами хворих відрізнялася різноманітністю симптомів, які були як загальними, так і місцевими.

Особливості проявів хвороби в кожній хворій та в різний час в одній й тій самій хворій залежали від стадії захворювання та фази активності запального процесу, стану нервової та ендокринної систем, віку хворій та інших чинників. Симптоматика захворювання у спостережуваних нами пацієнтів, які страждали на хронічний цистит із СМ слизової сечового міхура, була вельми різноманітною. У них переважали скарги на розлади сечовипускання (почастішання і утруднення акту сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання, збільшення кількості нічних сечовипускань, відчуття неповного спорожнення сечового міхура та ін.). Різні розлади акту сечовипускання мали місце у 86 (98,9 %) зі 87 спостережуваних нами хворих.

На другому місці за частотою були болі різного характеру та локалізації. У наших спостереженнях больовий синдром мав місце у 84 (96,6 %) хворих. Психосоматичні розлади (загальна слабкість, стомлюваність, порушення сну та ін.) посідали третє місце і були відмічені у 82 (94,3 %) зі 87 пацієнток.

Скарги на болі різної локалізації та інтенсивності пред'являли 84 (96,6 %) хворі, які страждали на хронічний рецидивуючий цистит і СМ слизової оболонки сечового міхура. Локалізація болю була досить варіабельною, що нерідко може бути причиною діагностичних помилок.

Інтенсивність болю в спокої була різною: від відчуття тяжкості до вельми сильного, що вимагає приймання анальгетичних препаратів. На інтенсивність його сприйняття впливали не тільки стадія й активність процесу, а й особистісні особливості жінок.

Біль у спокої за СМ сечового міхура мав різноманітну локалізацію, зокрема в одній й тій самій хворій. Найчастішою локалізацією у наших хворих виявився біль над лоном. На нього скаржилася 82 (94,3 %) хворі, болі в уретрі відзначали 80 (92,0 %) хворих, у промежині 76 (87,4 %) хворих, тазові болі турбували 64 (73,6 %)

жінок.

Таблиця 1

У 9 (10,3 %) обстежених нами хворих серед інших були скарги на ініціальний біль під час сечовипускання, у 4 (4,6 %) — на тотальний і у 32 (36,8 %) хворих — на термінальний.

Характеристика розладів акту сечовипускання у хворих на СМ сечового міхура за Шкалою симптомів тазового болю, імперативного, прискореного сечовипускання (Pelvic pain and urgency/frequency patient symptom score)

Сума балів	Кількість хворих	%
0-3	1	1,1 %
4-7	7	8,0 %
8-11	29	33,3 %
12-15	36	41,4 %
16-19	9	10,3 %
20-25	3	3,4 %
26-35	2	2,3 %
Усього	87	100,0 %

Для багатьох спостережуваних нами хворих на СМ слизової оболонки сечового міхура основними суб'єктивними проявами хвороби були почастищення сечовипускання, імперативні позиви на сечовипускання, відчуття неповного випорожнення сечового міхура, збільшення кількості нічних сечовипускань, наявність помилкових позивів до сечовипускання. Кожне з цих порушень або існувало самостійно, або поєднувалося одне з одним та з іншими симптомами хвороби. У спостережуваних нами жінок розлади сечовипускання були виявлені у 97,7 % хворих. Найчастішим симптомом було прискорене сечовипускання, на яке скаржилися 82 хворих, що становило 94,3 %.

Імперативні позиви на сечовипускання відзначали 79 (90,8 %) хворих. На збільшення кількості нічних мікцій скаржилися 65 (74,7 %) жінок.

Для математичної об'єктивізації розладів акту сечовипускання у хворих на СМ сечового міхура ми використовували Шкалу симптомів тазового болю, імперативного, прискореного сечовипускання (Pelvic pain and urgency/frequency patient symptom score) і щоденник сечовипускання.

У спостережуваних нами хворих виявилось, що коливання сумарного бала були від 3 до 34, а середнє значення сумарного бала становило $16,3 \pm 3,2$.

Помірна симптоматика розладів акту сечовипускання (сума балів від 8 до 19) мала місце у більшості (74 особи — 85,1 %) хворих (табл. 1).

Розлади акту сечовипускання зустрічалися в обох групах пацієнтів. Так, у хворих першої групи розлади сечовипускан-

ня траплялися у 65 (94,0 %) зі 67 осіб, а у хворих другої групи — у 20 (100 %) осіб.

Середнє значення сумарного бала за шкалою симптомів тазового болю, імперативного, прискореного сечовипускання у хворих першої групи становило $19,3 \pm 3,8$, а у хворих другої групи порівняння — $21,4 \pm 3,2$.

Об'єктивним критерієм якості сечовипускання у хворих на СМ сечового міхура є показники урофлоуметрії, особливо — максимальна об'ємна швидкість сечовипускання (Q_{max}). Використовуючи цей показник, можна оцінити ступінь порушення сечовипускання:

1. за Q_{max} від 18-23 мл/с — легкий ступінь порушення акту сечовипускання;
2. за 15-17 мл/с — середній ступінь порушення акту сечовипускання;
3. при 10-14 мл/с — важкий ступінь порушення.

Виявилось, що нормальною максимальною об'ємною швидкістю сечовипускання була у 12 (13,8 %) хворих, а порушеною у 75 (86,2 %). При цьому мав місце легкий ступінь порушення сечовипускання у 19 (21,8 %), а у 68 (78,2 %) — середній ступінь порушення сечовипускання (таблиця 2). При використанні точного критерію Фішера відмінності статистично не значущі ($p = 0,648$).

Максимальна об'ємна швидкість потоку сечі у обстежених нами хворих коливалася від 14,5 мл/с до 25,3 мл/с і в середньому становила $16,9 \pm 0,7$ мл/с. При цьому значення Q_{max} у хворих першої групи становило $17,4 \pm 1,8$ мл/с, а у пацієнтів

другої групи порівняння — $18,2 \pm 1,3$ мл/с. При використанні точного критерію Фішера відмінності статистично не значущі ($p = 0,648$).

Характеристика збудників інфекцій. Нині загальноновизнано роль урогенітальної інфекції (хламідії, мікоплазми, уреоплазми, трихомонадні, гонококи), що передається статевим шляхом, у патогенезі СМ сечового міхура.

За даними нашого дослідження, під час посіву сечі у 38 (43,7 %) хворих виявлено ріст кишкової палички до 10^3 КУО/мл, у 5 (5,7 %) — ріст епідермального стафілокока до 10^5 КУО/мл, у 9 (10,3 %) — одиничний ріст кокової флори, у 6 (6,9 %) жінок — клібсієла, у 1 (1,1 %) — протей. У 28 (32,2 %) жінок мікрофлору виділено не було. Видова характеристика мікрофлори сечі до лікування представлена в таблиці 3.

Під час дослідження мазків з уретри методом полімеразної ланцюгової реакції ми виявили, що більш ніж у половини хворих виявлено хоча б одну інфекцію, що передається статевим шляхом.

Найчастіше бактерії перебували в асоціації одна з одною, найпоширенішим було поєднання двох інфекцій: 20,4 % — у першій групі та 20 % у другій групі.

Під час вивчення даних мікроскопічного аналізу сечі ми отримали, що у 16 (23,9 %) жінок першої групи кількість лейкоцитів у сечі не перевищувала 0-3 у полі зору, у 37 (55,2 %) жінок цієї ж групи не перевищувала 4-6 у полі зору, у 11 (16,4 %) — у межах 7-15 у полі зору, у 2 (3 %) — у діапазоні 16-20 у полі зору, а в 1 (1,5 %) жінки — понад 21 лейкоцит зі зкупченнями. У другій групі результати були такі: у 1 (5 %) жінки лейкоцити — 0-3 у полі зору, у 2 (10 %) у межах 4-6 у полі зору, у 6 (30 %) у діапазоні 7-15 у полі зору, у 8 (40 %) жінок лейкоцитурія становила від 16 до 20 у полі зору та у 3 (15 %) пацієнток діагностовано велику кількість лейкоцитів.

У першій групі еритроцитурія виявлена у 14 (20,9 %) жінок, а протейурія у 7 (10,4 %). У другій групі під час обстеження в 6 (30,0 %) жінок виявлено еритроцитурію, а в 4 (20,0 %) протейурію.

Під час оцінки цитологічного дослідження сечового осаду — уроцитограми — було отримано, що у 63 (94,1 %) жінок першої групи та у 20 (100 %) жінок другої групи було виявлено клітини плоского зроговілого епітелію у великій кількості, що відображено в таблиці 4.

Дані цистоскопічної картини слизової сечового міхура. При проведенні

цистоскопії основним завданням було визначення локалізації, кількості та розмірів бляшок СМ. Отримані нами дані були такими: ураження до 0,5 см у діаметрі в першій групі траплялися в 16 (23,9 %) жінок, від 0,6 до 1,0 см — у 27 (40,3 %), від 1,1 до 1,5 см — у 9 (13,4 %), від 1,6 до 2,0 см — у 8 (11,9 %), і понад 2,1 см — 7 (10,4 %). У хворих другої групи ураження слизової сечового міхура до 0,5 см було виявлено у 3 (15 %) осіб, від 0,6 до

Характеристика ступеня порушення акту сечовипускання за критерієм максимальної об'ємної швидкості (Qmax) у хворих із СМ сечового міхура до лікування

Групи обстежених хворих	Число обстежених	Qmax (мл/с)			
		> 25 норма	18-23 легкий ступінь	15-17 середній ступінь	< 14 важкий ступінь
I група	67	9	15	43	-
II група	20	3	4	13	-
Усього	87	12 (13,8 %)	19 (21,8 %)	56 (64,4 %)	-

Таблиця 2

Видова характеристика мікрофлори сечі у жінок із СМ сечового міхура

Мікроорганізми	I група n = 67		II група n = 20		Порівняння груп, p (точний критерій Фішера)
	Абс	%	Абс	%	
Мікрофлора не висівалася	22	32,8 %	6	30,0 %	0,848
E.Coli	29	43,3 %	9	45,0 %	0,591
Staphylococcus spr.	4	6,0 %	1	5,0 %	0,686
Proteus mirabilis	1	1,5 %	-	-	1,000
Klebsiela spr.	5	7,5 %	1	5,0 %	0,402
Streptococcus	6	9,0 %	3	15,0 %	0,542
Усього	67	100,0 %	20	100,0 %	-

Таблиця 3

1,0 см — у 11 (55,0 %), від 1,1 до 1,1 см — у 5 (25,0 %), від 1,6 до 2,0 см — не траплялося, та більше 2,1 см — у 1 (5 %). Відмінності між групами статистично значущі: $p=0,022$ (точний критерій Фішера).

Локалізація бляшок СМ була такою: у шийці сечового міхура зміни слизової було виявлено у 34 (50,7 %) жінок у першій групі й у 11 (55 %) у другій групі, у ділянці трикутника Льето — у 16 (23,9 %) і у 7 (35 %), у ділянці гирл сечоводів — у 3 (4,5 %) і в 1 (5 %), і поєднане ураження шийки сечового міхура та трикутника Льето траплялося в 14 (20,9 %) хворих першої групи і в 1 (5 %) — відповідно (таблиця 5). Під час проведення статистичного опрацювання використовували точний критерій Фішера.

Морфологічні зміни слизової оболонки сечового міхура. Вивчаючи морфологічні зміни слизової оболонки сечового міхура під час дослідження біоптатів, ми виявили у всіх хворих гістологічні ознаки, характерні для СМ сечового міхура.

Залежно від отриманих результатів ми виділили три стадії СМ сечового міхура:

1 стадія: сквамозна модуляція;

2 стадія: сквамозна метаплазія;

3 стадія: сквамозна метаплазія з кератинізацією;

При дослідженні (за стандартною методикою) гістологічних біоптатів отримано такі дані морфологічних змін слизової оболонки сечового міхура. У хворих першої групи 1 стадію СМ виявлено у 15 (22,4 %) жінок, 2 стадію — у 31 (46,3 %), 3 стадію — у 21 (31,3 %).

У хворих другої групи 1 стадія СМ — у 2 (10 %), 2 стадія — у 11 (55,0 %), а 3 стадія — у 7 (35,0 %). Таким чином, у обстежених нами жінок переважали друга і третя стадії СМ сечового міхура.

Плоскоклітинна модуляція переважала у пацієнок із тривалістю захворювання не більше 2 років. У хворих першої групи плоскоклітинна модуляція була виявлена у 14 (20,9 %) жінки, а в другій групі у 3 (15 %) жінок. За тривалості захворювання від 2 до 5 років найчастіше спостерігалася плоскоклітинна метаплазія. У нашому дослідженні вона діагностована у 22 (32,8 %) хворих першої групи і 10 (50 %) хворих другої групи. У хворих із тривалістю захворювання понад 5 років переважала плоскоклітинна метаплазія з кератинізацією. У першій групі вона зустрічалася у 43 (31,4 %) жінок, а другій групі у 9 (35 %) жінок.

Висновки

- Особливістю клінічного перебігу хронічного СМ слизової сечового міхура є наявність збережених проявів розладів сечовипускання та стійкого больового симптому, локалізованого в малому тазу, незважаючи на нормалізацію аналізів сечі та відсутність бактеріурії.
- Формування СМ слизової оболонки сечового міхура зумовлене рецидивуючою інфекцією сечових

Таблиця 4

Оцінка цитологічного аналізу сечового осаду (уроцитограми) до лікування

Дані цитологічного дослідження	I група (n = 67)	II група (n = 20)
Клітини ороговілого плоского епітелію у великій кількості	62 (92,5 %)	20 (100 %)
Клітини плоского епітелію (од. у полі зору)	5 (7,5 %)	-
Усього	67 (100 %)	20 (100 %)

Примітка: відмінності між групами статистично не значущі: $p=0,352$ (точний критерій Фішера).

Таблиця 5

Локалізація бляшок у пацієнок із СМ сечового міхура

Групи хворих		Локалізація бляшок				Усього
		шийка сечового міхура	область трикутника Льето	область гирл сечоводів	шийка сечового міхура і трикутник Льето	
I група	кількість хворих	34	16	3	14	67
	%	50,7	23,9	4,5	20,9	100,0
II група	кількість хворих	11	7	1	1	20
	%	55	35	5	5	100,0
Усього	кількість хворих	45	23	4	15	87
	%	51,7 %	26,4 %	4,6 %	17,2 %	100,0 %

Примітка: відмінності між групами статистично не значущі: $p = 0,524$ (точний критерій Фішера).

шляхів на тлі захворювань, що передаються статевим шляхом, а також неспецифічної бактеріальної флори.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Ozbey I, Aksoy Y, Polat O, Візгі О, Demirel A. Squamous metaplasia of the bladder: findings in 14 patients and review of the literature. *Int Urol Nephrol.* 1999; 31: 457-461.
2. Guo CC, Fine SW, Epstein JI. Noninvasive squamous lesions in the urinary bladder: a clinicopathologic analysis of 29 cases. *Am J Surg Pathol.* 2006; 30: 883-891
3. Delnay KM, Stonehill WH, Goldman H, Jukkola AF, Dmochowski RR. Bladder histological

changes associated with chronic indwelling urinary catheter. *J Urol.* 1999; 161: 1106-1108

4. Ahmad I, Barnetson RJ, Krishna NS. Keratinizing squamous metaplasia of the bladder: a review. *Urol In.* 2008; 81: 247-251
5. Li JJX, Ng JKM, Lau EHL, Chan ABW. Aspiration cytology of pleomorphic adenoma with squamous metaplasia: A case series and literature review illustrating diagnostic challenges. *Diagn Cytopathol.* 2022 Feb; 50 (2): 64-74. doi: 10.1002/dc.24915.
6. Quaghebeur J, Wyndaele JJ. Prevalence of lower urinary tract symptoms and level of quality of life in men and women with chronic pelvic pain. *Scand J Urol.* 2015; 49: 242-249.
7. Lee KS, Yoo TK, Liao L, et al. Association of lower urinary tract symptoms and OAB severity with quality of life and mental health in China, Taiwan and South Korea: results from a cross-sectional, population-based study. *BMC Urol.* 2017; 17: 108
8. Bell C, Meara N, Gulur D, Middela S. Keratinising squamous metaplasia of the bladder. *BMJ Case Rep.* 2018 Aug 16; 2018: bcr2018225303. doi: 10.1136/bcr-2018-225303.

*Вперше надійшла до редакції 30.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 616.65-007.61-072.1-089.87 DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820898>

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНОЇ ГІПЕРПЛАЗІЇ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ВЕЛИКОГО ОБ'ЄМУ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПОЗАДУЛОННОЇ АДЕНОМЕКТОМІЇ

Сагалеви́ч І.А., Форостина С.П.

*Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика,
м. Київ, Україна*

SURGICAL TREATMENT OF LARGE VOLUME BENIGN HYPERPLASIA OF THE PROSTATIC GLAND WITH THE HELP OF LAPAROSCOPIC POSTADULON ADENOMECTOMY.

Sahalevych A.I., Forostyna S.P.

P. L. Shupyk National University of Health Care of Ukraine, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

Prostatic hyperplasia (PH) is a common condition among aging men, often manifesting as lower urinary tract symptoms (LUTS). In rare instances, hyperplasia can progress pathologically to giant prostatic hyperplasia, characterized by a prostate gland exceeding 500 g in weight. An increase of the prostatic volume might take place due to proliferations

of both stromal and glandular components causing bladder outlet obstruction and lower urinary tract symptoms. It is characterised by the occurrence of a wide spectrum of symptoms caused by the mass of the gland and the tone of the smooth muscle of the bladder neck, prostate and its capsule. Transurethral resection of the prostate gland remains the gold standard for small and medium prostate volumes. However, the ideal surgical approach to the treatment of benign prostatic hyperplasia for large enough adenomas is still debated. *The purpose of the work* is to find out the effectiveness of laparoscopic extraductal adenectomy in patients with a benign prostatic hyperplasia with a large volume of the prostate gland. In 53 patients with hyperplasia of a large volume, postabdominal adenectomy was performed laparoscopically. The operation made it possible to radically remove the pathologically changed tissues of the prostate gland, proceeded with a minimum number of intra- and postoperative complications, which were not difficult and did not pose a threat to the life or health of the patients. The volume of blood loss was 110-140 ml. The duration of the operation usually did not depend on the size of the gland and reached 118-142 minutes. The time of postoperative treatment and rehabilitation was insignificant. During the first month of the postoperative period, there were satisfactory functional results, normalization of well-being and quality of urination. Laparoscopic retropubic adenectomy for large prostate gland sizes is a modern alternative to both open surgery and "classic" transurethral resection of the prostate gland.

Key words: *lower urinary tract symptoms, giant prostatic hyperplasia, surgical management of hyperplasia*

Гіперплазія передміхурової залози є поширеним захворюванням серед літніх чоловіків, яке часто проявляється як симптоми нижніх сечових шляхів. У рідкісних випадках гіперплазія може патологічно прогресувати до гігантської гіперплазії передміхурової залози, коли її вага перевищує 500 г. Збільшення об'єму передміхурової залози може відбуватися внаслідок проліферації як стромальних, так і залозистих компонентів, що спричиняє обструкцію вихідного отвору сечового міхура та симптоми нижніх сечових шляхів. ГПЗ характеризується появою широкого спектру симптомів, зумовлених масою залози та тонусом гладкої мускулатури шийки сечового міхура, простати та її капсули. Трансуретральна резекція передміхурової залози залишається золотим стандартом при малих і середніх обсягах простати. Проте ідеальний хірургічний підхід до лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози для досить великих аденом все ще обговорюється. *Мета роботи* з'ясувати ефективність лапароскопічна позадулонна аденомектомія у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози із великим об'ємом передміхурової залози. В 53 пацієнтів із гіперплазією великого об'єму була виконана позадулонна аденомектомія лапароскопічним доступом. Операція дозволила радикально видалити патологічно змінені тканини передміхурової залози, протікала із мінімальною кількістю інтра- та післяопераційних ускладнень, які не були важкими та не становили загрозу життю чи здоров'ю пацієнтів. Об'єм крововтрати склав 110-140 мл. Тривалість операції зазвичай не залежала від розмірів залози та сягала 118-142 хв. Час післяопераційного лікування і реабілітації був незначним. На протязі першого місяця післяопераційного періоду малі місце задовільні функціональні результати, нормалізація самопочуття та якості сечовипускання. Лапароскопічна позадулонна аденомектомія при великих розмірах передміхурової залози є сучасною альтернативою як відкритій хірургії так і «класичній» трансуретральній резекції передміхурової залози.

Ключові слова: *симптоми нижніх сечових шляхів, гігантська гіперплазія передміхурової залози, хірургічне лікування гіперплазії.*

Актуальність

Сучасні технології надають широкий спектр малоінвазивних методів хірургічного лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ). Трансуретральна резекція передміхурової залози (ТУРП) залишається золотим стандартом при малих і середніх обсягах простати. Проте ідеальний хірургічний підхід до лікування ДГПЗ для досить великих аденом все ще обговорюється. Згідно з чинними рекомендаціями Європейської асоціації урологів, рекомендованою методикою простої простатектомії при аденомах понад 80 г є гольмієва лазерна енуклеація простати [1], яка забезпечує значне і тривале полегшення симптомів при мінімальній захворюваності [2, 3]. Проте, окрім відносної високої вартості лазерного лікування, ця технологія не є доступною в усьому світі, тому відкрита простатектомія (ВП) залишається найпоширенішим підходом у лікуванні великих аденом простати. Незважаючи на свою ефективність, ВП асоціюється зі значним рівнем захворюваності [4, 5].

Лапароскопічна позадулонна аденомектомія (ЛПА) вперше була запропонована Magiano та ін. у 2002 р. [6] З того часу лише обмежена кількість центрів застосовує цю методику, незважаючи на те, що повідомляється про однакову ефективність сприятливі результати щодо зниження періопераційної захворюваності та еквівалентної ефективності порівняно з відкритим доступом [7]. Нещодавно ЛСП при великих аденомах було додатково підтверджено рандомізованим порівнянням з ТУРП. Було виявлено меншу залишкову аденому, коротший час катетеризації, але більшу крововтрату в лапароскопічній руці, а також нижчу частоту пізніх ускладнень і кращі функціональні результати при ЛПА після другого післяопераційного року [8].

Мета роботи з'ясувати ефективність ЛПА у хворих на ДГПЗ із великим об'ємом передміхурової залози.

Матеріали і методи

В 53 пацієнтів із ДГПЗ великого об'єму була виконана позадулонна аденомектомія лапароскопічним доступом (ЛПА). Оперативні втручання були виконані в 2020-2024 рр. 2-ма досвідченими хірургами. Маса простати за даними передопераційного обстеження у них складала 180-320 см³.

Необхідно зазначити, що ЛПА не є рутинним втручанням, а вимагає від хірурга вільного володіння навичками лапароскопічної техніки, наявності досвіду втручань у порожнині малого таза, зокрема, лапароскопічної радикальної простатектомії. Важливим є наявність команди, де хірург, асистент і операційна сестра діють злагоджено, зі знанням ходу й особливостей оперативного втручання. Для виконання такого втручання необхідна наявність відповідного обладнання, включно з ендовідеотехнікою з високою роздільною здатністю, ультразвуковим скальпелем, сучасною системою розсічення тканин з одночасним зварюванням судин типу LIGASURE.

Методика оперативного втручання

Під загальною анестезією пацієнта розміщували у положенні Тренделенбурга під кутом 30°. Після введення оптичного троакару ідентифікували лобковий симфіз і нижні епігастральні судини, після цього під прямим оглядом вводили 4 робочі порти. Два 5-мм троакари розміщували в правій нижній частині черевної стінки. Перший вводили на два пальці медіально від правої передньої верхньої клубової ості, а другий — посередині між нею і троакарном параумбілікальної камери. У ліву нижню черевну стінку вводили 2 троакари, дзеркально повторюючи положення правих троакарів. У найбільш латеральний лівий черевний порт вводили 5-мм троакар, а в інший — 10-мм троакар для введення голок і лапароскопічних кошиків.

Бічні ямки передміхурової залози звільняли до тих пір, поки не буде видно ендопельвікальну фасцію з обох боків. Під

час цієї операції ендопельвікальна фасція залишається неушкодженою.

У цей момент сечовий міхур і простата чітко ідентифікуються шляхом розміщення катетера в сечовому міхурі. Жир, який покриває капсулу простати, розсікали і коагулювали, якщо необхідно, і наклали по два поперечних шви (Vicryl rapid 1/0) на бічну поверхню простати на рівні бічних везико-простатичних судин (рис. 2). Поверхневий венозний комплекс який проходить по передній поверхні простати, ретельно коагулювали краніально і далеко від пубопростатичних зв'язок; потім на передній поверхні простати намічали поперечний розріз капсули передміхурової залози між двома боковими швами приблизно на 1 см нижче шийки сечового міхура. Розріз капсули поглиблювали за допомогою біполярної коагуляції до оголення площини між хірургічною капсулою простати та аденоматозною тканиною.

За допомогою ультразвукового скальпеля хірургічну капсулу розробляли дистально в напрямку верхівки, латерально до задньої поверхні і краніально до шийки сечового міхура в тому ж напрямку (рис. 3). Після того, як було ідентифіковано катетер, розсічення продовжується до тих пір, поки не буде звільнена вся аденоматозна тканина. Поділ аденоматозної тканини на дві частини, що відповідають її долям (правій і лівій), полегшує її розсічення та задню диссекцію. Розтин закінчували дистально на внутрішньому рівні верхівки і краніально на рівні шийки сечового міхура.

Після висічення аденоми її препарат розміщували поза капсулою в бічних ямках простати, очікуючи подальшого видалення. Тригонізацію виконували за допомогою від двох до чотирьох швів, накладених від задньої поверхні шийки сечового міхура до верхів-

ки простати.

Вводили і роздували балон катетера Фолея, а розтин капсули закривали одношаровими швами. Дренаж вводили через один з робочих портів і розміщували під лобком.

Під прямим контролем видаляли решту робочих троакарів. Потім видаляли оптичний троакар, а його отвір розширювали за необхідності, щоб можна було витягти ендобег, що містить препарат. Після вилучення пупкового троакара та препарату наклали шви, закриваючи дефект передньої оболонки прямого м'язу. Шкірні розрізи остаточно зашивали.

Подальше спостереження

Позаочеревинний дренаж видаляли на першу післяопераційну добу, і всі пацієнти були виписані на третю-четверту післяопераційну добу. Сечовий катетер видаляли на 5-й день після операції і цистографічного підтвердження цілісності сечовивідних шляхів відповідно до нашого протоколу радикальної простатектомії.

Результати та їх обговорення

Нами був проведений аналіз інтра- та післяопераційних ускладнень у пацієнтів другої групи. Результати наведено в таблиці 1.

При цьому, кровотеча з тампонадою сечового міхура виникла тільки у 2 (3,1 %) пацієнтів. Ускладнення виникло після видалення катетера на 4 добу після операції (наступного дня після видалення катетера). Тривалість лікування становила 2 доби. Запальні захворювання — гострий

Таблиця 1

Інтра — та ранні післяопераційні ускладнення у хворих другої групи, n = 53

Ускладнення	Абс.	%	Доба після операції	Тривалість лікування, діб
Конвертація у відкриту аденомектомію	1	1,90 %		8
Підтікання сечі з дренажу	1	1,90 %	2	4
Кровотеча, тампонада сечового міхура	2	3,80 %	7	3
Орхіт, орхоепідидиміт	4	7,5 %	9,24 ± 0,43	8,03 ± 1,97
Усього ускладнень	8	15,1 %		
Усього хворих	11	15,1 %		

орхіт, орхоепідидиміт, що вимагали проведення антибактеріальної терапії, відмічені в 3 (4,6 %) випадках. Це ускладнення виникало на $12,33 \pm 3,20$ доби після операції, а тривалість лікування становила $7,67 \pm 2,18$ доби. Імперативне не-тримання сечі на тлі дизуричних розладів спостерігалось у 2 (3,1 %) пацієнтів на 5 добу після операції, тобто після видалення катетера, і було купіровано через 8 діб протизапальної терапії.

Пізні ускладнення операції мали місце у 5 (9,4 %) хворих.

У 3 (5,7 %) пацієнтів відмічені стриктури термінальних відділів уретри, які були куповані декількома сеансами бужування, а в 2 (3,7 %) хворих виник односторонній орхоепідидиміт, який ми також схильні віднести на рахунок ЛПА.

При вивченні перебігу операції ЛПА у пацієнтів другої групи, ми відзначили такі особливості (таблиця 3).

Маса простати, яку було встановлено перед оперативним втручанням, (за даними УЗД) у пацієнтів другої групи коливалася від 180 до 320 г, у середньому вона складала $263,71 \pm 8,36$ г. За результатами зважування операційного матеріалу було видалено від 184 до 330 г тканини простати (у середньому $238,06 \pm 5,97$ г). Тобто було видалено 92-107 % прогнозованої кількості патологічної тканини (у середньому $93,04 \pm 2,76$ %).

Таблиця 1

Пізні післяопераційні ускладнення у хворих другої групи, n = 53.

Ускладнення	Абс.	%	Терміни виникнення
Стриктура термінальних відділів уретри	3	5,7 %	2 міс.
Орхоепідидиміт	2	3,7 %	2 міс.
Усього ускладнень	5	9,4 %	
Усього хворих	5	9,4 %	

Таблиця 3

Особливості оперативного втручання у хворих другої групи (n = 53)

Показник	інтервал	M ± m
Маса простати (за даними УЗД), г.	180-320	$263,71 \pm 8,36$
% видаленої тканини залози	92-107	$93,04 \pm 2,76$
Маса видаленої тканини, г	184-330	$238,06 \pm 5,97$
Тривалість операції, хв	118-142	$124,72 \pm 6,49$
Обсяг крововтрати, мл	110-140	$119,41 \pm 3,27$

Таблиця 4

Динаміка показників клінічного аналізу крові в ранньому післяопераційному періоді у хворих другої групи, n = 53.

Показник	До операції	Після операції	Достовірність відмінностей
Еритроцити, Т/л	$4,38 \pm 0,09$	$4,25 \pm 0,06$	p = 0,147394
Гемоглобін, г/л	$132,76 \pm 2,03$	$129,74 \pm 1,87$	p = 0,105043
Гематокрит, %	$46,32 \pm 0,54$	$45,34 \pm 0,64$	p = 0,172401
Лейкоцитоз, Г/л	$7,01 \pm 0,43$	$7,12 \pm 0,61$	p = 0,195960

Таблиця 5

Динаміка біохімічних показників у хворих другої групи, n = 53

Показник	До операції	Після операції	Достовірність відмінностей
Креатинін, мкмоль/л	$81,05 \pm 1,97$	$79,74 \pm 0,71$	p = 0,179416
Сечовина, ммоль/л	$6,94 \pm 0,56$	$7,08 \pm 0,45$	p = 0,294329
Фібриноген, г/л	$4,75 \pm 0,62$	$4,48 \pm 0,27$	p = 0,532401
Протромбінний індекс, %	$84,25 \pm 0,63$	$82,09 \pm 0,54$	p = 0,271007

Тривалість операції у пацієнтів третьої групи була стабільною незалежно від маси гіперплазованої тканини і коливалася в діапазоні 118-142 хвилини (в середньому $124,72 \pm 6,49$ хв). Крововтрата під час операції складала 110-140 мл (в середньому $119,41 \pm 3,27$ мл). В жодному з випадків крововтрата не впливала на стан хворого під час операції та в післяопераційному періоді, не вимагала спеціальних заходів, спрямованих на її компенсацію.

При лабораторному обстеженні на 1-3 добу після операції показники загального аналізу крові були стабільними, не відмічено достовірного зніження рівня гемоглобіну еритроцитів та гематокриту

(таблиця 4).

Еритроцити крові до операції склали $4,38 \pm 0,09$ Т/л, а після операції цей показник недостовірно знизився до $4,25 \pm 0,06$ Т/л ($p = 0,147394$). Показник концентрації гемоглобіну також залишався незмінним у ранньому післяопераційному періоді: відповідно $132,76 \pm 2,03$ г/л до операції та $129,74 \pm 1,87$ г/л після ($p = 0,10504$). Також незмінним залишався рівень гематокриту: відповідно $46,32 \pm 0,54$ % та $45,34 \pm 0,64$ % ($p = 0,172401$).

Також нами не відмічено змін лейкоцитозу — $7,01 \pm 0,43$ Г/л до операції та $12 \pm 0,61$ Г/л після (відмінності статистично недостовірні, $p = 0,195960$).

Під час аналізу біохімічних показників (таблиця 5), відзначено деяке недостовірне підвищення рівня креатиніну і сечовини у пацієнтів цієї групи.

Рівень креатиніну в у пацієнтів другої групи недостовірно знизився з $81,05 \pm 1,97$ мкмоль/л до $79,74 \pm 0,7$ мкмоль/л (відмінності недостовірні, $p = 0,182890$), рівень сечовини підвищився також недостовірно з $6,94 \pm 0,56$ ммоль/л до $7,08 \pm 0,45$ ммоль/л (відмінності недостовірні, $p = 0,294329$).

Рівень фібриногену коливався в межах $4,75 \pm 0,62$ г/л до операції — $4,48 \pm 0,27$ г/л після (відмінності недостовірні, $p = 0,532401$). Протромбіновий індекс у пацієнтів даної групи до операції сягав $84,25 \pm 0,63$ %? А після операції — $82,09 \pm 0,54$ (відмінності недостовірні, $p = 0,271007$).

Хворі другої групи були обстежені в строки 1 і 6 місяців після виписки зі стаціонару. У таблиці 6 представлено динаміку показників IPSS і QL у пацієнтів другої групи.

До операції середня величина індексу IPSS у хворих другої групи становила

$29,04 \pm 0,47$ бали. Через 1 місяць величина цього показнику знизилася до $10,08 \pm 1,06$ балів (відмінності достовірні, $p = 0,000016$) і залишалася такою у наступний термін обстеження — через 6 місяців — $9,72 \pm 1,03$ бали, (відмінності статистично достовірні з періодом до операції, $p = 0,000009$).

Показник “якості життя” пацієнтів другої групи до операції складав $5,03 \pm 0,72$ бали. Через місяць після операції величина показнику знизилася до $1,83 \pm 0,43$ бали, що свідчило про значне покращання самопочуття хворого відзначено достовірне поліпшення самооцінки свого самопочуття хворими ($p = 0,000016$). Через 6 місяців після операції середнє значення індексу “якості життя” у хворих другої групи становило $1,25 \pm 0,29$ бали (відмінності з періодом до операції достовірні, $p = 0,000007$).

Був проведений аналіз результатів урофлоуметричного дослідження, а саме показників кількості сечовипускані за добу, середньої і максимальної швидкості сечовипускання, об’єм залишкової сечі (таблиця 7).

Середня добова кількість сечовипускань перед операцією у пацієнтів другої групи становила $15,93 \pm 1,17$. Через 1 місяць після операції кількість сечовипускань за добу знизилася до $11,28 \pm 1,98$ (відмінності достовірні, $p = 0,004325$). Через 6 місяців після операції величина цього показника знизилася до $7,62 \pm 0,85$ (відмінності достовірні, $p = 0,000009$).

Таблиця 6

Динаміка індексів IPSS і QL у пацієнтів другої групи ($n = 53$) після операції.

Показник	До операції	Через 1 міс.	Через 6 міс.
Індекс IPSS, балів	$29,04 \pm 0,47$	$10,08 \pm 1,06$	$9,72 \pm 1,03$
Індекс QL, балів	$5,03 \pm 0,72$	$1,83 \pm 0,43$	$1,25 \pm 0,29$

Таблиця 7

Динаміка показників урофлоуметрії у хворих другої групи, $n = 53$.

Показник	До операції	Через 1 міс.	Через 6 міс.
Добова кількість сечовипускань	$15,93 \pm 1,17$	$11,36 \pm 1,04$	$7,62 \pm 0,85$
Q _{max} , мл/сек	$6,82 \pm 2,26$	$13,85 \pm 0,49$	$15,98 \pm 0,62$
Q _{ave} , мл/сек	$4,78 \pm 1,76$	$9,07 \pm 0,95$	$9,98 \pm 0,59$
V _{res} , мл	$156,04 \pm 28,64$	$21,46 \pm 1,85$	$15,39 \pm 2,03$

У хворих другої групи середнє значення максимальної об'ємної швидкості сечовипускання (Q_{\max}) становило до операції $6,82 \pm 2,26$ мл/сек. Через місяць середня величина Q_{\max} у пацієнтів другої групи статистично достовірно підвищилася і досягала $15,04 \pm 0,55$ мл/сек ($p = 0,00007$). Через 6 місяців після операції середнє значення цього показника становило $16,35 \pm 0,31$ мл/сек, достовірно не відрізняючись від показника за попередній період. Середня швидкість сечовипускання у пацієнтів другої групи також зросла з $5,50 \pm 1,16$ мл/сек до операції до $9,84 \pm 1,18$ мл/сек через 1 місяць і $10,41 \pm 0,97$ мл/сек через 6 місяців (відмінності з вихідним значенням достовірні, $p = 0,0004$).

Подібна тенденція відзначена і під час аналізу динаміки об'єму залишкової сечі у хворих на ДГПЗ у третій групі. На доопераційному етапі кількість залишкової сечі у хворих цієї групи в середньому становила $160,65 \pm 32,07$ мл. Через місяць після оперативного втручання середні значення об'єму залишкової сечі у пацієнтів достовірно знизилися, становлячи $19,36 \pm 374$ мл ($p = 0,00001$), а через 6 місяців сягали $17,28 \pm 2,54$ мл (відмінності з доопераційними показниками достовірні, $p = 0,0004$, тоді як відмінності зі значенням показника за попередній період відсутні, $p = 0,646247$).

Також було вивчено динаміку показників клінічного аналізу крові (таблиця 8).

До операції у хворих другої групи показник концентрації еритроцитів склав $4,15 \pm 0,24$ Т/л. Через місяць після ЛПА цей показник суттєво не змінився і становив $4,32 \pm 0,43$ Т/л (достовірність відмінностей відсутня, $p = 0,347254$). Через 6 місяців після операції концентрація еритроцитів у пацієнтів другої групи також не відрізнялася від початкової, складаючи $4,56 \pm 0,63$ Т/л (достовірність відмінностей відсутня, $p = 0,432517$).

Динаміка сироваткового

гемоглобіну відбувалася подібно до вищеописаної. До операції концентрація сироваткового гемоглобіну складала $141,32 \pm 4,02$ г/л. Через місяць після ЛПА цей показник в другій групі був знижений несуттєво і становив $139,24 \pm 5,21$ г/л, (відмінності недостовірні, $p = 0,246712$). Через 6 місяців, достовірних змін рівня гемоглобіну в даній групі також не відмічено — $145,64 \pm 3,46$ г/л, відмінності недостовірні, $p = 0,621709$).

Показник лейкоцитозу крові у пацієнтів другої групи при надходженні становив в середньому $76,97 \pm 0,32$ Г/л. Через місяць після ЛПА достовірних змін у величині цього показника не відзначено — він сягав $7,32 \pm 0,48$ Г/л ($p = 0,315624$). Через 6 місяців після операції в другій групі цей показник досягав $7,79 \pm 0,59$ Г/л, достовірно не відрізняючись від попередніх значень ($p = 0,471268$).

Динаміка лейкоцитурії у пацієнтів другої групи представлена нижче (рис. 1).

У третій групі під час надходження лейкоцитурія або піурія були відзначені відповідно у 23 (43,4 %) і 2 (3,8 %) хворих. Через місяць після операції лейкоцитурія відмічена у 4 (7,5 %), а через 6 міс. у 2 (3,8 %) хворих. Піурія через 1 міс. відмічена тільки в 1 (1,9 %) пацієнта, а через 6 міс. після операції була відсутня.

Динаміка гематурії у пацієнтів другої групи представлена на рис. 2.

Мікрогематурія при надходженні відзначена у 12 (22,6 %) хворих другої групи. Макрогематурію під час надходження визначали у 3 (5,7 %) пацієнтів цієї групи. Через місяць після операції мікрогематурія відзначена тільки у 5 (9,4 %) пацієнтів другої групи. Макрогематурія через місяць після операції у пацієнтів не відзначена. Через 6 місяців після операції мікрогематурія відмічена тільки у 1 чоло-

Таблиця 8

Динаміка показників клінічного аналізу крові у хворих другої групи, $n = 53$

Показник	До операції	Через 1 міс.	Через 6 міс.
Еритроцити, Т/л	$4,15 \pm 0,24$	$4,32 \pm 0,43$	$4,56 \pm 0,63$
Гемоглобін, г/л	$141,32 \pm 4,02$	$139,24 \pm 5,21$	$145,64 \pm 3,46$
Лейкоцитоз, Г/л	$6,97 \pm 0,32$	$7,32 \pm 0,48$	$7,79 \pm 0,59$

Рис. 1. Динаміка лейкоцитурії у хворих другої групи $n = 53$.

Рис. 2. Динаміка еритроцитурії у хворих другої групи, $n = 53$.

Через 1 місяць після виконання лапароскопічного втручання значення цього показника знизилося до $91,12 \pm 0,83$ мкмоль/л, що було достовірно нижчим від даних даних за попередній період ($p = 0,000006$). Через 6 місяців після операції величина цього показника становила $87,14 \pm 0,81$ мкмоль/л, достовірно не відрізняючись від показника контрольної групи ($p = 0,621138$).

Показник сечовини крові до операції в пацієнтів другої групи в середньому становив $9,03 \pm 0,63$ ммоль/л, що було дещо вищим за показник контрольної групи — $7,77 \pm 0,34$ ($p = 0,010467$, відмінності достовірні). Через 1 місяць після операції величина цього показника знизилася до $7,84 \pm 0,65$ ммоль/л, що достовірно не відрізнялося від показника контрольної групи, $p = 0,824605$. Через 6 місяців кон-

Таблиця 9

Динаміка біохімічних показників у хворих другої групи

Показник	Контрольна група $n = 23$	До операції	1 міс. після операції	6 міс. після операції
Креатинін, мкмоль/л	$89,58 \pm 0,35$	$119,27 \pm 0,64$	$91,12 \pm 0,83$	$87,14 \pm 0,81$
Сечовина, ммоль/л	$7,77 \pm 0,34$	$9,03 \pm 0,63$	$7,84 \pm 0,65$	$7,91 \pm 0,71$
Фібриноген, г/л	$4,21 \pm 0,12$	$5,98 \pm 0,26$	$4,09 \pm 0,18$	$4,42 \pm 0,26$
Протромбіновий індекс, %	$89,06 \pm 3,79$	$87,42 \pm 0,52$	$85,52 \pm 1,89$	$87,04 \pm 2,36$

віка, а макрогематурії у пацієнтів другої групи не було.

Нами також було вивчено динаміку біохімічних показників до і після виконання ЛПА (таблиця 9).

До операції концентрація креатиніну в пацієнтів другої групи становила $119,27 \pm 0,64$ мкмоль/л, що було достовірно вище за значення показнику контрольної групи — $89,58 \pm 0,35$ мкмоль/л (відмінності достовірні, $p = 0,000011$).

концентрація сечовини становила в середньому $7,91 \pm 0,71$ ммоль/л, що достовірно не відрізнялося від показника контрольної групи ($p = 0,753457$).

Концентрація фібриногену до операції становила $5,98 \pm 0,26$ г/л, тобто була достовірно вищою, ніж у контрольній групі — $4,21 \pm 0,12$ г/л ($p = 0,000007$). Через 1 місяць після операції концентрація фібриногену становила $4,09 \pm 0,18$ г/л, достовірно не відрізняючись від показника конт-

рольної групи ($p = 0.095672$). Через 6 місяців після операції значення рівня фібриногену складало $4,42 \pm 0,26$ г/л, також достовірно не відрізнялися від значень у контрольній групі ($p = 0,416743$).

Значних відхилень у значеннях показника протромбінового індексу нами у пацієнтів другої групи відзначено не було.

Був проведений аналіз показників, перебігу раннього післяопераційного періоду після операції ЛПА (табл. 10).

Тривалість післяопераційної катетеризації сечового міхура становила у пацієнтів другої групи 4-6, у середньому $5,29 \pm 0,37$ діб. Післяопераційний ліжко-день у них становив 4-6 діб (у середньому $5,82 \pm 0,38$ діб). Антибактеріальну терапію після операції в даній групі пацієнтів проводили протягом 6-8, у середньому $6,89 \pm 0,41$ діб.

Макрогематурія після операції відзначалася у пацієнтів після лапароскопічному втручанні протягом 3-5 діб, у середньому $4,38 \pm 0,79$ діб. Дизуричні явища після видалення катетера зберігалися 7-8 діб, у середньому $7,05 \pm 0,41$ доби.

Висновки

Операція дозволяє радикально видалити патологічно змінені тканини передміхурової залози. Операція протікає із мінімальною кількістю інтра- та післяопераційних ускладнень, які не є важкими та не становлять загрозу життю чи здоров'ю пацієнтів.

Об'єм крововтрати при виконанні ЛПА складає 110-140. Тривалість операції зазвичай не залежить від розмірів залози та сягає 118-142 хв.

Особливістю операції також є нетривалий час післяопераційного лікування і реабілітації, задовільні функціональні результати, нормалізація самопочуття та якості сечовипускання на протязі першого місяця післяопераційного періоду.

Таблиця 10

Перебіг раннього післяопераційного періоду у пацієнтів другої групи, $n = 53$

Показник	Інтервал	$M \pm m$
Тривалість катетеризації сечового міхура, діб.	4-6	$5,29 \pm 0,37$
Післяопераційний ліжко-день, діб.	4-6	$5,82 \pm 0,38$
Тривалість антибактеріальної терапії, діб.	6-8	$6,89 \pm 0,41$
Тривалість макрогематурії, доба.	3-5	$4,38 \pm 0,79$
Тривалість дизуричних явищ, діб.	7-8	$7,05 \pm 0,41$

Необхідно зауважити, що виконання операції потребує як наявності спеціального лапароскопічного обладнання так і навичок лапароскопічної хірургії тазових органів.

Таким чином, лапароскопічна позадулонна аденомектомія при великих розмірах ДГПЗ є сучасною альтернативою як відкритій хірургії так і «класичній» ТУРП.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

References

1. Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M, Gravas S, Michel MC, et al. EAU guidelines on the treatment and follow up of non neurogenic male lower urinary tract symptoms including benign prostatic obstruction. Eur Urol 2013; 64: 118 40.
2. Wilson N, Mikhail M, Acher P, Lodge R, Young A Introducing holmium laser enucleation of the prostate alongside transurethral resection of the prostate improves outcomes of each procedure. Ann R Coll Surg Engl 2013; 95: 365 8.
3. Kuntz RM, Lehrich K. Transurethral holmium laser enucleation versus transvesical open enucleation for prostate adenoma greater than 100 gm.: A randomized prospective trial of 120 patients. J Urol 2002; 168: 1465 9.
4. Serretta V, Morgia G, Fondacaro L, Curto G, Lo bianco A, Pirritano D, et al. Open prostatectomy for benign prostatic enlargement in southern Europe in the late 1990s: A contemporary series of 1800 interventions. Urology 2002; 60:

- 623 7.
5. Gratzke C, Schlenker B, Seitz M, Karl A, Hermanek P, Lack N, et al. Complications and early postoperative outcome after open prostatectomy in patients with benign prostatic enlargement: Results of a prospective multicenter study. *J Urol* 2007; 177: 1419-22.
 6. Mariano MB, Graziottin TM, Tefilli MV. Laparoscopic prostatectomy with vascular control for benign prostatic hyperplasia. *J Urol* 2002; 167: 2528-9.
 7. Asimakopoulos AD, Mugnier C, Hoepffner JL, Spera E, Vespasiani G, Gaston R, et al. The surgical treatment of a large prostatic adenoma: The laparoscopic approach — A systematic review. *J Endourol* 2012; 26: 960-7.
 8. Xie JB, Tan YA, Wang FL, Xuan Q, Sun YW, Xiao J, et al. Extraperitoneal laparoscopic adenomectomy (Madigan) versus bipolar transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia greater than 80 ml: *Urology Annals* | Jul — Sep 2015 | Vol 7 | Issue 3
- Вперше надійшла до редакції 30.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 618.177: 618.177-089.888.11: 612.631.1-008.64: 577.121.7
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820905>

СТАН ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ ПАЦІЄНТОК З ІМПЛАНТАЦІЙНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ

Носенко О. М., Демидчик Р. Я.

*Одеський національний медичний університет, Україна
nosenko.olena@gmail.com*

STATE OF VAGINAL MICROBIOTA IN PATIENTS WITH IMPLANTATION INSUFFICIENCY

Nosenko O. M., Demidchik R. Ya.

*Odessa National Medical University, Ukraine
nosenko.olena@gmail.com*

Summary/Резюме

The aim of the study was to evaluate the vaginal microbiota in women with recurrent implantation failure (RIF). *Material and methods.* 103 women of reproductive age with infertility and RIF, who were repeatedly treated in IVF-ET cycles, and 32 conditionally healthy fertile women of the control group were comprehensively examined. A retrospective analysis of the examination results was performed depending on the onset of pregnancy in the next ongoing cycle of IVF-ET. Accordingly, the examined women with RIF were divided into 2 groups: 35 women with onset of pregnancy in the next current cycle of IVF-ET, 68 patients with no onset of pregnancy in the current cycle of IVF-ET. When analyzing the composition of the vaginal microbiota using the quantitative polymerase chain reaction method in real time, the total bacterial mass, the number of lactobacilli, the presence, absolute and relative number, and the number in diagnostically significant concentrations of facultative and obligate anaerobes, ureaplasmas, *Candida* fungi, and mycoplasmas were determined. Assessment of the state of vaginal microbiocenosis was carried out according to gradations: normocenosis, aerobic-anaerobic imbalance, aerobic imbalance, anaerobic imbalance. *The results.* Normocenosis is observed in the vaginal microbiota in only 6.80 % of women with RIF, aerobic imbalance in 10.68 %, anaerobic imbalance in 50.49 %, aerobic-anaerobic imbalance in 32.04 %. Women who became pregnant after the current IVF-ET attempt were distinguished from women who did not become pregnant by a 4.86 times greater presence of normocenosis in the vaginal microbiota (OR 5.5000 [1.0091-29.9774], $p < 0.05$) and aerobic imbalance — 5.18 times (OR 6.4198 [1.5819-26.0531], $p < 0.01$), fewer cases of *Candida spp.* in diagnostically significant quantities by 2.98 times (OR 0.2241 [0.0775-

0.6481], $p < 0.01$), and according to the presence of anaerobic and aerobic-anaerobic imbalance, no statistically significant difference between these groups is registered — 40.00 % against 55.88 % and 22.86 % against 36.76 %. **Conclusion.** An imbalance of the vaginal microbiota is one of the important factors of RIF.

Key words: *infertility, in vitro fertilization, recurrent implantation failure, vaginal microbiota, real-time quantitative polymerase chain reaction, total bacterial mass, lactobacilli, facultative and obligate anaerobes, ureaplasmas, Candida fungi, aerobic and anaerobic imbalance.*

Метою дослідження стала оцінка вагінальної мікробіоти у жінок з рецидивуючими невдачами імплантації (PHI). *Матеріал та методи.* Комплексно обстежено 103 жінки репродуктивного віку з безпліддям та PHI, які неодноразово проходили лікування у циклах IVF-ET, і 32 умовно здорові фертильні жінки контрольної групи. Виконаний ретроспективний аналіз отриманих результатів обстеження в залежності від настання вагітності у черговому поточному циклі IVF-ET. Відповідно обстежені жінки з PHI були розділені на 2 групи: 35 жінок з настанням вагітності у черговому поточному циклі IVF-ET, 68 пацієнток з відсутністю настання вагітності у поточному циклі IVF-ET. При проведенні аналізу складу вагінальної мікробіоти методом кількісної полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу визначали загальну бактеріальну масу, кількість лактобактерій, наявність, абсолютну та відносну кількість та чисельність у діагностично значущих концентраціях факультативних та облігатних анаеробів, уреоплазм, грибів роду *Candida*, мікоплазм. Оцінку стану вагінального мікробіоценозу проводили за градаціями: нормоценоз, аеробно-анаеробний дисбаланс, аеробний дисбаланс, анаеробний дисбаланс. *Результати.* Тільки у 6,80 % жінок з PHI у вагінальній мікробіоті спостерігається нормоценоз, у 10,68 % осіб реєструється аеробний дисбаланс, у 50,49 % — анаеробний дисбаланс, у 32,04 % — аеробно-анаеробний дисбаланс. Жінок з настанням вагітності після проведення поточної спроби IVF-ET від жінок з ненастанням вагітності відрізняє більша наявність нормоценозу у вагінальній мікробіоті у 4,86 раза (СШ 5,5000 [1,0091-29,9774], $p < 0,05$) і аеробного дисбалансу — у 5,18 раза (СШ 6,4198 [1,5819-26,0531], $p < 0,01$), менше число випадків наявності *Candida spp.* в діагностично значимих кількостях у 2,98 раза (СШ 0,2241 [0,0775-0,6481], $p < 0,01$), а за наявністю анаеробного і аеробно-анаеробного дисбалансу статистично вірогідної різниці між цими групами не реєструється — 40,00 % проти 55,88 % ($p > 0,05$) і 22,86 % проти 36,76 % ($p > 0,05$). *Висновок.* Дисбаланс вагінальної мікробіоти є одним з вагомих чинників PHI.

Ключові слова: *безпліддя, запліднення in vitro, рецидивуюча невдача імплантації, вагінальна мікробіота, кількісна полімеразна ланцюгова реакція в режимі реального часу, загальна бактеріальна маса, лактобактерії, факультативні та облігатні анаероби, уреоплазми, гриби роду Candida, аеробний та анаеробний дисбаланс.*

Імплантація є першим кроком у відтворенні людини [1]. Точний механізм невдалої імплантації досі недостатньо вивчений. Ймовірність невдачі імплантації при IVF-ET становить приблизно 70 %, як виведено з того факту, що частота імплантації на перенесення ембріона становить 30 % [2]. Визнаючи ці дані, незважаючи на те, що невдача імплантації може спричинити за собою патологічний

стан, у той же час вона є, з точки зору еволюції, фізіологічним «бар'єром», що веде до встановлення повноцінної вагітності. Невдача імплантації — це термін, який зазвичай використовується для опису ситуації при допоміжних репродуктивних технологіях (ДРТ), коли ембріон гарної якості було перенесено в порожнину матки, але не вдалося встановити вагітність, підтверджену

ультразвуковою візуалізацією внутрішньоматкового гестаційного мішка [3]. Оскільки це може статися у жінки більше одного разу, було додано слово «рецидивуюча», що призвело до появи терміну, схожого на той, який використовується для жінок, які мали пережити більше одного викидня — рецидивуюча невдача імплантації (PHI) [4]. У 2023 р. ESHRE визнала потребу в дослідженні причин PHI як однієї із 10 провідних пріоритетів досліджень у сфері ДРТ [5].

Численні дослідження виявили ряд передбачуваних функціональних змін ендометрія в морфологічно нормальній матці, які можуть перешкоджати здатності ембріонів до імплантації. За цих обставин сприйнятливість ендометрія вважається порушеною. Серед етіологічних чинників імплантаційної недостатності існують різні аспекти. Одним з таких факторів є порушення урогенітального мікробіому, хронічний ендометрит і аномальна кишкова мікробіота [6-10]. Чи є мікробний дисбактеріоз одним із визначальних факторів PHI, ще вивчається, але в клінічній практиці 47 % клініцистів вважають його важливим фактором [11].

Метою дослідження стала оцінка вагінальної мікробіоти у жінок з рецидивуючими невдачами імплантації.

Матеріал та методи

Робота виконувалася на протязі 2021-2024 років на базі Одеського національного медичного університету (ОНМедУ), Університетської клініки «Центр реконструктивної та відновної медицини» ОНМедУ, ТОВ «Клініка репродуктивної медицини «Надія Одеса»». Дослідження ухвалено Комісією з питань біоетики (протокол № 2/21 від 08.11.2021). Від усіх пацієнток отримана інформована згода на участь в дослідженні.

Комплексно обстежено 103 жінки репродуктивного віку з безпліддям та PHI групи I, які неодноразово проходили лікування у циклах IVF-ET, і 32 умовно

здорові фертильні жінки контрольної групи K. Був проведений черговий цикл контрольованої стимуляції яєчників за протоколом з антагоністами гонадотропін-релізінг-гормону. Отримані ембріони генетично тестували, вітрифікували і переносили тільки еуплоїдні вітрифіковані ембріони гарної якості після відігрівання в сегментованому циклі. Виконаний ретроспективний аналіз отриманих результатів обстеження в залежності від настання вагітності у черговому поточному циклі IVF-ET. Відповідно обстежені жінки групи I були розділені на 2 групи: група А — 35 жінок з настанням вагітності у поточному циклі IVF-ET, група Б — 68 пацієнток з відсутністю настання вагітності у поточному циклі IVF-ET.

Стан біоценозу піхви оцінювали за вмістом лактобацил (ЛБ), наявністю патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів (УПМ), з кількісним їх визначенням на ампліфікаторі ДТ-96 за допомогою тест-систем «Фемофлор-16». Можливість порівняння кількості ЛБ з кількістю загальної бактеріальної маси (ЗБМ) дозволила оцінити вираженість порушень рівня нормофлори у пацієнток, а також визначити етіологічне значення мікроорганізмів у розвитку дисбіозу піхви та ступеня його вираженості в кожному конкретному випадку. При проведенні аналізу визначали ЗБМ, кількість ЛБ, наявність, абсолютну, відносну кількість та чисельність у діагностично значущих концентраціях факультативних та облігатних анаеробів, уреоплазм, грибів роду *Candida*, мікоплазм. Ступінь обсіменіння вагінального секрету ЛБ і УПМ представляли в геном еквівалентах (ГЕ). Оцінку стану вагінального мікробіоценозу проводили за градаціями фірми-розробника: нормоценоз, аеробно-анаеробний дисбаланс, аеробний дисбаланс, анаеробний дисбаланс.

Обстеження на урогенітальні інфекції (хламідіоз, мікоплазмоз, трихомоніаз, гонорея) проводили з

використанням методу ПЛР у режимі реального часу.

Вибіркові дані оцінювалися за кількісною, номінальною та ранжированою шкалами. Одержані результати обробляли на ЕОМ типу IBM PC із застосуванням пакету програм Microsoft Excel 2019. Кількісні змінні описували за допомогою середнього значення (M), стандартної похибки середнього значення (\pm SEM). t-критерій Стьюдента застосовували для порівняння середніх значень незалежних вибірок та зв'язаних (залежних) вибірок, χ^2 -критерій, ставлення шансів (СШ), 95 %-вий довірчий інтервал (ДІ) — для порівняння непараметричних показників. СШ і 95 % ДІ представляли у вигляді СШ [95 % ДІ]. Значення $p < 0,05$ вважали статистично значущим.

Результати та їх обговорення

Вік обстежених жінок групи I коливався від 25 до 37 років і в середньому склав: у групі I ($31,97 \pm 0,34$) років, у групі А — ($32,20 \pm 0,61$) років, у групі Б — ($31,38 \pm 0,40$) років, у групі К — ($32,38 \pm 0,59$) років ($p > 0,05$).

Індекс маси тіла дорівнював ($22,23 \pm 0,45$) кг/м² у групі I, ($22,41 \pm 0,83$) кг/м² — у групі А і ($22,28 \pm 0,53$) кг/м² — у групі Б, ($22,27 \pm 0,85$) кг/м² — у контролі ($p > 0,05$). За основними параметрами менструальної функції (за віком менархе, тривалістю менструацій і менструального циклу, кількістю менструальних циклів на рік) досліджувані групи не розрізнялися. Аналіз показників статевого

життя показав, що досліджувані групи не мали вірогідних відмінностей за початком статевого життя: у тому числі, у групі I — ($17,96 \pm 0,19$) років проти ($17,94 \pm 0,31$) років у групі К, $p > 0,05$. Тривалість безпліддя склала в середньому у групі А — ($9,26 \pm 0,53$) років, у групі Б — ($9,66 \pm 0,37$) років ($p > 0,05$).

Групи А і Б з РНІ не відрізнялися між собою за кількістю циклів КОС та переносів ембріонів у минулому: середня кількість попередніх циклів КОС у групі А ($2,03 \pm 0,11$) і переносів ембріонів — ($5,44 \pm 0,11$), у групі Б відповідно — ($2,00 \pm 0,08$) і ($5,40 \pm 0,13$) ($p > 0,05$).

Досліджувані групи А і Б були гомогенними за віком, антропометричними даними, характером менструальної, овуляторної і репродуктивної функції, тривалістю безпліддя, кількістю КОС та переносів ембріонів, гінекологічними та соматичними захворюваннями, що дозволяло порівнювати результати

Таблиця 1
ЗБМ, кількість жінок з наявністю ЛБ, абсолютна та відносна кількість ЛБ у піхві пацієнток досліджуваних груп

Група	Lg ₁₀ ЗБМ, M \pm SEM, GE	Кількість жінок з наявністю ЛБ, n (%)	Lg ₁₀ ЛБ, M \pm SEM, GE	Lg ₁₀ ЗБМ-Lg ₁₀ ЛБ, M \pm SEM, GE
I, n = 103	6,49 \pm 0,09 ^к	94 (91,26)	4,94 \pm 0,18 ^к	1,56 \pm 0,18 ^к
А, n = 35	6,16 \pm 0,15 ^б	32 (91,43)	5,45 \pm 0,34	0,71 \pm 0,32 ^б
Б, n = 68	6,67 \pm 0,11 ^{к,а}	62 (91,18)	4,67 \pm 0,21 ^к	2,00 \pm 0,19 ^{к,а}
К, n = 32	6,09 \pm 0,13	30 (93,75)	5,82 \pm 0,31	0,27 \pm 0,33

Примітка. ^{к, а, б} — статистично значима відмінність з показниками груп К, А, Б ($p < 0,05$)

Таблиця 2
Спектр факультативних анаеробів у вагінальній мікробіоті жінок досліджуваних груп

Група	Enterobacterium spp.		Streptococcus spp.		Staphylococcus spp.	
	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, M \pm SEM, GE	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, M \pm SEM, GE	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, M \pm SEM, GE
I, n =	48 (46,60) ^к	2,17 \pm 0,26 ^к	30 (29,13) ^к	1,35 \pm 0,21 ^к	53 (51,46) ^к	2,03 \pm 0,22 ^к
А, n =	12 (34,29)	1,57 \pm 0,40 ^к	8 (22,86)	1,02 \pm 0,33 ^к	16 (45,71) ^к	1,89 \pm 0,38 ^к
Б, n =	36 (52,94) ^к	2,48 \pm 0,33 ^к	22 (32,35) ^к	1,51 \pm 0,28 ^к	37 (54,41) ^к	2,10 \pm 0,26 ^к
К, n =	6 (18,75)	0,56 \pm 0,21	2 (6,25)	0,08 \pm 0,05	4 (12,50)	0,22 \pm 0,11

Примітка. ^к — статистично значима різниця з показниками групи К ($p < 0,05$)

Відносний вміст факультативних анаеробів у вагінальній мікробіоті, Lg₁₀УПМ-Lg₁₀ЛБ, M ± SEM

Група	<i>Enterobacterium spp.</i>	<i>Streptococcus spp.</i>	<i>Staphylococcus spp.</i>
I, n = 103	-2,76 ± 0,30 ^к	-3,59 ± 0,29 ^к	-2,91 ± 0,29 ^к
A, n = 35	-3,88 ± 0,45 ^к	-4,43 ± 0,50 ^к	-3,56 ± 0,50 ^к
Б, n = 68	-2,19 ± 0,38 ^к	-3,16 ± 0,34 ^к	-2,57 ± 0,36 ^к
К, n = 32	-5,26 ± 0,44	-5,74 ± 0,32	-5,60 ± 0,33

Примітка. к — статистично значима різниця з показниками групи К (p < 0,05)

Відсотковий вміст факультативних анаеробів у вагінальній мікробіоті в діагностично значущих кількостях, n (%)

Група	<i>Enterobacterium spp.</i>	<i>Streptococcus spp.</i>	<i>Staphylococcus spp.</i>
I, n = 103	27 (26,21) ^к	23 (22,33) ^к	20 (19,42) ^к
A, n = 35	7 (20,00)	7 (20,00)	7 (20,00)
Б, n = 68	20 (29,41) ^к	16 (23,53) ^к	13 (19,13) ^к
К, n = 32	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)

Примітка. к — статистично значима різниця з показниками групи К (p < 0,05)

наступних мікробіологічних досліджень.

Аналіз стану вагінальної мікробіоти за допомогою комплексної кількісної ПЛР у режимі реального часу показав збільшення бактеріальної насиченості у жінок з РНІ порівняно з контролем: ЗБМ склала (6,49 ± 0,09) GE проти (6,09 ± 0,13) GE в контролі (p < 0,02) на тлі зменшення абсолютної кількості ЛБ — (4,94 ± 0,18) GE проти (5,82 ± 0,31) GE (p < 0,02) та збільшення показника Lg₁₀ЗБМ-Lg₁₀ЛБ — (1,56 ± 0,18) GE проти (0,27 ± 0,33) GE (p < 0,01) (табл. 1).

При цьому у жінок групи А Lg₁₀ЗБМ і Lg₁₀ЗБМ-Lg₁₀ЛБ порівняно з групою Б були менші — (6,16 ± 0,15) GE проти (6,67 ± 0,11) GE, p < 0,01) і (0,71 ± 0,32) GE проти (2,00 ± 0,19) GE, p < 0,01).

За кількістю жінок з наявністю ЛБ вірогідної різниці між групами не виявлено (див. табл. 1).

Наявність факультативних анаеробів та їх абсолютна кількість у вагінальній мікробіоті жінок з РНІ статистично значимо перевищувала таку у фертильних жінок контролю: *Enterobacterium spp.* — відповідно у 2,49 раза (48 (46,69 %) проти 6 (18,75 %), СШ 3,7818 [1,4358-9,9608],

Таблиця 3 p < 0,01) і 3,90 раза (2,17 ± 0,26) GE проти (0,56 ± 0,21) GE, p < 0,01); *Streptococcus spp.* — у 4,66 (30 (29,13 %) проти 2 (6,25 %), СШ 6,1644 [1,3849-27,4386], p < 0,01) і у 17,44 раза (1,35 ± 0,21) GE проти (0,08 ± 0,05) GE, p < 0,01); *Staphylococcus spp.* — у 4,12 раза (53 (51,46 %) проти 4 (12,50 %), СШ 7,4200 [2,4291-22,6652], p < 0,01) і у 9,14 раза (2,03 ± 0,22) GE проти (0,22 ± 0,11) GE, p < 0,01) (табл. 2).

Наявність факультативних анаеробів та їх абсолютна кількість у вагінальній мікробіоті пацієнток груп А і Б статистично вірогідно не відрізнялася (див. табл. 2).

Відносна кількість факультативних анаеробів у вагінальній мікробіоті жінок з РНІ також статистично вірогідно перевищувала таку у фертильних жінок групи К: *Enterobacterium spp.* — у 1,90 раза (-2,76 ± 0,30) GE проти (-5,26 ± 0,44) GE, p < 0,01); *Streptococcus spp.* — у 1,60 раза (-3,59 ± 0,29) GE проти (-5,74 ± 0,32) GE, p < 0,01); *Staphylococcus spp.* — у 1,92 раза (-2,91 ± 0,29) GE проти (-5,60 ± 0,33) GE, p < 0,01) (табл. 3).

Enterobacterium spp. зустрічалася у вагінальній мікробіоті жінок з РНІ у діагностично значущих кількостях у 27 (26,21 %) випадках (p < 0,01), *Streptococcus spp.* — у 23 (22,23 %) (p < 0,01), *Staphylococcus spp.* — у 20 (19,42 %) (p < 0,01) (табл. 4).

Серед облігатних анаеробів, які асоційовані з бактеріальним вагінозом, у жінок з РНІ найчастіше зустрічалися представники *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* — 52 (50,49 %), *Megasphaera spp.* / *Veillonella*

Таблиця 5

Відсотковий вміст облигатних анаеробів у вагінальній мікробіоті досліджуваних груп, n (%)

Група	<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Porphyromonas</i> spp.	<i>Eubacterium</i> spp.	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	<i>Lachnobacterium</i> spp. / <i>Clostridium</i> spp.	<i>Mobiluncus</i> spp. / <i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Peptostreptococcus</i> spp.	<i>Atopobium vaginae</i>
I, n =	52 (50,49) к	36 (34,95) к	38 (36,89) к	43 (41,75) к	31 (30,10) к	40 (38,83) к	30 (29,13)	37 (35,92) к
A, n =	9 (25,71) б	6 (17,14) б	5 (14,29) б	7 (20,00) б	6 (17,14) б	4 (11,43) б	5 (14,29) б	7 (20,00) б
Б, n =	43 (63,24) к,а	30 (44,12) к,а	33 (48,53) к,а	36 (52,94) к,а	25 (36,76) к,а	36 (52,94) к,а	25 (36,76) к,а	30 (44,12) к,а
К, n =	3 (9,38)	4 (12,50)	3 (9,38)	4 (12,50)	1 (3,13)	3 (9,38)	5 (15,63)	1 (3,13)

Примітка. к, а, б — статистично значима різниця з показниками груп К, А, Б ($p < 0,05$).

Таблиця 6

Абсолютний вміст облигатних анаеробів у вагінальній мікробіоті досліджуваних жінок, Lg₁₀УПМ, M ± SEM

Група	<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Porphyromonas</i> spp.	<i>Eubacterium</i> spp.	<i>Sneathia</i> spp. / <i>Leptotrichia</i> spp. / <i>Fusobacterium</i> spp.	<i>Megasphaera</i> spp. / <i>Veillonella</i> spp. / <i>Dialister</i> spp.	<i>Lachnobacterium</i> spp. / <i>Clostridium</i> spp.	<i>Mobiluncus</i> spp. / <i>Corynebacterium</i> spp.	<i>Peptostreptococcus</i> spp.	<i>Atopobium vaginae</i>
I, n =	2,89 ± 0,30 ^к	1,83 ± 0,25 ^к	1,79 ± 0,26 ^к	1,94 ± 0,25 ^к	1,46 ± 0,23 ^к	1,70 ± 0,23 ^к	1,46 ± 0,24 ^к	1,54 ± 0,23 ^к
A, n =	1,52 ± 0,45 ^{к,б}	0,92 ± 0,35 ^{к,б}	0,83 ± 0,36 ^{к,б}	0,98 ± 0,35 ^{к,б}	0,81 ± 0,33 ^{к,б}	0,59 ± 0,29 ^{к,б}	0,87 ± 0,38 ^{к,б}	0,81 ± 0,32 ^{к,б}
Б, n =	3,60 ± 0,36 ^{к,а}	2,29 ± 0,32 ^{к,а}	2,28 ± 0,34 ^{к,а}	2,43 ± 0,32 ^{к,а}	1,79 ± 0,31 ^{к,а}	2,28 ± 0,29 ^{к,а}	1,76 ± 0,30 ^{к,а}	1,91 ± 0,30 ^{к,а}
К, n =	0,24 ± 0,14	0,25 ± 0,13	0,24 ± 0,13	0,26 ± 0,13	0,04 ± 0,04	0,31 ± 0,17	0,33 ± 0,14	0,14 ± 0,08

Примітка. к, а, б — статистично значима відмінність з показниками груп К, А, Б ($p < 0,05$).

spp. / *Dialister* spp. — 43 (41,75 %), *Mobiluncus* spp. / *Corynebacterium* spp. — 40 (38,83 %), *Sneathia* spp. / *Leptotrichia* spp. / *Fusobacterium* spp. — 38 (34,95 %), *Atopobium vaginae* — 37 (35,92 %), рідше реєструвалися *Eubacterium* spp. — 36 (34,95 %), *Lachnobacterium* spp. / *Clostridium* spp. — 31 (30,10 %), *Peptostreptococcus* spp. — 30 (29,13 %), що порівняно з пацієнтками групи К було частіше відповідно у 11,86 разів (СШ 9,8562 [2,8242-34,3975], $p < 0,01$), у 7,47 (СШ 3,7612 [1,2232-11,5648], $p < 0,02$), у 5,50 (СШ 5,6513 [1,6122-19,8094], $p < 0,01$), у 7,44 (СШ 5,0167 [1,6393-15,3518], $p < 0,01$), у 10,78 (СШ 13,3472 [1,7435-102,1759], $p < 0,02$), у 7,28 (СШ 6,1376 [1,7532-21,4867], $p < 0,01$), у 1,86 (СШ 2,2192 [0,7807-6,3078], $p > 0,05$), у 4,46 (СШ 17,3788 [2,2787-132,5406], $p < 0,01$) (табл. 5).

У жінок групи А, які завагітніли після поточної спроби IVF-ET, порівняно з пацієнтками групи Б, які не завагітніли *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas* spp. виявлялася рідше у 2,46 разів (СШ 0,2013 [0,0815-0,4971], $p < 0,01$), *Eubacterium* spp. — у 2,57 (СШ 0,2621 [0,0963-0,7130], $p < 0,01$), *Sneathia* spp. / *Leptotrichia* spp. / *Fusobacterium* spp. — у 3,40 (СШ 0,1768 [0,0613-0,5100], $p < 0,01$), *Megasphaera* spp. / *Veillonella* spp. / *Dialister* spp. — у 2,65 (СШ 0,2222

[0,0855-0,5777], $p < 0,01$), *Lachnobacterium* spp. / *Clostridium* spp. — у 2,14 (СШ 0,3559 [0,1299-0,9749], $p < 0,05$), *Mobiluncus* spp. / *Corynebacterium* spp. — у 4,63 (СШ 0,1147 [0,0365-0,3604], $p < 0,01$), *Peptostreptococcus* spp. — у 2,57 (СШ 0,2867 [0,0986-0,8336], $p < 0,02$), *Atopobium vaginae* — у 2,21 (СШ 0,3167 [0,1217-0,8423], $p < 0,02$) (див. табл. 5).

За абсолютним вмістом серед облигатних анаеробів, які асоційовані з бактеріальним вагінозом, у вагінальній мікробіоті жінок групи І переважали *Gard-*

nerella vaginalis / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* — (2,89 ± 0,30) GE (p < 0,01), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — (1,94 ± 0,25) GE (p < 0,01), *Eubacterium spp.* — (1,83 ± 0,25) GE (p < 0,01), *Sneathia spp.* / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — (1,79 ± 0,26) GE (p < 0,04), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — (1,70 ± 0,23) GE (p < 0,01), менші

концентрації мали *Atopobium vaginae* — (1,54 ± 0,23) GE (p < 0,01), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — (1,46 ± 0,23) GE (p < 0,01) і *Peptostreptococcus spp.* — (1,46 ± 0,24) GE (p < 0,01) (табл. 6).

У жінок групи А, які завагітніли після поточної спроби IVF-ET, порівняно з пацієнтками групи Б, які не завагітніли, абсолютна

концентрація *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* була менше у 2,37 раза (p < 0,01), *Eubacterium spp.* — у 2,50 (p < 0,01), *Sneathia spp.* / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — у 2,76 (p < 0,01), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — у 2,48 (p < 0,01), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — у 2,23 (p < 0,01), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — у 3,87 (p < 0,01), *Peptostreptococcus spp.* — у 2,01 (p < 0,01), *Atopobium vaginae* — у 2,37 (p < 0,01) (див. табл. 6).

Таблиця 7

Відносний вміст облигатних анаеробів у вагінальній мікробіоті досліджуваних жінок, Lg₁₀УПМ, M ± SEM

Група	<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Porphyromonas spp.</i>	<i>Eubacterium spp.</i>	<i>Sneathia spp.</i> / <i>Leptotrihia spp.</i> / <i>Fusobacterium spp.</i>	<i>Megasphaera spp.</i> / <i>Veillonella spp.</i> / <i>Dialister</i>	<i>Lachnobacterium spp.</i> / <i>Clostridium spp.</i>	<i>Mobiluncus spp.</i> / <i>Corynebacterium spp.</i>	<i>Peptostreptococcus spp.</i>	<i>Atopobium vaginae</i>
I, n =	-2,04 ± 0,35 ^к	-2,39 ± 0,33 ^к	-2,97 ± 0,34 ^к	-2,34 ± 0,32 ^к	-2,41 ± 0,31 ^к	-2,60 ± 0,30 ^к	-1,95 ± 0,32 ^к	-2,82 ± 0,32 ^к
A, n =	-3,93 ± 0,56 ^{к,б}	-4,02 ± 0,49 ^{к,б}	-4,11 ± 0,49 ^{к,б}	-4,08 ± 0,42 ^{к,б}	-3,91 ± 0,52 ^{к,б}	-4,10 ± 0,46 ^{к,б}	-3,40 ± 0,52 ^{к,б}	-4,01 ± 0,47 ^{к,б}
Б, n =	-1,07 ± 0,41 ^{к,а}	-1,55 ± 0,39 ^{к,а}	-2,39 ± 0,43 ^{к,а}	-1,45 ± 0,39 ^{к,а}	-1,64 ± 0,36 ^{к,а}	-1,83 ± 0,35 ^{к,а}	-1,21 ± 0,37 ^{к,а}	-2,21 ± 0,40 ^{к,а}
К, n =	-5,58 ± 0,33	-5,57 ± 0,31	-5,46 ± 0,35	-5,37 ± 0,33	-5,78 ± 0,31	-5,51 ± 0,33	-5,41 ± 0,35	-5,38 ± 0,33

Примітка. ^{к, а, б} — статистично значима відмінність з показниками груп К, А, Б (p < 0,05).

Таблиця 8

Вміст облигатних анаеробів у вагінальній мікробіоті в діагностично значущих кількостях, n (%)

Група	<i>Gardnerella vaginalis</i> / <i>Prevotella bivia</i> / <i>Eubacterium spp.</i>	<i>Sneathia spp.</i> / <i>Leptotrihia spp.</i> / <i>Fusobacterium spp.</i>	<i>Megasphaera spp.</i> / <i>Veillonella spp.</i> / <i>Dialister</i>	<i>Lachnobacterium spp.</i> / <i>Clostridium spp.</i>	<i>Mobiluncus spp.</i> / <i>Corynebacterium spp.</i>	<i>Peptostreptococcus spp.</i>	<i>Atopobium vaginae</i>
I, n =	47 (45,63) ^к	31 (30,10) ^к	24 (23,30) ^к	26 (25,24) ^к	24 (23,30) ^к	25 (24,27) ^к	25 (24,27) ^к
A, n =	9 (25,71) ^б	6 (17,14) ^б	4 (11,43) ^б	5 (14,29)	5 (14,29)	3 (8,57) ^б	5 (14,29)
Б, n =	38 (55,88) ^{к,а}	25 (36,76) ^{к,а}	20 (29,41) ^{к,а}	21 (30,88) ^к	19 (27,94) ^к	22 (32,35) ^{к,а}	20 (29,41) ^к
К, n =	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)

Примітка. ^{к, а, б} — статистично значима відмінність з показниками груп К, А, Б (p < 0,05)

За відносним вмістом серед облигатних анаеробів, які асоційовані з бактеріальним вагінозом, у вагінальній мікробіоті жінок групи І переважали *Peptostreptococcus spp.* — (-1,95 ± 0,32) GE (p < 0,01), *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* — (-2,04 ± 0,35) GE (p < 0,01), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — (-2,34 ± 0,32) GE (p < 0,01), *Eubacterium spp.* — (-2,39 ± 0,33) GE (p < 0,01), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — (-2,41 ± 0,31) GE (p < 0,01), менші концентрації мали

Sneathia spp. / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — (-2,97 ± 0,34) GE (p < 0,04), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — (-2,60 ± 0,30) GE (p < 0,01), *Atopobium vaginae* — (-2,82 ± 0,32) GE (p < 0,01) (табл. 7).

У жінок групи А, які завагітніли після поточної спроби IVF-ET, порівняно з пацієнтками групи Б, які не завагітніли, відносний вміст *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* був менший у 3,67 раза (p < 0,01), *Eubacterium spp.* — у 1,91 (p < 0,01), *Sneathia spp.* / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — у 1,94 (p < 0,02), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — у 1,99 (p < 0,01), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — у 1,61 (p < 0,03), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — у 2,03 (p < 0,01), *Peptostreptococcus spp.* — у 1,36 (p > 0,05), *Atopobium vaginae* — у 1,68 (p < 0,01). Відносні концентрації облигатних анаеробів у групах БО і БП статистично вірогідно не відрізнялися (див. табл. 7).

У вагінальній мікробіоті пацієнток групи І *Gardnerella vaginalis* / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* зустрічалися в діагностично значущих кількостях у 47 (45,63 %) випадків (p < 0,01), *Eubacterium spp.* — у 31 (30,10 %) (p < 0,01), *Sneathia spp.* / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — у 24 (23,30 %) (p < 0,01), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — у 26 (25,24 %) (p < 0,01), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — у 24 (23,30 %) (p < 0,01), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — у 25 (24,27 %) (p < 0,01), *Peptostreptococcus spp.* — у 25 (24,27 %), *Atopobium vaginae* — у 25 (24,27 %) (p < 0,01) (табл. 8).

У жінок групи А, які завагітніли після поточної спроби IVF-ET, порівняно з пацієнтками групи Б, які не завагітніли, у діагностично значущих концентраціях

Таблиця 9

Наявність мікоплазм, уреаплазм та грибів *Candida spp.* у вагінальній мікробіоті досліджуваних груп

Група	<i>Mycoplasma hominis</i>		<i>Ureaplasma spp.</i>		<i>Candida spp.</i>	
	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, М ± SEM	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, М ± SEM	n (%)	Lg ₁₀ УПМ, М ± SEM
I, n =	12 (11,65)	0,32 ± 0,09	35 (33,98) ^к	1,79 ± 0,25 ^к	42 (40,78) ^к	1,97 ± 0,23 ^к
A, n = 35	4 (11,43)	0,38 ± 0,20	8 (22,86)	1,23 ± 0,40 ^к	8 (22,86)	1,44 ± 0,37 ^{к,б}
Б, n = 68	8 (11,76)	0,29 ± 0,10	27 (39,71) ^к	2,09 ± 0,32 ^к	34 (50,00) ^к	2,25 ± 0,30 ^{к,а}
К, n = 32	2 (6,25)	0,14 ± 0,10	3 (9,38)	0,15 ± 0,10	3 (9,38)	0,15 ± 0,09

Примітка. ^к – статистично значима відмінність з показниками груп К (p < 0,05)

Gardnerella vaginalis / *Prevotella bivia* / *Porphyromonas spp.* зустрічалися рідше у 2,17 раза (СШ 0,2733 [0,1115-0,6698], p < 0,01), *Eubacterium spp.* — у 2,14 (СШ 0,3559 [0,1299-0,9749], p < 0,05), *Sneathia spp.* / *Leptotrihia spp.* / *Fusobacterium spp.* — у 2,57 (СШ 0,3097 [0,0966-0,9925], p < 0,05), *Megasphaera spp.* / *Veillonella spp.* / *Dialister spp.* — у 2,16 (СШ 0,3730 [0,1270-1,0957], p > 0,05), *Lachnobacterium spp.* / *Clostridium spp.* — у 1,96 (СШ 0,4298 [0,1453-1,2719], p > 0,05), *Mobiluncus spp.* / *Corynebacterium spp.* — у 3,77 (СШ 0,1960 [0,0541-0,7106], p < 0,02), *Peptostreptococcus spp.* — у 2,06 (СШ 0,4000 [0,1357-1,1790], p > 0,05), *Atopobium vaginae* — у 3,77 (СШ 0,1960 [0,0541-0,7106], p < 0,02) (див. табл. 8).

Mycoplasma hominis виявлялася у 12 (11,65 %) жінок з РНІ проти 2 (6,25 %) у контролі (p > 0,05), її концентрація склала відповідно (0,32 ± 0,09) GE проти (0,14 ± 0,10) GE (p > 0,05). Статистично значущої різниці між питомою вагою осіб з наявністю *Mycoplasma hominis* та їх концентрацією у вагінальній мікробіоті у групах А і Б не виявлено (табл. 9).

Характерною рисою вагінальної мікробіоти осіб групи І була наявність *Candida spp.* у 42 (40,78 %) осіб (p < 0,01), *Ureaplasma spp.* — у 35 (33,98 %) пацієнток (p < 0,01) (див. табл. 8). При цьому *Candida spp.* була у діагностично значимих концентраціях зареєстрована у 34 (33,01 %) жінок (p < 0,01), *Ureaplasma spp.* — у 35 (33,98 %) (p < 0,01) (табл.

Таблиця 10 нормоценозу у вагінальній мікробіоті

Наявність мікоплазм, уреоплазм та грибів *Candida spp.* у вагінальній мікробіоті досліджуваних груп в діагностично значимих кількостях, *n* (%)

Група	<i>Mycoplasma hominis</i>	<i>Ureaplasma spp.</i>	<i>Candida spp.</i>
I, <i>n</i> = 103	1 (0,97)	35 (33,98) ^к	34 (33,01) ^к
A, <i>n</i> = 35	1 (2,86)	8 (22,86)	5 (14,29) ^б
Б, <i>n</i> = 68	0 (0,00)	27 (39,71) ^к	29 (42,65) ^{к,а}
К, <i>n</i> = 32	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)

Примітка. ^{к, а, б} — статистично значима відмінність з показниками груп К, А, Б ($p < 0,05$)

Рис. 1. Стан вагінальної мікробіоти у жінок з РНІ

10).

Загальна наявність у 12 (11,65 %) осіб *Mycoplasma hominis* і наявність її в діагностично значимих кількостях у 1 (0,97 %) жінки з РНІ статистично вірогідно не відрізнялася від таких у жінок групи К (2 (6,25 %) і 0 (0,00 %)). Групи А і Б не мали вірогідних відмінностей за концентрацією *Ureaplasma spp.* в діагностично значущих концентраціях. Жінок групи А від пацієнток групи Б відрізняла менше число випадків наявності *Candida spp.* в діагностично значимих кількостях у 2,98 раза (СШ 0,2241 [0,0775-0,6481], $p < 0,01$).

У результаті проведеного дослідження встановлено, що у вагінальній мікробіоті жінок з РНІ тільки у 7 (6,80 %) випадків спостерігався нормоценоз, у 11 (10,68 %) осіб реєструвався аеробний дисбаланс, у 52 (50,49 %) жінок — анаеробний дисбаланс, у 33 (32,04 %) пацієнток — аеробно-анаеробний дисбаланс (рис. 1).

Жінок групи А від жінок групи Б відрізняла більша у 4,86 раза наявність

у вагінальній мікробіоті — 5 (14,29 %) проти 2 (2,94 %) (СШ 5,5000 [1,0091-29,9774], $p < 0,05$) і більша у 5,18 раза наявність аеробного дисбалансу — 8 (22,86 %) проти 3 (4,41 %) (СШ 6,4198 [1,5819-26,0531], $p < 0,01$). За наявністю анаеробного дисбалансу і аеробно-анаеробного дисбалансу групи А, Б не мали вірогідних відмінностей: відповідно у групі А — 14 (40,00 %) і 8 (22,86 %) випадків, у групі Б — 38 (55,88 %) і 25 (36,76 %).

Враховуючи, що рівень гормонів, менструальний цикл, причина безпліддя та стан вагітності були тісно пов'язані з жіночою вагінальною мікробіотою та метаболітами, усі ці фактори були гомогенізовані в цьому дослідженні шляхом послідовного відбору проб у той самий день перенесення ембріонів у циклі вітріфікованих / відігрітих ембріонів, і лише пацієнтки з нез'ясовними РНІ без будь-яких інших захворювань, які підтвердили, що вони не були вагітними в цьому циклі, були набрані. Вихідні параметри (вік, індекс маси тіла, антимюллерів гормон, тривалість безпліддя та товщина ендометрія) та кількість ембріонів, що переносяться, не показали істотних відмінностей у двох порівнюваних групах.

Спільнота мікробів у нижніх статевих шляхах жінки відіграє фундаментальну роль у сприянні гомеостазу та запобіганні колонізації патогенними мікроорганізмами. Порівняно з іншими місцями, у піхві, здається, містяться особливо прості мікробні спільноти з низьким розмаїттям [12]. На сьогодні мало досліджень вагі-

нальної мікробіоти досліджували пацієнтів з РНІ, але є дослідження асоціації аномальної вагінальної мікробіоти з IVF. Огляд прийшов до висновку, що культуральні дослідження показали, що аномальна мікробіота піхви не була пов'язана з результатом IVF. Однак цей висновок був скасований результатами високопродуктивного секвенування, які показали, що порушення мікробіоти негативно вплинули на результат IVF [13]. Інший огляд продемонстрував, що захворюваність на бактеріальний вагіноз була пов'язана з раннім перериванням вагітності після IVF і безпліддям через трубні фактори, і що це не було пов'язано з частотою вагітності та живонароджуваністю [14].

Отримані нами дані за високу різноманітність мікробної популяції піхви у жінок з РНІ порівняно з жінками контрольної групи співпадають з результатами дослідження M. Fu et al. (2020) [15]. Кілька незалежних досліджень повідомляли про велику кількість родів і видів, пов'язаних з бактеріальним вагінозом, таких як *Gardnrella*, *Atopobium*, *Prevotella*, *Megasphaera*, *Burkholderia*, *Sneathia*, а також про зменшення кількості ЛБ [16] у жінок з РНІ на відміну від контрольної групи [16-23]. Що стосується видів *Lactobacillus*, то було показано відносне переважання *Lactobacillus helveticus*, а не *L. iners*, *L. crispatus*, *L. jensii* і *L. gasseri* у жінок з РНІ [18].

Хоча попередні дослідження продемонстрували, що ендометріальна мікробіота пов'язана з безпліддям і IVF-ET [24-26], вагінальні, а не ендометріальні зразки є більш доцільними для клінічного застосування через менший ризик забруднення та неінвазивний процес зразків. По-перше, на відміну від вагінальних зразків, зразки ендометрія легко заражаються цервіковагінальним мікробіомом через трансвагінальний збір і реєструється у 4 рази менше бактерій, що мешкають в ендометрії, ніж у піхві [27]. По-друге, зразки біопсії ендометрія зазвичай не беруть під час вікна

імплантації того самого циклу через пошкодження ендометрія, спричинене інвазивною процедурою; отже, результат біопсії ендометрія не може показати стан пацієнтки під час перенесення ембріона. Крім того, окрім зразків біопсії ендометрія, ендометріальна рідина та рідина для промивання матки є іншими зразками ендометрія, які зазвичай використовуються в клініці. Оскільки мікроекологія демонструє суперечливі характеристики в цих трьох середовищах, важко відрізнити, яка є більш переконливою [28].

Висновок

Дисбаланс вагінальної мікробіоти є одним з вагомих чинників РНІ. У жінок з РНІ порівняно з контролем спостерігається збільшення загальної бактеріальної маси на тлі зменшення абсолютної кількості лактобактерій. Тільки у 6,80 % жінок з РНІ у вагінальній мікробіоті спостерігається нормоценоз, у 10,68 % осіб реєструється аеробний дисбаланс, у 50,49 % — анаеробний дисбаланс, у 32,04 % — аеробно-анаеробний дисбаланс. Жінок з настанням вагітності після проведення чергової поточної спроби IVF-ET від жінок з ненастанням вагітності відрізняє більша наявність нормоценозу у вагінальній мікробіоті у 4,86 рази (СШ 5,5000 [1,0091-29,9774], $p < 0,05$) і аеробного дисбалансу — у 5,18 рази (СШ 6,4198 [1,5819-26,0531], $p < 0,01$), менше число випадків наявності *Candida spp.* в діагностично значимих кількостях у 2,98 рази (СШ 0,2241 [0,0775-0,6481], $p < 0,01$), а за наявністю анаеробного і аеробно-анаеробного дисбалансу статистично вірогідної різниці між цими групами не реєструється — 40,00 % проти 55,88 % ($p > 0,05$) і 22,86 % проти 36,76 % ($p > 0,05$).

Перспективи подальших досліджень: Важливими перспективними дослідженнями є визначення ролі ендометріальної мікробіоти у розвитку РНІ.

Фінансування: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів: Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

References

1. Ma J, Gao W, Li D. Recurrent implantation failure: A comprehensive summary from etiology to treatment. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2023 Jan 5; 13: 1061766. doi: 10.3389/fendo.2022.1061766.
2. Sun Y, Zhang Y, Ma X, Jia W, Su Y. Determining Diagnostic Criteria of Unexplained Recurrent Implantation Failure: A Retrospective Study of Two vs Three or More Implantation Failure. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2021 Jul 22; 12: 619437. doi: 10.3389/fendo.2021.619437.
3. Zegers-Hochschild F, Adamson GD, Dyer S, Racowsky C, de Mouzon J, Sokol R, et al. The International Glossary on Infertility and Fertility Care, 2017. *Hum Reprod*. 2017 Sep 1; 32 (9): 1786-1801. doi: 10.1093/humrep/dex234.
4. Pirtea P, De Ziegler D, Tao X, Sun L, Zhan Y, Ayoubi JM, et al. Rate of true recurrent implantation failure is low: results of three successive frozen euploid single embryo transfers. *Fertil Steril*. 2021 Jan; 115 (1): 45-53. doi: 10.1016/j.fertnstert.2020.07.002.
5. Paffoni A, Somigliana E, Sarais V, Ferrari S, Reschini M, Makieva S, et al. Effect of vitamin D supplementation on assisted reproduction technology (ART) outcomes and underlying biological mechanisms: protocol of a randomized clinical controlled trial. The "supplementation of vitamin D and reproductive outcome" (SUNDRO) study. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2019 Nov 1; 19 (1): 395. doi: 10.1186/s12884-019-2538-6.
6. Fu M, Zhang X, Liang Y, Lin S, Qian W, Fan S. Alterations in Vaginal Microbiota and Associated Metabolome in Women with Recurrent Implantation Failure. *mBio*. 2020 Jun 2; 11 (3): e03242-19. doi: 10.1128/mBio.03242-19.
7. Gao X, Louwers YV, Laven JSE, Schoenmakers S. Clinical Relevance of Vaginal and Endometrial Microbiome Investigation in Women with Repeated Implantation Failure and Recurrent Pregnancy Loss. *Int J Mol Sci*. 2024 Jan 3; 25 (1): 622. doi: 10.3390/ijms25010622.
8. Kitaya K, Nagai Y, Arai W, Sakuraba Y, Ishikawa T. Characterization of Microbiota in Endometrial Fluid and Vaginal Secretions in Infertile Women with Repeated Implantation Failure. *Mediators Inflamm*. 2019 May 21; 2019: 4893437. doi: 10.1155/2019/4893437.
9. Li Y, Yu S, Huang C, Lian R, Chen C, Liu S, et al. Evaluation of peripheral and uterine immune status of chronic endometritis in patients with recurrent reproductive failure. *Fertil Steril*. 2020 Jan; 113 (1): 187-196.e1. doi: 10.1016/j.fertnstert.2019.09.001.
10. Patel N, Patel N, Pal S, Nathani N, Pandit R, Patel M, et al. Distinct gut and vaginal microbiota profile in women with recurrent implantation failure and unexplained infertility. *BMC Womens Health*. 2022 Apr 12; 22 (1): 113. doi: 10.1186/s12905-022-01681-6.
11. Cimadomo D, Craciunas L, Vermeulen N, Vomstein K, Toth B. Definition, diagnostic and therapeutic options in recurrent implantation failure: an international survey of clinicians and embryologists. *Hum Reprod*. 2021 Jan 25; 36 (2): 305-317. doi: 10.1093/humrep/deaa317.
12. Human Microbiome Project Consortium. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome. *Nature*. 2012 Jun 13; 486 (7402): 207-14. doi: 10.1038/nature11234.
13. Bracewell-Milnes T, Saso S, Nikolaou D, Norman-Taylor J, Johnson M, Thum MY. Investigating the effect of an abnormal cervico-vaginal and endometrial microbiome on assisted reproductive technologies: A systematic review. *Am J Reprod Immunol*. 2018 Nov; 80 (5): e13037. doi: 10.1111/aji.13037.
14. Haahr T, Zacho J, Brduner M, Shathmigha K, Skov Jensen J, Humaidan P. Reproductive outcome of patients undergoing in vitro fertilisation treatment and diagnosed with bacterial vaginosis or abnormal vaginal microbiota: a systematic PRISMA review and meta-analysis. *BJOG*. 2019 Jan; 126 (2): 200-207. doi: 10.1111/1471-0528.15178.
15. Fu M, Zhang X, Liang Y, Lin S, Qian W, Fan S. Alterations in Vaginal Microbiota and Associated Metabolome in Women with Recurrent Implantation Failure. *mBio*. 2020 Jun 2; 11 (3): e03242-19. doi: 10.1128/mBio.03242-19.
16. Miyagi M, Mekaru K, Tanaka SE, Arai W, Ashikawa K, Sakuraba Y, et al. Endometrial and vaginal microbiomes influence assisted reproductive technology outcomes. *JBRA Assist Reprod*. 2023 Jun 22; 27 (2): 267-281. doi: 10.5935/1518-0557.20220040.
17. Ichiyama T, Kuroda K, Nagai Y, Urushiyama D, Ohno M, Yamaguchi T, et al. Analysis of vaginal and endometrial microbiota communities in infertile women with a history of repeated

- implantation failure. *Reprod Med Biol.* 2021 May 31; 20 (3): 334-344. doi: 10.1002/rmb2.12389.
18. Diaz-Martinez MDC, Bernabeu A, Lledy B, Carratalá-Munuera C, Quesada JA, Lozano FM, et al. Impact of the Vaginal and Endometrial Microbiome Pattern on Assisted Reproduction Outcomes. *J Clin Med.* 2021 Sep 8; 10 (18): 4063. doi: 10.3390/jcm10184063.
19. Haahr T, Jensen JS, Thomsen L, Duus L, Rygaard K, Humaidan P. Abnormal vaginal microbiota may be associated with poor reproductive outcomes: a prospective study in IVF patients. *Hum Reprod.* 2016 Apr; 31 (4): 795-803. doi: 10.1093/humrep/dew026.
20. Kong Y, Liu Z, Shang Q, Gao Y, Li X, Zheng C, et al. The Disordered Vaginal Microbiota Is a Potential Indicator for a Higher Failure of *in vitro* Fertilization. *Front Med (Lausanne).* 2020 Jun 24; 7: 217. doi: 10.3389/fmed.2020.00217.
21. Kroon SJ, Ravel J, Huston WM. Cervicovaginal microbiota, women's health, and reproductive outcomes. *Fertil Steril.* 2018 Aug; 110 (3): 327-336. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.06.036.
22. Moreno I, Garcia-Grau I, Perez-Villaroya D, Gonzalez-Monfort M, Bahzeci M, Barrionuevo MJ, et al. Endometrial microbiota composition is associated with reproductive outcome in infertile patients. *Microbiome.* 2022 Jan 4; 10 (1): 1. doi: 10.1186/s40168-021-01184-w.
23. Patel N, Patel N, Pal S, Nathani N, Pandit R, Patel M, et al. Distinct gut and vaginal microbiota profile in women with recurrent implantation failure and unexplained infertility. *BMC Womens Health.* 2022 Apr 12; 22 (1): 113. doi: 10.1186/s12905-022-01681-6.
24. Franasiak JM, Werner MD, Juneau CR, Tao X, Landis J, Zhan Y, et al. Endometrial microbiome at the time of embryo transfer: next-generation sequencing of the 16S ribosomal subunit. *J Assist Reprod Genet.* 2016 Jan; 33 (1): 129-36. doi: 10.1007/s10815-015-0614-z.
25. Verstraelen H, Vilchez-Vargas R, Desimpel F, Jauregui R, Vankeirsbilck N, Weyers S, et al. Characterisation of the human uterine microbiome in non-pregnant women through deep sequencing of the V1-2 region of the 16S rRNA gene. *PeerJ.* 2016 Jan 19; 4: e1602. doi: 10.7717/peerj.1602.
26. Moreno I, Codocero FM, Vilella F, Valbuena D, Martinez-Blanch JF, Jimenez-Almazón J, et al. Evidence that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or failure. *Am J Obstet Gynecol.* 2016 Dec; 215 (6): 684-703. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.075.
27. Moreno I, Simon C. Relevance of assessing the uterine microbiota in infertility. *Fertil Steril.* 2018 Aug; 110 (3): 337-343. doi: 10.1016/j.fertnstert.2018.04.041.
28. Liu Y, Wong KK, Ko EY, Chen X, Huang J, Tsui SK, et al. Systematic Comparison of Bacterial Colonization of Endometrial Tissue and Fluid Samples in Recurrent Miscarriage Patients: Implications for Future Endometrial Microbiome Studies. *Clin Chem.* 2018 Dec; 64 (12): 1743-1752. doi: 10.1373/clinchem.2018.289306.

*Вперше надійшла до редакції 11.04.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні
редакційної колегії після рецензування*

Організація охорони здоров'я

Health care organization

УДК 614.2

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820912>

ДЕЯКІ ЕТАПИ КЛІНІЧНОГО АУДИТУ

Анчев А. С.

ДП «УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України», м. Одеса

SOME STAGES OF CLINICAL AUDIT

Anchev A. S.

SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport of the Ministry of Health of Ukraine", Odessa.

Summary/Резюме

Clinical audit is a process used to improve the quality of care provided to patients. In the work presented a number of sources and instructions related to the stages of clinical audit were analyzed. Actions have been identified by which it is possible to implement changes and effectively complete the audit cycle.

Key words: *clinical audit, medical care, treatment result.*

Клінічний аудит — це процес, який використовується для покращення якості медичної допомоги, що надається пацієнтам. Проаналізовано низка джерел та вказівок, щодо етапів проведення клінічного аудиту. Визначено дії, за допомогою яких можливо впровадити зміни та ефективно завершити цикл аудиту.

Ключові слова: *клінічний аудит, медична допомога, результат лікування.*

Клінічна ефективність передбачає низку процесів, але основними серед них є: (1) розробка або адаптація та використання клінічних настанов для підтримки доказової практики і (2) використання клінічного аудиту для покращення догляду за користувачами послуг та результатів лікування.

Термін «клінічний аудит» (КА) використовується для опису процесу оцінки клінічної практики відповідно до стандартів. Національна комісія з клінічної ефективності (National Clinical Effectiveness Committee, NCEC; 2008) визначила КА як «клінічно керований процес покращення якості, спрямований на покращення догляду за пацієнтами, лікування та його результатів, за допомогою систематичного аналізу догляду відповідно до явних критеріїв і прийняття мер, коли стандартів не дотримуються».

Мета: розглянути можливі етапи проведення клінічного аудиту.

Комісія з безпеки пацієнтів (The Commission on Patient Safety and Quality Assurance) описала КА як такий, що включає «... вибір аспектів структури, процесів і результатів догляду які потім систематично оцінюються за явними критеріями. Якщо потрібно, удосконалення мають бути впроваджені для окремої людини, групі чи організації, а потім проведена повторна оцінка догляду, щоб підтвердити покращення».

Комісія також визнала КА ключовим і важливим компонентом клінічного керівництва, заявивши, що це «... є єдиним найважливішим методом будь-якої медичної допомоги. Організація може використовувати його для розуміння та забезпечення якості послуг, які вона надає».

Тобто, КА — це інструмент, за допомогою якого можна визначити, наскільки якісним є клінічне лікування і дізнатися, чи є можливості для вдосконалення останнього.

КА може бути використаний для покращення аспектів догляду за різними темами. Це також можна використовувати у зв'язку зі змінами в наданні допомоги або для підтвердження чи відповідає поточна практика очікуваному рівню продуктивності.

Є багато причин для проведення КА:

- КА — це спосіб оцінки та покращення догляду за пацієнтами, підтримки професійних стандартів, його застосовують для того, щоб «робити правильні речі».
- За допомогою КА медичний персонал може визначити та виміряти зони ризику в межах своїх служб.
- Регулярна аудиторська діяльність допомагає створити культуру покращення якості в клінічних умовах.
- КА є освітнім для учасників. Це передбачає бути в курсі подій належної практики, що заснована на доказах, що, у свою чергу, дає можливість отримати більше задоволення від роботи.
- КА все частіше розглядається як важливий компонент професійної практики, якій може покращити якість та ефективність медичної допомоги.

У більшості країн ЄС прийнятий Закон пропрактикуючих лікарів (2007), згідно якого участь у клінічному аудиті тепер є обов'язковою для всіх зареєстрованих медиків — практиків. З травня 2011 року практикуючі лікарі повинні бути зараховані до схеми професійної компетентності та займатися професійною діяльністю. Усі зареєстровані практикуючі лікарі повинні брати участь у КА, щонайменше в одному аудиті щорічно. Закон рекомендує спеціалістам — практикам витратити мінімум одну годину на місяць на аудиторську діяльність.

Існує ряд медичних практик, де КА є юридичною вимогою, викладеною в Законодавчих документах, наприклад, КА у ра-

діологічних практиках викладено в **документі 478 (2002)** Регламенту Європейських Співтовариств.

КА — це циклічний процес, який, як правило, можна окреслити в п'ять етапів:

Етап 1. Планування аудиту

Етап 2. Вибір стандарту/критерію

Етап 3. Вимірювання продуктивності

Етап 4. Внесення поліпшень

Етап 5. Підтримуючі поліпшення

Для того, щоб КА був цспішним, кожна стадія циклу повинна бути виконанає

Етап 1 — Планування аудиту

Якщо КА має бути успішним у виявленні області передового досвіду або області для вдосконалення, це вимагає ефективного планування та підготовки. Обсяг планування та підготовки залежатиме від конкретні обставини кожного аудиту. Наприклад, окремий медичний працівник, бажаючий провести аудит може не залучати до аудиту інших зацікавлених сторін. Це особливо вірно, якщо для цього не потрібна зовнішня підтримка та ресурси.

З іншого боку, коли міждисциплінарна команда працює разом над аудитом, потреба в плануванні для забезпечення успішного результату, збільшується.

Планування аудиту можна описати в три основні етапи:

Усі відповідні зацікавлені сторони повинні мати можливість внести частину свого досвіду та розуміння у КА. Поширене запитання: «Що має бути першим: вибір теми для аудиту чи залучення зацікавлених сторін?» Ashmore, Ruthven and Hazelwood [1] рекомендують залучати зацікавлені сторони з самого початку клінічного дослідження циклу аудиту до завершення. Однак відповідь на питання залежатиме від індивідуальних обставин.

Проведення клінічного аудиту, як правило, включає такі кроки:

Крок 1: Залучення зацікавлених сторін

Крок 2: Визначення теми аудиту

Крок 3: Планування проведення аудиту

Крок 1: Залучення зацікавлених сторін

Крок 1: Залучення зацікавлених сторін

Усі відповідні зацікавлені сторони повинні мати можливість додати свій внесок у клінічні дослідження. Будь-хто, хто бере участь у наданні або отриманні допомоги, може бути вважається зацікавленою стороною в КА. Тому треба визначити, хто має брати участь у прийнятті рішень щодо теми і завдань аудиту. Потрібно чітко знати хто бере участь у наданні допомоги, хто отримує або використовує вигоду від догляду чи послуги, хто має повноваження підтримувати впровадження будь-яких визначених змін?

Підтримка тих, хто бере участь у наданні допомоги, та їхня відданість є важливою для будь-якого аудиту. Конкретні обов'язки всіх залучених осіб повинні бути уточнені та узгоджені раніше. До початку аудиту кожен повинен розуміти мету аудиту та свою роль у ньому.

Провідний клініцист, який спонсорує аудит, не обов'язково бере безпосередню участь у КА, але він повинені принаймні знати та схвалювати його виконання.

Оскільки більшість клінічної практики передбачає роботу мультипрофесійних команд, КА повинен охоплювати практику різних клінічних та управлінських дисциплін, які роблять внесок у відповідну тематику аудиту. Wade DT [8] рекомендує, щоб 50 % аудитів були багатопрофесійними. При підготовці до КА має бути досягнуто домовленість про керівництво та володіння аудитором, а також встановлено відповідальність за управління результатами аудиту та розробку рекомендацій. Там, де це можливо, усі, хто залучений до аудиту, повинні підтримувати та бути відданими внести зміни, необхідні за результатами аудиту та рекомендаціями що виникають.

Різні групи зацікавлених сторін можуть виконувати різні ролі та бути залученими на різні етапи клінічного аудиту. Вони можуть сприяти прийняттю рішень щодо тем і цілей КА; внести свій внесок у методологію КА та/або прокоментувати її, включаючи запропоновані критерії КА; допомог-

ти у складанні та перегляді плану проекту; надати дозвіл на доступ до групи користувачів (пацієнтів) служби; надати підтримку команді КА:

- проаналізувати випадки, які не досягають очікуваного рівня ефективності (коли стейкхолдер — експерт), надати пояснення того, як зараз відбувається процес догляду;
- сприяти аналізу результатів аудиту, включаючи аналіз ідентифікованих проблем; допомогти у визначенні дій для вирішення проблем, які потребують покращення; контролювати виконання узгоджених дій; сприяти аналізу результатів повторних перевірок.

Крок 2: Визначення теми аудиту

Це дуже важливий крок, який потрібно ретельно обдумати. Суб'єкти КА слід обирати з метою покращення якості або безпеки догляду чи надання послуг. Система класифікації структури, процесу та результату Donabedian [4] може бути використана для зосередження на сферах практики, з яких може бути обрана тема. Визначення теми аудиту Включає: ресурси, необхідні для надання допомоги; середовище, в якому надається допомога; доступні засоби (наприклад, наявність одномісних кімнат); доступне обладнання (наприклад, реанімаційне обладнання); документація, наприклад, проведення, процедури, протоколи і настанни. Потрібно ретельно структурувати процедури та практики, які впроваджує персонал під час призначення, надання та оцінки медичної допомоги — вони можуть бути специфічними для клінічного процесу або послуг/адміністративних процесів. Обробити ефект від медичної допомоги, отриманої користувачами послуг у результаті надання медичної допомоги, і витрати послуги на надання медичної допомоги, тобто результат клінічних втручань.

Вибір теми аудиту потребує ретельного обмірковування, планування, як у клінічного персоналу та постачальників послуг.

Обов'язкові аудити матимуть пріори-

тет ресурсів, які, у свою чергу, повинні гарантувати ефективне використання наявних ресурсів. КА слід зосередитися на сферах, де це найбільше потрібно з точки зору вдосконалення практики.

Доцільно відповісти на низку питань, які допоможуть визначити пріоритетність тем аудиту, наприклад, чи стосується тема високої вартості, обсягу або ризику для персоналу чи користувачів; чи є докази значних відмінностей у клінічній практиці; чи доступні надійні докази для інформування про стандарти аудиту (наприклад, систематичні огляди чи національні клінічні настанови); чи можна виміряти проблему за відповідними стандартами; чи може перевірка проблеми покращити результати медичної допомоги; чи є докази (серйозної) проблеми з якістю (наприклад, скарги користувачів послуг або високий рівень ускладнень, несприятливі результати або погані симптоми); чи представляє тема ключовий професійний або клінічний інтерес; чи доступні надійні джерела даних для цілей збору даних; чи можна зібрати дані протягом розумного періоду часу; чи стосується тема національних або місцевих ініціатив чи пріоритетів; чи підходить тема для процесу аудиту, чи це інший процес (наприклад, аналіз першопричини, аналіз активності або робочого навантаження); наскільки є можливості для вдосконалення клінічної практики та які потенційні переваги проводити цей аудит?

Інші запитання, які можна поставити, включають:

Діяльність з клінічного аудиту можна керувати відповідно до різних рівней пріоритету:

- Зовнішній «обов'язковий» аудит, де є участь вимагається через державні чи нормативні вимоги або як частина схеми акредитації. Оскільки участь у національних аудитах рекомендована в національних стандартах добровільно також слід враховувати національні аудити.
- Внутрішній обов'язковий аудит, де теми аудиту базуються на вимогах послуги керівної команди постачальників у

відповідь на інциденти, управління ризиками або скарги.

- Пріоритети служби/дирекції, де теми аудиту базуються на передовій практиці керівних принципів, місцевої політики, проблем, визначених професійними організаціями, або інших відповідних питань
- Теми, що впливають із питань, що привертають увагу на регіональному чи національному рівні.
- Інтерес клініциста — місцеві аудити, які не охоплюються вищезазначеним, але будуть сприяти покращенню загальної роботи служби.

Необхідно розглянути всі доступні теми аудиту. Система підрахунку балів може допомогти ранжувати теми в порядку важливості.

Прикладом простої системи підрахунку балів є те, що кожна тема отримує оцінку від 1 і 5 на основі важливості (де 1 є найнижчою, а 5 — найвищою) при цьому враховують

- (i) Вплив результуючого плану постійного вдосконалення на клінічну ефективність та якість догляду.
- (ii) Важливість/терміновість теми аудиту.

Постачальники послуг повинні розробити та впровадити програму проведення клінічної аудиторської діяльності. Ця програма повинна давати напрямок і зосереджуватися на тому, як і яка діяльність з КА підтримуватиметься при наданні медичної допомоги.

Крок 3: Планування проведення аудиту на місцях

Аудиторська група повинна розуміти загальну мету аудиту, який вона має провести.

Оголошення теми аудиту без чіткої мети принесе мало результатів або взагалі не надасть кожного впливу на підвищення якості та ефективності клінічної допомоги.

Мета аудиту може бути окреслена у вигляді цілей і завдань. Buttery [2]

припустив, що цілі та завдання аудиту можна визначити, наприклад, так: за-

гальна мета аудиту медичної документації:

«Поліпшення дотримання політики щодо ведення медичної документації та процедури».

Для опису різних аспектів якості можна використовувати більш детальні твердження які будуть вимірюватися, щоб показати, як буде досягнута мета клінічного аудиту

Наприклад, метою аудиту медичної документації може бути:

«Забезпечити точність вмісту медичної картки та хронологію подій».

Щоб КА був успішним і досяг своєї мети і цілі, до проведення аудиту треба залучати правильних людей, які мають правильні навички. Тому визначення необхідних навичок та окремих осіб, що володіють цими навичками повинно бути пріоритетом.

Рівень кваліфікації, необхідний для клінічного аудиту, залежатиме від обсягу аудиту.

Окреслені навички слід отримати від усіх відповідних груп, залучених до КА. Залежно від характеру теми, що перевіряється, аудиторська група має бути багатопрофільній. Щоб досягти найкращих результатів, весь відповідний персонал групи повинен мати певний досвід у виконанні КА, а також у впровадженні сталої програми постійного вдосконалення.

Щоб КА був проведений ефективно, весь персонал повинен бути відповідним чином навчений та ознайомлені з їхньою роллю. Усі члени команди повинні мати базове розуміння клінічного аудиту; розуміння та відданість планам і цілям аудиту; розуміння того, що очікується від аудиторської групи — це необхідно уточнити на початку та відобразити у документі про технічне завдання.

Навички, необхідні для здійснення процесу КА:

- Лідерські, організаційні та управлінські здібності.
- Внесок клінічних, управлінських та інших послуг і керівництво.
- Навички управління проектами.

- Зміна навичок управління.
- Експертиза методології аудиту.
- Розуміння вимог захисту даних.
- Навички збору та аналізу даних.
- Навички фасилітації.
- Навички спілкування.
- Навички міжособистісного спілкування.

Окреслені навички слід отримати від усіх відповідних груп, залучених до КА. Залежно від характеру теми, що перевіряється, аудиторська група має бути багатопрофільній. Щоб досягти найкращих результатів, весь відповідний персонал групи повинні мати певну участь у виконанні завдань аудиту, а також у впровадженні сталої програми постійного вдосконалення.

2. Етап 2 — Вибір стандарту та критеріїв

Коли тема аудиту обрана, наступний важливим кроком є визначення визначити стандартів та критеріїв аудиту, за якими він буде проведено. Стандарти мають бути «надійними» та базуватися на доказах [7].

Корисні джерела стандартів включають:

- місцеві стандарти у формі настанов, заснованих на доказах;
- національно схвалені клінічні настанови;
- стандарти та клінічні настанови з відповідних програм якості та безпеки,
- програми клінічної допомоги та професійні організації; і
- організації з розробки клінічних настанов, такі як, наприклад, МОЗ.

Якщо національні чи місцеві рекомендації недоступні, можна провести огляд літератури, визначити найкращі та найновіші докази, на основі яких можуть бути розроблені критерії аудиту. Терміни «стандарт» і «критерій» часто призводять до плутанини, як і раніше по-різному використовується різними професійними групами та авторами в галузі охорони здоров'я. Для деяких стандарт є викладом найкращої

практики. Для інших стандарт — це рівень продуктивності або ціль для очікуваної відповідності (зазвичай виражається як відсоток). Ми визначаємо «стандарт» як структури та процеси, необхідні для ідентифікації, оцінки та керування визначеними ризиками стосовно предметної області (наприклад, ведення медичної документації, дезактивація, тощо).

Стандарт описує та визначає якість медичної допомоги. Кожен стандарт має назву, яка підсумовує сферу, на якій зосереджується цей стандарт. Назва стандарту підсумовує сферу, на якій зосереджується цей стандарт. Стандартна заява пояснює рівень ефективності, якого потрібно досягти. Стандартні критерії містять детальну інформацію про те, чого потрібно досягти.

Стандартні критерії — явні твердження, що представляють елементи догляду, які необхідно досягти для того, щоб цей стандарт був досягнутий.

Щоб критерії були дійсними та сприяли покращенню обслуговування користувачів послуг, вони повинні відповідати вказівкам керуючого органу.

- Конкретні (явні твердження, які не підлягають тлумаченню).
- Вимірні.
- Досяжні (рівень прийнятної ефективності, узгоджений із зацікавленою стороною).
- Релевантні (пов'язані з важливими аспектами догляду).
- Теоретично обґрунтовані або своєчасні (на основі доказів).

Критерії можна класифікувати як:

Критерії структури

(Що потрібно), стосується цих ресурсів, які необхідні для надання допомоги, в т.ч поточна чисельність персоналу та кваліфікація, знання, уміння та відносини, матеріали і ліки, обладнання та фізичний простір.

Критерії процесу (Що зроблено), відноситься до дій і рішень, прийнятих медичними працівниками разом із користувачами та включає комунікації, оцінки та при-

значення, хірургічні та терапевтичні заходи. Важливість критеріїв процесу визначається ступенем дизайну та/або відсутності дотримання процесів на місці, що впливає на якість догляду.

Критерії результату (Outcome criteria) (Те, що очікується, що станеться в результаті), відноситься до очікуваного результату догляду. Все частіше вимірювання результатів догляду розглядається як найбільш прийнятний захід.

Вимірювальний догляд Вимірювання відповідності критеріям догляду та лежить в основі клінічного аудиту. Щоб порівняти фактичний догляд з доглядом, який повинен надаватися кожному пацієнту.

Критерій аудиту повинен мати «очікуваний рівень», «продуктивність» або «ціль» [1].

Ціль/рівень ефективності

Критерії аудиту повинні складатися з вимірних тверджень про те, що має відбуватися з явними та кількісно визначеними рівнями продуктивності. Ці рівні або цілі продуктивності можна виразити у відсотках.

Існує кілька способів встановлення цільових показників відповідності, включаючи обговорення та вироблення консенсусної думки серед членів аудиторської групи та відповідності зацікавлені сторони та порівняння з національними ставками.

При встановленні цілей слід враховувати та оцінювати три фактори: клінічну важливість, практичність і прийнятність. Очікуваний рівень продуктивності або ціль може варіюватися від 0 % (критерій — це те, що ніколи не повинно бути зроблено) на 100 % (критерій — це те, чого потрібно завжди дотримуватися).

Клінічне значення

Якщо критерій є критичним для безпеки користувачів послуг, цілі можуть бути встановлені на 100 % або 0 %, наприклад, клінічний аудит щодо безпечного введення ліків може мати цільове значення 100 % для наступного критерію «ліки не вводять, так як користувач послуг з відомою алергією на ліки».

Практичність

Однак там, де клінічне значення не настільки значуще, ресурси, необхідні для досягнення цільового рівня продуктивності слід вважати прийнятною продуктивністю.

Рівень (той, який розглядається як розумний і досяжний тими, хто надає та отримує допомогу) повинні бути ідентифікованим, наприклад, у клінічному аудиті, що стосується часового проміжку, протягом якого користувачі послуги мають бути побачені у конкретній амбулаторії, 90 %. вважається доречним.

Прийнятність

Оптимальний рівень продуктивності встановлюється, коли визначається найкращий можливий догляд наявні ресурси та нормальні умови догляду. Це десь ляже між мінімально прийнятним рівнем догляду та найвищим можливим рівнем догляду (можливо в ідеальних умовах, без обмежень у ресурсах).

Критерії включення/виключення

Щоб переконатися, що вибірка аудиту є репрезентативною для цільової сукупності та щоб збирати дані, які відповідають меті, необхідно визначити, яку інформацію слід або не слід збирати.

Критерії включення

Потрібно визначити цільову групу населення, для якої призначена клінічна настанова призначена для застосування.

Критерії виключення

Потрібно визначити сфери, що виходять за рамки клінічної настанови.

Етап 3 — Вимірювання ефективності

Цей етап можна описати наступним чином:

Крок 1: Збір даних

Збір відповідних даних про поточні практики

Крок 2: Аналіз даних

Перетворити зібрані факти (дані) в корисну інформацію та ідентифікувати рівень відповідності узгоджених стандартів.

Крок 3: Робимо висновки

Визначити причини чому стандарт не

було виконано.

Крок 4: Презентація результатів

Максимізувати вплив на клінічний аудит, генерувати обговорення та стимулювати акції підтримки планування.

Етап 4 — Внесення покращень

Метою проведення КА є оцінка ступіні відповідності запропонованих клінічних послуг з прийнятим стандартом практики, заснованої на доказах.

Результати КА можуть показати області відмінної або «помітної практики», і це слід визнати. У таких перевірках має бути чітка заява «необхідні подальші дії» в підсумковому звіті аудиту та обґрунтування необхідності проведення повторного аудиту. Результати клінічного аудиту можуть також визначити «сфери для покращення», де це необхідно або стандарти не виконуються.

Ashmore, Ruthven and Hazelwood [1] визначають клінічний аудит як процес змін, заявивши: «аудит, який просто вимірює, але не стимулює зміни для вирішення проблем які виявлено, не є хорошим аудитом. Усі хороші аудиторські проекти повинні містити програму змін активності та пост-ідентифікації результатів аудиту, щоб забезпечити необхідні зміни».

Група клінічного аудиту повинна інтерпретувати та обговорювати висновки, щоб прояснити сфери, де потрібні дії для покращення якості клінічної допомоги та її результати. Якщо перевірка показала, що існують серйозні занепокоєння щодо практики окремої особи, їх слід негайно передати спонсору аудиту, який повинен повідомити керівника служби для термінового вжиття заходів.

Усі аудиторські звіти слід надавати службі, зокрема відповідному керівникові відділу або групи обслуговування та управління. Як що перевірки проводяться певним комітетом/групою, звіти повинні бути подані до керівництва комітету/групи для перегляду та дії. Коли аудиторська група розробила рекомендації, рішення про те, які зміни можна вводити та контролювати, слід використовувати результати разом із зворот-

ним зв'язком і локальним консенсусом, щодо зміни та вдосконалення клінічної практики.

Пріоритети дій мають бути визначені чітко задокументовано. Всі аудити повинні супроводжуватися якісним планом удосконалення з метою досягнення необхідних покращень на практиці.

Етап 5 — Підтримка покращень

Цикл аудиту є безперервним процесом. Повний аудит в ідеалі включає два збори даних і порівняння одного з іншим, наступне впровадження змін після першого збору даних, щоб визначити, чи були зроблені покращення. Подальші цикли можуть бути необхідні, якщо продуктивність все ще не досягає рівнів, встановлених на початку аудиту. На цьому етапі може виникнути обґрунтування бажаного коригування рівня продуктивності в світлі отриманих результатів [5, 6]

Там, де існують плани покращення якості, слід проводити моніторинг та забезпечити виконання планів згідно з домовленістю та в узгоджені терміни.

Клінічні лідери та/або менеджери, які погоджуються впроваджувати плани покращення якості несуть відповідальність за виконання планів покращення якості та підтримку якості поліпшення [3]. Зведений звіт про прогрес слід подавати через відповідні лінії відповідальності через регулярні проміжки часу.

Відповідний керівний комітет відповідає за моніторинг та звітування про прогрес впровадження через структуру звітності. План покращення якості, пов'язаний з аудитом, повинен бути офіційно оцінений, мають бути визначені регулярні проміжки часу та відповідні дії, які необхідно вжити. Якщо плани не були реалізовані, рекомендується провести швидкий повторний аудит, щоб зміни справді покращили практику та з'ясувати, чи необхідний подальший аудит процедури потрібні в короткий термін.

Висновок

Таким чином, процедуру клінічного аудиту можна звести до декількох стандартних етапів, а саме: планування аудиту, вибір стандарту/критерію проведення аудиту: визначення (вимірювання) продуктивності аудиту: внесення поліпшень та підтримку поліпшень.

References:

1. Ashmore, S., Ruthven, T., and Hazelwood, L. (2011, a — d). Stage 1 -4: Preparation, planning and organisation of clinical audit. In Burgess, R. (ed) NEW Principles of Best Practice in Clinical Audit. Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP). Abingdon, Radcliffe Medical Press
2. Buttery, Y. (1998). Implementing evidence through audit. In: Bury, T and Mead, J. (eds) Evidence-based Healthcare: A Practical Guide for Therapists. Oxford, Butterworth-Heinemann
3. Dixon, N. and Pearse, M. (2011). Guide for clinical audit leads. Healthcare Quality Improvement Partnership. Available at: <http://www.hqip.org.uk/assets/Guide-for-clinical-audit-leads-21-Mar-11.pdf>
4. Donabedian (1966). Evaluating the quality of medical care. Milbank Memorial Fund Quarterly. 44 (3): Suppl: 166-206.
5. Health Service Executive (2013). National Consent Policy. Available from: http://www.hse.ie/eng/about/Who/qualityandpatientsafety/Advocacy/National_Consent_Advisory_Group
6. Healthcare Quality Improvement Partnership (2012). Template for Clinical Audit Strategy. Available from: <http://www.hqip.org.uk/template-policy-strategy> Infectious Diseases (Maintenance) Regulations 1981. Available from: <http://www.irishstatutebook.ie>
7. Potter, J., Fuller, C., and Ferris, M (2010). Local clinical audit: handbook for physicians. Healthcare Quality Improvement Partnership. Available at: <http://www.hqip.org.uk/assets/Guidance/Local-clinical-audit-handbook-for-physicians-August-2010-FINAL.pdf>
8. Wade, DT (2015). Ethics, audit, and research: all shades of grey. British Medical Journal, 330: 468-73.

*Вперше надійшла до редакції 19.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 614.876:616-055.6:577.122:616-092.4

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820917>

ФІЗИЧНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОПРОМІНЕНИХ РІЗНИМИ ДОЗАМИ ТВАРИН ТА ЇХНІХ НАЩАДКІВ, ЯКІ ПІДДАНІ ОПРОМІНЕННЮ ДОЗОЮ 1,0 ГР

Степанов Г.Ф., Дубна Є.С., Терещенко Л.О., Бурячківський Е.С.
Одеський національний медичний університет
e-mail: medchem@ukr.net

PHYSICAL PERFORMANCE OF ANIMALS IRRADIATED WITH DIFFERENT DOSES AND THEIR DESCENDANTS IRRADIATED WITH A DOSE OF 1.0 GR

Stepanov H.F., Dubna Ye.S., Tereshchenko L.O., Buriachkivskyi E.S.
Odesa National Medical University

Summary/Резюме

The general condition of animals after ionizing radiation and the changes induced by this radiation largely determine the muscle tissue functioning. Taking into account the fact that irradiated animals descendants are exposed to physical stress, deeper biochemical changes in muscle tissue metabolism should be expected. During the experimental trials we were primarily interested in how the physical performance of irradiated descendants with a dose of 1.0 Gy, born from irradiated animals, would change during physical exercise and whether these changes would depend on the radiation dose of their parents. The purpose of the study was to investigate the impact of ionizing radiation on the physical performance of animals irradiated in different doses and their descendants irradiated with a dose of 1.0 Gy during exercise. In experiments on animals irradiated with a dose of 0.5 Gy, an increase in physical performance during exercise was established. At the same time, in animals irradiated with a dose of 1.0 Gy, a slight decrease in physical performance was observed. In 1-month-old descendants born from animals irradiated at a dose of 0.5 Gy, an increase in physical performance during exercise was proved. A decrease in physical performance has been proven in rat pups born from irradiated with a dose of 1.0 Gy and exposed to radiation at the same dose, which indicates the signs of exhaustion of adaptative mechanisms in young organism.

Key words: *ionizing radiation, muscles, physical performance, descendants of irradiated animals, mechanisms of adaptation, exhaustion*

Загальний стан тварин після іонізуючого опромінення та викликані цим опроміненням зміни багато в чому визначають функціонування м'язової тканини. Враховуючи те, що фізичному навантаженню піддаються нащадки опромінених тварин, то слід очікувати більш глибоких біохімічних змін у метаболізмі м'язової тканини. Під час проведення дослідів, у першу чергу нас цікавило, як змінюватиметься фізична працездатність опромінених дозою 1,0 Гр нащадків, народжених від опромінених тварин, під час фізичного навантаження і чи залежатимуть ці зміни від дози радіації їхніх батьків. Метою дослідження було з'ясування впливу іонізуючого випромінювання на фізичну працездатність опромінених у різних дозах тварин та їхніх нащадків, які підданні опроміненню дозою 1,0 Гр під час фізичного навантаження. В дослідях на опромінених дозою 0,5 Гр тваринах встановлено зростання фізичної працездатності під час навантаження. При цьому, у тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, спосте-

рігалося незначне зниження фізичної працездатності. У 1-місячних нащадків, народжених від опромінених у дозі 0,5 Гр тварин, доведено збільшення фізичної працездатності під час навантаження. Доведено зниження фізичної працездатності у щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр та підданих опроміненню у тій же дозі, що вказує на появу ознак виснаження адаптаційних можливостей молодого організму.

Ключові слова: іонізуюче опромінення, м'язи, фізична працездатність, нащадки опромінених тварин, адаптаційні механізми, виснаження

Загальний стан тварин після іонізуючого опромінення та викликані цим опроміненням зміни багато в чому визначають функціонування м'язової тканини [10-13], яка відіграє важливу роль у забезпеченні життєдіяльності організму, а якщо враховувати, що фізичному навантаженню піддаються нащадки опромінених тварин, то слід очікувати більш глибоких біохімічних змін у метаболізмі м'язової тканини [14].

У результаті Чорнобильської катастрофи створилася безпрецедентна ситуація, коли сотні тисяч дітей зазнали не тільки гострого опромінення, але й продовжують жити, рости, розвиватися в умовах тривалого впливу малих доз іонізуючої радіації та інших несприятливих чинників післяаварійного періоду. Оцінка медичних наслідків вказує на те, що вплив факторів радіаційної і нерадіаційної природи зумовив стійкі негативні зміни в стані здоров'я постраждалого дитячого населення [2, 3, 7, 9].

Одним із загальних проявів адаптації є порушення рухової активності, що проявляється, зокрема, в зміні функції м'язів, м'язового скорочення, яке не тільки забезпечує переміщення тіла у просторі, а й «відображає всю різноманітність зовнішніх проявів діяльності мозку» (І.М. Сеченов). В опроміненому організмі різко знижуються динаміка і сила тетанічного скорочення, швидкість та ступінь відновлення функціональної активності м'язів.

Встановлено, що у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС у віддаленому періоді знижений рівень фізіологічних резервів і толерантності до фізичних навантажень [5, 8, 17].

Під час проведення дослідів, у першу чергу нас цікавило, як змінюватиметься фізична працездатність опромінених дозою 1,0 Гр нащадків, народжених від опромінених тварин, під час фізичного навантаження і чи залежатимуть ці зміни від дози радіації їхніх батьків.

Метою дослідження було з'ясування впливу іонізуючого випромінювання на фізичну працездатність опромінених у різних дозах тварин та їхніх нащадків, які піддані опроміненню дозою 1,0 Гр під час фізичного навантаження.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження були проведені на статевозрілих щурах лінії Вістар масою 180–220 г та 1-місячних білих щурятах масою 30–32 г, що утримувалися на стандартній дієті віварію. Утримання, обробка та маніпуляції з тваринами проводились відповідно із «Загальними етичними принципами експериментів на тваринах», ухваленими П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013), при цьому керувалися рекомендаціями Європейської конвенції про Захист хребетних тварин для експериментальних та інших наукових цілей (Страсбург, 1985), методичним рекомендаціями ДФЦ МОЗ України «Доклінічні дослідження препаратів» (2001) та правилами гуманного поводження з піддослідними тваринами та умовами, затвердженими Комісією з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол №32Д від 17.03.2016 р.).

Тварини були розподілені на групи таким чином: 1 група - інтактні статевозрілі тварини; 2 група - статевозрілі тварини, опромінені дозою 0,5 Гр; 3 група - статевозрілі тварини, опромінені

дозою 1,0 Гр; 4 група - 1-місячні щурята, отримані від інтактних тварин; 5 група - 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 0,5 Гр, яких піддавали опроміненню дозою 1,0 Гр; 6 група - 1-місячні щурята, отримані від тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, яких піддавали опроміненню у тій же дозі. У кожній групі було 7-10 тварин.

Для проведення експерименту статевозрілі тварини були піддані тотальному одноразовому гамма-опроміненню ⁶⁰Со вранці натщесерце на установці для телегамматерапії «Агат», відстань до джерела поглинання 75 см, потужність дози 0,54 Гр/хв, поглинута доза 0,5 Гр; 1,0 Гр. Для опромінення тварини були поміщені у спеціальну камеру з органічного скла розмірами 20x20x6 см, розділену перегородками відповідно до розмірів тварин.

Умови опромінення 1-місячних щурят, отриманих від тварин, опромінених дозами 0,5 та 1,0 Гр, такі ж, як і у статевозрілих тварин [11].

Моделювання фізичного навантаження здійснювалось шляхом плавання тварин при температурі води 25–26 °С у посудині з тягарем, маса якого становила 10 % від маси піддослідних тварин

Отримані дані піддавалися статистичній обробці способом оцінки середньої за допомогою «таблиць Т» з використанням критерію χ^2 та комп'ютерних програм. Мінімальну статистичну вірогідність визначали при $p < 0,05$.

Результати дослідження та їх обговорення

У результаті проведених досліджень встановлено, що в опромінених дозою 0,5 Гр тварин, під час навантаження

Таблиця 1

Фізична працездатність інтактних та опромінених тварин (n = 9)

Досліджуваний показник	Показник фізичної працездатності (M ± m)		
	Інтактні щури	Тварини, опромінені різними дозами	
		0,5 Гр	1,0 Гр
Час плавання тварин, хв	25,74 ± 1,76	28,30 ± 1,82	22,80 ± 1,54

Таблиця 2

Фізична працездатність нащадків, народжених від інтактних та опромінених тварин (n = 9)

Досліджуваний показник	Показник фізичної працездатності		
	Інтактні щурята	Щурята, народжені від тварин, опромінених різними дозами	
		0,5 Гр	1,0 Гр
Час плавання тварин, хв	18,70 ± 1,46	20,30 ± 1,75	12,40 ± 1,44*

Примітка. * — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками у інтактних тварин

дещо збільшується фізична працездатність (майже на 10 % у порівнянні з інтактною групою), підвищення якої у цьому разі, можливо, зумовлене стимулювальним впливом іонізуючої радіації у такій дозі на функціонування м'язової тканини (Табл. 1).

Протилежні зміни у функціонуванні м'язової тканини відбувались у тварин, опромінених дозою 1,0 Гр. Спостерігалося незначне зниження фізичної працездатності на 11,4 % порівняно з інтактними тваринами.

Важливим аспектом проблеми віддалених пострадіаційних ефектів є стан репродуктивної функції та здоров'я нащадків опроміненого населення внаслідок властивих матері та дитині фізіологічних особливостей – висока чутливість до дії іонізуючого опромінення, наслідки якого можуть проявитися після тривалого періоду уявного благополуччя.

Тому особливої уваги потребує вивчення наслідків дії радіації на фізіологічну повноцінність нащадків.

Було виявлено, що у 1-місячних щурят, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр тварин, під час навантаження дещо збільшується фізична працездатність (на 8,5 % у порівнянні з інтактною групою), підвищення якої у цьому випадку, можливо, зумовлене стимулювальним впливом іонізуючої радіації у

такій дозі на функціонування м'язової тканини (Табл. 2).

Протилежні зміни у функціонуванні м'язової тканини відбувались у щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр. Спостерігалось значне зниження фізичної працездатності, яка різко зменшувалась на 33,7 % порівняно з інтактними щурятами.

У дітей, які проживають в умовах дії малих доз іонізуючого випромінювання та інших несприятливих чинників, виявляються зміни вегетативної регуляції серцевого ритму у вигляді невеликої участі центральних механізмів регуляції, недостатньої активації симпато - адреналової системи при моделюванні тривалого функціонального навантаження та превалювання гуморально-метаболических впливів, що може бути патогенетичною основою розвитку реакцій дезадаптації, сприяти формуванню та ускладненому перебігу соматичної патології [4].

Тому було цікаво дослідити фізичну працездатність опромінених у малих дозах нащадків, народжених від опромінених у різних дозах батьків.

Встановлено, що у 1-місячних щурят, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр, під час навантаження зменшується фізична працездатність на 23 % у порівнянні з інтактною групою, а якщо порівнювати фізичну працездатність даної групи з неопроміненими щурятами, народженими від опромінених дозою 0,5 Гр тварин, то цей показник був менший на 30 %, що свідчить про зниження адаптаційних можливостей молодого органі-

Таблиця 3

Фізична працездатність нащадків, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (n = 9)

Досліджуваний показник	Показник фізичної працездатності		
	Інтактні щурята	Неопромінені щурята, народжені від опромінених дозою 0,5 Гр тварин	Опромінені дозою 1,0 Гр щурята, народжені від опромінених дозою 0,5 Гр тварин
Час плавання тварин, хв	18,70 ± 1,46	20,30 ± 1,75	14,40 ± 1,46#

Примітка. # — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками у неопромінених щурят, народжених від опромінених дозою 0,5 Гр тварин.

Таблиця 4

Фізична працездатність нащадків, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр тварин, підданих опроміненню дозою 1,0 Гр (n = 9)

Досліджуваний показник	Показник фізичної працездатності		
	Інтактні щурята	Неопромінені щурята, народжені від опромінених дозою 1,0 Гр тварин	Опромінені дозою 1,0 Гр щурята, народжені від опромінених дозою 1,0 Гр тварин
Час плавання тварин, хв	18,70 ± 1,46	12,40 ± 1,44*	8,64 ± 1,38*

Примітка. * — $p < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками у інтактних тварин

зму до дії малих доз іонізуючого випромінювання (Табл. 3).

Істотні зміни у функціонуванні м'язової тканини відбувались у щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр та підданих опроміненню у тій же дозі. Спостерігалось значне зниження фізичної працездатності цієї групи тварин більш ніж у 2 рази порівняно з інтактною групою та більш ніж на 30 % порівняно з неопроміненими щурятами, які народжені від опромінених дозою 1,0 Гр, що вказує на появу ознак виснаження адаптаційних можливостей молодого організму (Табл. 4).

Узагальнюючи отримані результати, можна констатувати значні зміни у функціонуванні м'язової тканини нащадків, народжених від опромінених батьків, в умовах дії малих доз іонізуючого випромінювання, причому зі збільшенням дози вони більш виражені.

Причинами, що призводять до погіршення функціонування м'язової тканини в опромінених дозою 1,0 Гр до нащадків, народжених від опромінених тварин може бути порушення біоенергетики, обміну креатину, метаболізму аміно-

кислот у цій тканині та зниження вмісту катехоламінів [1, 6, 15, 16].

Висновки

1. В опромінених дозою 0,5 Гр тварин, під час навантаження фізична працездатність дещо збільшується (майже на 10 % у порівнянні з інтактною групою).
2. У тварин, опромінених дозою 1,0 Гр, спостерігалось незначне зниження фізичної працездатності на 11,4 % порівняно з інтактними тваринами.
3. Встановлено збільшення фізичної працездатності у 1-місячних щурят, народжених від опромінених у дозі 0,5 Гр тварин, під час навантаження. Даний ефект ми пояснюємо стимулюючим впливом іонізуючої радіації у такій дозі на функціональну активність м'язової тканини.
4. Доведено зниження фізичної працездатності у щурят, народжених від опромінених дозою 1,0 Гр та підданих опроміненню у тій же дозі, більш ніж у 2 рази порівняно з інтактною групою та більш ніж на 30 % порівняно з неопроміненими щурятами, які народжені від опромінених у дозі 1,0 Гр, що вказує на появу ознак виснаження адаптаційних можливостей молодого організму.

References/Література

1. Budalenko OI. State of trans-deamination in tissues of irradiated animals. *Journal of marine medicine*. 2011; 3: 170-172. [In Ukrainian].
2. Volosovets OP, Kryvopustov SP, Mozyrska OV, Skvarska OO, Saltanova SD, Yemets OV, Karulina YuV. Dynamics of changes in the prevalence of diseases and morbidity in the country's child population by separate classes of diseases after the accident at the Chernobyl NPP. *World of medicine and biology*. 2018; 3(65): 33-42. [In Ukrainian].
3. Volosovets OP, Ivanov DD, Kryvopustov S, Borysova TP, Volosovets AO. Assessment of the impact of the consequences of the Chernobyl accident on the incidence and prevalence of diseases of the genitourinary system in children of Ukraine. *Kidneys*. 2020; 9(3): 144-151. [In Ukrainian].
4. Vozianov OF, Bebashko VG, Bazika DA

Medical consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Kyiv: DIA. 2007: 800. [In Ukrainian].

5. Kubashko AV, Ovsyannikova LM, Chumak AA, Nosach OV, Alyokhina SM, Ilchuk OS. Antioxidant enzymes in the mechanisms of radio-induced oxidative stress (early and long-term periods after irradiation). *Laboratory diagnostics*. 2011; 4(58): 64-71. [In Ukrainian].
6. Mardashko OO, Polonskyi OP. The state of the sympatho-adrenal system in rat pups born from irradiated animals. *Medicinal chemistry*. 2002; 4(4): 23-26. [In Ukrainian].
7. Marchenko VF, Rusak PS, Kilimnyk TM, Chaban OP, Rusak SO. Morbidity status of children in Zhytomyr region in 1986–2014. *Modern pediatrics*. 2016; 4(76): 25-35. [In Ukrainian].
8. Sushko VO, Tatarenko OM, Kolosynska OO, Hapeyenko DD. Examination of the causal relationship between the development of arterial hypertension and participation in works to eliminate the consequences of the accident at the Chernobyl NPP in the distant post-accident period. *Problems of radiation medicine and radiobiology*. 2020;25:543-557. [In Ukrainian].
9. Zhuravlov O, Shvaiko S, Dmytrotsa O, Burban L. The peculiarities of cardiovascular system's reactions on the effects of ionizing radiation. *Lesia Ukrainka Eastern European National University Scientific Bulletin. Series: Biological Sciences*. 2016;7(332):184-194. [In Ukrainian].
10. Moroz VM, Shandra OA, Vastyanov RS, Yoltukhivsky MV, Omelchenko OD. *Physiology*. Vinnytsia : Nova Knyha, 2016: 722.
11. Stepanov GF. Pathophysiological mechanisms of adaptation of muscle tissue of descendants of irradiated animals to altering influence of ionizing radiation. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 48(1): 225-242.
12. Stepanov GF. Pathophysiological significance of creatinekinase and lactatedehydrogenase in the mechanisms of adaptation of muscle tissue of descendants. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 50(1): 153-167.
13. Stepanov GF, Vastyanov RS. The peculiarities of low-dose ionizing radiation influence on muscles metabolism in experimental animals. *World of Medicine and Biology*. 2023; 2(84): 233-238.
14. Stepanov GF, Vastyanov RS. Involvement of intramuscular pathology at the level of the actomyosin junction into the pathogenetic mechanisms of muscle dysfunctions in the descendants of irradiated rats. *World of*

- Medicine and Biology. 2023; 3(85): 230-236.
15. Stepanov GF, Vastyanov RS, Kostina AA, Lazor NV. ATPase activity of actomyosin and myosin in different types of muscles of intact and irradiated animals. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 42(1): 161-173.
16. Stepanov GF, Vastyanov RS, Kostina AA, Mokriienko EM. Peculiarities of the relationship between the terminal site of glycolysis and the initial segment of gluconeogenesis in the myocardium and skeletal muscles of animals irradiated at different doses. *Journal of Education, Health and Sport*. 2023; 47(1): 165-179.
17. Tang H, Cai L, He X, Niu Z, Huang H, Hu W. et al. Radiation-induced bystander effect and its clinical implications. *Front Oncol*. 2023; 13: 1124412.
- Вперше надійшла до редакції 23.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 612.015.11: 616.15-02: 616.8: 615.28-02: 615.322: 582.471]-092.9

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820923>

БАЛАНС ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ТВАРИН ЗА УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ПАКЛІТАКСЕЛ-ІНДУКОВАНОЇ НЕЙРОПАТІЇ ТА КОРЕКЦІЇ

Тихонович К.В.¹, Котвицька А.А.¹, Береговий С.М.², Непорада К.С.¹

¹Полтавський державний медичний університет

²Навчально-науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

tikhonovich.kseniia@gmail.com

BALANCE OF PRO- AND ANTIOXIDANT SYSTEM IN THE BLOOD SERUM OF ANIMALS UNDER THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT AND CORRECTION OF PACLITAXEL-INDUCED NEUROPATHY

Tykhonovych K.V.¹, Kotvytska A.A.¹, Beregovyi S.M.², Noporada K.S.¹

¹Poltava State Medical University

²Educational and Research Center "Institute of Biology and Medicine" of Taras Shevchenko National University of Kiev

Summary/Резюме

Neurotoxicity is one of the specific systemic complications of chemotherapy, which affect both the quality of life of cancer patients and the possibility of carrying out vital anticancer treatment. Paclitaxel is a highly effective chemotherapeutic agent used to treat breast, ovarian, and other cancers. At the same time, paclitaxel causes peripheral neuropathy as a side effect in 44-98 % of patients. The purpose of the study was to substantiate the effectiveness of a complex of neurotropic vitamins and ATP for correcting the development of oxidative stress in the blood serum of animals against the background of paclitaxel-induced neuropathy. The study was conducted on 38 rats of both sexes. Chemotoxic polyneuropathy was induced by injection of paclitaxel 2 mg/kg for 6 days. In order to correct the identified changes, rats were injected intramuscularly with Cocarnit (World Medicine) (1 mg/kg) for 9 days, which contains 50 mg cocarboxylase, 20 mg nicotinamide, 500 µg cyanocobalamin, 10 mg adenosintriphos dinatrium. The level of total, protein-bound and non-protein sulfhydryl groups, the content of diene conjugates, Thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), Schiff bases, products of oxidative modification of proteins, reduced and oxidized glutathione, antioxidant enzymes activity were deter-

mined in blood serum. We established the growth of PST in animals with paclitaxel-induced neuropathy. Administration of B vitamins and ATP for 9 days restores pain sensitivity in rats with toxic neuropathy. Under the conditions of administration of paclitaxel in the blood serum of rats, there is an accumulation of lipid peroxidation products, an increase in the content of oxidatively modified proteins against the background of a decrease in the activity of catalase and superoxide dismutase. Administration of neurotropic vitamins and ATP under the conditions of development of chemotoxic neuropathy inhibited lipid peroxidation, prevented the development of carbonyl-oxidative stress, and normalized the activity of antioxidant enzymes. Thus, the simulation of chemotoxic neuropathy by the introduction of low doses of paclitaxel is accompanied by a violation of the balance of the pro- and antioxidant system in the blood serum of rats and has a decompensatory nature. Metabolic correction with a complex of neurotropic vitamins and ATP against the background of modeling paclitaxel-induced neuropathy reduces pro-oxidants against the background of a probable increase in anti-radical protection.

Key words: *polyneuropathy, neurotoxicity, paclitaxel, pain sensitivity threshold, oxidative stress, vitamins, niacin, thiamin, cobalamin*

Нейротоксичність є одним зі специфічних системних ускладнень хіміотерапії, які впливають як на якість життя онкологічних хворих, так і на можливість проведення життєво важливого протипухлинного лікування. Паклітаксел — високоефективний хіміотерапевтичний засіб, що застосовують для лікування раку молочної залози, яєчників та ін. В той же час паклітаксел спричиняє периферичну нейропатію як побічний ефект у 44-98 % хворих. Метою дослідження було обґрунтування ефективності комплексу нейротропних вітамінів та АТФ для корекції розвитку оксидативного стресу у сироватці крові тварин на тлі паклітаксел-індукованої нейропатії. Дослідження проведено на 38 щурах обох статей. Хіміотоксичну полінейропатію індукували ін'єкцією паклітакселу 2 мг/кг упродовж 6 днів. З метою корекції виявлених змін щурам протягом 9 діб внутрішньом'язово вводили Кокарніт (1 мг/кг), який містить 50 мг кокарбоксілази, 20 мг нікотинаміду, 500 мкг ціанкобаламіну, 10 мг динатрію аденозинтрифосфату тригідрату. В сироватці крові визначали рівень загальних, білок-зв'язаних та небілкових сульфгідрильних груп; вміст дієнових кон'югатів, ТБК-активних продуктів, шиффових основ, продуктів окисної модифікації білків, відновленого та окисненого глутатіону; активність антиоксидантних ферментів. Встановлено зростання ПБЧ у тварин, яким моделювали паклітаксел-індуковану нейропатію. Введення вітамінів групи В та АТФ протягом 9 днів відновлює больову чутливість у щурів із токсичною нейропатією. За умов введення паклітакселу у сироватці крові щурів спостерігається накопичення продуктів ліпідної пероксидації, підвищення вмісту продуктів окисної модифікації білків на тлі зниження активності каталази та супероксиддисмутази. Введення нейротропних вітамінів і АТФ за умов відтворення хіміотоксичної нейропатії пригнічувало перекисне окиснення ліпідів, запобігало розвитку карбонільно-оксидативного стресу, нормалізувало активність антиоксидантних ферментів. Таким чином, моделювання хіміотоксичної нейропатії шляхом введення низьких доз паклітакселу супроводжуються порушенням балансу про- та антиоксидантної системи у сироватці крові щурів та має декомпенсаторний характер. Метаболічна корекція комплексом нейротропних вітамінів та АТФ на тлі моделювання паклітаксел-індукованої нейропатії зменшує прооксиданти на тлі вірогідного зростання антирадикального захисту.

Ключові слова: *полінейропатія, нейротоксичність, паклітаксел, поріг больової чутливості, оксидативний стрес, вітаміни, ніацин, тіамін, кобаламі*

Онкологічні захворювання є другою з провідних причин смертності у світі. У 2020 році було зареєстровано 19,3 мільйонів нових випадків злоякісних новоутворень та майже 10,0 мільйонів смертельних випадків. За прогнозами GLOBOCAN, у 2040 році поширеність онкологічних захворювань у світі сягне 28,4 мільйонів [11, 46]. Згідно уточнених даних НКРУ, в 2021 р. в Україні було зафіксовано близько 120 тисяч нових випадків онкологічних патологій та 53 тисячі смертей [1]. Щорічна смертність від раку становить майже 90 тисяч хворих, 35 % з яких люди працездатного віку [7].

Нейротоксичність є одним зі специфічних системних ускладнень хіміотерапії, які впливають як на якість життя онкологічних хворих, так і на можливість проведення життєво важливого протипухлинного лікування [15]. Периферична полінейропатія — найчастіший прояв нейротоксичності й становить 68 % через 1 місяць, 60 % через 3 місяці та 30 % через 6 місяців після хіміотерапії [39].

Паклітаксел — високоефективний хіміотерапевтичний засіб, що застосовують для лікування раку молочної залози, яєчників та ін. Таксани, а саме, паклітаксел, є алкалоїдом дитерпену. Механізм його дії полягає в перериванні фази G₂ клітинного циклу шляхом зв'язування з полімеризованими тубулінами, стабілізуючи мікротрубочки. Таксани також зв'язуються з мітохондріальним в-тубуліном, викликаючи пошкодження мітохондрій шляхом відкриття перехідної пори мітохондріальної проникності і збільшення витоку кальцію, що спричиняє апоптоз і некроз ракових клітин [16, 34, 35].

Незважаючи на високу ефективність блокування прогресування пухлини, паклітаксел також спричиняє периферичну нейропатію як побічний ефект у 44 % до 98 % хворих [39, 41, 49]. Провідними механізмами, що відповідають за розвиток периферичної нейропатії, індукованої хіміотерапією, вважають мітохондріальну дисфункцію, оксидативний стрес, ушкодження ДНК, порушення

аксонального транспорту та ремодельовання йонних каналів у периферичних нервах [28]. Клінічні стратегії мінімізації або запобігання нейротоксичності таксанів обмежені.

Периферична нейропатія, спричинена паклітакселом, серед інших периферичних нейропатій, спричинених хіміотерапією, є основною причиною дострокового припинення хіміотерапії [43]. Зменшення дози може послаблювати протипухлинну ефективність паклітакселу. Препарати, які зазвичай ефективні при нейропатичному болю іншої етіології, не змогли зменшити або запобігти периферичній нейропатії, спричиненій хіміотерапією, і периферичній нейропатії, спричиненій таксанами, включаючи габапентин, прегабалін та амітриптилін [36.].

Ефективність антиоксидантних молекул як нейропротекторних стратегій для запобігання розвитку периферичної нейропатії була доведена в доклінічних і клінічних дослідженнях. Встановлено, що вітаміни групи В відіграють важливу роль у профілактиці периферичної нейропатії індукованої хіміотерапією, не впливаючи на ефективність хіміотерапевтичних препаратів, за винятком високих доз вітаміну В6 [38]. Дослідження на тваринах показали, що нікотинамід був як профілактичним, так і лікувальним варіантом для тактильної гіперчутливості (сенсорна нейропатія) і втечі — поведінка уникнення (моторна), які були результатом введення паклітакселу [25].

Метою дослідження було обґрунтування на моделі паклітаксел-індукованої нейропатії ефективності комплексу нейротропних вітамінів та АТФ для корекції розвитку оксидативного стресу у сироватці крові тварин.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводили на базі наукової лабораторії кафедри біоорганічної та біологічної хімії ПДМУ та науково-дослідної лабораторії навчально-наукового центру «Інституту біології та медицини» Київського національного університету

імені Тараса Шевченка. При роботі з тваринами дотримувалися вимог “Європейської конвенції щодо захисту хребетних тварин, які використовуються в експерименті та інших наукових цілях” (Страсбург, 20.09.1985 р.), основних правил належної лабораторної практики GLP (1981), закону України № 3447-IV від 21.02.2006 р. «Про захист тварин від жорстокого поводження» [6].

Тварини, 38 лабораторних щурів обох статей віком 150 днів від народження, після одного тижня акліматизації були розділені випадковим чином на 4 групи: 1 група — інтактні, 2 група — хіміотоксична нейропатія, 3 група — хіміотоксична нейропатія + комплекс вітамінів та АТФ, 4 група — комплекс вітамінів та АТФ та утримувались у віварії відповідно до правил зоогієни та підтриманні 12/12 годинного добового циклу “світло-темрява” з постійними аерацією, температурою повітря (26°C) й вологістю (43 ± 2 %) внутрішнього середовища на змішаній зерново-овочевій дієті і воді, які отримували *ad libitum*.

Для моделювання хіміотоксичної нейропатії тваринам інтраперітонеально вводили паклітаксел (Actavis Ltd; серія 5GN5122) 2 мг/кг упродовж 6 днів (0, 2, 4 і 6) [48]. Перед першою ін'єкцією щурів нумерували і зважували, а больову чутливість оцінювали за застосуванням механічного впливу зі зростаючим тиском: застосування початкового тиску 20 г/см² до обох задніх лап щура виконували за допомогою аналгезиметра [37].

Для визначення ПБЧ задньої лапки у щурів тримісячного віку використовували металеву циліндричну насадку площею 0,5 см². Показником больового порога був тиск, зафіксований у момент вираженої больової реакції тварини (писк або висмикування лапи). Тиск сприймався тензочутливим елементом, перетворювався на електричний сигнал, потім оброблявся і відображався у графічному і цифровому вигляді на моніторі комп'ютера. Середнє значення порога больової чутливості, визначене перед початком

моделювання нейропатії, брали за 100 %. Такі вимірювання дозволяють визначити базові значення до розвитку нейропатії. Збільшення ноціцептивного порогу, що відповідає ступеню нейропатії, є максимальним між 16-м і 24-м днями після першої ін'єкції паклітакселу.

З метою корекції виявлених змін щурам протягом 9 діб внутрішньом'язово вводили Кокарніт (World Medicine) (1 мг/кг) [33], який містить 50 мг кокарбоксилази, 20 мг нікотинаміду, 500 мкг ціанкобаламіну, 10 мг динатрію аденозинтрифосфату тригідрату.

Тварин з експерименту виводили шляхом кровопускання під тіопенталовим наркозом («ARTERIUM», Україна), який вводили внутрішньоочеревинно з розрахунку 50 мг/кг.

Для біохімічних досліджень використовували сироватку крові тварин, в якій визначали рівень загальних, білок-зв'язаних та небілкових сульфгідрильних груп за методом Елмана [17]; вміст відновленого та окисненого глутатіону [32]; активність глутатіонпероксидази [8], глутатіонтрансферази та глутатіонредуктази [9]. Проводили визначення вмісту продуктів окисної модифікації білків [4]; активності супероксиддисмутази (СОД) [2] та каталази [5]; вимірювали вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів: дієнових кон'югатів, шиффових основ [3] та ТБК-активних продуктів [10].

Аналіз результатів експериментальних досліджень проводили, використовуючи методи варіаційної статистики. Перевірку на відхилення від нормального закону було здійснено шляхом розрахунку критерію Шапіро-Вілка. Достовірність різниці даних, що відповідали нормальному розподілу, при порівнянні середньоарифметичних величин визначали за допомогою t-критерію Ст'юдента для незалежних вибірок. Достовірними даними вважали такі, що відповідають $p < 0.05$. Якщо ряди даних не підлягали нормальному розподілу, для статистичної обробки використовували непараметрич-

ний метод — тест Мана-Уїтні. Статистична обробка отриманих результатів дослідження проводилась на ПК із застосуванням програми Microsoft Excel для Windows Professional і містила в собі визначення середніх значень параметрів (M), середньої похибки ($\pm m$).

Результати дослідження та їх обговорення.

Ми встановили, що введення паклітакселу щурам викликало розвиток периферичної полінейропатії, яка проявляється зростанням порогу больової чутливості (ПБЧ). Середнє значення порога больової чутливості, визначене перед початком моделювання нейропатії, брали за 100 %. У інтактних тварин ПБЧ на 16 та 25 дні вимірювання незначно коливався в межах базового рівня. (Рис. 1)

На 16 день після першої ін'єкції паклітакселу зафіксовано збільшення ПБЧ на 39,0 % ($p < 0,01$), на 25-й день — ПБЧ підвищився на 59,1 % ($p < 0,001$) в порівнянні з початковим значенням, що співпадало з дослідженнями Duggett NA та ін., які встановили розвиток механічної гіперчутливості з поступовим початком внаслідок системного введення низьких доз паклітакселу. Механічна гіперчутливість, спричинена паклітакселом, досягає свого піку через кілька тижнів, приблизно на 26-й день, залишається підвищеною протягом кількох місяців і зникає приблизно через 6 місяців після початкової ін'єкції паклітакселу [19].

ПБЧ тварин, яким вводили комплекс нейротропних вітамінів та АТФ протягом 9 днів після відтворення хіміотоксичної нейропатії на 16 день, статистично

достовірно не відрізнявся від такого у щурів, яким моделювали нейропатію без корекції та вірогідно знижувався у 1,2 рази на 25 день дослідження.

Отримані результати підтверджують дані літератури про те, що паклітаксел викликає токсичну полінейропатію, при якій швидкість проведення імпульсів по нервовому волокну зменшується. Дегенерація аксонів і втрата інтраепідермальних нервових волокон також були описані при периферичній нейропатії, спричиненій паклітакселом [30]. У щурів індукована паклітакселом периферична нейропатія позитивно корелювала з розвитком поведінки, схожої на біль, і мітохондріальним пошкодженням мієлінових і С-волокон без будь-яких доказів мітотоксичного ефекту в аксонах рухових нейронів [50]. Було описано різні патофізіологічні механізми індукованої таксанами периферичної нейропатії, включаючи дисфункцію мікротрубочок, пошкодження мітохондрій та окислювальний стрес [43].

Згідно літературних даних, окислювальний стрес є одним з вирішальних факторів у патофізіології периферичної нейропатії, спричиненої таксанами [16, 50]. Порушення балансу про- та антиок-

Рис. 1. Поріг больової чутливості (%) за тензоалгометричним методом Randall-Selitto, у щурів з хіміотоксичною нейропатією та корекцією комплексом нейротропних вітамінів і АТФ.

Позначення: група 1 — інтактні щури, група 2 — щури, яким моделювали хіміотоксичну нейропатію без корекції, група 3 — щури з хіміотоксичною нейропатією, яким вводили комплекс вітамінів та АТФ 9 днів

* — $p < 0,01$ у порівнянні з 0 днем (до введення паклітакселу),

— $p < 0,05$ у порівнянні з 16 днем.

сидантної систем супроводжується розвитком окислювального стресу, що призводить до посилення процесів окисного пошкодження та деструкції біомолекул, негативно впливає на структуру клітинних мембран [18, 24].

Інтенсивність вільнорадикальних процесів за умов розвитку паклітаксел-індукованої нейропатії у щурів оцінювали шляхом визначення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та окисної модифікації білків (ОМБ) у сироватці крові тварин.

Результати нашого дослідження показали зростання у сироватці крові вмісту дієнових кон'югатів у 1,95 рази, малонового діальдегіду — у 2,23 рази та шиффових основ — у 2,83

рази, у порівнянні з цими показниками у інтактних тварин. Введення вітамінів групи В та АТФ впродовж 9 діб щурам, яким моделювали експериментальну нейропатію, шляхом введення паклітакселу, знижувало у сироватці крові вміст продуктів ліпідної пероксидації у 1,7 разів первинних, у 1,8 — вторинних та третинних, порівняно з цими показниками у групи щурів, яким корекцію не здійснювали (Табл. 1).

Оскільки білкові молекули легко підлягають окисному пошкодженню, зростання вмісту продуктів їх окисної модифікації є раннім маркером ушкодження тканин активними формами кисню. Ми встановили, що у щурів з модельованою

Таблиця 1

Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у сироватці крові щурів з хіміотоксичною нейропатією

Групи тварин	Показник	Дієнові кон'югати, нмоль×мг білку ¹	ТБК-активні продукти, нмоль × мг білку ¹	Шиффові основи, ум. од.×мг білку ¹
		Інтактні тварини, n = 9	36,45 ± 3,29	16,22 ± 1,64
2.Хіміотоксична нейропатія,		71,02 ± 5,96*	36,24 ± 1,98*	11,02 ± 0,94*
3.Хіміотоксична нейропатія АТФ, n = 10		42,27 ± 3,61#	20,58 ± 2,01#	5,98 ± 0,61*#
4.Комплекс вітамінів та АТФ, n = 9		48,11 ± 5,21#	17,12 ± 2,17#	3,48 ± 0,69#

Позначення: * — P < 0,05 відносно інтактних
— P < 0,05 відносно групи хіміотоксична нейропатія

Таблиця 2

Вміст продуктів окисної модифікації білків у сироватці крові щурів з хіміотоксичною нейропатією, ум. од. × мг білку¹.

Групи тварин	Показник	Продукти нейтрального характеру		Продукти лужного характеру	
		356 нм, альдо-похідні	370 нм, кето-похідні	356 нм, альдо-похідні	370 нм, кето-похідні
		1.Інтактні тварини, n = 9	0,106 ± 0,008	0,109 ± 0,009	0,095 ± 0,008
2.Хіміотоксична нейропатія n = 9	0,172 ± 0,012*	0,193 ± 0,016*	0,151 ± 0,011*	0,063 ± 0,003*	
3.Хіміотоксична нейропатія + Комплекс вітамінів та АТФ n = 10	0,115 ± 0,011#	0,119 ± 0,011#	0,110 ± 0,012*#	0,043 ± 0,003	
4.Комплекс вітамінів та АТФ n = 9	0,106 ± 0,012	0,104 ± 0,018	0,101 ± 0,010	0,042 ± 0,004	

Позначення: * — P < 0,05 відносно інтактних
— P < 0,05 відносно групи хіміотоксична нейропатія

хіміотоксичною нейропатією у сироватці крові вірогідно зростає вміст продуктів ОМБ як нейтрального, так і лужного характеру. Експериментальна корекція шляхом 9денного введення комплексу, що містив кокарбоксілазу, нікотинамід, ціанокобаламін та АТФ знижувала ці показники: зокрема, рівень нейтральних альдопохідних із максимумом поглинання при 356 нм — в 1,5 рази, нейтральних кетопохідних із максимумом поглинання при 370 нм — в 1,6 рази та лужних альдегідних продуктів із максимумом поглинання при 356 нм відповідно у 1,37 рази (Табл. 2).

Іншим важливим показником білкової модифікації є окислення їх сульфгід-

Таблиця 3

Вміст сульфгідрильних груп у сироватці крові щурів з хіміотоксичною нейропатією, мкмоль × мг білку⁻¹

Показник	небілкові SH-групи	білкові SH-групи	загальні SH-групи
Групи тварин			
1.Інтактні тварини, n = 9	0,221 ± 0,019	4,463 ± 0,399	4,689 ± 0,358
2.Хіміотоксична нейропатія, n = 9	0,159 ± 0,013*	3,298 ± 0,319*	3,395 ± 0,342*
3.Хіміотоксична нейропатія + Комплекс вітамінів та АТФ, n = 10	0,199 ± 0,016#	4,643 ± 0,465#	5,142 ± 0,412#
4.Комплекс вітамінів та АТФ, n = 9	0,147 ± 0,014*	4,183 ± 0,356	4,315 ± 0,312*

Позначення: * — P < 0,05 відносно інтактних
— P < 0,05 відносно групи хіміотоксична нейропатія

рильних груп, яке може відбуватися як прямим, так і ферментативним шляхом за участю глутатіонпероксидази та ліпідних гідропероксидів. За нашими даними, вміст сульфгідрильних груп у сироватці крові щурів, яким вводили паклітаксел, знижувався щодо контролю: небілкових тіолових груп — у 1,4 рази, білкових — у 1,35 рази та загальних — у 1,38 рази (Табл. 3).

Показано, що ін'єкційне введення комплексу вітамінів групи В та АТФ призводило до підвищення цих показників порівняно з тваринами, яким не здійснювали корекцію. Так, у сироватці крові вміст небілкових SH-груп зостав у 1,25 разів, білкових — у 1,4 та загальних — 1,5 рази.

Ранніми засобами захисту від вільних радикалів та АФК є антиоксидантні ферменти — СОД і каталаза. СОД каталізує дисмутацію високореакційного супероксидного аніону, перетворюючи його на цитотоксичний гідроген пероксид, який утилізується каталазою [27]. Нами встановлено, що за умов введення паклітакселу у сироватці крові щурів супероксиддисмутазна активність знижується у 3,9 разів, а каталазна — у 1,6 разів порівняно з цими показниками у інтактних тварин (Табл. 4).

У групи тварин з паклітаксел-індукованою нейропатією профілактичне введення мультиферментного препарату призводило до нормалізації активності антиоксидантних ензимів. Зокрема, у сироватці крові активність СОД була ви-

щою утричі, а каталази — у 1,54 рази відносно цих показників у тварин з хіміотоксичною нейропатією без корекції і не відрізнялися від таких у інтактних щурів (табл. 4).

Визначення концентрації глутатіону є важливим для оцінки окисно-антиоксидантного балансу, оскільки він є одним з основних компонентів антиоксидантної системи, який швидко мобілізується при підвищенні вмісту пероксидів та відновлює їх у реакції, що супроводжується утворенням окисненого глутатіону. Наше дослідження глутатіонзалежної ланки антиоксидантної системи включало визначення вмісту окисненого та відновленого глутатіону та активності глутатіонзалежних ферментів: глутатіонпероксидази, глутатіонтрансферази й глутатіонредуктази.

Таблиця 4

Активність антиоксидантних ферментів у сироватці крові щурів за умов хіміотоксичної нейропатії

Показник	Активність СОД, ум. од. × хв ⁻¹ × мг білку ⁻¹	Активність каталази, нмоль × хв ⁻¹ × мг білку ⁻¹
Групи тварин		
1.Інтактні тварини, n = 9	0,058 ± 0,004	2,29 ± 0,21
2.Хіміотоксична нейропатія, n = 9	0,016 ± 0,001*	1,41 ± 0,12*
3.Хіміотоксична нейропатія + Комплекс вітамінів та АТФ, n = 10	0,049 ± 0,001#	2,17 ± 0,22#
4.Комплекс вітамінів та АТФ, n = 9	0,056 ± 0,001	2,04 ± 0,21#

Позначення: * — P < 0,05 відносно інтактних
— P < 0,05 відносно групи хіміотоксична нейропатія

Згідно наших даних, розвиток паклітаксел-індукованої нейропатії у щурів супроводжувався вірогідним зниженням активності глутатіонредуктази в сироватці крові в 1,34 рази, порівняно з контролем (Табл. 5). Статистично достовірних змін інших показників глутатіонової системи у сироватці крові за цих умов виявлено не було.

Отримані нами результати узгоджуються із даними літератури, які стверджують, що паклітаксел порушує не тільки аксональний транспорт мітохондрій, але також їх морфологію та функцію, що призводить до утворення АФК та розвитку внутрішньоаксонального окисного стресу [29]. Зокрема, було виявлено, що наслідком використання паклітакселу є посилення перекисного окислення ліпідів, в той час як експресія антиоксидантного ферменту, супероксиддисмутази, була знижена в нейронах сідничного нерва та дорсальному корінцевому ганглії [31, 45].

У численних клінічних дослідженнях доведено розвиток окиснювального стресу у пацієнтів в результаті хіміотерапії таксанами [23]. Дослідження на щурах показали, що лікування таксанами нервових стовбурових клітин гангліїв спинного корінця посилювало генерацію АФК та окислювальний стрес, одночасно знижуючи метаболічну активність мітохондрій, мембранний потенціал та біодоступність антиоксидантів [40], що є важливими факторами нейротоксичності [20]. До вірогідних механізмів розвитку нейродегенерації, зумовленої окислювальним стресом, відносять стабілізацію мікротрубочок цитоскелету, гіпоергоз, виснаження антиоксидантної системи, активацію йонних каналів, демієлінізацію,

Таблиця 5

Вміст відновленого та окисненого глутатіону, активність ферментів глутатіонової системи у сироватці крові щурів з хіміотоксичною полінейропатією

Показник / Групи тварин	Відновлений глутатіон, нмоль GSH/мг білку	Окислений глутатіон, нмоль GSSG/мг білку	Глутатіон редуктаза, нмоль НАДФН/хв × мг білку	Глутатіон трансфераза, нмоль/хв × мл	Глутатіон пероксидаза, мкмоль GSH/хв × мл
Інтактні тварини, n = 9	1,00 ± 0,010	0,319 ± 0,003	36,250 ± 2,14	323,65 ± 12,98	54,23 ± 2,19
Хіміотоксична нейропатія, n = 9	1,011 ± 0,012	0,328 ± 0,007	27,099 ± 1,12*	311,47 ± 12,29	61,37 ± 4,23
Хіміотоксична нейропатія + Комплекс вітамінів та АТФ, n = 9	1,033 ± 0,044	0,302 ± 0,013	28,715 ± 1,735	320,34 ± 1,674	61,36 ± 4,39
Комплекс вітамінів та АТФ, n = 10	1,00 ± 0,011	0,314 ± 0,002	33,145 ± 2,13	319,24 ± 11,76	49,89 ± 2,52

Позначення: * — $P < 0,05$ відносно інтактних
— $P < 0,05$ відносно групи хіміотоксична нейропатія

нейрозапалення та апоптоз нервових клітин [12, 29, 43].

Літературні дані надають докази ролі нейротропних вітамінів групи В (В1, В6 і В12) у процесі регенерації нервів за рахунок активації енергетичних процесів, біосинтезу нейромедіаторів, ремієлінізації та підтримці мієлінових оболонок нервових волокон [13]. Є переконливі докази ролі кобаламіну у відновленні нервів за рахунок участі в утворенні мієліну [47], регенерації нервових закінчень і аксонів [26], збільшенні щільності нервових волокон. Терапевтичний ефект вітаміну В12 передбачає активізацію багатьох нейротропних факторів [21], а саме фактора росту нервів і нейротрофічного фактора, або, можливо, посилення метаболізму білка, які, як вважають, сприяють збереженню цілісності нервів [13]. Також, *in vitro* було показано [14], що препарати кобаламіну запобігали апоптозу та некрозу клітин. Експериментальні дослідження показують, що вітамін В1 підвищує швидкість нервової провідності [44], позитивно впливає на нервову збудливість нейронів щурів після хронічної компресії дорсальних корінців, тобто призводить до покращення передачі сигналу та водночас до зниження

гіперзбудливості [42]. Крім того, кокарбоксілаза діє як локальний антиоксидант, тим самим захищаючи нерви від окисного пошкодження [22].

Таким чином, моделювання хіміотоксичної нейропатії шляхом введення низьких доз паклітакселу супроводжуються порушенням балансу про- та антиоксидантної системи у сироватці крові щурів та має декомпенсаторний характер, про що свідчить зростання прооксидантів на тлі вірогідного зменшення активності антиоксидантних ферментів. Метаболічна корекція комплексом нейротропних вітамінів та АТФ на тлі моделювання паклітаксел-індукованої нейропатії зменшує в сироватці крові прооксиданти на тлі вірогідного зростання антирадикального захисту.

Висновки

1. Встановлено зростання ПБЧ у тварин за умов паклітаксел-індукованої нейропатії.
2. Введення вітамінів групи В та АТФ протягом 9 днів відновлює больову чутливість у щурів із токсичною нейропатією.
3. Введення паклітакселу спричиняє накопичення продуктів ліпідної пероксидації, підвищення вмісту продуктів окисної модифікації білків на тлі зниження активності каталази та супероксиддисмутази у сироватці крові.
4. Введення нейротропних вітамінів і АТФ за умов відтворення хіміотоксичної нейропатії пригнічувало перекисне окиснення ліпідів, запобігало розвитку карбонільно-оксидативного стресу, нормалізувало активність антиоксидантних ферментів.
5. Метаболічна корекція комплексом нейротропних вітамінів та АТФ на тлі моделювання паклітаксел-індукованої нейропатії зменшує прооксиданти на тлі вірогідного зростання антирадикального захисту.

References/Література

1. Cancer in Ukraine 2021 — 2022: Incidence, mortality, prevalence and other relevant

statistics. Bulletin of the National Cancer Registry of Ukraine № 24, 2021-2022. Kiev. 2023. [In Ukrainian] http://www.ncru.inf.ua/publications/BULL_24/index_e.htm

2. Cheviri S, Chaba I, Szekely E. The role of superoxide dismutase in cellular oxidation processes and the method of its determination in biological materials. *Laboratory Science*. 1985; 11: 678–681. [in Russian].
3. Gavrilov VB, Gavrilova AR, Khmara NF. Measurement of diene conjugates in blood plasma by KF absorption of heptane and isopropane extracts. *Laboratory work*. 1988; 2: 60-63. [in Russian].
4. Dubinina EE. Oxidative modification of human blood serum proteins. Method of its determination. *Issues of Medical Chemistry*. 1995; 1: 24-26. [in Russian].
5. Korolyuk MA, Ivanova LI, Mayorova IG. Method for determining catalase activity. *Laboratory work*. 1988; 1: 16-19. [in Russian].
6. Law of Ukraine “On the Protection of Animals from Cruelty” No 3447-IV dated 21.02.2006 — Kiev. 2006: 18. [In Ukrainian]
7. Pulnyi Yu, Panfilova H. *Doslidzhennia onkoprofilii naseleння Ukrainy za danymy natsionalnoho kantser-reiestru*. *grail-of-science*. 2021; 1: 474-478. [in Ukrainian]. <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.19.02.2021.101>
8. Razygraev AV. Method for determining glutathione peroxidase activity using hydrogen peroxide and 5,5'-dithiobis (2-nitrobenzoic) acid. *Clinical and laboratory consultation*. 2004; 4: 19–22. [In Russian].
9. Vlasova SN. Activity of glutathione-dependent enzymes of erythrocytes in chronic liver diseases in children. *Laboratory work*. 1990; 8: 19–22. [in Russian].
10. Volohova GA, Stoyanov AN, Vastyanov RS, Tokman EP, Dribina SI. Intensification of lipid peroxidation processes and inhibition of antiradical mechanisms activity as unidirectional pathophysiological mechanisms of brain damage. *Liki Ukrainy*. 2009; 5 (131): 92-97. [In Russian].
11. Zub V, Kotuza A Organization of medical care provision for cancer patients (according to the survey of oncologists). *Actual problems of modern medicine*. 2022; 10: 11–18. [In Ukrainian] <https://doi.org/10.26565/2617-409X-2022-10-02>
12. Areti A, Yerra VG, Naidu V, Kumar A Oxidative stress and nerve damage: Role in chemotherapy induced peripheral neuropathy. *Redox Biology*. 2014; 2: 289–295. <https://doi.org/10.1016/j.redox.2014.01.006>

13. Baltrusch S. The Role of Neurotropic B Vitamins in Nerve Regeneration. *BioMed Research International*. 2021; 1–9. <https://doi.org/10.1155/2021/9968228>
14. Birch CS, Brasch NE, McCaddon A, Williams J.H.H. A novel role for vitamin B12: Cobalamins are intracellular antioxidants in vitro. *Free Radical Biology and Medicine*. 2009; 47: 184–188. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2009.04.023>
15. Cavaletti G. Chemotherapy induced peripheral neurotoxicity (CIPN): what we need and what we know. *J Peripheral Nervous Sys*. 2014; 19: 66–76. <https://doi.org/10.1111/jns5.12073>
16. da Costa R, Passos GF, Quintro NLM, Fernandes ES, Maia JRLCB, Campos MM, Calixto JB. Taxane induced neurotoxicity: Pathophysiology and therapeutic perspectives. *British J Pharmacology*. 2020; 177: 3127–3146. <https://doi.org/10.1111/bph.15086>
17. Crowther JR. *ELISA Guidebook*, The. Humana Press, New Jersey. 2000 <https://doi.org/10.1385/1592590497>
18. Demirci-Zekiz S, Uzkun G, Avan AN, Uzunboy S, Zapanoplu E, Apak R. Biomarkers of Oxidative Stress and Antioxidant Defense. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*. 2022; 209: 114477. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2021.114477>
19. Duggett NA, Griffiths LA, McKenna OE, De Santis V, Yongsanguanchai N, Mokori EB, Flatters SJL. Oxidative stress in the development, maintenance and resolution of paclitaxel-induced painful neuropathy. *Neuroscience*. 2016; 333: 13–26. <https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2016.06.050>
20. Duggett NA, Griffiths LA, Flatters SJL. Paclitaxel-induced painful neuropathy is associated with changes in mitochondrial bioenergetics, glycolysis, and an energy deficit in dorsal root ganglia neurons. *Pain*. 2017; 158 (8): 1499–1508. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000939
21. Gan L, Qian M, Shi K, Chen G, Gu Y, Du W, Zhu G. Restorative effect and mechanism of mecobalamin on sciatic nerve crush injury in mice. *Neural Regen Res*. 2014; 9: 1979. <https://doi.org/10.4103/1673-5374.145379>
22. Gibson G. Interactions of oxidative stress with thiamine homeostasis promote neurodegeneration. *Neurochemistry International*. 2002; 40: 493–504. [https://doi.org/10.1016/S0197-0186\(01\)00120-6](https://doi.org/10.1016/S0197-0186(01)00120-6)
23. Gordon-Williams R, Farquhar-Smith P. Recent advances in understanding chemotherapy-induced peripheral neuropathy. *F1000Res*. 2020; 9: 177. <https://doi.org/10.12688/f1000research.21625.1>
24. Hajam YA, Rani R, Ganie SY, Sheikh TA, Javaid D, Qadri SS. et al. Oxidative Stress in Human Pathology and Aging: Molecular Mechanisms and Perspectives. *Cells*. 2022; 11: 552. <https://doi.org/10.3390/cells11030552>
25. Hamity MV, White SR, Walder RY, Schmidt MS, Brenner C, Hammond DL. Nicotinamide riboside, a form of vitamin B3 and NAD+ precursor, relieves the nociceptive and aversive dimensions of paclitaxel-induced peripheral neuropathy in female rats. *Pain*. 2017; 158: 962–972. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000862>
26. Horasanli B, Hasturk AE, Arikan M, Togral G, Helvacioğlu F, Dagdeviren A et al. Comparative evaluation of the electrophysiological, functional and ultrastructural effects of alpha lipoic acid and cyanocobalamin administration in a rat model of sciatic nerve injury. *BMR*. 2017; 30: 967–974. <https://doi.org/10.3233/BMR-150386>
27. Kakkar M, Behl T, Cruz CVDL, Makeen HA, Albratty M, Alhazmi HA. et al. Tridax procumbens Ameliorates Streptozotocin-Induced Diabetic Neuropathy in Rats via Modulating Angiogenic, Inflammatory, and Oxidative Pathways. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*. 2022; 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/1795405>
28. Kerckhove N, Collin A, Condř S, Chaletex C, Pezet D, Balayssac D. Long-Term Effects, Pathophysiological Mechanisms, and Risk Factors of Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathies: A Comprehensive Literature Review. *Front. Pharmacol*. 2017; 8. <https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00086>
29. Klein I, Lehmann H. Pathomechanisms of Paclitaxel-Induced Peripheral Neuropathy. *Toxics*. 2021; 9: 229. <https://doi.org/10.3390/toxics9100229>
30. Luo X, Gu Y, Tao X, Serhan CN, Ji RR. Resolvin D5 Inhibits Neuropathic and Inflammatory Pain in Male But Not Female Mice: Distinct Actions of D-Series Resolvins in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Front. Pharmacol*. 2019; 10: 745. <https://doi.org/10.3389/fphar.2019.00745>
31. Miao H, Xu J, Xu D, Ma X, Zhao X, Liu L. Nociceptive behavior induced by chemotherapeutic paclitaxel and beneficial role of antioxidative pathways. *Physiol Res*. 2018; 68 (3), 491–500. doi: 10.33549/physiolres.933939
32. Mokrasch LC, Teschke EJ. Glutathione content of cultured cells and rodent brain regions: A specific fluorometric assay. *Analytical Biochemistry*. 1984; 140: 506–509.

- [https://doi.org/10.1016/0003-2697\(84\)90201-X](https://doi.org/10.1016/0003-2697(84)90201-X)
33. Nikitina N, Beregovyi S, Stepanova L, Kabanov O. Definition of optimum scheme of cocarnit injection for rats with polyneuropathy following diabetes induced by tenzoalogometric method. *BTSNUKSPFR*. 2017; 23: 37–42. https://doi.org/10.17721/2616_6410.2017.23.37-42
34. Nogales E. The tubulin structure, a quarter of a century later. *Mol Biol Cell*. 2023; 34 (4): rt2. doi: 10.1091/mbc.E23-01-0005
35. Nogales E, Grayer Wolf S, Khan IA, Ludueca RF, Downing KH. Structure of tubulin at 6.5 Å and location of the taxol-binding site. *Nature*. 1995; 375: 424–427. <https://doi.org/10.1038/375424a0>
36. Quintro NLM, Santin JR, Stoeberl LC, Corrka TP, Melato J, Costa R. Pharmacological Treatment of Chemotherapy-Induced Neuropathic Pain: PPAR α Agonists as a Promising Tool. *Front. Neurosci*. 2019; 13: 907. <https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00907>
37. Santos-Nogueira E, Redondo Castro E, Mancuso R, Navarro X. Randall-Selitto Test: A New Approach for the Detection of Neuropathic Pain after Spinal Cord Injury. *Journal of Neurotrauma* 2012; 29: 898–904. <https://doi.org/10.1089/neu.2010.1700>
38. Schloss J, Colosimo M, B Vitamin Complex and Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy. *Curr Oncol Rep*. 2017; 19: 76. <https://doi.org/10.1007/s11912-017-0636-z>
39. Seretny M, Currie GL, Sena ES, Ramnarine S, Grant R, MacLeod MR. et al. Incidence, prevalence, and predictors of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: A systematic review and meta-analysis. *Pain*. 2014; 155: 2461–2470. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2014.09.020>
40. Shim HS, Bae C, Wang J, Lee KH, Hankerd KM, Kim HK. et al. Peripheral and central oxidative stress in chemotherapy-induced neuropathic pain. *Mol Pain*. 2019; 15: 174480691984009. <https://doi.org/10.1177/1744806919840098>
41. Song SJ, Min J, Suh SY, Jung SH, Hahn HJ, Im SA, Lee JY. Incidence of taxane-induced peripheral neuropathy receiving treatment and prescription patterns in patients with breast cancer. *Support Care Cancer*. 2017; 25: 2241–2248. <https://doi.org/10.1007/s00520-017-3631-x>
42. Song XS, Huang ZJ, Song XJ. Thiamine Suppresses Thermal Hyperalgesia, Inhibits Hyperexcitability, and Lessens Alterations of Sodium Currents in Injured, Dorsal Root Ganglion Neurons in Rats. *Anesthesiology*. 2009; 110: 387–400. <https://doi.org/10.1097/ALN.0b013e3181942f1e>
43. Staff NP, Fehrenbacher JC, Caillaud M, Damaj MI, Segal RA, Rieger S. Pathogenesis of paclitaxel-induced peripheral neuropathy: A current review of in vitro and in vivo findings using rodent and human model systems. *Experimental Neurology*. 2020; 324: 113121. <https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2019.113121>
44. Stracke H, Hammes H, Werkmann D, Mavrakis K, Bitsch I, Netzel M. et al. Efficacy of benfotiamine versus thiamine on function and glycation products of peripheral nerves in diabetic rats. *Exp Clin Endocrinol Diabetes*. 2001; 109: 330–336. <https://doi.org/10.1055/s-2001-17399>
45. Sun H, Guo X, Wang Z, Wang P, Zhang Z, Dong J. et al. Alpha-lipoic Acid Prevents Oxidative Stress and Peripheral Neuropathy in Nab-Paclitaxel-Treated Rats through the Nrf2 Signaling Pathway. *Oxidative medicine and cellular longevity*. 2019: 3142732. <https://doi.org/10.1155/2019/3142732>
46. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA A Cancer J Clinicians*. 2021; 71: 209–249. <https://doi.org/10.3322/caac.21660>
47. Tamaddonfard E, Farshid A, Samadi F, Eghdami K. Effect of Vitamin B12 on Functional Recovery and Histopathologic Changes of Tibial Nerve-Crushed Rats. *Drug Res (Stuttg)*. 2014; 64: 470–475. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1363219>
48. Tykhonovych K, Kryvoruchko T, Nikitina N, Beregovyi S, Neporada K. Correction of pathological changes in salivary glands of animals with paclitaxel-induced neuropathy. *Exp Oncol*. 2024; 46 (1): 38-44. <https://doi.org/10.15407/exp-oncology.2024.01.038>
49. Ventzel L, Jensen AB, Jensen AR, Jensen TS, Finnerup NB. Chemotherapy-induced pain and neuropathy: a prospective study in patients treated with adjuvant oxaliplatin or docetaxel. *Pain*. 2016; 157: 560–568. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000404>
50. Xiao WH, Bennett GJ. Effects of mitochondrial poisons on the neuropathic pain produced by the chemotherapeutic agents, paclitaxel and oxaliplatin. *Pain*. 2012; 153: 704–709. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.12.011>

*Вперше надійшла до редакції 29.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.272.7+615.015.44+616-092/009

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820929>

УДОСКОНАЛЕННЯ КАЛЬЦІЙДЕФІЦИТНОЇ МОДЕЛІ ПАРОДОНТИТУ НА ТЛІ ВПЛИВУ СТРЕСОГЕННИХ ФАКТОРІВ

Гутник О.Ю.¹, Білоклицька Г.Ф.¹, Новицька І.К.², Третякова О.В.³

¹Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

²ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук»

³ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ
України»

ENHANCEMENT OF THE CALCIUM-DEFICIENT PERIODONTITIS MODEL UNDER THE INFLUENCE OF STRESS FACTORS

Gutnyk O. Y. ¹, Biloklytska H. F. ¹, Novytska I. K. ², Tretiakova O. V. ³

¹Shupyk Natinal Healthcare University of Ukraine

²State Iestablishment "Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the
Academy of Medical Sciences"

³State Enterprise Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of Ministry of
Health of Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the study was to refine and test an experimental model of the development of calcium-deficient conditions under the influence of noise-cold stress for its subsequent application in evaluating new medicine intended for local treatment and prevention of inflammatory-dystrophic dentastry diseases and their complications.

Materials and Methods. The study was conducted on 2 groups of animals, with 8 subjects in each: Group 1 – control (intact animals), Group 2 (model) – administration of the medicine "Warfarin Orion" and 2 % EDTA solution, exposure to noise-cold stress for 7 days, followed by a 2-week observation period in the vivarium, that was simulated at a temperature of 5°C and noise levels of 92-95 dB for 15 minutes, 4 times a day and withdrawal from the experiment by decapitation after preliminary anesthesia

The dynamics of body weight change, the functional state of the nervous system (using the "Open Field" test), hemoglobin content, erythrocyte and leukocyte counts in the blood, and indicators of nonspecific resistance of the organism were evaluated.

Conclusions. 1.Noise-cold stress caused suppression of the main indicators of locomotor and exploratory activity, as well as emotional response. This was accompanied by a significant increase in the activity of the stress-related enzyme β -amylase in the blood, a more than 1.5-fold decrease in body weight gain in the experimental group compared to the control, the presence of inflammatory processes in the body (decrease in hemoglobin and erythrocytes, increase in leukocytes), and a shift in the leukocyte count to the left. 2. There was an increase in vascular wall permeability and the development of inflammatory processes in periodontal tissues; suppression of the cellular response of the specific immunity branch was observed, indicated by changes in the ratio of segmented neutrophils, a decrease in the relative number of lymphocytes, a decrease in the relative number of live leukocytes, and an increase in the number of live epithelial cells in smears from test animals in the second group compared to intact animals. 3. The developed experimental model of noise-cold stress (stress factor) in the context of calcium-deficient state development allowed for an adequate assessment of the main manifestations of

periodontitis development. In the future, it will be applied to evaluate new medicine intended for the local treatment and prevention of inflammatory-dystrophic dental diseases and their complications.

Key words: *periodontitis, stress, experimental model.*

Метою дослідження було удосконалення та апробація експериментальної моделі розвитку кальцій дефіцитних станів на тлі впливу шумо-холодового стресу для подальшого її застосування щодо оцінки нових препаратів, призначених для місцевого лікування запально-дистрофічних стоматологічних захворювань та їх ускладнень.

Матеріали та методи досліджень Дослідження проведені на 2 групах тварин по 8 особин в кожній: 1 – контроль (інтактні тварини), 2 (модель) - введення препарату «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА, вплив шумо-холодового стресу на протязі 7 діб при температурі 5 °С та шумовому навантаженні 92-95 дБ протягом 15 хв. по 4 рази на день, подальші 2 тижня – спостереження в умовах віварію та виведення із експерименту шляхом декапітації після попередньої наркотизації.

Оцінювали динаміку зміни маси тіла; функціональний стан нервової системи за тестом «Відкрите поле»; в крові вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, лейкоцитів та показники неспецифічної резистентності організму.

Висновки. 1. Шумо-холодовий стрес викликав пригнічення основних показників рухливої, дослідницької активності та емоційної складової, при цьому в крові достовірно підвищилася активність стресреалізуючого ферменту б-амілази, зниження приросту маси тіла тварин в експериментальній групі відносно контролю більш ніж 1,5 рази; запальні процеси в організмі (зниження гемоглобіну, еритроцитів, підвищення лейкоцитів) та зсув лейкоцитарної формули вліво. 2. Встановлено підвищення проникливості судинної стінки та розвиток запальних процесів в тканинах пародонту; пригнічення клітинної відповіді неспецифічної ланки імунітету за зміною співвідношень сегментоядерних нейтрофілів, зниження відносної кількості лімфоцитів та відносної кількості живих лейкоцитів та підвищення кількості живих епітеліальних клітин в мазках-соскобах у піддослідних тварин другої групи відносно інтактних тварин. 3. Розроблена експериментальна модель шумо-холодового стресу (стресогенний фактор) на тлі розвитку кальцій-дефіцитних станів дозволила адекватно оцінити основні прояви розвитку пародонтиту, яку, в подальшому, буде застосовано для оцінки нових препаратів, призначених для місцевого лікування та профілактики запально-дистрофічних стоматологічних захворювань та їх ускладнень.

Ключові слова: *пародонтит, стрес, експериментальна модель.*

Актуальність

Питання патогенезу генералізованого пародонтиту до теперешнього часу остаточно не вирішені [1]. Відомо, що стрес, як психофізіологічний стан, має значний вплив на багато систем організму, включаючи імунну, ендокринну, серцево-судинну системи, що може сприяти прогресуванню пародонтиту [2]. Так, зміни в кровообігу із збільшенням судинного тону призводять до погіршення мікроциркуляції в тканинах пародонту з розвитком гіпоксії з послідуочим руй-

нуванням тканин пародонту. Під дією психоемоційного напруження погіршується перебіг пародонтиту, знижується ефективність проведеного лікування, скорочуються строки ремісії [3]. Особливої актуальності дослідження впливу факторів різноманітного стресу набуло сьогодні – в період повномасштабного вторгнення в сучасній Україні. Через психоемоційний стан людини змінюється низка її поведінкових складових - це може бути недотримання належної гігієни ротової порожнини (нех-

тування регулярного чищення зубів, що призводить до накопичення зубного нальоту порожнини), не дотримання раціонального харчування, стимулювання шкідливих звичок - збільшення споживання тютюну та алкоголю, що відомі як фактори ризику для розвитку захворювань пародонту, порушення режиму активності й відпочинку та депривація сну [4]. Також, потрібно враховувати й особливі умови життя – на фронті, на окупованих територіях, в місцях, близьких до фронту, де постійно відчуваються бойові дії.

Все вищенаведене свідчить, що профілактика захворювань пародонту є актуальною задачею сучасної стоматології на сьогоднішній день та потребує врахування факторів стресу. Її вирішення, насамперед, базується на розробці нових лікувально-профілактичних засобів та їх апробації в експериментальному секторі. У зв'язку з цим нами було обрано напрямок наступного дослідження – удосконалення моделі кальційдефіцитного стану на тлі психоемоційного стресу, за основу якої було обрано модель пародонтиту з використанням варфарину – антикоагулянта, що блокує К-залежний синтез факторів згортання крові та сприяє зруйнуванню колагенових й еластичних волокон за рахунок порушення диференціювання фібробластів, в поєднанні з ЕДТА (етилендіамін – тетраацетат) – універсальним агентом хелатування, який сприяє зв'язуванню катіонів, в тому числі й кальцію, що призводить до резорбції кістково-сполучнотканного матриксу [5].

Мета дослідження – удосконалення та апробація експериментальної моделі розвитку кальцій дефіцитних станів на тлі впливу шумо-холодового стресу для подальшого її застосування щодо оцінки нових препаратів, призначених для місцевого лікування запально-дистрофічних стоматологічних захворювань та їх ускладнень.

Матеріали та методи досліджень

Експериментальні дослідження виконувались відповідно до Закону України про «Про захист тварин від жорстокого поводження» та національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» [6], які узгоджуються з положенням «European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1985 г.)» [7]. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації після попередньої наркотизації (ін'єкції в черевну порожнину 2,5 % 2,2,2-трібромметанола (фірми «Aldrich» в 2-метилбутанолі; 1:50 в PBS; 300 мг/кг) [8].

Дослідження проведені на 2 групах тварин (щури-самці) масою 115-140 г по 8 особин в кожній: 1 група – контроль (інтактні тварини), 2 група - основна (модель) - введення препарату «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА, вплив шумо-холодового стресу на протязі 7 діб, подальші 2 тижня – спостереження в умовах віварію та виведення із експерименту.

Моделювання патології пародонту у піддослідних тварин на фоні розвитку токсичного кальцій-дефіцитного стану проводили за наступною схемою:

- тваринам щоденно на протязі 21 доби із питною водою давали 2 % розчин ЕДТА (комплексон, що здатен зв'язувати іони металів, у т.ч. кальцію) і вводили *per os* препарат «Варфарин Орион» фірми Орион Корпорейшн, Фінляндія (антагоніст вітаміну К, блокує синтез вікасол-залежних факторів згортання крові у печінці, у великих дозах призводить до крововиливів та кровотеч, у тому числі й з ясен); враховуючи, що даний препарат має кумулятивний ефект і максимальна його дія проявляється на 5-7 день, перший тиждень доза складала 0,1 мг/кг (у перерахунку на діючу речовину варфарин натрію), на другому тижні подальша доза становила S, на третьому – j від початкової, відповідно. Моделювання шумо-холодового стресу прово-

дили в спеціальній холодній кімнаті при температурі 5 °С, відносній вологості повітря 83-91 % цілодобово на протязі 7 діб, рівень шумового навантаження складав 92-95 дБ протягом 15 хв. по 4 рази на день (шуми інтенсивністю більше 85 дБ призводять до фізіологічних і психологічних негативних наслідків на нервову систему, сон, емоції та працездатність).

На протязі експерименту досліджували динаміку зміни маси тіла, оцінювали її приріст по відношенню до інтактних тварин за відповідний термін спостереження.

Для оцінки поведінкових реакцій тварин, що характеризують функціональний стан нервової системи, використовували тест «Відкрите поле» (ВП). Тестування проводили на початку експерименту та після 7 діб впливу стресогенних факторів. Манеж представляє собою прямокутник, що розділений на 16 квадратів (секторів) із отворами всередині (норки). Ця методика є інформативною при дослідженні широкого спектра поведінкових реакцій щурів на дію різних негативних чинників. Кожну тварину утримували на протязі 5 хв у темному приміщенні, потім на 3 хв. поміщали в центр експериментального поля із освітленням 500 Вт та дзеркальним відбивачем. Реєстрували латентний період (час, витрачений твариною на початок руху), кількісні характеристики горизонтальної активності (ГА) - перетин квадратів чотирма лапами, вертикальна активність (ВА) – кількість вставання на задні лапи; норковий рефлекс - кількість заглядань у норки, показує рівень дослідницької (орієнтовної) активності; грумінг (вмивання мордочки лапками) - віддзеркалює рівень тривожності, емоційної напруги; дефекація (ДФ) - дозволяє оцінити вегетативний статус та індекс емоційного стану щурів. Зміни показників поведінкових реакцій щурів після впливу шумо-холодового стресу оцінювались по відношенню до фонових показників, отриманих перед початком експерименту [9].

Наприкінці експерименту в крові досліджували вміст гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів, а також проводили підрахунок лейкоцитарної формули. В мазках-соскобах ясен підраховували співвідношення різних форм лейкоцитів та епітеліальних клітин (живі:мертві). Для визначення вмісту загального гемоглобіну в цільній крові використовували набір реактивів ТОВ НВП «Філісіт - Діагностика» (м. Дніпро, Україна). Підрахунок кількості еритроцитів, лейкоцитів крові та епітеліальних клітин з мазків-соскобів ясен проводили за уніфікованим мануальним методом в лічильній камері Горяєва [10,11].

Дослідження альфа-амілази в крові виконували із застосуванням наборів реактивів ТОВ НВП «Філісіт-Діагностика» (м. Дніпро, Україна).

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили із застосуванням методів варіаційного аналізу з використанням критерію Стьюдента (t). Відмінності у групах вважалися достовірними при $p < 0,05$ и $t > 2,15$, при $p < 0,01$, $t > 2,98$, при $p < 0,001$, $t > 4,14$ [12].

Результати дослідження. На 5-7 день від початку введення препаратів «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА на тлі впливу шумо-холодового стресу у частини піддослідних тварин спостерігалися кровотечі з носа та локальні геморагічні прояви на вухах та яснах, а також діарея (як наслідок введення 2 % розчину ЕДТА). На подальших термінах спостереження фіксувалося незначне зменшення даних проявів, при цьому загибелі піддослідних тварин на протязі всього експерименту не спостерігалось.

З метою виявлення впливу шумо-холодового стресу на психосоматичний стан лабораторних тварин проведено дослідження поведінкових реакцій за показниками, що інформативно віддзеркалюють основні зміни моторики (латентний період, горизонтальна та вертикальна активність), дослідницької активності

(норковий рефлекс) та рівень емоційного напруження (груммінг, дефекація). Як показали результати досліджень, що наведені в табл. 1, не виявлено достовірних розбіжностей в значеннях показників між сформованими групами перед початком експерименту, тобто нами було враховано індивідуально-типологічні особливості кожної тварини.

В контрольній групі тварин в динаміці експерименту не відзначено достовірних відмінностей показників від початкових (фонових значень). В другій основній групі тварин, після припинення шумо-холодового впливу, виявлено достовірні відмінності як від початкових значень групи, так відносно і контролю, що характеризують значне зниження рухливої активності: підвищення часу латентного періоду в 2,3 рази ($p < 0,05$), зниження ГА та ВА в 3,0-4,0 рази ($p < 0,01$), практично повну відсутність дослідницької активності та пригнічення емоційного стану.

Введення 2 % розчину ЕДТА та препарату «Варфарин» із одночасним впливом стресогенних факторів на протязі 7 діб призводило також до зниження динаміки приросту маси тіла у основної групи тварин в 1,5 рази ($p < 0,05$) відносно контролю протягом всього експерименту (табл. 2).

За результатами дослідження (табл.

Таблиця 1

Дослідження поведінкових реакцій тварин (щурів, $n = 8$ в кожній групі) у тесті «Відкрите поле» в умовах впливу шумо-холодового стресу та токсичної кальцій-дефіцитної моделі

Показники тесту «Відкрите поле» (за 3 хв. спостереження)	Значення показників ($M \pm m$ (p ; t))	
	до експерименту	через 7 діб після початку експерименту
1 група – контроль (інтактні тварини)		
Латентний період, с	$2,1 \pm 0,56$	$1,9 \pm 0,73$
Горизонтальна активність	$27,3 \pm 5,4$	$27,6 \pm 5,5$
Вертикальна активність	$11,6 \pm 1,7$	$13,6 \pm 2,7$
Норковий рефлекс	$4,9 \pm 1,72$	$4,8 \pm 1,22$
Груммінг	$2,0 \pm 0,66$	$1,9 \pm 0,73$
Дефекація	$4,0 \pm 1,15$	$3,8 \pm 0,91$
2 група – основна (модель)		
Латентний період, с	$2,4 \pm 0,80$	$5,4 \pm 1,04^*$ ($p < 0,05$; $t = 2,29$)
Горизонтальна активність	$28,0 \pm 4,11$	$9,1 \pm 3,05^{**}$ ($p < 0,01$; $t = 3,69$)
Вертикальна активність	$12,6 \pm 2,1$	$3,1 \pm 1,8^{**}$ ($p < 0,01$; $t = 3,44$)
Норковий рефлекс	$3,50 \pm 1,87$	-
Груммінг	$1,9 \pm 0,99$	-
Дефекація	$3,8 \pm 1,22$	$2,0 \pm 0,66$ ($p > 0,05^1$)

Примітка: *, ** / - відмінності достовірні по відношенню до початкових значень тієї ж групи ($p < 0,05$; $p < 0,01$); ($p > 0,05^1$) – зміни не достовірні відносно початкових значень тієї ж групи

Таблиця 2

Зміна показника маси тіла у піддослідних тварин (щури-самці, $n = 8$ в кожній групі) в динаміці експерименту

Показники маси тіла, група ($M \pm m$ (p ; t))				
М тіла до експерим.	М тіла після шумо-холодового впливу (через 7 діб)	$\Delta M, \text{гр}$	М тіла після закінчення експерименту, (через 14 діб після стресу)	ΔM (у порівнянні із попередніми значеннями)
1 група – контроль (інтактні тварини)				
$122,0 \pm 5,2$	$137,8 \pm 5,7$	$15,8 \pm 1,3$	$165,3 \pm 7,3$	$27,4 \pm 1,8$
2 група – основна (модель)				
$129,1 \pm 6,2$	$139,6 \pm 6,4$	$10,5 \pm 1,4^*$ ($p < 0,05$; $t = 2,77$)	$157,3 \pm 7,8$	$17,8 \pm 2,2^{**}$ ($p < 0,01$; $t = 3,77$)

Примітка: *, ** - зміни достовірні відносно до початкових значень відповідної групи ($p < 0,05$; $p < 0,01$)

3) загального аналізу крові тварин після закінчення експерименту виявлено достовірне зниження вмісту гемоглобіну на 10,3 % ($p < 0,05$), еритроцитів на 14,3 % ($p < 0,05$) та підвищення кількості лейкоцитів в 1,7 рази ($p < 0,001$) відносно контролю.

Дослідження лейкограми показало (табл. 4), що на тлі лейкоцитозу у тварин 2-ї основної групи спостерігається підвищення паличкоядерних нейтрофілів більш ніж в 3,0 рази ($p < 0,01$), сегментоядерних – в 1,3 рази ($p < 0,05$) із одночасним зниженням відносної кількості лімфоцитів на 18,5 % ($p < 0,01$). Таким

Таблиця 3
Результати дослідження загального аналізу крові у піддослідних тварин (щури) після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	Досліджені показники		
	Гемоглобін, г/л	Еритроцити, Т/л	Лейкоцити, г/л
1 група – контроль (інтактні тварини)	145±4,0	8,96 ± 0,50	12,50 ± 0,66
2 група – основна (модель)	130 ± 5,4* (p < 0,05; t = 2,23)	7,68 ± 0,21* (p < 0,05; t = 2,36)	21,50 ± 1,16*** (p < 0,001; t = 6,74)

Примітка: *, *** - зміни достовірні відносно контрольної групи №1 (p < 0,05; p < 0,001)

Таблиця 4
Результати дослідження лейкограми крові у піддослідних тварин (щури-самці) після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	Нейтрофіли		Еозинофіли, %	Моноцити, %	Лімфоцити, %
	Паличко-ядерні, %	Сегментоядерні, %			
1 група – контроль (інтактні тварини)	1,25 ± 0,41	22,3 ± 1,54	1,25 ± 0,41	1,75 ± 0,62	73,5 ± 1,33
2 група – основна (модель)	3,88 ± 0,73*** (p < 0,01; t = 3,14)	29,3 ± 2,56* (p < 0,05; t = 2,34)	2,25 ± 0,62	3,75 ± 0,91	59,9 ± 4,2** (p < 0,01; t = 3,09)

Примітка: *, ** - зміни достовірні відносно контрольної групи № 1 (p < 0,05; p < 0,01)

Таблиця 5
Результати дослідження стану пародонту за показниками лейкограми мазка-соскоба з ясен у піддослідних тварин (щури) після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	Лейкограма			% живих клітин	
	Сегментоядерні нейтрофіли %	Моноцити, %	Лімфоцити, %	% живих лейкоцитів	% живих епітеліальних клітин
1 група – контроль (інтактні тварини)	72,5 ± 1,75	1,38 ± 0,45	26,1 ± 1,8	92,0 ± 1,2	1,63 ± 0,45
2 група – основна (модель)	82,8 ± 3,24* (p < 0,05; t = 2,80)	3,1 ± 0,73 (p > 0,05 ¹)	14,1 ± 2,83** (p < 0,01; t = 3,58)	79,13 ± 2,50*** (p < 0,001; t = 4,64)	7,13 ± 0,73*** (p < 0,001; t = 6,61)

Примітка: *, **, *** - зміни достовірні відносно контрольної групи № 1 (p < 0,05; p < 0,01; p < 0,001); (p > 0,05¹) – зміни не достовірні відносно контролю

Таблиця 6
Результати дослідження активності α-амілази в крові щурів після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	α-Амілаза, мг/с*л
1 група – контроль (інтактні тварини)	47,0 ± 1,1
2 група – основна (модель)	53,6 ± 2,6* (p < 0,05; t = 2,34)

Примітка: * - зміни достовірні відносно контрольної групи №1 (p < 0,05)

чином, спостерігається зсув лейкоцитарної формули вліво, що свідчить про розвиток запальних процесів в організмі і пригнічення клітинної ланки імунної відповіді організму.

Дослідження мазків-соскобів з ясен

піддослідних тварин після закінчення експерименту виявило підвищення кількості сегментоядерних нейтрофілів на 13,7 % (p < 0,05), зниження відносної кількості лімфоцитів в 1,9 рази (p < 0,01) у тварин 2-ї основної групи відносно контролю (табл. 5). Це свідчить про підвищення проникливості судинної стінки, розвиток запальних процесів в тканинах пародонту, та пригнічення клітинної відповіді неспецифічної ланки імунітету. Одночасно в основній групі спостерігалось зниження відносної кількості живих лейкоцитів в мазках на 14,0 % (p < 0,001) із підвищенням кількості живих епітеліальних клітин більш ніж в 4,4 рази (p < 0,001).

Активація стрес-реалізуючих систем в умовах дії небезпечних (стресогенних) факторів може супроводжуватися підвищенням активності ряду ферментів, у тому числі альфа-амілази в сироватці крові. Як показали проведені дослідження (табл. 6), активність даного ферменту в сироватці крові піддослідних тварин через два тижні після припинення впливу стресогенних факторів залишалася достовірно вищою за контроль в 1,14 рази (p < 0,05).

Висновки

1. Вплив на експериментальних тварин шумо-холодового стресу викликав пригнічення ведучих показників рухливої, дослідницької активності та емоційної складової, тобто негативно впливав на стан центральної нервової системи. При цьому в крові достовірно підвищилася активність стресреалізуючого ферменту б-амілази.
2. На початкових етапах експерименту (при моделюванні шумо-холодового стресу) та упродовж всього експерименту спостерігалось зниження приросту маси тіла тварин в основній групі (модель) відносно контролю більш ніж 1,5 рази ($p < 0,05$).
3. У експериментальних тварин основної (модель) групи виявлено достовірні зміни показників загального аналізу крові (зниження гемоглобіну, еритроцитів, підвищення лейкоцитів) та зсув лейкоцитарної формули вліво, що свідчить про розвиток в їх організмі запальних процесів.
4. У експериментальних тварин основної (модель) групи встановлено підвищення проникливості судинної стінки та розвиток запальних процесів в тканинах пародонту, а також пригнічення клітинної відповіді неспецифічної ланки імунітету за зміною співвідношень сегментоядерних нейтрофілів, зниження відносної кількості лімфоцитів та відносної кількості живих лейкоцитів, з підвищенням кількості живих епітеліальних клітин в мазках соскобах.
5. Розроблена експериментальна модель шумо-холодового стресу (стрессогенний фактор) на тлі розвитку кальцій-дефіцитних станів дозволяє адекватно оцінити основні прояви розвитку пародонтиту, що вказує на можливість її подальшого використання з метою оцінки лікувально-профілактичної ефективності нових препаратів, призначених для місце-

вого застосування при запально-дистрофічних стоматологічних захворюваннях та їх ускладненнях.

Література

1. Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Янішевський К.А. 2021, Серцево-судинні захворювання та стоматологічне здоров'я, Oral and general health, Том. 2. № 2., С. 12-19 (на укр. мові).
2. Decker A, Askar H., Tattan M., 2020, The assessment of stress, depression, and inflammation as a collective risk factor for periodontal diseases: a systematic review, Clinical oral investigations, Vol. 24. P. 1-12 (на англ. мові).
3. Aggarwal K, Gupta J., Kaur R., 2022, Effect of anxiety and psychologic stress on periodontal health: a systematic review and meta-analysis, Quintessence International, Vol. 53(2). P. 144-54 (на англ. мові).
4. Богдан О.М., Гончарук – Хомин М.Ю., 2023, До питання взаємозв'язків пародонтиту та психоемоційного стресу, Intermedical journal. Спецвипуск.. С. 21-26 (на укр.. мові).
5. Новицька І.К., Друм М.Б., Николаєва Г.В., Шнайдер С.А., Третьякова О.В., 2021, Дослідження впливу гелю для ротової порожнини, що містить муміє, на активність системи антиоксидантного захисту в умовах експериментального пародонтиту, Світ медицини та біології, № 1 (75), С. 115-119 (на укр..мові).
6. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 за № 3447-IV із змінами № 3039-IX від 11.04.2023. Редакція діє з 06.11.2023. Шлях доступу до файлу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text> (на укр. мові).
7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p. (на англ. мові)
8. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магальяс В.М., Булик Р.Є., Дікал М.В., 2006, Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах, Чернівці: Мед університет. 350 с. (на укр. мові)
9. Шафран Л.М., Третьякова Е.В., Нехорошкова Ю.В., Третьяков А.М., 2015, Поведенческие реакции как биомаркеры нейротоксичности в гигиенической регламентации, Biomedical and biosocial antdropology, № 25, С. 59-65 (на рус. языке).
10. Воробель А.В., Грицуляк Б.В., Глодан О.Я., Халло О.Є., 2013, Цитологічна і лабораторна техніка і діагностика: навчальний по-

- сібник. Івано-Франківськ: Вид-во "Плай" ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 164 с. (на укр.. мові)
11. Pochtar Victoria; Tretyakova Elena; Dobrostan Oksana; Badiuk Nataliia, 2021, Effectiveness of various pharmacological drugs used for the treatment of traumatic stomatitis against the background of delayed - onset hyperresponsiveness – experimental study, Pharmacology Online Archives, Vol. 2, pp 869-876 <http://pharmacologyonline.silae.it> ISSN: 1827-8620. (на англ. мові)
 12. Антомонов М. Ю., Коробейников Г. В., Хмельницька І. В., Харковлюк-Балакіна Н. В., 2021, Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навч. Посібник. К.: НУФВСУ, вид-во «Олімпійська літ.», 216 с. (- на укр. мові).
 6. Zakon Ukrainy «Pro zakhyst tvaryn vid zhorstokoho povodzhennia» vid 21.02.2006 za № 3447-IV iz zminamy № 3039-IX vid 11.04.2023. Redaktsiia diie z 06.11.2023. Shliakh dostupu do failu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text>. (in ukr.)
 7. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p. (in english)
 8. Pishak V.P., Vysotska V.H., Mahalias V.M., Bulik R.E., Dikal M.V., 2006, Laboratorni tvaryny v medyko-biologichnykh eksperymentakh. Chernivtsi: Med universytet.. 350 s. (in ukr.)
 9. Shafran L.M., Tretyakova E.V., Nekhoroshkova Yu.V., Tretyakov A.M., 2015, Povedencheskye reaktsyy kak biomarkers neirotoksychnosti v hyhyenycheskoi rehlamentatsyy, Biomedical and biosocial antdropology, № 25, S. 59-65. (in russ)
 10. Vorobel A.V., Hrytsuliak B.V., Hlodan O.Ia., Khallo O.Ie, 2013, Tsytolohichna i laboratorna tekhnika i diahnozyka: navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo "Plai" TsIT Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 164 s. (in ukr.)
 11. Pochtar Victoria, Tretyakova Elena, Dobrostan Oksana, Badiuk Nataliia, 2021, Effectiveness of various pharmacological drugs used for the treatment of traumatic stomatitis against the background of delayed - onset hyperresponsiveness – experimental study, Rharmacology Online Archives, Vol. 2, P. 869-876 <http://pharmacologyonline.silae.it> ISSN: 1827-8620. (in english)
 12. Antomonov M. Yu., Korobeinikov H. V., Khmelnytska I. V., Kharkovliuk-Balakina N. V., 2021, Matematychni metody obrobлення ta modeliuвання rezultativ eksperymentalnykh doslidzhen: navch. Posibnyk. K.: NUFVSU, vyd-vo «Olimpiiska lit.», 216 s. (in ukr.)
- References**
1. Korpchak O.V., Biloklytska H.F., Asharenkova O.V., Yanishevskiy K.A., 2021, Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia ta stomatolohichne zdorovia, Oral and general health, Tom. 2, № 2, S. 12-19. (in ukr.)
 2. Decker A, Askar H., Tattan M., 2020, The assessment of stress, depression, and inflammation as a collective risk factor for periodontal diseases: a systematic review, Clinical oral investigations, Vol. 24, P. 1-12. (in english)
 3. Aggarwal K, Gupta J., Kaur R., 2022, Effect of anxiety and psychologic stress on periodontal health: a systematic review and meta-analysis, Quintessence International, Vol. 53(2), P. 144-54. (in english)
 4. Bohdan O.M., Honcharuk – Khomyn M.Iu., 2023, Do pytannia vzaiemozviazkiv parodontytu ta psykhoemotsiinoho stresu, Intermedical journal, Spetsvyppusk.. S. 21-26. (in ukr.)
 5. Novytska I.K., Drum M.B., Nikolaieva H.V., Shnaider S.A., Tretyakova O.V., 2021, Doslidzhennia vplyvu heliu dlia rotovoi porozhnyny, shcho mistyt mumiiie, na aktyvnist systemy antyoksydantnoho zakhystu v umovakh eksperymentalnoho parodontytu. Svit medytsyny ta biolohii, № 1 (75), S. 115-119. (in ukr.)
- Вперше надійшла до редакції 16.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

**ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОЛІЇ АМАРАНТУ ДЛЯ
ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕЯКИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ В ДИНАМІЦІ ОПІКОВОГО ПРОЦЕСУ**

Чулак Ю. Л., Чулак О. Л.

Міжнародний гуманітарний університет

**JUSTIFICATION OF THE USE OF AMARANTH OIL TO IMPROVE THE
ACTIVITY OF SOME FUNCTIONAL SYSTEMS OF THE BODY IN THE
DYNAMICS OF THE BURN PROCESS**

Chulak Yu.L., Chulak O.L.

Міжнародний гуманітарний університет

Summary/Резюме

In an experiment on 51 white Wistar rats of the autobred breeding with a body weight of 200 g, the authors investigated the relationship between the functional activity of the kidneys and the protein composition of the blood plasma during burn injury and its correction by applications of amaranth oil.

The obtained results indicate that during the period of burn disease, the protein composition of plasma changes due to a decrease in albumins and an increase in “inflammatory” globulins. This causes a decrease in the activity of urine formation and changes in the excretion of basic ions (Na^+ , K^+ , Cl^-).

In cases of amaranth oil use, the changes in the protein component were slightly different. To a greater extent, in the first stages of the burn, the content of albumins decreased, but the content of globulins changed very little. Subsequently, the content of globulins almost did not change, and the content of albumins normalized. Such features of changes in blood proteins were associated with significantly less restructuring of all functions of the urinary system. That is, amaranth oil has a positive effect on the state of the body’s functional systems in the dynamics of the burn process.

Key words: *burn, kidney function, blood proteins, amaranth oil.*

Автори в експерименті на 51 білому щурі лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 200 г досліджували зв’язок функціональної активності нирок і білкового складу плазми крові при опіковій травмі і її корегуванні аплікаціями олії амаранту.

Отримані результати свідчать, що в період опікової хвороби білковий склад плазми змінюється за рахунок зменшення альбумінів і підвищення «запальних» глобулінів. Це викликає зменшення активності сечоутворення і зміни в виведенні основних іонів (Na^+ , K^+ , Cl^-).

У випадках застосування олії амаранту зміни білкової компоненти дещо відрізнялись. В більшому ступені на перших етапах опіку зменшувався вміст альбумінів, але вміст глобулінів змінювався дуже мало [8]. В подальшому вміст глобулінів майже не змінювався, а вміст альбумінів нормалізувався. Такі особливості змін білків крові пов’язувались зі значно меншою перебудовою всіх функцій сечовивідної системи. Тобто олія амаранту позитивно впливає на стан функціональних систем організму в динаміці опікового процесу.

Ключові слова: *опік, функція нирок, білки крові, олія амаранту.*

Велика розповсюдженість травм, тяжкість їхніх наслідків, залежність результату від анатомо-фізіологічних особливостей пошкоджених тканин та органів і функціональної активності нервової системи, обумовлюють актуальність дослідження патогенезу і пошуків засобів корекції цих страждань [1, 3]. Особливо це стосується опікової травми, при якій розгортаються не тільки місцеві порушення, але й загальні системні зміни (опікова хвороба) [4, 7], які характеризуються довго тривалістю і які призводять до дисфункцію органів і систем [5, 6].

В загоєні опікової рани задіяні різні механізми: коагуляція, протеолітичні процеси, запалення, накопичення колагенів різних типів, видалення залишків порушених тканин і метаболітів [6], тому стан функціональної активності кожної з задіяних систем має великий вплив на кінцевий результат — строки і якість загоєння опікової рани.

Першою фазою опікового процесу є опіковий шок. Больова імпульсація та стрес-обумовлена реакція ендокринної системи викликають спазм судин [7]. Водночас збільшується проникливість стінки капілярів, завдяки цьому альбуміни плазми виходять в периваскулярний та міжклітинний простір. Зміни в білковому складі крові, спазм судин, плазми втрачає обумовлює погіршення умов діяльності вивідної системи організму, що ускладнює звільнення організму від метаболітів, які виникають внаслідок дитоксикаційної переробки залишків пошкоджених тканин.

Однак в доступній літературі ми не зустріли докладного дослідження зв'язку змін білкового складу крові і активності функції нирок при опіковій травмі.

Виходячи з вищевикладеного, метою роботи було визначення зв'язку функціонального стану нирок і білкового складу плазми крові і можливості корегування цих порушень застосуванням олії амаранту.

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проведені на 51 білому щурі лінії Вістар аутобредного розведення

масою тіла 200-210 г. Утримання тварин і робота з ними здійснювалась відповідно вимог Директиви Європейського парламенту та Ради та Наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України.

Відповідно до вимог роботи тварин було ранжовано на 3 групи:

- I група — 15 щурів, яким не здійснювали ніяких зовнішніх впливів і результати, отримані при дослідженні, використовували в якості контролю;
- II група — 18 щурів, яким під ефірним наркозом наносили опікову травму;
- III група — 18 щурів, яким на наступну добу після нанесення опікової рани здійснювали аплікацію олії амаранту на зону ушкоджень.

Опікову травму наносили прикладанням розігрітої до 200°C монети номіналом 10 копійок на 30 хв. на ділянку шкіри на боковій поверхні тулуба щура. Тривалість експерименту 10 діб. Виведення з дослідження здійснювали на 3, 10 добу після нанесення травми. За добу до виведення з дослідження щурів розміщували в клітках-печах і здійснювали збір добової сечі. Під час аутопсії здійснювали забір 5 мл крові, яку в наступному використовували для визначення вмісту сечовини, креатиніну та NO_x (сумарних нітритів-нітритів). Для дослідження змін функції нирок визначали такі показники: об'єм добової сечі, швидкість клубочкової фільтрації, відсоток канальцевої реабсорбції; рН сечі; вміст креатиніну і сечовини в сечі; концентрацію та екскрецію іонів Na^+ , K^+ , Cl^- .

Біохімічними методами визначали вміст креатиніну та сечовини в сироватці крові та NO_x в неї.

Визначення вищенаведених показників здійснювали згідно методик, наведених у Посібнику [2].

Отримані результати піддавали загально прийнятій статистичній обробці і звесели в таблиці.

Результати та їх обговорення

Результати досліджень функції нирок щурів з опіковою травмою, які наве-

дені в таблиці 1, свідчать про відсутність катастрофічних змін функціональної активності сечовивідної системи.

Згідно таблиці 1 на третю добу опікової травми об'єм добового діурезу зменшувався на 14,8 %, це пов'язано зі зменшенням швидкості клубочкової фільтрації на 16,7 % при недостовірному зменшенні відсотку канальцевої реабсорбції. Виведення креатиніну та сечовини змінювалось. Першого знижувалось на 9 %, другої — на 1 %, тобто практично залишалась на рівні контролю. Також майже не змінювався рН добової сечі. Водночас спостерігались зміни іонообмінної функції нирок. Підвищувався вміст Na^+ , K^+ та Cl^- в добовій сечі і відповідно виведення цих іонів. Зміни цих показників коливались в межах 7-30 %, найбільш значущими вони були по відношенню до виведення іонів Na^+ .

В цілому можливо вважати, що в першому періоді опікової травми сечоутворювальна функція нирок зменшувалась, а в іонообмінній функції спостерігався розлад співвідношення виведених іонів. Вивідна функція нирок майже не страждала, але теж мале місце її розбалансування.

На момент закінчення експерименту сечоутворювальна функція нирок дещо покращувалась. Об'єм добового діурезу відрізнявся від контролю лише на 8 %; швидкість клубочкової фільтрації майже досягла норми, хоча відсоток реабсорбції залишався на рівні попереднього строку спостережень. Також залишалась на рівні попереднього строку спостережень і була близькою до норми вивідна функція нирок (поданим вмісту креатиніну і сечовини в добовій сечі).

Що стосується іонообмінної функції нирок, то згідно з даними таблиці 1 досліджені показники наближались до значень їх в контролі, але не досягали їх. Тобто можливо вважати, що на момент активного процесу загоєння опікової рани функція нирок майже нормалізувалась, що може бути пов'язано з видаленням основних токсичних метаболітів і нормалізацією білкового складу крові.

Зміни в білковому складу крові в процесі загоєння опікової рани наведені в таблиці 2.

Зміни білкового складу плазми на початку репарації опікової травми скоріш за все пов'язані з втратою альбумінів в зоні опікового ураження і розгортанням процесу запалення. Згідно з даними таблиці на 3 добу експерименту запальний білок плазми достовірно знижувався. Це обумовлено зменшенням вмісту альбумінів (мабуть за рахунок втрати його в зоні опіку). Водночас змінюється і номенклатура інших білків. Вміст б-глобулінів знижується, тоді як вміст в- і г-глобулінів зростає. Така перебудова характерна для розвитку процесів запалення в організмі.

Таблиця 1

Динаміка функціональної активності нирок щурів з опіковою травмою під впливом аплікацій олії амаранту

Групи Показники	Контроль	Опікова травма		Опік + амарант	
		3 доба	10 доба	3 доба	10 доба
Добовий діурез, мл/дм ²	1,22 ± 0,08	1,04 ± 0,07	1,13 ± 0,07	1,15 ± 0,09	1,18 ± 0,07
Клубочкова фільтрація, мл/ (дм ² ·хв)	0,12 ± 0,0015	0,10 ± 0,003	0,12 ± 0,01	0,10 ± 0,02	0,12 ± 0,01
Канальцева реабсорбція, %	99,46 ± 0,04	99,27 ± 0,01	99,26 ± 0,03	99,31 ± 0,033	99,30 ± 0,027
Виведення добове креатиніну, ммоль/л	0,011 ± 0,0015	0,010 ± 0,002	0,010 ± 0,001	0,09 ± 0,002	0,10 ± 0,01
Добове виведення сечовини, ммоль/л	0,85 ± 0,07	0,91 ± 0,04	0,90 ± 0,03	0,93 ± 0,06	0,90 ± 0,07
рН сечі	6,68 ± 0,17	6,76 ± 0,22	6,80 ± 0,19	6,9 ± 0,27	6,9 ± 0,23
Концентрація K^+ , ммоль/л	132,3 ± 14,10	145,4 ± 16,3	138,5 ± 13,1	138,7 ± 14,0	134,1 ± 10,9
Концентрація Na^+ , ммоль/л	151,1 ± 15,9	193,4 ± 17,3	172,0 ± 16,1	180,3 ± 16,2	164,2 ± 13,3
Виведення K^+ , ммоль/л	0,15 ± 0,015	0,17 ± 0,001	0,16 ± 0,02	0,17 ± 0,001	0,16 ± 0,01
Виведення Na^+ , ммоль/л	0,20 ± 0,012	0,27 ± 0,015	0,23 ± 0,015	0,25 ± 0,013	0,21 ± 0,009
Концентрація Cl^- , ммоль/л	265,7 ± 23,6	283,6 ± 17,3	274,0 ± 20,0	273,1 ± 18,4	266,9 ± 17,9
Виведення Cl^- , ммоль/л	0,33 ± 0,04	0,353 ± 0,01	0,34 ± 0,02	0,340 ± 0,02	0,34 ± 0,03

Динаміка білкового складу плазми крові щурів з опіковою травмою при застосуванні олії амаранту

Групи Показники	Контроль	Опікова травма		Опік + амарант	
		3 доба	10 доба	3 доба	10 доба
Загальний білок, г/л	67,75 ± 1,05	58,77 ± 4,52	66,02 ± 0,91	57,81 ± 2,31	64,09 ± 3,3
Альбуміни	25,8 ± 1,88	19,7 ± 0,87	22,0 ± 1,35	18,6 ± 1,72	26,1 ± 1,75
α-1- глобулін	8,28 ± 1,86	6,44 ± 0,32	9,70 ± 0,41	7,59 ± 1,09	7,09 ± 1,1
α -2-глобулін	10,70 ± 2,20	6,80 ± 0,35	9,40 ± 1,25	8,01 ± 1,29	8,1 ± 0,53
β-глобуліни	11,80 ± 1,79	13,80 ± 1,12	12,92 ± 1,30	11,40 ± 1,45	12,1 ± 1,51
γ-глобуліни	11,10 ± 0,73	12,03 ± 0,92	12,0 ± 0,82	12,21 ± 0,80	10,70 ± 0,92

На момент завершення експерименту (10 доба) вміст загального білку майже нормалізувався. Це мабуть пов'язане зі зростанням вмісту альбумінів (припиняється їх втрата в зоні ушкодження) і вмісту β-глобулінів. Вміст α-1-глобулінів навпаки знижується порівняно з 3 добою експерименту. Мабуть згасання запальних реакцій в цей період обумовлює зміни вмісту глобулінів.

Співставлення змін функції нирок і складу білкової компоненти крові визначає, що на першому етапі процесу загоєння, коли має місце велика втрата рідини і легких білків крізь ранову поверхню опіку — функція сечоутворення пригнічується: втрата іонів в рані викликає розлад в процесі виведення іонів. Крім того розвиток процесу запалення і пов'язані з цим процеси набряку потребують затримки води в організмі, що теж впливає на іонообмін і сечоутворення.

Застосування аплікації олії амаранту на опікову рану не змінює напрямку перебудови функції нирок і білкового складу плазми, але пом'якшує інтенсивність цих процесів і обумовлює виникнення деяких особливостей цих змін.

Згідно з даними таблиці 1 на 3 добу експерименту в групі, де застосовували аплікації олії амаранту, об'єм добового діурезу майже не відрізнявся від даних контролю. Це було пов'язане зі збереженням швидкості клубочкової фільтрації відсотку реабсорбції близькими до даних контролю. Також близькими до даних контролю були показники стану вивідної функції нирок. Також дуже незначні перебудови спостерігались з боку іонообмінної функції нирок. Згідно з даними таблиці 1 концентрація калію і його екскреція демонстрували лише тенденцію до збільшення на відміну від показників щурів в групі з не

корегованим опіком. Така ж картина спостерігалась при оцінці змін виведення Na⁺, а виведення Cl⁻ повністю відповідало даним контролю і було дещо нижчим ніж при не корегованому опіку.

На 10 добу експерименту у щурів групи, яка отримувала аплікації олією амаранту на тлі опіку, показники функціональної активності нирок покращувались. Об'єм добового діурезу, швидкість клубочкової фільтрації та відсоток канальцевої реабсорбції практично відповідали даним контролю, тобто функція сечоутворення нормалізувалась. Виведення креатиніну та сечовини відповідало контролю, тобто і вивідна функція нирок нормалізувалась. Що стосується іонообмінної функції нирок, то під впливом олії амаранту показники концентрації і виведення Na⁺, K⁺, Cl⁻ майже відповідали даним контрольних щурів, але співвідношення концентрації Na⁺ і K⁺ дещо відрізнялись від даних контролю, тобто розбалансованість іонообмінної функції залишалась. Дослідження змін складу білкової компоненти плазми крові у щурів з корегуванням опікової рани олією амаранту визначали відмінності від щурів, у яких опік не корегувався.

На початковій стадії загоєння опікової рани вміст загального білку знижувався навіть у більшому ступені ніж при не корегованому опіку, обумовлено це було значним зниженням вмісту альбумінів. Можливо припустити, що втрата альбумінів пов'язана з заміною струпа стру-

пом із некротизованих тканин, струпом із білків крові. Що стосується вмісту глобулінів, то як і при не корегованому опіку він зменшується, але в меншому ступені. Оскільки глобуліни пов'язані з захисними реакціями, можливо захисна дія амаранту пом'якшує необхідність змін в цьому секторі білкового складу плазми. В момент завершення експерименту вміст загального білку крові суттєво наближається до контрольних значень, це перш за все обумовлено достовірним збільшенням вмісту альбумінів, т.я. вміст глобулінів майже не відрізняється від даних попереднього строку спостережень. Виключення складають γ -глобуліни, вміст яких дуже суттєво поменшувався порівняно з 3 добою спостережень.

Висновки

Таким чином результати наших досліджень довели, що перебіг раньового процесу змінює білковий склад плазми крові, вочевидь за рахунок втрати білків і міжклітинної рідини в області раньового ушкодження, а також за рахунок розвитку запальних реакцій в організмі. Зміни в складі плазми крові впливають на функціональну активність нирок, зменшуючи сечоутворення і порушуючи їхню іонообмінну функцію.

Застосування олії амаранту на першому етапі раньового процесу суттєво впливає на вміст легких білків в плазмі. Її протизапальні властивості зберігають кількісну характеристику тяжких білків плазми. Такі особливості білкового складу плазми позитивно впливають на функціональну активність нирок, мінімізуючи відхилення показників її від контрольних значень.

Література

1. Kaddoura I, Abu-Sittah G, Ibrahim A, Karamanoukian R, Papazian N. Burn injury: review of pathophysiology and therapeutic modalities in major burns. *Ann Burns Fire Disasters*. 2017 Jun 30; 30 (2): 95-102. PMID: 29021720; PMCID: PMC5627559.
2. Посібник з методів досліджень природних та преформованих лікувальних засобів: мінеральні природні лікувально-столові та ліку-

вальні води, напої на їхній основі; штучно-мінералізовані води; пелоїди, розсоли, глини, воски та препарати на їхній основі. Ч. 3. Експериментальні та доклінічні дослідження. МОЗ України, УкрНДІМРтаК / Н. О. Алексеевко, О. С. Павлова, Б. А. Насібуллін, та ін. Одеса, 2002. 120 с.

3. Типові патологічні процеси: Навчально-методичний посібник з дисципліни загальна патологія / Укладачі: А.В. Рибалко, Л.І. Кудій — Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. — 113 с.
4. Опікова травма та її наслідки: Керівництво для практичних лікарів / під загальною ред. Г. П. Козинець, С. В. Слесаренко, О. Ю. Сорокіна та ін. — Дніпропетровськ: Преса України, 2008. — 224 с.
5. Бойко В. В. Перспективи обмеження глибини опікового ураження та активації репаративних процесів в рані / В. В. Бойко, Ю. І. Козін, Г. А. Олейник [та ін.] // Клінічна хірургія. — №11.3 (867).— 2014. — С. 44.
6. Крамар С. Б. Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми / С. Б. Крамар, К. С. Волков, А.О. Котик // Світ медицини та біології. — 2014. — № 4 (46). — С. 182-185.
7. Нетюхайло Л. Г., Харченко С. В., Костенко А.Г. Патогенез опікової хвороби (частина 1) // СМБ. 2010. №1.
8. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*) / *PharmacologyOnline*; Archives — 2021 — vol.1 — 1-5.

References

1. Kaddoura I, Abu-Sittah G, Ibrahim A, Karamanoukian R, Papazian N. Burn injury: review of pathophysiology and therapeutic modalities in major burns. *Ann Burns Fire Disasters*. 2017 Jun 30; 30 (2): 95-102. PMID: 29021720; PMCID: PMC5627559.
2. Guide to the methods of research of natural and preformed medicinal products: natural mineral medicinal and medicinal waters, drinks based on them; artificially mineralized waters; peloids, brines, clays, waxes and preparations based on them. Part 3. Experimental and preclinical studies. Ministry of Health of Ukraine, UkrNDIMRtaK / N. O. Alekseenko, O. S. Pavlova, B. A. Nasibullin, and others. Odessa, 2002. 120 p.
3. Typical pathological processes: Educational and methodological manual for the discipline of general pathology / Compilers: AV. Rybalko, L.I. Kudiy — Cherkasy: Bohdan Khmelnytskyi National University, 2014. — 113 p.

4. Burn injury and its consequences: Guide for practicing doctors / general editor. H. P. Kozynets, S. V. Slesarenko, O. Yu. Sorokina and others. — Dnipropetrovsk: Press of Ukraine, 2008. — 224 p.
 5. Boyko, V.V. Prospects for limiting the depth of a burn injury and activation of reparative processes in a wound / V.V. Boyko, Yu.I. Kozin, G.A. Oleynyk [and others] // Clinical Surgery. — №11.3 (867).— 2014. — P. 44.
 6. Kramar, S.B. Histological and histochemical changes in the damaged skin area in dynamics after experimental thermal injury / S.B. Kramar, K.S. Volkov, A.O. Kotyk // World of medicine and biology. — 2014. — № 4 (46). — P. 182-185.
 7. Netyukhailo L.G., Kharchenko S.V., Kostenko A.G. Pathogenesis of burn disease (part 1) // SMB. 2010. №1.
 8. Chulak O. L., Gozhenko A. I., Chulak Yu. L., Chulak L. D., Badiuk N. S. Morphology of thermal burn injury under the use of amarant oil (*Amaranthus*) / PharmacologyOnLine; Archives — 2021 — vol.1 — 1-5.
- Вперше надійшла до редакції 29.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК 615.272.7+619/616.314.1 DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820942>

ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ ТА ПАРОДОНТУ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ПЕРИІМПЛАНТИТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ КАЛЬЦІЙДЕФІЦИТНОГО СТАНУ

Петросян Е.О.¹, Білоклицька Г.Ф.¹, Новицька І.К.², Третякова О.В.³

¹Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

²ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук»

³ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України»

STUDY OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF BLOOD AND PERIODONT IN THE MODELLING OF PERI-IMPLANTITIS IN THE CONDITIONS OF CALCIUM DEFICIENCY

Petrosian E. O.¹, Biloklytska H. F.¹, Novytska I. K.², Tretiakova O. V.³

¹Shupyk Natinal Healthcare University of Ukraine

²State Iestablishment "Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of the Academy of Medical Sciences"

³State Enterprise Ukrainian Research Institute of Transport Medicine of Ministry of Health of Ukraine

Summary/Резюме

The aim of the study was to test an experimental model of peri-implantitis in the setting of calcium deficiency for its further use in testing the effectiveness of new medicine intended for the local treatment and prevention of inflammatory-dystrophic dental diseases.

Materials and Methods. The study was conducted on 2 groups of rats: Group 1 — control (intact animals); Group 2 (model) — administration of Warfarin Orion (vitamin K antagonist, and 2 % EDTA solution for 7 days, followed by 2 weeks, at week 4 — placement of dental implants without cooling, which promotes the development of peri-implantitis. Followed by observation for 14 days and withdrawal from the experiment by decapitation after preliminary anesthesia. The dynamics of body weight change, hemoglobin

content, erythrocyte and leukocyte counts in the blood, and indicators of nonspecific resistance of the organism were evaluated.

Conclusions. 1. When modeling the calcium deficiency pathological condition and installing dental implants in animals of group 2, compared to the control, a significant drop in body weight gain at the end of the experiment, changes in the general blood test — a decrease in hemoglobin content, red blood cell count, an increase in the number of leukocytes and a shift in the leukogram to the left with a simultaneous decrease in the number of lymphocytes were found. 2. In animals of group 2, according to the leukogram of gingival swabs, an increase in the number of segmented neutrophils, a decrease in the relative number of lymphocytes, a decrease in the relative number of live leukocytes and an increase in the number of live epithelial cells was found, which indicates the development of inflammatory processes directly in periodontal tissues. 3. The application of the developed model of calcium deficiency state development with the combined administration of 2 % EDTA solution and the medicine “Warfarin” and the installation of dental implants may allow further evaluation of the effectiveness of the use of new dental therapeutic and prophylactic agents in this type of dental pathology.

Key words: *periodontitis, peri-implantitis, experimental model.*

Метою дослідження була апробація експериментальної моделі периімплантиту на тлі розвитку кальцій дефіцитних станів для її подальшого застосування при випробуваннях ефективності використання нових препаратів, призначених для місцевого лікування та профілактики запально-дистрофічних захворювань пародонта та постімплантаційних ускладнень.

Дослідження проведені на 2 групах щурів масою 146-177 г по 8 особин в кожній: 1 група — контроль (інтактні тварини), 2 група (модель) — введення препарату «Варфарин Орион» (антагоніст вітаміну К, блокує синтез вікасол-залежних факторів згортання крові у печінці, у великих дозах призводить до крововиливів та кровотеч, у тому числі і з ясен) та 2 % розчину ЕДТА (комплексон, що здатен зв'язувати іони металів, у т.ч. кальцію) протягом 7 діб, подальші 2 тижня — введення S та J від початкової дози препарату «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА, на 4-му тижні — встановлення дентальних імплантатів без охолодження, що сприяє розвитку периімплантиту, надалі — спостереження на протязі 14 діб та виведення із експерименту шляхом декапітації після попередньої наркотизації

Висновки. 1. При моделюванні кальцій дефіцитного патологічного стану та встановленні дентальних імплантатів у тварин 2-ї групи, у порівнянні з контролем, виявлено значне падіння приросту маси тіла в кінці експерименту, зміна показників загального аналізу крові — зниження вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів, підвищення кількості лейкоцитів та зсув лейкограми вліво із одночасним зниженням кількості лімфоцитів. 2. У тварин 2-ї групи за показниками лейкограми мазків-соскобів з ясен встановлено підвищення кількості сегментоядерних нейтрофілів, зниження відносної кількості лімфоцитів, зниження відносної кількості живих лейкоцитів та підвищення кількості живих епітеліальних клітин, що свідчить про розвиток запальних процесів безпосередньо в тканинах пародонту. 3. Розвиток периімплантиту на тлі кальцій-дефіцитного стану отриманого шляхом сумісного введення 2 % розчину ЕДТА та препарату «Варфарин» з встановленням дентальних імплантатів може служити моделлю для оцінки ефективності нових стоматологічних лікувально-профілактичних засобів при даному виді стоматологічної патології.

Ключові слова: *пародонтит, периімплантит, експериментальна модель.*

Актуальність

Генералізований пародонтит — мультифакторне захворювання, що характеризується деструкцією кісткової тканини на тлі різноманітних чинників та супроводжується втратою зубів [1]. Сучасним методом відновлення зубного ряду є дентальна внутрішньокісткова імплантація. Але, клінічний досвід, що відображено в наукових публікаціях з цієї тематики, за останні 10 років свідчить, що прогресивно збільшилась кількість досліджень саме систематичного та мета-аналітичного дизайну, присвячених різним аспектам успішності та функціонування дентальних імплантатів, в структурі яких оцінка поширеності, причин та клінічного перебігу периімплантиту [2].

Тому, на сьогодні, профілактика периімплантиту є актуальною проблемою сучасної стоматології. Насамперед, для її вирішення нами було обрано напрямок наступного дослідження — удосконалення моделі периімплантиту на тлі кальцій-дефіцитного стану, для подальшого застосування її в розробці та апробації методів та засобів профілактики постімплантаційних ускладнень.

За основу було обрано кальційдефіцитну модель з використанням варфарину — антикоагулянта, що блокує К-залежний синтез факторів згортання крові, сприяє зруйнуванню колагенових та еластичних волокон за рахунок порушення диференціювання фібробластів в поєднанні з ЕДТА (етілєндіамін — тетраацетат), який має здібності зв'язувати катіони, в тому числі й кальцію, що призводить до резорбції кістково-сполучнотканнинного матриксу [3].

Мета дослідження — апробація експериментальної моделі периімплантиту на тлі розвитку кальцій дефіцитних станів для її подальшого застосування при випробуваннях ефективності використання нових препаратів, призначених для місцевого лікування та профілактики запально-дистрофічних захворювань пародонта та постімплантаційних ускладнень.

Матеріали та методи досліджень

Експериментальні дослідження виконувались відповідно до Закону України про «Про захист тварин від жорстокого поводження» та національних «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» [4, 5], які узгоджуються з положенням «European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (1985 г.)» [6]. Тварин виводили з експерименту шляхом декапітації після попередньої наркотизації (ін'єкції в черевну порожнину 2,5 % 2,2,2-трібромметанола (фірми «Aldrich» в 2-метилбутанолі; 1: 50 в PBS; 300 мг/кг).

Дослідження проведені на 2 групах тварин (щури-самиці) масою 146-177 г по 8 особин в кожній: 1 група — контроль (інтактні тварини), 2 група — основна (модель) — введення препарату «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА протягом 7 діб, подальші 2 тижня — введення S та j від початкової дози препарату «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА, на 4-му тижні — встановлення дентальних імплантатів без охолодження, що сприяє розвитку периімплантиту, надалі — спостереження на протязі 14 діб та виведення із експерименту.

Моделювання патології пародонту у піддослідних тварин на фоні розвитку токсичного кальцій-дефіцитного стану проводили за наступною схемою:

- тваринам щоденно протягом 21 доби із питною водою давали 2 % розчин ЕДТА (комплексон, що здатен зв'язувати іони металів, у т.ч. кальцію) і вводили *per os* препарат «Варфарин Орион» фірми Орион Корпорейшн, Фінляндія (антагоніст вітаміну К, блокує синтез вікасол-залежних факторів згортання крові у печінці, у великих дозах призводить до крововиливів та кровотеч, у тому числі і з ясен); враховуючи, що даний препарат має кумулятивний ефект і максимальна його дія проявляється на 5-7 день, тому перший тиждень доза складала 0,1 мг/кг (у перерахунку на діючу речовину варфарин натрію), на другому

тижні подальша доза становила S, на третьому — j від початкової, відповідно.

На протязі експерименту досліджували динаміку зміни маси тіла, оцінювали її приріст по відношенню до інтактних тварин за відповідний термін спостереження. Після виведення тварин із експерименту досліджували в крові вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів, лейкоцитів, а також проводили підрахунок лейкоцитарної формули. В мазках-соскобах з ясен підраховували співвідношення різних форм лейкоцитів та епітеліальних клітин (живі: мертві). Для визначення вмісту загального гемоглобіну в цільній крові використовували набір реактивів ТОВ НВП «Філісіт — Діагностика» (м. Дніпро, Україна). Підрахунок кількості еритроцитів, лейкоцитів крові та епітеліальних клітин з мазків-соскобів ясен — за уніфікованим мануальним методом в лічильній камері Горяєва [7, 8].

Статистичну обробку результатів експериментальних досліджень проводили із застосуванням методів варіаційного аналізу з використанням критерію Стюдента (*t*). Відмінності у групах вважалися достовірними при $p < 0,05$ и $t > 2,15$, при $p < 0,01$, $t > 2,98$, при $p < 0,001$, $t > 4,14$ [9].

Результати дослідження

На 5-7 день від початку введення препаратів «Варфарин Орион» та 2 % розчину ЕДТА у частини піддослідних тварин спостерігалися кровотечі з носа та локальні геморагічні прояви на вушках та яснах, а також діарея (як наслідок введення 2 % розчину ЕДТА). На подальших термінах спостереження фіксувалося незначне зменшення даних проявів, загибелі піддослідних тварин на протязі всього експерименту не спостерігалося.

Моделювання кальцій-дефіцитного стану з послідуочим встановленням дентального імплантату суттєво впливали на динаміку зміни показника маси тіла тварин на протязі експерименту (табл. 1). Достовірні відмінності від показника контролю виявлено в 2-й (основній) групі по відношенню до інтактного контролю — зниження приросту маси тіла в 1,34 рази ($p < 0,05$).

Результати дослідження (табл. 2) загального аналізу крові тварин після завершення експерименту показали достовірне зниження вмісту гемоглобіну в 2-ій основній групі на 10,3 % ($p < 0,05$), еритроцитів — на 10,5 % ($p < 0,01$), та підвищення кількості лейкоцитів практично в двічі ($p < 0,001$).

Дослідження показників лейкограми показало (табл. 3), що на фоні лейкоцитозу у тварин 2-ї групи спостерігалося достовірне підвищення паличкоядерних нейтрофілів більш ніж в 2,8 рази ($p < 0,01$), сегментоядерних — в 1,7 рази ($p < 0,001$), еозинофілів — в 2,4 рази ($p < 0,05$), моноцитів — більш ніж у 3,0 рази ($p < 0,001$). При цьому кількість лімфоцитів в даній групі знизилася більш

Зміна показника маси тіла у піддослідних тварин (щури-самиці, $n = 8$ в кожній групі) в динаміці експерименту

Показники маси тіла, гр. ($M \pm m$ (p ; t))		
М тіла до експерименту, гр	М тіла після експерименту, гр	ΔM , гр
1 група — контрольна (інтактні тварини)		
153,4 \pm 4,1	207,6 \pm 8,0	54,3 \pm 4,9
2 група — основна — модель + імплантат		
167,5 \pm 5,0	208,1 \pm 6,0	40,6 \pm 4,0 * ($p < 0,05$; $t = 2,17$)

Примітка: * — зміни достовірні відносно контрольної групи № 1 ($p < 0,05$)

Результати дослідження загального аналізу крові у піддослідних тварин (щури-самиці) після закінчення експерименту

№ групи, ($n = 8$ в кожній групі)	Досліджені показники		
	Гемоглобін, г/л	Еритроцити, Т/л	Лейкоцити, г/л
1 контроль	137,8 \pm 5,3	8,11 \pm 0,23	12,60 \pm 0,79
2 модель + імплантат	123,6 \pm 3,8 * ($p < 0,05$; $t = 2,18$)	7,26 \pm 0,16 ** ($p < 0,01$; $t = 3,03$)	23,61 \pm 1,22 *** ($p < 0,001$; $t = 7,58$)

Примітка: *, **, *** — зміни достовірні відносно контрольної групи №1 ($p < 0,05$; $p < 0,01$; $p < 0,001$)

ніж на 33,7 % ($p < 0,001$). Таким чином, визначений зсув лейкоцитарної формули вліво свідчить про розвиток запальних процесів в організмі, який супроводжується пригніченням клітинної ланки імунітету, внаслідок розвитку кальцій дефіцитного стану та встановлення дентальних імплантатів.

Дослідження мазків-соскобів з ясен (табл. 4) після завершення експерименту виявило у піддослідних тварин 2-ї — основної групи підвищення кількості сегментоядерних нейтрофілів більш ніж на 10,0 % ($p < 0,01$), зниження відносної кількості лімфоцитів більш ніж на 40,0 % ($p < 0,001$), та підвищення кількості моноцитів в 2,8 рази ($p < 0,001$) відносно контролю. В основній групі також зафіксовано зниження відносної кількості живих лейкоцитів в мазках-соскобах з ясен на 15,4 % ($p < 0,001$) та підвищення кількості живих епітеліальних клітин — більш ніж в 4,0 рази ($p < 0,001$). Отримані данні можуть наглядно свідчити про підвищення проникливості стінок судин, активацію запальних процесів в тканинах пародонту, та гальмування клітинної відповіді неспецифічної ланки імунітету.

Висновки:

1. При моделюванні кальцій дефіцитного патологічного стану та встановленні дентальних імплантатів у тварин 2-ї (основної) групи, в порівнянні з контролем, виявлено значне падіння приросту маси тіла в кінці експерименту, зміна показників загального аналізу крові — зниження вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів,

Таблиця 3

Результати дослідження лейкограми крові у піддослідних тварин (щури-самці) після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	Нейтрофіли		Еозинофіли %	Моноцити, %	Лімфоцити, %
	Паличко-ядерні, %	Сегментоядерні, %			
1 контроль	1,50 ± 0,47	22,25 ± 1,30	1,38 ± 0,45	1,50 ± 0,47	73,38 ± 1,14
2 модель + імплантат	4,13 ± 0,73 ** ($p < 0,01$; $t = 3,03$)	38,75 ± 3,10 *** ($p < 0,001$; $t = 4,91$)	3,25 ± 0,62 * ($p < 0,05$; $t = 2,44$)	5,00 ± 0,66 *** ($p < 0,001$; $t = 4,32$)	48,75 ± 2,88 *** ($p < 0,001$; $t = 7,95$)

Примітка: *, **, *** — зміни достовірні відносно контрольної групи № 1 ($p < 0,05$; $p < 0,01$; $p < 0,001$)

Таблиця 4

Результати дослідження стану пародонту за показниками лейкограми мазка-соскоба з ясен у піддослідних тварин (щури-самці) після закінчення експерименту

№ групи, (n = 8 в кожній групі)	Лейкограма			% живих клітин	
	Сегментоядерні нейтрофіли, %	Лімфоцити, %	Моноцити, %	Лейкоцитів	Епітеліальних клітин
1 контроль	73,9 ± 1,3	24,6 ± 1,3	1,50 ± 0,66	92,0 ± 2,0	1,75 ± 0,62
2 модель + імплантат	81,1 ± 1,8 ** ($p < 0,01$; $t = 3,24$)	14,8 ± 1,9 *** ($p < 0,001$; $t = 4,26$)	4,13 ± 0,99 ($p > 0,05^1$)	77,8 ± 2,3 *** ($p < 0,001$; $t = 4,66$)	7,50 ± 1,05 *** ($p < 0,001$; $t = 4,72$)

Примітка: *, **, *** — зміни достовірні відносно контрольної групи №1 ($p < 0,05$; $p < 0,01$; $p < 0,001$)

підвищення кількості лейкоцитів та зсув лейкограми вліво із одночасним зниженням кількості лімфоцитів.

2. У тварин 2-ї (основної) групи за показниками лейкограми мазків-соскобів з ясен встановлено підвищення кількості сегментоядерних нейтрофілів, зниження відносної кількості лімфоцитів, зниження відносної кількості живих лейкоцитів та підвищення кількості живих епітеліальних клітин, що свідчить про розвиток запальних процесів безпосередньо в тканинах пародонту.
3. Розвиток периімплантиту на тлі кальцій-дефіцитного стану, отриманого шляхом сумісного введення 2 % розчину ЕДТА та препарату «Варфарин» з встановленням дентальних імплантатів, може служити моделлю для оцінки ефективності нових стоматологічних лікувально-профілактичних засобів при даному виді стоматологічної патології.

Література

1. Копчак О.В., Білоклицька Г.Ф., Ашаренкова О.В., Янішевський К.А. 2021, Серцево-судинні захворювання та стоматологічне здоров'я, Oral and general health, Том. 2. № 2, С. 12-19 .
2. Kordbachen Changi K., Finkelstein J., Papapanou P.N., 2019, Peri-implantitis prevalence and risk factors: A study of electronic health records at a US dental school, Clinical Oral Implants Research, Vol 30, No 4. P. 306-307.
3. Новицька І.К., Друм М.Б., Николаєва Г.В., Шнайдер С.А., Третякова О.В., 2021, Дослідження впливу гелю для ротової порожнини, що містить муміє, на активність системи антиоксидантного захисту в умовах експериментального пародонтиту, Світ медицини та біології, № 1 (75), С. 115-119
4. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 за № 3447-IV із змінами № 3039-IX від 11.04.2023. Редакція діє з 06.11.2023. Шлях доступу до файлу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text> .
5. Пішак В.П., Висоцька В.Г., Магальяс В.М., Булик Р.Є., Дікал М.В., 2006, Лабораторні тварини в медико-біологічних експериментах, Чернівці: Мед університет. 350 с.
6. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p.
7. Воробель А.В., Грицуляк Б.В., Глодан О.Я., Халло О.Є., 2013, Цитологічна і лабораторна техніка і діагностика: навчальний посібник. Івано-Франківськ: Вид-во «Плай» ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 164 с.
8. Pochtar Victoria; Tretyakova Elena; Dobrostan Oksana; Badiuk Nataliia, 2021, Effectiveness of various pharmacological drugs used for the treatment of traumatic stomatitis against the background of delayed — onset hyperresponsiveness — experimental study, Pharmacology Online Archives, Vol. 2, pp 869-876 <http://pharmacologyonline.silae.it> ISSN: 1827-8620.
9. Антомонов М. Ю., Коробейніков Г. В., Хмельницька І. В., Харковлюк-Балакіна Н. В., 2021, Математичні методи оброблення та моделювання результатів експериментальних досліджень: навч. Посібник. К.: НУФВСУ, вид-во «Олімпійська літ.», 216 с.
10. Antomonov M. Yu., Korobeinikov H. V., Khmelnytska I. V., Kharkovliuk-Balakina N. V., 2021, Matematychni metody obrobлення ta modeliuвання rezultativ eksperymentalnykh doslidzhen: navch. Posibnyk. K.: NUFVSU, vyd-vo «Olimpiiska lit.», 216 s. (in ukr.)
11. Kordbachen Changi K., Finkelstein J., Papapanou P.N., 2019, Peri-implantitis prevalence and risk factors: A study of electronic health records at a US dental school, Clinical Oral Implants Research, Vol 30, No 4. P. 306-307. (in english)
12. Novytska I.K., Drum M.B., Nikolaieva H.V., Shnaider S.A., Tretyakova O.V., 2021, Doslidzhennia vplyvu heliu dlia rotovoi porozhnyny, shcho mistyt mumiiie, na aktyvnist systemy antyoksydantnoho zakhystu v umovakh eksperymentalnoho parodontytu. Svit medytsyny ta biolohii, № 1 (75), S. 115-119. (in ukr.)
13. Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 21.02.2006 за № 3447-IV із змінами № 3039-IX від 11.04.2023. Redaktsiia diie z 06.11.2023. Shliakh dostupu do failu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3447-15#Text>. (in ukr.)
14. Pishak V.P., Vysotska V.H., Mahalias V.M., Bulik R.E., Dikal M.V., 2006, Laboratorni tvaryny v medyko-biolohichnykh eksperymentakh. Chernivtsi: Med universytet.. 350 s. (in ukr.)
15. European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. Council of Europe, Strasbourg, 1986. 53 p. (in english)
16. Vorobel A.V., Hrytsuliak B.V., Hlodan O.Ia., Khallo O.Ie, 2013, Tsytolohichna i laboratorna tekhnika i diahnozyka: navchalnyi posibnyk. Ivano-Frankivsk: Vyd-vo «Plai» TsIT Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka, 164 s. (in ukr.)
17. Pochtar Victoria, Tretyakova Elena, Dobrostan Oksana, Badiuk Nataliia, 2021, Effectiveness of various pharmacological drugs used for the treatment of traumatic stomatitis against the background of delayed — onset hyperresponsiveness — experimental study, Rharmacology Online Archives, Vol. 2, P. 869-876 <http://pharmacologyonline.silae.it> ISSN: 1827-8620. (in english)
18. Antomonov M. Yu., Korobeinikov H. V., Khmelnytska I. V., Kharkovliuk-Balakina N. V., 2021, Matematychni metody obrobлення ta modeliuвання rezultativ eksperymentalnykh doslidzhen: navch. Posibnyk. K.: NUFVSU, vyd-vo «Olimpiiska lit.», 216 s. (in ukr.)

References

1. Kopchak O.V., Biloklytska H.F., Asharenkova O.V., Yanishevskiy K.A., 2021, Sertsevo-sudynni zakhvoriuvannia ta stomatolohichne
- Вперше надійшла до редакції 12.07.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.024-009.27.612.37

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820952>

ВПЛИВ ПІТОЛІЗАНТА ТА ТРАНСКРАНІАЛЬНОГО ПОДРАЗНЕННЯ ПОСТІЙНИМ СТРУМОМ НА ПОВЕДІНКУ ЩУРІВ З ХРОНІЧНИМ ЕПІЛЕПТИЧНИМ СИНДРОМОМ В ТЕСТІ «ВІДКРИТЕ ПОЛЕ»

Єгоренко О.С., Первак М.П.

*Одеський національний медичний університет
e-mail: lashelgo@gmail.com*

THE EFFECT OF PITOLIZANT AND TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON THE BEHAVIOR OF RATS WITH CHRONIC EPILEPTIC SYNDROME IN THE “PEN FIELD” TEST

Yehorenko O.S., Pervak M.P.

Odessa National Medical University

Summary/Резюме

The pathogenetic mechanisms of chronic epileptic syndrome involve the histaminergic system of the brain, the dysfunction of which is accompanied by the wake-sleep cycle, as well as comorbid behavioral disorders in experimental animals with manifestations of interictal depression, anxiety, and paroxysmal aggressive reactions. The study aimed to investigate the separate and combined use of pitolizant and transcranial direct current stimulation (tDCS) on the behavior of rats with pentylenetetrazole (PTZ)-induced kindling syndrome in the open field test. Chronic epileptic activity was induced by a three-week administration of pentylene-tetrazole (PTZ) at a dose of 35,0 mg/kg, i.p. A significant decrease in the number of crossed squares, both outer and inner squares, was observed in the kindled rats — by 38,1 % and 51,5 %, respectively ($P < 0,05$). There was also a decrease in the number of vertical raisings of rats with a support — by 57,1 % and without a support — by 52,0 % ($P < 0,05$). The number of investigations of the floor holes decreased by more than half (by 55,3 %), and the number of boluses increased by 42,9 % ($P < 0,05$). The combined use of pitolizant (5,0 mg/kg, i.p.) and tDCS (500 mA, 15,0 min on the parietal area of the cerebral hemispheres) resulted in an increase in the number of intersections of both external (by 30,8 %) and internal (by 48,4 %) squares compared to the false stimulated rats ($P < 0,05$). Compared to the group of rats with developed kindling, the number of unsupported stands also increased by 65,7 % ($P < 0,05$). At the same time, the number of rats' investigations of the floor holes increased by 53,9 %, and the number of boluses decreased by half ($P < 0,05$). These effects exceeded those observed with the separate use of pitolizant and tDCS in their pronouncement. The implications of these results are significant, indicating the potential involvement of the histaminergic system of the brain in the implementation of anticonvulsants, as well as the correction of comorbid conditions with the help of tDCS of brain structures.

Key words: *pentylenetetrazole kindling, histaminergic system of the brain, transcranial direct current stimulation, pitolizant.*

Патогенетичні механізми формування хронічного епілептичного синдрому залучають гістамінергічну систему мозку, дисфункція якої супроводжується циклу неспання-спання, а також коморбідними порушеннями поведінки експериментальних тварин з проявами інтеріктальної депресії, тривожності, а також пароксизмальними агресивними реакціями. Метою дослідження було вивчення окремого та сумісного застосування пітол-

ізанта та транскраніального подразнення постійним струмом (ТППС) на поведінку щурів з викликаним повторним застосуванням пентиленететразолу (ПТЗ) кіндлінговим синдромом в тесті «відкрите поле». Хронічну епілептичну активність викликали трьотижневим застосуванням пентиленететразолу (ПТЗ) в дозі 35,0 мг/кг, в/очер. У кіндлінгових щурів спостерігалось значне зниження числа пересічених зовнішніх, так і внутрішніх квадратів — на 38,1 % та на 51,5 % відповідно ($P < 0,05$). Також реєструвалось зниження числі з стійок з опорою — на 57,1 % та без опори — на 52,0 % ($P < 0,05$). Число зазирань в дірки підлоги знижувалось більш ніж вдвічі (на 55,3 %), а число болюсів зросло на 42,9 % ($P < 0,05$). На тлі сумісного застосування пітолізанта (5,0 мг/кг, в/очер) та ТППС (500 мкА, 15,0 хв на тим'яну зону півкуль головного мозку) реєструвалось зростання числа пересічення як зовнішніх (на 30,8 %), так і внутрішніх (на 48,4 %) квадратів порівняно до кіндлінгових щурів ($P < 0,05$). Порівняно до групи щурів з розвиненим кіндлінгом також збільшувалось число стійок без опори — на 65,7 % ($P < 0,05$). Одночасно збільшувалось число зазирань щурів в дірки підлоги — на 53,9 %, а також вдвічі зменшувалось число болюсів ($P < 0,05$). Зазначені ефекти перевищували за своєю виразністю такі, які спостурігали за умови окремого застосування пітолізанту та ТППС. Таким чином, отримані результати вказують на можливість залучення гістамінергічної системи мозку до здійснення протисудомного, а також корекції коморбідних станів за допомогою ТППС структур мозку.

Ключові слова: пентиленететразоловий кіндлінг, гістамінергічна система мозку, транскраніальне подразнення постійним струмом, пітолізант

Одним із важливих ускладнень формування хронічної епілептичної активності є виникнення коморбідних станів, серед яких порушення циркадінних ритмів, зокрема циклу неспання-спання є одними із важливих проявів міжнападового періоду [2, 8]. Так, зокрема у щурів із хронічним епілептичним синдромом, викликаним повторними введенням субконвульсивних доз пентиленететразолу (ПТЗ) спостерігається скорочення представленості парадоксального сну на тлі його надмірної сегментованості [1]. Крім того, подібні порушення супроводжуються виникненням підвищеної тривожності, а також депресивних проявів [8, 9].

Порушення циклу сну у щурів із ПТЗ-викликаним кіндлінговим синдромом ефективно усуваються застосуванням оберненого антагоніст H_3 гістамінових рецепторів пітолізанта [1], а кіндлінг-провоковані розлади емоційної поведінки тварин попереджаються застосуванням подразнень електричним струмом структур головного мозку [6]. Однак до останнього часу не вивчалось питання причетності гістамінергічних механізмів головного мозку до реалізації ефектів ТППС у відношенні

до проявів.

Метою дослідження було вивчення окремого та сумісного застосування пітолізанта та транскраніального подразнення постійним струмом (ТППС) на поведінку щурів з викликаним повторним застосуванням пентиленететразолу (ПТЗ) кіндлінговим синдромом в тесті «відкрите поле».

Матеріали і методи дослідження

Дослідження проводили на 39 щурах — самцях лінії Вістар віком 2-3 місяці, вагою 180–220 г. Тварин утримували за стандартних умов температури ($23 \pm 2^\circ\text{C}$), вологості (60 %) та 12-годинного циклу зміни освітлення з вільним доступом до води та їжі. Усі процедури проводились у відповідності до рекомендацій Керівництва з догляду та використання лабораторних тварин, прийнятого Національними інститутами здоров'я (Бетесда, США) та Гельсінської декларації, а також відповідно до дозволу комісії з біоетики Одеського національного медичного університету (протокол за № 1 від 14.03.2023).

ПТЗ-кіндлінг відтворювали відповідно до раніше наведеної методики [1, 2, 8,]. Зокрема, ПТЗ (P6500, Sigma-Aldrich, St.

Louis, MO, USA) розчиняли в 0,9 % розчині NaCl ex tempore і вводили внутршньоочеревинно (в/очер) в дозі 35,0 мг/кг на протязі 21 доби. На моделі ПТЗ-індукованого кіндлінгу вивчали ефекти пітолізанту (Selleck, 5,0 мг/кг, в/очер). Препарат застосовували в/очер за 30 хв до введення ПТЗ в об'ємі 0,2 мл на 100 г маси тіла щура. Щурам групи контролю за аналогічних умов вводили розчинник пітолізанту — DMSO. За 60 хв перед застосуванням епілептогену здійснювали вплив катодом постійного струму («GRASS» стимулятор, Astro.Med.Inc., США) на кору мозочка. Для цього катод (діаметр 3,5 мм) фіксували за допомогою гумової стрічки каудально від ламбди по середній лінії орієнтовно в зоні півкуль головного мозку [2]. Попередньо на зону розташування електрода наносили електропровідний гель. Анод (40x45 мм) розміщували на животі щура. Постійний струм (500 мА) пропускали протягом 15 хв.

У всіх включених до спостереження щурів після кожного з трьох останніх введення ПТЗ спостерігались судоми тяжкістю 4-5 балів. Щурам групи контролю вводили в/очер 0,9 % фізіологічний розчин NaCl. Після кожної ін'єкції щурів розміщували наодинці в ізольованій прозорій клітці з оргскла і оцінювали тяжкість судом на протязі 30 хв за шестибальною шкалою [1, 2, 8]. Тяжкість судом оцінювали за такою шкалою: 0 — відсутність судом; 1 — замирання, тремор і міоклонічні посмикування окремих груп м'язів; 2 — клонічні судоми всього тіла; 3 — клонічні нападіві судоми передніх кінцівок тіла з підйомами на задні лапи; 4 — генералізовані клоніко-тонічні судоми з втратою рівноваги та падіннями; 5 — повторні напади, як на 4 стадії, або летальний вихід в результаті нападів.

Експериментальні групи було сформовано наступним чином:

- щури групи контролю із введеннями 0,9 % розчину NaCl та хибними ТППС (8 щурів);
- введення ПТЗ та здійснення хибних ТППС (9 щурів);

- кіндлінгові щури із введенням пітолізанту (5,0 мг/кг, в/очер) (7 щурів);
- кіндлінгові щури із здійсненням ТППС (7 щурів);
- кіндлінгові щури із введенням пітолізанту (5,0 мг/кг, в/очер) та ТППС (8 щурів).

Статистичну обробку результатів досліджень здійснювали із застосування статистичної програми SPSS 21.0 із використанням методу ANOVA та критерію порівняння Newman-Keuls.

Результати дослідження та їх обговорення

У кіндлінгових щурів спостерігалось значне зниження числа пересічених квадратів (на 40,0 %) порівняно до контролю ($P < 0,05$). Причому, йшлося як про достовірне зниження числа пересічених зовнішніх, так я внутрішніх квадратів — на 38,1 % та на 51,5 % відповідно ($P < 0,05$). Також реєструвалось зниження загального числа стійок — на 55,7 % ($P < 0,05$), в тому числі з стійок з опорою — на 57,1 % та без опори — на 52,0 % ($P < 0,05$). Також число зазирань в дірки підлоги знижувалось більш ніж вдвічі (на 55,3 %). Однак, число епізодів грумінгу та число уринацій не перетерпали змін, в той час як число болюсів зростало на 42,9 % ($P < 0,05$). Таким чином, наведені результати засвідчили, що в тесті відкритого поля у щурів спостерігається зниження — депресія як горизонтальної, так і локомоторної активності, зменшення пошукової поведінки, а також зростання тривожності.

На тлі застосування пітолізанту (5,0 мг/кг, в/очер) у кіндлінгових щурів число пересічених зовнішніх квадратів залишалось достовірно меншим порівняно до групи контролю (на 34,8 %) ($P < 0,05$). Також меншим порівняно до контролю було число стійок з опорою (на 36,1 %), в той час як число стійок без опори перевищувало показник у кіндлінгових щурів більше, ніж вдвічі — на 58,6 % ($P < 0,05$). Також достовірно (на 40,0 %) зростало число зазирань в дірки підлоги (Табл. 1).

Під впливом ТППС число зовнішніх

пересічених квадратів було меншим, ніж в групі контролю на 31,4 % ($P < 0,05$), в той час як число пересічених внутрішніх квадратів збільшувалось порівняно до кіндлінгових щурів на 42,9 % ($P < 0,05$). Під впливом ТППС також достовірно зросло число стійок без опори у порівнянні до групи кіндлінгових щурів — на 60,0 % ($P < 0,05$). При цьому число болюсів перевищувало показник в групі контролю на 46,7 % ($P < 0,05$).

На тлі сумісного застосування пітолізанта (5,0 мг/кг, в/очер) та ТППС реєструвалось зростання загального числа пересічених квадратів на 34,8 % порівняно до показника в групі кіндлінгових щурів ($P < 0,05$). Причому, достовірно збільшувався показник пересічення як зовнішніх (на 30,8 %), так і внутрішніх (на 48,4 %) квадратів. Порівняно до групи щурів з розвиненим кіндлінгом також збільшувалось число стійок щурів — на 48,2 %, причому число стійок без опори зросло на 65,7 % ($P < 0,05$). Одночасно збільшувалось число зазирань щурів в дірки підлоги — на 53,9 %, а також зменшувалось число болюсів — вдвічі порівняно до щурів із розвиненим кіндлінгом ($P < 0,05$).

Таким чином, отримані результати засвідчили, що моделювання хронічного епілептичного синдрому за допомогою введення ПТЗ і відтворення моделі кіндлінгу супроводжується виразними порушеннями поведінки щурів у відкритому полі. Так, зокрема у щурів зменшується локомоторна активність — як горизонтальна, так і вертикальна, зменшується число зазирань в отвори підлоги, що є

свідченням редукції дослідницької поведінки та виникнення депресивного стану тварин [9]. Крім того, щури з розвиненим кіндлінгом менший час перебувають в центральній частині відкритого поля, зростає число болюсів, що свідчить про наявність тривожного стану тварин. Слід зазначити, що вказані поведінкові порушення є складовими коморбідного стану щурів із модельованим кіндлінговим синдромом та відповідають визначеним раніше порушенням циклу неспання-спання, пов'язаних із зменшенням фази неспання, скороченню та фрагментованості парадоксальної фази сну [1].

Застосування пітолізанта зменшувало прояви порушень поведінки щурів. Слід зазначити, що пітолізант є селективним антагоністом/ інверсним агоністом H_3 гістамінових рецепторів і є ефективним у лікуванні нарколепсії завдяки усуненню ефекту блокування вивільнення гістаміну пресинаптичними терміналями, а також збільшенню синтезу та вивільненню гістаміну в тканині мозку [5, 10]. Також пітолі-

Таблиця 1

Показники поведінки кіндлінгових щурів в тесті «відкрите поле» за умов застосування пітолізанта та транскраніального подразнення постійним струмом (ТППС) ($M \pm m$)

Досліджувані показники	Контроль (n = 8)	Кіндлінг (n = 9)	Кіндлінг ± пітолізант (5,0 мг/кг, в/очер) (n = 7)	Кіндлінг ± ТППС (n = 7)	Кіндлінг ± пітолізант ± ТППС (n = 8)
Число пересічених квадратів	24,3 ± 1,7	14,6 ± 1,5*	16,3 ± 1,6	17,2 ± 1,8	22,4 ± 2,0#
Число пересічених зовнішніх квадратів	21,0 ± 1,9	13,0 ± 1,7*	13,7 ± 1,8*	14,4 ± 1,5*	18,8 ± 2,1#
Число пересічених внутрішніх квадратів	3,3 ± 0,8	1,6 ± 0,3*	2,6 ± 0,5	2,8 ± 0,3#	3,1 ± 0,4#
Загальне число стійок	9,7 ± 0,9	4,3 ± 0,5*	7,5 ± 0,6	6,8 ± 0,4	8,3 ± 0,5#
Стійки з опорою	7,2 ± 0,7	3,1 ± 0,4*	4,6 ± 0,5*	3,8 ± 0,3	4,8 ± 0,4
Стійки без опори	2,5 ± 0,4	1,2 ± 0,3*	2,9 ± 0,3#	3,0 ± 0,2#	3,5 ± 0,2#
Зазирання в дірки підлоги	1,4 ± 0,4	0,6 ± 0,2*	1,0 ± 0,2#	0,8 ± 0,2	1,3 ± 0,3#
Грумінг	0,7 ± 0,2	0,9 ± 0,3	1,1 ± 0,4	1,1 ± 0,3	1,2 ± 0,3
Число болюсів	0,8 ± 0,3	1,4 ± 0,3*	0,9 ± 0,3	1,5 ± 0,3*	0,7 ± 0,2#
Уринації	0,7 ± 0,2	0,8 ± 0,3	0,8 ± 0,3	0,9 ± 0,3	0,7 ± 0,4

Примітки: * — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників порівняно з відповідними показниками в контролі; # — $P < 0,05$ — вірогідні розбіжності досліджуваних показників у порівнянні до щурів із розвиненим кіндлінгом (ANOVA ± Newman-Keuls тест).

занти викликає зростання вивільнення нейротрансмітерів — норадреналіна, дорфаміна, ацетилхоліна [11]. Таким чином, механізми впливу пітолізанту на прояви нарколепсії розглядають як такі, що залежать в першу чергу від регуляторного впливу препарату на гістамінергічну систему мозку, а також за участі інших нейромедіаторних систем [13]. Роль гістамінергічної системи у припиненні депресивних проявів визначена в дослідженні [9]. Автори встановили, що мікроінекція гістаміну в СА1 зону гіпокампу мишей усуває депресію, яку спостерігали в тесті відкритого поля.

В патогенезі нарколепсії важливу роль відіграє зниження орексину (гіпокретину) в тканині мозку, в той час як при епілепсії, навпаки, збільшення вмісту орексину забезпечує підвищення збудливості нейронів [3]. Однак, незважаючи на протилежний характер порушень вмісту орексину в тканині мозку, активності орексинергічних нейронів, в клінічній практиці спостерігається одночасна поява проявів нарколепсії та епілепсії [4]. Подібні спостереження вказують на спільні механізми патогенезу захворювань, які можуть включати не тільки орексин-продукуючих нейронів, але й інші нейромедіаторні механізми [3].

В підвищенні протисудомної активності пітолізану важливу роль відіграє ТППС головного мозку, яка також викликає пригнічення судомної активності [2]. В реалізації впливів ТППС можливу роль відіграє активація глутаматергічних проєкцій вентральних відділів лімбічного кортексту до венролатеральної преоптичної зони, активація якої, як відомо, провокує сон, в результаті ТППС префронтальної кори [12]. Так, автори вказують, що вплив анодом ТППС (0,06 мА тривалістю 8,0 хв) супроводжується у мишей виникненням повільнохвильового сну протягом перших трьох годин і подібний ефект зберігався до 16-24 г післястимуляційного періоду. Слід також зазначити, що в післяінсультному періоді застосування ТППС супроводжується значним подовженням періоду сну за рахунок активації повільнохвильової його фази [14]. Порушення сну у спортсменів,

викликане значним фізичним навантаженням також ефективно усувались при ТППС анодом (1,5 мА, 0,057 мА/см²), яке здійснювали на зону дорсолатеральної префронтальної зони кори головного мозку [7].

Таким чином, отримані результати вказують на можливість залучення гістамінергічної системи мозку до здійснення протисудомного, а також корекції коморбідних станів за допомогою ТППС структур мозку.

Висновки:

1. Самостійне застосування оберненого антагоніста H₃ гістамінових рецепторів пітолізанта, а також транскраніального подразнення постійним струмом (ТППС) головного мозку щурів із пентиленететразол-викликаним хронічним епілептичним синдромом усувають депресивні та тривожні коморбідні прояви.

2. Коригуючий вплив пітолізанта у відношенні до корекції поведінкових порушень у щурів із ПТЗ-кіндлінговим синдромом посилюються при їх сумісному застосуванні.

References/Література

1. Yehorenko OS. Comorbid disturbances of the sleep-wake cycle in kindling rats under the conditions of use of the H₃-receptor antagonist pitolisant. *Clinical and experimental pathology*. 2023; 22 (3): 11-15. [In Ukrainian].
2. Pervak MP, Yehorenko OS, Godlevsky LS. Suppression of comorbid disorders in the model of chronic epileptic syndrome by combined use of rapamycin and pitolisant. *XXIII Reading of V.V. Pidvysotskyi: Bulletin of materials of the scientific conference*. Odessa: UkrNDI of transport medicine. 2024: 16-17.
3. Arslan GA, Saygi S, Bodur E, Cicek C, Tezer FI. Relation between orexin A and epileptic seizures. *Epilepsy Res*. 2022; 184: 106972. doi: 10.1016/j.epilepsyres.2022.106972
4. Baiardi S, Vandi S, Pizza F, Alvisi L, Toscani L, Zambrelli E. et al. Narcolepsy Type 1 and Idiopathic Generalized Epilepsy: Diagnostic and Therapeutic Challenges in Dual Cases. *J Clin Sleep Med*. 2015; 15 (11): 1257-1262.
5. de Biase S, Pellitteri G, Gigli GL, Valente M. Evaluating pitolisant as a narcolepsy treatment option. *Expert Opin Pharmacother*. 2021; 22 (2): 155-162.
6. Ethridge VT, Gargas NM, Sonner MJ, Moore RJ,

- Romer SH, Hatcher-Solis C, Rohan JG. Effects of transcranial direct current stimulation on brain cytokine levels in rats. *Front. Neurosci.* 2022; 16: 1069484. <https://doi.org/10.3389/fnins.2022.1069484>.
7. Etoom M, Alwardat M, Alghwiri A, Lena F, Romigi A. Effects of Transcranial Direct Current Stimulation on Sleep in Athletes: A Protocol of a Randomized Controlled Trial. *J. Clin. Med.* 2022; 11: 5883. <https://doi.org/10.3390/jcm11195883>
 8. Godlevsky L, Pervak M, Poshvyak O. et al. Opposite Effects of Lateral Cerebellar Nucleus Stimulation on PTZ-Kindled Seizures. In: *Horizons in Neuroscience Research*. Ed. by Costa A, Villalba E. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2024; 51 (5): 177-197.
 9. He Y, Yao J, Chen S, Li D. Effects of histamine on the motor activity and spatial memory ability in depressive rats. *Chinese Journal of Comparative Medicine.* 2018; 6: 16-22.
 10. Lamb YN. Pitolisant: a review in narcolepsy with or without cataplexy. *CNS Drugs.* 2020; 34: 207-218.
 11. Schwartz JC. The histamine H₃ receptor: from discovery to clinical trials with pitolisant. *Br J Pharmacol.* 2011; 163: 713-721.
 12. Su YJ, Yi PL, Chang FC. Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) Ameliorates Stress-Induced Sleep Disruption via Activating Infralimbic-Ventrolateral Preoptic Projections. *Brain Sci.* 2024; 14: 105. <https://doi.org/10.3390/brainsci14010105>
 13. Thorpy MJ, Bogan RK. Update on the pharmacologic management of narcolepsy: mechanisms of action and clinical implications. *Sleep Med.* 2020; 68: 97-109.
 14. Yu J, Wu Y, Wu B, Xu C, Cai J, Wen X. et al. Sleep patterns correlates with the efficacy of tDCS on post-stroke patients with prolonged disorders of consciousness. *J Transl Med.* 2022; 20 (1): 601. doi: 10.1186/s12967-022-03710-2

*Вперше надійшла до редакції 29.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

УДК: 616.37-091.8-092.9: 612.345: 613.25

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13820958>

МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ЕКЗОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА ПРИ ДІЇ ВИСОКОКАЛОРИЙНОГО ХАРЧУВАННЯ

***Ковальцова М.В., Мірошніченко М.С., Морозов О.В., Кузнецова М.О.,
Краснікова Л.В., Кузнецова І.К., Слюсаренко Д.С.***

*Харківський національний медичний університет;
e-mail: mv.kovaltsova@knmu.edu.ua*

MORPHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE EXOCRINE PART OF THE PANCREAS IN RATS AND THEIR OFFSPRINGS UNDER THE EFFECT OF HIGH-CALORE NUTRITION

***Kovaltsova M.V., Myroshnychenko M.S., Morozov O.V., Kuznetsova M.O.,
Krasnikova L.V., Kuznetsova I.K., Sliusarenko D.S.***

Kharkov National Medical University

Summary/Резюме

The experiment showed that unbalanced nutrition has a negative effect on the morphological state of the exocrine part of pancreas of rats. There is hyperplasia of the parenchyma with focal hydropic dystrophy in the exocrinocytes in combination with a decrease in the level of morphofunctional activity in the cells, edema of the connective tissue, intra- and interlobular sclerosis and lipomatosis, moderate fullness of capillaries, ectasia of part of the intra- and interlobular excretory ducts in places with hydropic dystrophy cytoplasm of epitheliocytes and their desquamation. The features of the morphology of the pancreas in offsprings and, in general, the changes of the pancreas are similar to those of their mothers,

but, in addition, the immaturity of the parenchyma and stroma, moderately pronounced inflammatory infiltration along the course of the connective tissue layers, dystrophic changes in the nuclei, and an increase in the degree of apoptosis are also observed. It should be noted that the morphological restructuring of the pancreas in offsprings persists until 2 months of age, signs of parenchymal atrophy and its focal lipomatosis also appear.

Key words: *pancreas, exocrine part, hypercaloric nutrition, morphology, rats*

В експерименті показано, що незбалансоване харчування негативно впливає на морфологічний стан екзокринної частини підшлункової залози щурів. Відбувається гіперплазія паренхіми з розвитком в екзокриноцитах осередкової гідропічної дистрофії в поєднанні зі зниженням в клітинах рівня морфофункціональної активності, набряк сполучної тканини, внутрішньо- та міжчасточковий склероз і ліпоматоз, помірне повнокров'я капілярів, ектазія частини внутрішньо- та міжчасточкових вивідних протоків місцями з гідропічною дистрофією цитоплазми епітеліоцитів і їх десквамацією. Особливості морфології ПЗ у щурят і в цілому зміни підшлункової залози аналогічні таким у їх матерів, але, крім того, ще спостерігаються незрілість паренхіми та строми, помірно виражена запальна інфільтрація за ходом сполучнотканинних прошарків, дистрофічні зміни ядер та зростання ступеня апоптозу. Слід зазначити, що морфологічна перебування підшлункової залози у щурят зберігається до 2-місячного віку, також з'являються ознаки атрофії паренхіми та її осередковий ліпоматоз.

Ключові слова: *підшлункова залоза, екзокринна частина, гіперкалорійне харчування, морфологія, щури*

Підшлункова залоза (ПЗ) — це залозистий орган, що відповідає за різноманітні гомеостатичні функції, включаючи секрецію ферментів екзокринними клітинами для полегшення перетравлення їжі та вироблення гормонів ендокринними клітинами для регулювання рівня глюкози у крові. Тому збереження функції ПЗ має велике значення [5]. Дисфункція ПЗ може виникнути внаслідок збільшеного вживання калорій у харчуванні на тлі малорухомого способу життя і призводити до значного зростання кількості людей з патологією ПЗ. Важливим є вивчення питання впливу якості харчування як на самих матерів, так і на формування проблем зі здоров'ям у їх дітей.

Проведений нами аналіз літератури дозволив виявити роботи, які встановили, що зміна якісного та кількісного складу харчових раціонів спричиняє зрушення у ферментних системах, порушує функцію та структуру різних органів і підвищує рівень захворюваності та смертності [3, 4].

У зв'язку з цим актуальним є вивчення структурних змін ПЗ внаслідок переїдання у матерів і дослідження морфологічних особливостей ПЗ, які виникають у їх потомків.

Метою дослідження стало з'ясування особливостей структурного стану і морфометричних показників екзокринної частини ПЗ у щурів-матерів та їх різновікових нащадків на тлі вживання гіперкалорійної їжі.

Матеріали і методи дослідження

Досліди проведено на щурах-самичках популяції щурів WAG/G Sto, які протягом $33 \pm 0,8$ діб у раціоні харчування отримували висококалорійну дієту [2]. Контролем були інтактні щури, які отримували збалансоване харчування. Всі щурята, які народилися від матерів вище означених груп (як основної, так і контрольної), після народження отримували фізіологічне (збалансоване) харчування та перебували у звичайних умовах віварію.

Тварини виводилися з експерименту в терміни відповідно етапам проведен-

ня дослідження: тобто виведення з експерименту самиць та їх новонародженого потомства — одразу після пологів, інше потомство — при досягненні віку 1 та 2 місяці.

Для морфологічного дослідження з досліджуваних ПЗ вирізалися шматочки паренхіми, які фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну. Потім матеріал піддавали стандартній проводці, після чого заливали парафіном. З приготованих таким чином блоків виготовляли серійні зрізи товщиною $4\text{-}5 \times 10^{-6}$ м.

Морфологічне дослідження включало в себе комплекс гістологічних, морфометричних, гістохімічних методів [1]. У всіх випадках використовували рутинні методи: забарвлення гематоксиліном і еозином, а також забарвлення пікрофуксином за Ван Гізоном. Забарвленням зрізів за Браше виявляли РНК (контроль з рібонуклеазою). ДНК визначали реакцією Фельгена-Россенбека (контроль — гідроліз із соляною кислотою). Мікропрепарати вивчали за допомогою мікроскопа "Olympus BX-41".

Для оцінки статистичної значущості відмінностей між експериментальними групами використовувався однофакторний дисперсійний аналіз.

Результати досліджень та їх обговорення

Дослідження морфологічного стану

ПЗ у щурів, що вживали гіперкалорійне харчування та їх нащадків (основні групи) показало, що мікроскопічно ПЗ розділена на часточки широкими сполучнотканними прошарками, які інтенсивно фуксинофільні при забарвленні за Ван Гізоном; у товщі прошарків проходять вивідні протоки, судини та нерви. Сполучнотканні пучки переважно розташовуються периваскулярно, перитубулярно та периневрально. При забарвленні за Маллорі визначається посилення колагенізації сполучної тканини, особливо перитубулярно та периваскулярно.

Аналіз морфометричних показників структурних елементів екзокринної частини ПЗ свідчить про те (Табл. 1), що у 100 % щурів 1 основної групи у порівнянні з тваринами групи контролю спостерігається збільшення обсягу паренхіми на 12,9 % та зменшення обсягу стромальної частини ПЗ на 33 %; показник співвідношення паренхіма/строма збільшений на 67,8 %.

Екзокринна паренхіма представлена щільно розташованими ацинусами, відокремленими один від одного ніжними, слабо фуксинофільними сполучнотканними прошарками. При цьому має місце істотне підвищення середньої площі ацинусів на 26,5 % (див. табл. 1), що може бути морфологічною основою гіперпанкреатизму внаслідок тривалого аліментарного перевантаження експериментальних

Таблиця 1

тварин протягом всієї вагітності.

Морфометричні дані структурних елементів та екзокринної частини підшлункової залози ($M \pm m$) у щурів-матерів та щурят ($n = 10$)

Структурні елементи		Щури-матері	Вік щурят		
			Новонароджені	1 місяць	2 місяці
Паренхіма, %	Основна група	$80,92 \pm 0,10^{***}$	$72,3 \pm 1,7$	$66,2 \pm 2,2^*$	$74,9 \pm 2,6^{***}$
	Контроль	$71,65 \pm 0,2$	$69,1 \pm 1,1$	$73,4 \pm 1,9$	$87,9 \pm 1,6$
Строма, %	Основна група	$19,08 \pm 0,10^{***}$	$27,7 \pm 1,7$	$33,8 \pm 2,2^*$	$25,1 \pm 2,6^{***}$
	Контроль	$28,35 \pm 0,2$	$30,9 \pm 1,1$	$26,6 \pm 1,9$	$12,1 \pm 1,6$
Паренхіма/Строма, од.	Основна група	$4,2 \pm 0,1^{***}$	$2,6 \pm 0,07^*$	$2,0 \pm 0,1^{***}$	$2,9 \pm 0,1^{***}$
	Контроль	$2,56 \pm 0,09$	$2,22 \pm 0,08$	$2,76 \pm 0,08$	$7,41 \pm 0,31$
Площа ацинусів, мкм ²	Основна група	$949,7 \pm 1,3^{***}$	$921,3 \pm 5,6^{***}$	$768,0 \pm 2,6^{***}$	$849,9 \pm 2,3^{***}$
	Контроль	$750,6 \pm 0,7$	$720,8 \pm 2,4$	$806,7 \pm 2,3$	$951,7 \pm 2,1$

Примітка: $^{***}p < 0,001$, $^*p < 0,05$ порівняння з групою контролю

У новонароджених щурят спостерігаються зміни ПЗ, аналогічні таким у їх матерів, але ступінь їх виразності був менший (див. табл. 1). Подальше спостереження показало, що протягом наступних двох місяців життя у щурят відмічається негативна динаміка розвитку структурних

елементів ПЗ: прогресивне зменшення площі ацинусів (на 38,5 %) та відносного обсягу паренхіми (на 19,3 %) при значному збільшенні відносного об'єму строми (на 118,3 %) (див. табл. 1). Дуже наглядно це відбиває показник співвідношення паренхіма/строма, який виявився у 2,8 разів меншим у 2-місячних щурят в порівнянні із новонародженими. Це свідчить про те, що зростання ПЗ у щурят основних груп відбувається переважно за рахунок збільшення стромальної частини, у той час, як у щурят від матерів, які отримували повноцінне фізіологічне харчування, за рахунок залозистої тканини.

У стромі ПЗ щурів основної групи та їх потомства виявлена добре розвинена судинна мережа, представлена міжчасточковими та внутрішньочасточковими кровоносними судинами, які мають добре виражений просвіт та характеризуються помірним повнокров'ям. Стінки судин еозинофільні, містять PAS-позитивні речовини.

При мікроскопічному дослідженні ПЗ тварин, що отримували гіперкалорійну дієту протягом вагітності, встановлено, що ацинуси містять екзокриноцити з дрібнозернистою цитоплазмою та ядром. Ядра ациноцитів округлої форми, еухромні з компактним дрібногорбистим хроматином і з великими ядерцями, які зрушені до базальних відділах цитоплазми. При використанні реакції Фельгена-Россенбека ядра клітин дають помірно інтенсивне (+++) фіолетове забарвлення з добре помітними ядерцями. Цитоплазма ациноцитів еозинофільна при фарбуванні гематоксиліном і еозином; при цьому має місце парануклеарна базофілія за рахунок більш високого вмісту РНК. При забарвленні методом Браше в ациноцитах підтверджується наявність цитоплазматичної РНК. У порівнянні із щурами групи контролю кількість в частині ациноцитів РНК дещо зменшена в апікальних відділах, зберігаючись на високому рівні в парануклеарних та базальних. Дані зміни свідчать про деяке зниження синтетичних процесів. У 100 % щурів основ-

ної групи при проведенні реакції PAS+Хейл секреторна зернистість цитоплазми частини ацинарних клітин містить у невеликій кількості (++) нейтральні глікопротеїди (PAS-позитивний матеріал), нечутливі до дії амілази, та сліди кислих ГАГ (+) у вигляді Хейл-позитивних структур. При цьому інтенсивність PAS- та Хейл-позитивного забарвлення дещо знижена у порівнянні з щурами групи контролю. Це свідчить про зниження кількості нейтральних глікопротеїнів та кислих ГАГ, і як наслідок має місце порушення метаболізму вуглеводвміщуючих речовин сполучної тканини ПЗ і зниження її захисних властивостей.

На відміну від щурів групи порівняння, при мікроскопічному дослідженні ПЗ щурів основної групи виявлені широкі сполучнотканинні прошарки паренхіми (у 100 %), між- і внутрішньочасточковий фіброз строми (у 100 %) та внутрішньочасточковий ліпоматоз (у 40 %) (рис. 1), помірне повнокров'я капілярів (у 100 %), ектазія частини внутрішньочасточкових вивідних протоків з гідропічною дистрофією цитоплазми епітеліоцитів та їх десквамацією (місцями) (у 100 %), гідропічна дистрофія цитоплазми екзокриноцитів (у 100 %).

У новонароджених щурят основної групи мікроскопічно були виявлені зміни у ПЗ в цілому аналогічні таким у їх матерів. Проте, між- і внутрішньочасточковий фіброз строми та її набряк було виявлено тільки у 40 % новонароджених щурят. На відміну від щурів-матерів, у щурят була ще і незрілість паренхіми та строми (у 100 %), помірно виражена запальна інфільтрація за участю лімфоцитів, значної кількості плазмоцитів з домішками нейтрофілів за ходом сполучнотканинних прошарків (у 40 %), дистрофічні зміни ядер екзокриноцитів у вигляді каріопікнозу, каріорексису та каріолісису (у 100 %) які поєднувалися з явищами двоядерності, ядерного поліморфізму та мітозами (у 100 %). Більшість із зазначених морфологічних змін ПЗ зберігаються до 2-місячного віку (рис. 2).

Рис. 1. Мікрофотографія екзокринного відділу ПЗ щура основної групи. Забарвлення гематоксилином та еозином. $\times 400$. Представлений виражений міжчасточковий фіброз (1), виражений міжчасточковий ліпоматоз (2), ектазований міжчасточковий проток (3), перитубулярне розростання сполучної тканини (4).

Рис. 2. Мікрофотографія екзокринного відділу ПЗ 2-місячного щура основної групи. Забарвлення за Ван Гізоном. $\times 100$. ПЗ представлена часточками, розділеними широкими, пухкими сполучнотканинними тяжами (1), які слабо фуксифільні.

Міжчасточкові та внутрішньочасточкові вивідні протоки ПЗ у щурів-матерів основної групи та у їх потомства з тонкою PAS-позитивною стінкою, широким просвітом, вистелені високим призматичним епітелієм. Цитоплазма епітеліоцитів протоків еозинофільна та PAS-позитивна (++) , ядра округлі і невеликі з компактним хроматином. Просвіти протоків частиною розширені, містять гомогенні еозинофільні маси.

У результаті проведеного дослідження встановлено, що незбалансоване

харчування з підвищеним вмістом вуглеводів і жирів під час вагітності щурів негативно впливає на морфофункціональний стан екзокринної частини їх ПЗ. Відбувається суттєва гіперплазія екзокринної паренхіми з розвитком в екзокриноцитах осередкової гідропічної дистрофії в поєднанні з деяким зниженням в частині клітин рівня морфофункціональної активності, набряк сполучної тканини, внутрішньо- та міжчасточковий склероз і ліпоматоз, помірне повнокров'я капілярів, ектазія частини внутрішньо- та міжчасточ-

кових вивідних протоків місцями з гідропічною дистрофією цитоплазми епітеліоцитів і їх десквамацією. При цьому рівень зовнішньосекреторної активності ПЗ суттєво підвищений, тобто має місце порушення функціонального стану ПЗ — гіперпанкреатизм.

Слід зазначити, що якщо порушення морфофункціонального стану екзокринної частини ПЗ у вагітних щурів при гіперкалорійній дієті в певній мірі є прогнозованими, то виявлені зміни морфології і функції ПЗ у щурят менш очікувані, адже після народження вони отримували збалансоване харчування. Особливої уваги заслуговує той факт, що ознаки морфофункціональних порушень ПЗ мають місце вже у новонароджених щурят, хоча вони ще не отримували ентерального харчування. В цілому зміни ПЗ аналогічні таким у їх матерів, але, крім того, ще спостерігаються незрілість паренхіми та строми, помірно виражена запальна інфільтрація за участю лімфоцитів, значної кількості плазмоцитів з домішками нейтрофілів за ходом сполучнотканинних прошарків, дистрофічні зміни ядер та зростання ступеня апоптозу. В подальшому не тільки зберігається більшість із зазначених морфологічних змін ПЗ (до 2-місячного віку тварин), а й додатково у частини щурят з'являються ознаки атрофії паренхіми та її осередковий ліпоматоз.

Висновки:

1. Незбалансоване харчування з підвищеним вмістом вуглеводів і жирів під час вагітності щурів негативно впливає на морфофункціональний стан екзокринної частини їх ПЗ.
2. Відбувається суттєва гіперплазія екзокриноцитів осередкової гідропічної дистрофії в поєднанні з деяким зниженням в частині клітин рівня морфофункціональної активності, набряк сполучної тканини, внутрішньо- та міжчасточковий склероз і ліпоматоз, помірне повнокров'я капілярів, екта-

зія частини внутрішньо- та міжчасточкових вивідних протоків місцями з гідропічною дистрофією цитоплазми епітеліоцитів і їх десквамацією.

3. Реєструється гіперпанкреатизм.
4. Ознаки морфофункціональних порушень ПЗ мають місце вже у новонароджених щурят.
5. Зміни ПЗ у щурят аналогічні таким у їх матерів, але додатково спостерігаються незрілість паренхіми та строми, помірно виражена запальна інфільтрація за участю лімфоцитів, значної кількості плазмоцитів з домішками нейтрофілів за ходом сполучнотканинних прошарків, дистрофічні зміни ядер та зростання ступеня апоптозу.

References/Література

1. Horalskyi LP, Khomych VT, Kononskyi OI. Basics of histological technique and morphofunctional research methods in normal and pathological conditions. Zhytomyr: Zhnaeu. 2019; 286. [In Ukrainian].
2. Nikolayeva OV, Kovaltsova MV, Yevtushenko TG. Method of modeling excess weight. Patent of Ukraine No 80979. 2013; Bul. 11: 4. [In Ukrainian].
3. Almeida MM, Dias-Rocha CP, Reis-Gomes CF, Wang H, Atella GC, Cordeiro A et al. Maternal high-fat diet impairs leptin signaling and up-regulates type-1 cannabinoid receptor with sex-specific epigenetic changes in the hypothalamus of newborn rats. Psychoneuroendocrinology. 2019; 103: 306-315.
4. Brown RM, James MH. Binge eating, overeating and food addiction: Approaches for examining food overconsumption in laboratory rodents. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2023; 123: 110717. doi: 10.1016/j.pnpbp.2023.110717.
5. Lorberbaum DS, Docherty FM, Sussel L. Animal Models of Pancreas Development, Developmental Disorders, and Disease. Adv. Exp. Med. Biol. 2020; 1236: 65-85.

*Вперше надійшла до редакції 29.06.2024 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

1. До публікації приймаються статті на українській та англійській мовах наукового характеру відповідно до тематики журналу.

2. Оформлення статей: код УДК, назва, фамілія та ініціали авторів (ініціали розміщені після фамілії), організація, в якій виконували роботу (надати адресу електронної пошти). Розгорнуті структуровані реферат на англійській та українській мовах та ключові слова перед текстом статті — обов'язково!

3. Структура статті: введення (актуальність); об'єкти, контингенти, методи дослідження; результати та їх обговорення; висновки; список літератури (в порядку згадування). Заголовки структурних частин виносяться на окрему строку, до лівого краю, напівжирним шрифтом.

4. Список цитованої літератури повинен бути оформлений відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84. "БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ.", усі скорочення повинні відповідати вимогам ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила".

5. Всі статті проходять двойне сліпе рецензування та приймаються до публікації після розгляду членами наукової редакційної ради.

6. Рукописи приймаються на розгляд редколегії в електронному вигляді у форматі документів Microsoft Word (*.doc, *.rtf) (по електронній пошті — med_trans@ukr.net). Рисунки, фотографії, схеми, графіки можуть бути вбудовані в текст статті або додаватися у вигляді окремих файлів растрової або векторної графіки. Не дозволяється формувати малюнки з окремих фреймів і текстових блоків. Графічні об'єкти в растровому форматі повинні мати розмір, достатній для передачі всіх значущих деталей зображення. Ілюстрації повинні мати сквозну нумерацію та підписи. Таблиці і діаграми бажано зберігати у форматі Microsoft Excel.

7. Правила оформлення тексту загальнокультурного характеру:

- Після знака препинання (но ні в якому випадку не перед) ставиться пробіл. Це стосується крапки, коми, двокрапки, знаків питання тощо). Виключення — десятична кома в числі; вона не відділяється пробілом.

- Пробіл ставиться ліворуч від лапок і дужок, що відкривають, і праворуч від тих, що закривають, але ніяк не навпаки.

- Ціла частина в десяткових дробах відокремлюється від дробової комою, а не крапкою.

- Абзацний відступ (червоний рядок) виставляється засобами форматування абзацу текстового редактора (наприклад, у програмі Microsoft Word «Формат >> Абзац >> Перший рядок» або шляхом переміщення бігунка на верхній лінії). Не допускається формувати абзацний відступ пробілами або за допомогою знака табуляції.

- Форматування тексту багаторазовим повторенням пробілів чи табуляторів не допускається.

- Слід розрізняти дефіс та тире. Тире довше дефісу і обрамляється з обох боків пробілами; дефіс не має пропуску ні праворуч, ні зліва.

- Знаки «±», «=», «<», «>» повинні з двох сторін відділятися від тексту пробілами.

- Ссылки на літературні джерела слід давати в квадратних скобках (не в круглих і не в косих).

- Буквенні константи і змінні, латинські терміни і назви організмів слід давати курсивом, наприклад: $t = 2,3$ (но не $t=2,3$); «Дослідження *in vitro* показали...»; «З аэробного компонента факультативної нормальної кишкової флори найбільше значення мають *Escherichia coli* і *Enterococcus faecium*».

- необхідно необхідно дотримуватися правил граматики та пунктуації.

8. Дані в таблицях, текстах та ілюстраціях не повинні дублювати другу другу (а тим більше другу другу суперечити).

9. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, якщо її зміст або оформлення не відповідає вимогам до авторів або тематиці журналу.

10. Подробні вимоги до матеріалів див. <https://www.aptm.com.ua/uk/avtoram>